

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich / Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik/PMGB
BB 09-12

Masterthese

Mütter- und Väterberatung im Kanton St. Gallen für Eltern mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern

Eingereicht von: Christa Braun, Irene Köppel-Büchler, Diana Tschirky
Begleitperson: Dr. phil. Lars Mohr
Abgabedatum: 8. Januar 2012

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Frage, inwiefern die Mütter- und Väterberatung im Kanton St. Gallen von Eltern mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern genutzt und über welche Erfahrungen berichtet wird. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann beurteilt werden, inwiefern sich das besagte Dienstleistungsangebot für diese Zielgruppe eignet.

Mittels schriftlicher Befragung wurden bei Eltern von Lernenden an Heilpädagogischen Schulen quantitative Daten über die Inanspruchnahme erhoben. Anschliessend wurden Leitfadeninterviews mit Eltern und Beraterinnen durchgeführt, wörtlich transkribiert und anhand qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Aus den vielseitigen, mehrheitlich positiven Erfahrungen lässt sich schliessen, dass die Mütter- und Väterberatung eine geeignete Dienstleistung für Eltern mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern darstellt, welche jedoch durch verschiedene Optimierungsmöglichkeiten weiter verbessert werden kann.

Inhalt

1	Einleitung und Fragestellung	7
1.1	Persönlicher Themenbezug.....	7
1.2	Herleitung und Begründung der Fragestellung	7
2	Mütter- und Väterberatung	9
2.1	Beschreibung der Dienstleistung.....	9
2.2	Organisation	9
2.3	Aufgaben	10
2.4	Ausbildung.....	11
2.5	Fachstelle Mütter-/Väterberatung Ostschweiz	11
3	Die kindliche Entwicklung	13
3.1	Entwicklungsschritte des Kindes	14
3.2	Entwicklungsauffälligkeit.....	16
3.3	Entwicklungsverzögerung (\triangleq Retardierung / Abweichung)	16
3.4	Entwicklungsbeeinträchtigungen und -störungen.....	17
3.5	Behinderung	18
3.6	Unsere Definitionen	21
3.7	Entwicklungsbeurteilung.....	22
3.8	Entwicklungsbeurteilung in der Mütter- und Väterberatung	23
3.8.1	Die Griffiths Entwicklungsskalen	23
3.8.2	VADEMECUM	24
3.8.3	Das Entwicklungsgitter	25
4	Familien mit behinderten Kindern.....	27
4.1	Die Lebenssituation von Familien mit behinderten Kindern	27
4.1.1	Emotionaler Aspekt	27
4.1.2	Organisatorischer Aspekt	28
4.1.3	Sozialer Aspekt.....	28
4.1.4	Systemischer Aspekt	28
4.2	Elternrolle.....	29
4.2.1	Die ‚normale‘ Elternrolle	29
4.2.2	Eltern eines behinderten Kindes.....	30
4.3	Krisenbewältigung	31
4.3.1	Problemlösung.....	32
4.3.2	Das „ABCX-Modell“ nach Hill	32
4.3.3	Familiales Coping	33
4.3.4	Das Spiralmodell.....	34
4.4	Familien im Hilfenetz	35

4.4.1	Bedürfnisse der Eltern	36
4.4.2	Professionelle Dienstleistungen	36
4.4.3	Empowerment.....	38
4.4.4	Die Funktion der Familie im Hilfenetz.....	39
4.4.5	Probleme bzw. Gelingensbedingungen bei der Inanspruchnahme.....	40
4.4.6	Dienstleistungen für Familien mit Kleinkindern im Kanton St. Gallen	41
5	Beratung	45
5.1	Grundlagen	45
5.1.1	Grundmodelle der Beratung	46
5.1.2	Psychologische Grundkonzepte	47
5.1.3	Unterschiede zwischen Psychotherapie und Beratung	47
5.2	Beratung im Kontext der Mütter- und Väterberatung	48
5.2.1	Systemische Beratung.....	49
5.2.2	Lösungsorientierte Beratung	51
5.2.3	Familienzentrierte Beratung nach dem Calgary-Modell	53
5.2.4	Vorgehensmodell in acht Phasen.....	55
5.2.5	Antizipatorische Entwicklungsberatung	57
5.2.6	Anwendung von Beratungsmodellen in der Praxis der MVB	58
6	Fazit und Differenzierung der Fragestellung.....	59
7	Forschungsvorgehen.....	60
7.1	Explorative Expertengespräche.....	60
7.2	Schriftliche Befragung	61
7.2.1	Fragebogenkonstruktion	61
7.2.2	Auswahl der Befragungsteilnehmer	62
7.2.3	Pretest	62
7.2.4	Verteilung und Rücklauf der Fragebogen.....	62
7.2.5	Auswertung des Fragebogens.....	62
7.3	Leitfadeninterview.....	63
7.3.1	Auswahl der Interviewpartnerinnen	63
7.3.2	Interviewleitfaden.....	64
7.3.3	Pretest	66
7.3.4	Gestaltung des Interviews	66
7.3.5	Stammblatt.....	67
7.3.6	Datenaufzeichnung.....	68
7.3.7	Schweigepflicht, Anonymisierung und Datenschutz.....	68
7.3.8	Datenresümee	68
7.3.9	Transkription	69
7.3.10	Qualitative Inhaltsanalyse.....	70

8	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Befragung der Eltern.....	73
8.1	Auswertung der schriftlichen Befragung.....	73
8.2	Auswertung der Interviews	80
8.2.1	Erstkontakt.....	82
8.2.2	Inhalte	83
8.2.3	Beziehungsgestaltung	88
8.2.4	Rahmenbedingungen	90
8.2.5	Beurteilung der Mütter- und Väterberatung.....	92
9	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Befragung der Mütter- und Väterberaterinnen.....	95
9.1	Kontakt mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern	96
9.2	Beratungsgestaltung.....	98
9.2.1	Beratungsverlauf.....	98
9.2.2	Aufgabenbereiche	101
9.2.3	Entwicklungsbeurteilung.....	107
9.2.4	Beratungsgrundsätze	118
9.3	Eltern	121
9.3.1	Beziehungsgestaltung	121
9.3.2	Eigeninitiative.....	124
9.3.3	Emotionaler Umgang mit der Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung	125
9.3.4	Kontakt zu anderen Eltern	128
9.4	Interdisziplinäres Netzwerk.....	130
9.4.1	Weiterweisung an andere Fachpersonen.....	130
9.4.2	Abgrenzung zu anderen Fachpersonen	133
9.4.3	Einschätzung von anderen Fachpersonen.....	136
9.5	Ressourcen.....	138
9.5.1	Ausbildung	138
9.5.2	Erfahrung	139
9.5.3	Team/Regionalgruppen/Fachstellen.....	141
9.5.4	Fachliche Unterstützung.....	143
10	Wichtigste Erkenntnisse.....	146
10.1	Inanspruchnahme der Mütter- und Väterberatung	146
10.2	Formen und Inhalte der Beratung	146
10.3	Die Position der Mütter- und Väterberatung im Hilfenetz.....	147
10.4	Prozess der Entwicklungsbeurteilung	147
10.5	Gelingensbedingungen.....	148
10.6	Häufigkeit von Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Behinderungen.....	149
10.7	Kompetenzen und Ressourcen der Mütter- und Väterberaterinnen	149

11	Beantwortung der Fragestellungen	150
12	Schlussteil	153
12.1	Evaluation des Forschungsvorgehens	153
12.1.1	Methodenkritik	153
12.1.2	Schwierigkeiten.....	155
12.1.3	Teamarbeit der Verfasserinnen	155
12.2	Ausblick	156
12.2.1	Zukunftsvisionen.....	156
12.2.2	Weiterführende Forschungsthemen	158
12.3	Schlusswort und Dank.....	159
13	Verzeichnisse	160
13.1	Literaturverzeichnis	160
13.2	Verzeichnis der benutzten Internetseiten	163
13.3	Tabellenverzeichnis	164
13.4	Abbildungsverzeichnis.....	164
14	Anhang.....	165
14.1	Anfragebrief MVB	165
14.2	Fragebogen Eltern	166
14.3	Begleitbrief Lehrpersonen	169
14.4	Stammblatt Eltern	170
14.5	Stammblatt Mütter- und Väterberaterinnen	171
14.6	Datenresümee	172
14.7	Einstieg ins Interview	173
14.8	Interview-Leitfaden Eltern	174
14.9	Interview-Leitfaden Mütter- und Väterberaterinnen.....	175
14.10	Gesprächsprotokolle der explorativen Expertengespräche	177
14.11	Beispiel Transkriptionen	182
14.12	Kategoriensystem Eltern	198
14.13	Kategoriensystem Mütter- und Väterberatung	200

1 Einleitung und Fragestellung

In diesem ersten Kapitel sollen die Beweggründe und Absichten der Autorinnen bezüglich der vorliegenden Arbeit dargelegt werden.

1.1 Persönlicher Themenbezug

Als Lehrpersonen an Heilpädagogischen Schulen sind wir immer wieder mit den Biographien unserer Schülerinnen und Schüler und ihren Familien konfrontiert. Schon oft haben wir von Eltern erfahren, dass sie sich in der Zeit von der Geburt ihres Kindes bis zum Schuleintritt sehr alleine gefühlt hätten. Vor allem bei Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, aber ohne klare Diagnose, scheint eine professionelle Begleitung der Familien häufig zu fehlen. Angebote, die diese Lücken füllen könnten, sind uns nur wenige oberflächlich bekannt.

Als an der HfH im Rahmen der Einführung in die Masterthese das Thema der Mütter- und Väterberatung als möglicher Inhalt vorgeschlagen wurde, interessierte es uns, inwiefern diese Dienstleistung von Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten und behinderten Kindern genutzt wird. Bisher kannten wir das Angebot nur vom Hören-Sagen und aus weit zurückliegenden persönlichen Erfahrungen.

Bei einer ersten Informationensuche im Internet waren wir alle drei überrascht, welch breites Angebot die Mütter- und Väterberatung abdeckt. Keine von uns wusste beispielsweise, dass die Kinder und ihre Familien bis zum Schuleintritt begleitet werden. Es wurde uns schnell bewusst, dass unsere Vorstellung von Mütter- und Väterberatung, die sich vor allem auf Tipps zur Säuglingspflege und auf Gewichts- bzw. Wachstumskontrollen beschränkt, überholt ist. Uns interessiert deshalb auch persönlich, mehr über die Dienstleistungen der Mütter- und Väterberatung im Allgemeinen, und im Bezug auf behinderte und entwicklungsbeeinträchtigte Kinder im Speziellen, zu erfahren.

Beim Erarbeiten dieser Masterthese werden wir uns intensiv mit Entwicklungsauffälligkeiten und -beeinträchtigungen auseinandersetzen müssen. Deshalb erhoffen wir uns, unser Fachwissen auch in diesem Bereich zu erweitern und dies in unserem Berufsalltag zum besseren Verständnis unserer Schülerinnen und Schüler nutzen zu können.

1.2 Herleitung und Begründung der Fragestellung

Im Rahmen dieser Masterthese wollen wir herausfinden, welche Rolle die Mütter- und Väterberatung in der Begleitung von Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern spielt. Es interessiert uns, ob das Angebot bei den Eltern überhaupt bekannt ist und warum sich die Eltern für oder gegen diese Dienstleistung entscheiden. Um Aussagen zum bestehenden Angebot machen zu können, wollen wir den Ist-Zustand und die vorhanden Erfahrungen erfassen.

Um sowohl die Perspektive der Beraterinnen¹ als auch die Sicht der Eltern beleuchten zu können, haben wir uns für zwei Fragestellungen entschieden:

Fragestellung a

Inwiefern nutzen Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern im Kanton St. Gallen das Angebot der Mütter- und Väterberatung und über welche Erfahrungen berichten sie?

Fragestellung b

Über welche Erfahrungen mit Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern berichten Mütter- und Väterberaterinnen im Kanton St. Gallen?

Mit der Beantwortung dieser Fragestellungen erhoffen wir uns, ein realistisches Bild der Mütter- und Väterberatung und deren Nutzung durch Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern zu erhalten. Diese Erkenntnisse sollen den Mütter- und Väterberaterinnen eine Rückmeldung darüber geben, wie ihre Dienstleistung von diesen Eltern beurteilt wird und welche Erfahrungen Arbeitskolleginnen in anderen Gemeinden des Kantons gemacht haben. Daneben soll die Untersuchung auch dazu dienen, anderen Fachpersonen, wie Kinderärzten, Früherzieherinnen und Schulischen Heilpädagogen einen vertieften Einblick in die Situation von Familien mit behinderten und entwicklungsbeeinträchtigten Kindern zu ermöglichen.

¹ Da im Kanton St. Gallen ausschliesslich Frauen als Mütter- und Väterberaterinnen arbeiten, beschränken wir uns in dieser Masterthese auf die weibliche Form.

2 Mütter- und Väterberatung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Mütter- und Väterberatung (MVB)² im Kanton St. Gallen. Die Informationen im folgenden Kapitel wurden den Internetseiten der Mütterberatung Schweiz und der verschiedenen Regionalstellen entnommen (siehe 13.2) und in persönlichen Gesprächen mit Mütter- und Väterberaterinnen gesammelt.

2.1 Beschreibung der Dienstleistung

Die Mütter- und Väterberatung ist eine Dienstleistung im sozial- und präventivmedizinischen Bereich für Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren und deren Familien. Die Mütter- und Väterberaterinnen sind Spezialistinnen für die körperliche, seelische und geistige Entwicklung des Säuglings und des Kleinkindes. Sie unterstützen und beraten Eltern in ihrer Betreuungsaufgabe.

Rosa Plattner (Leiterin Fachstelle MVB St. Gallen) umschreibt die Dienstleistung der Mütter- und Väterberatung als „berufsbegleitende Ausbildung im Elternwerden“.

Die MVB besteht aus einem Netz von Beratungsstellen, welches in der ganzen Schweiz flächendeckend vorhanden ist.

2.2 Organisation

Im Rahmen des Gesundheitsgesetzes des Kantons St. Gallen ist jede Gemeinde zur Aufklärung, Beratung und Hilfe in der Gesundheitsvorsorge verpflichtet. In diesem Zusammenhang muss sie auch das Angebot der Mütter- und Väterberatung finanzieren. In den meisten Fällen geben die Gemeinden die Leistungsaufträge einzeln oder in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden an private Trägerschaften weiter. Diese werden grösstenteils durch Laienvorstände geleitet.

Gerade in ländlichen Gebieten deckt eine Beraterin meist mehrere Gemeinden ab. Die Eltern haben deshalb die Möglichkeit in der eigenen Gemeinde zur Mütter- und Väterberatungsstelle zu gehen, können aber auch das Angebot anderer Gemeinden nutzen, die der entsprechenden Regionalstelle angegliedert sind.

In einzelnen Gemeinden existieren permanente MVB-Zentren, in denen die Beratungen stattfinden. Häufig werden die Beratungen jedoch in Räumlichkeiten von Arztpraxen, Kirchengemeindesälen, Altersheimen, Schulen etc. durchgeführt.

Die Zeitgefässe, welche den MVBs für Beratungen zur Verfügung stehen, sind von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Bei einer Erstberatung nehmen sie sich oftmals mehr Zeit und räumen sich hierbei zwischen dreissig Minuten und einer Stunde ein. Grundsätzlich kann aber gesagt werden,

² Die Abkürzung MVB wird in der vorliegenden Arbeit sowohl für die Dienstleistung ‚Mütter- und Väterberatung‘ als auch für die Berufsbezeichnung ‚Mütter- und Väterberaterin‘ verwendet.

dass die Beraterinnen für eine durchschnittliche Beratung ungefähr zwanzig Minuten, für eine ausführlichere Beratung auf Voranmeldung ca. dreissig Minuten zur Verfügung haben.

Die Mütter- und Väterberatung ist für die Benutzerinnen und Benutzer in der Regel unentgeltlich. Auf einigen Mütter- und Väterberatungsstellen wird eine Einschreibegebühr erhoben, welche jedoch für Familien mit geringem Einkommen aufgehoben wird. Teilweise leisten die Eltern einen freiwilligen Gönnerbeitrag.

2.3 Aufgaben

Die Mütter- und Väterberatung deckt grundsätzlich alle Inhalte ab, die Familien mit Kindern im Alter von 0 – 5 Jahren beschäftigen. Hauptthemen in den Beratungen sind:

- Stillen und Ernährung
- Säuglings- und Kinderpflege
- Entwicklung des Säuglings und des Kleinkindes
- Schrei- und Schlafprobleme des Säuglings
- Erziehung im Kleinkindalter
- Information zu Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitsfragen
- Rollenfindung während dem Übergang zur Mutter- und Vaterschaft
- Soziale Themen aus dem Lebensbereich der Eltern
- Vermittlung von Fachstellen und Kontaktadressen

Die Beratungsangebote der MVB sind vielfältig. Die meisten Stellen bieten täglich ein etwa stündiges Zeitfenster für Telefonberatungen an. Daneben finden auf den Regionalstellen und in den Gemeinden offene Beratungen statt, welche die Eltern mit ihren Kindern ohne Anmeldung aufsuchen können. In einigen Gemeinden ist diese offene Beratung mit einem Kaffeetreff verbunden, welcher den Kontakt unter den Eltern fördern soll. Auch Hausbesuche werden von den meisten Mütter- und Väterberaterinnen durchgeführt. Die Handhabung ist dort jedoch sehr unterschiedlich. Einige Beraterinnen besuchen die Familien nach der Geburt ihres Kindes standartmässig zu Hause, andere machen nur in Ausnahmefällen Hausbesuche. Auf Voranmeldung ist es möglich, mit der Mütter- und Väterberaterin individuelle Termine zu vereinbaren. Daneben bieten vor allem die grösseren Regionalstellen Elternkurse zu verschiedenen Themen an. Im ersten Lebensjahr ihres Kindes erhalten die Eltern auch den Pro Juventute-Elternbrief kostenlos.

Die Mütter erhalten im Spital eine Geburtskarte, worauf sie mit ihrer Unterschrift bestätigen können, dass die MVB mit ihnen Kontakt aufnehmen darf. Zudem beinhaltet diese Karte das Geburtsgewicht des Kindes, das Gewicht bei der Entlassung, das Datum der Entlassung und die Angabe, ob sie durch eine Hebamme betreut sind oder nicht. Diese Geburtskarte sollte dann vom Spital an die Mütter- und Väterberatungsstellen weitergeleitet werden. Aktuell funktioniert die Weiterleitung der Geburtskarten noch nicht überall reibungslos.

Einige Beraterinnen erhalten die Geburtsmeldungen einmal monatlich von der Gemeindeverwaltung.

Hat die MVB die Geburtsmeldung erhalten, nimmt sie telefonisch Kontakt zu den Müttern auf. Können sie diese aus irgendwelchen Gründen über längere Zeit nicht erreichen, schreiben sie sie an.

Beim ersten Telefonkontakt erkundigen sich die Beraterinnen, wie es den betreffenden Müttern und Familien geht, ob sie ihre Unterlagen erhalten haben und ob sie eine Beratung wünschen.

Die Mütter- und Väterberaterinnen geniessen relativ grosse Freiheiten in der Organisation ihres Arbeitsalltags. Dennoch lassen sich gewisse Parallelen feststellen. Ein exemplarischer Tagesablauf könnte in etwa so aussehen:

Am Morgen übernimmt jeweils eine Beraterin aus dem Team die Telefonberatung. Die Eltern haben die Möglichkeit, während fixen Zeiten telefonisch ihre Fragen und Anliegen mit ihr zu besprechen. Danach ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet, auf welchen die Eltern Nachrichten sprechen können.

Später haben die MVBs ein Zeitgefäss für Büroarbeiten. Hierbei wird Post erledigt, Kontakt aufgenommen zu Eltern, von welchen sie eine Geburtsmeldung erhalten haben, auf Nachrichten des Telefonbeantworters reagiert, sowie eventuelle Vorbereitungen für die offene Beratung am Nachmittag getroffen. Bei Stellenleiterinnen von Regionalstellen kommen Teamleitungsaufgaben hinzu. Teilweise können bereits Hausbesuche oder Beratungen auf Voranmeldung stattfinden.

Die Nachmittage zeichnen sich dadurch aus, dass grundsätzlich offene Beratungen stattfinden. Die Mütter können diese Beratung ohne Voranmeldung nutzen und auch spontan auf der Regional- oder Gemeindestelle vorbeischaun.

Oftmals übernehmen die Beraterinnen auch Springerfunktionen und machen Stellvertretungen für Kolleginnen in Ausbildungen, bei Krankheit, etc..

Neben den alltäglichen Aufgaben, welche alle MVBs ausführen, gibt es auch spezielle Aufträge, welche sporadisch von einzelnen Beraterinnen übernommen werden. Dies sind zum Beispiel die Betreuung eines Asylantenheims oder eines Mutter-Kind-Hauses, die Teilnahme an interdisziplinären Veranstaltungen, die Durchführung von Elternkursen oder das Bereitstellen von Informationsständen an Messen.

2.4 Ausbildung

Zur Ausbildung zugelassen sind Personen mit einer Grundausbildung in Gesundheits- und Krankenpflege DN II mit Schwerpunkt Kinderkrankenpflege (oder einer gleichwertigen Ausbildung). In einer zweieinhalbjährigen, berufsbegleitenden Nachdiplomausbildung am Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe in Aarau (WE'G) wird das Höhere Fachdiplom Mütter- und Väterberatung, HFD, erworben.

2.5 Fachstelle Mütter-/Väterberatung Ostschweiz

Im Frühsommer 2011 wurde die Fachstelle Mütter-/Väterberatung Ostschweiz gegründet. Sie ersetzt den Dachverband Mütter- und Väterberatung Ostschweiz, der gleichzeitig aufgelöst wurde.

Die neue Fachstelle ist in den Ostschweizer Verein für das Kind (OVK) in St. Gallen integriert und wird von dessen Geschäftsführerin Rosa Plattner im Rahmen von zehn Stellenprozent geleitet.

Die zentrale Aufgabe der Fachstelle ist die Koordination aller angeschlossenen Beratungsstellen. So leitet Rosa Plattner beispielsweise wichtige Informationen an die Mütter- und Väterberaterinnen weiter und möchte in Zukunft bei ähnlichen Ereignissen wie dem Auftreten der Schweinegrippe im Jahr 2009 gemeinsame Handlungsstrategien festlegen. Die Fachstelle soll den Austausch unter den Mütter- und Väterberaterinnen fördern und ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

Der Fachstellenleiterin ist es ein grosses Anliegen, die Qualität der Mütter- und Väterberatung in der Ostschweiz laufend zu überprüfen. In einem persönlichen Gespräch betont sie, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Beraterinnen und den Regionalstellen sehr gross seien. So könne eine Beraterin mit wenigen Stellenprozenten, ohne Zusatzausbildung und mit wenig Erfahrung den Familien mit Sicherheit nicht das gleiche bieten wie Beraterinnen, die seit Jahren in einem innovativen Team arbeiten und regelmässig Weiterbildungen besuchen. Damit die Qualität in jeder Gemeinde gleich hoch ist, müssen nach der Meinung von Rosa Plattner vor allem die Rahmenbedingungen, insbesondere die finanzielle Seite, vereinheitlicht werden. Im Moment ist es so, dass gewisse Gemeinden Beraterinnen ohne Fachausbildung bevorzugen, um Kosten zu sparen, und auch sonst nur das Nötigste bezahlen. So wird beispielsweise die wertvolle interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen von vielen Gemeinden nicht der Arbeitszeit angerechnet.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Fachstelle in St. Gallen beinhaltet die Vermittlungsfunktion zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmerinnen. Gemäss Aussagen von Rosa Plattner birgt die Zusammenarbeit von Laien als Arbeitgeber und professionellen Beraterinnen ein gewisses Konfliktpotential. Mit gemeinsamen Weiterbildungen möchte sie eine gute Kooperation fördern.

Fachspezifische Weiterbildungen für die Mütter- und Väterberaterinnen werden zum heutigen Zeitpunkt nicht von der Fachstelle in St. Gallen organisiert, sondern von einer kantonsübergreifenden Gruppe, die sich aus je zwei Vertreterinnen aus St. Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell zusammensetzt. Diese bietet 4-5 Mal im Jahr Weiterbildungen mit externen Referenten an.

Obwohl die Fachstelle nicht direkt mit den Kindern und ihren Familien zu tun hat, betont Rosa Plattner, dass sie bei all ihren Entscheidungen, Anpassungen und Bestrebungen immer das Wohl der Kinder und die Qualität der einzelnen Beratung in den Vordergrund stellt.

3 Die kindliche Entwicklung

Eine zentrale Aufgabe der Mütter- und Väterberatung beinhaltet die Beobachtung und Begleitung der kindlichen Entwicklung mit all ihren Aspekten sowie die Beratung der Eltern in diesem Bereich. Aus diesem Grund werden im folgenden Kapitel grundlegende Gedanken und Begriffe zu dieser Thematik geklärt. Da sich die Fragestellung der vorliegenden Arbeit auf Kinder mit einer Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung bezieht, sollen auch diese Begriffe genauer beleuchtet werden.

Das Kind hat einen inneren Drang, sich zu entwickeln. Es will wachsen und sich Fähigkeiten und Wissen aneignen. (vgl. Largo, 2007, S.17)

Nach Stern macht der Mensch in den ersten drei Lebensjahren eine geistige Entwicklung durch, deren Umfang und Tragweite kaum geringer ist als die Entwicklung der gesamten folgenden Lebenszeit (vgl. Brandt und Sticker, 2001, S.7).

Entwicklung beschreiben sowohl Jogschies (2008, S. 19-21) als auch Gröschke (2007b, S. 202-210) als die gerichtete, nicht umkehrbare und in sich zusammenhängende Abfolge von Veränderungen im Verhalten und Erleben des Individuums im Laufe seiner Lebensspanne. Diese Veränderungen können in funktioneller und struktureller Hinsicht erfolgen, nämlich als Auftreten neuer oder Verschwinden alter psychischer Funktionen von Wahrnehmung, Kognition, Emotion, Motivation und Handeln sowie auch als Auf- oder Abbau übergeordneter verhaltensregulierender Strukturen. Daraus können nach Gröschke zwei komplementäre Entwicklungsprinzipien, Differenzierung und Integration, abgeleitet werden. Differenzierung meint, dass sich in den einzelnen psychischen Funktionsbereichen immer weitere Verfeinerungen von Fähigkeiten vollziehen. Integration bedeutet, dass die sich ausdifferenzierenden Einzelfähigkeiten der psychischen Funktionsbereiche auf einer höheren Ebene zu kognitiven Denk-, Wissens- und Handlungsstrukturen verknüpft werden. Diese wiederum ermöglichen dem Individuum ein höheres Kompetenzniveau und eröffnen ihm zunehmend erweiterte Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns.

In diesem Zusammenhang argumentieren Oerter und Montada (2008, S. 97-116) weiter: Damit der Mensch sich selbst gestalten und seine Entwicklung durch Eigenaktivität vorantreiben kann, benötigt er den Kontext der sozialen und kulturellen Umwelt, in der sich seine Entwicklung vollzieht. Sukzessive wird während der Entwicklung eines Individuums auf immer komplexeren Ebenen Isomorphie hergestellt. Unter diesem Aspekt kann Entwicklung als Aufbau von Handlungsstrukturen aufgefasst werden, welche den Handlungsmustern der jeweiligen Kultur entsprechen. Isomorphie erklärt somit die dynamische, wechselseitige Anpassung von Kultur und Individuum.

Auch Jogschies (2008, S. 19-21) legt dar, dass sowohl exogene wie auch endogene Faktoren Anteil an der Entwicklung haben. Endogene Faktoren wirken vordergründlich auf das Wachstum und die Reifung. Exogene Faktoren beinhalten alle Impulse, die aus der Umwelt auf das Individuum wirken und somit Einfluss auf das Erleben und Verhalten, und demnach auch auf seine Entwicklung, haben. Daneben beschreibt Gröschke (2007b, S. 202-210) Entwicklung nicht nur als ein Abarbeiten von ausen gestellter Probleme und Herausforderungen, sondern auch als eine selbstbestimmte Auseinan-

dersetzung einer konkreten Persönlichkeit mit selbstgesetzten Aufgaben, Ansprüchen und Lebens-themen gemäss ihrer individuellen Eigenart, Subjektivität und Lebenssituation.

Eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst die kindliche Entwicklung. Heute wird Entwicklung vermehrt aus systemischer Sicht betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass z.B. Erbanlagen mit sozialen und physischen Kontextkomponenten und diese Komponenten untereinander interagieren. Ebenso hat man erkannt, dass die sich entwickelnden Menschen sowohl passiven wie auch aktiven Einfluss auf ihre Entwicklungsumwelt haben und mit zunehmendem Alter immer mehr selbst entscheiden, in welchen Kontexten sie leben. Entwicklungseinflüsse sind wechselseitig (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 46-47).

Jogschies (2008, S. 20-21) hebt in diesem Zusammenhang zwei Gruppen aus der Gesamtheit entwicklungsbeeinflussender Bedingungen besonders hervor, nämlich die Schutz- und die Risikofaktoren. Er beschreibt Merkmale des Kindes und seines Umfeldes, deren Auftreten Einfluss auf die kindliche Entwicklung nehmen. Personale und Umfeldmerkmale werden hierbei in ihren differenzierten Ausprägungen als entwicklungsfördernde Schutzfaktoren oder aber als entwicklungsgefährdende Risikofaktoren prognostiziert.

Ursachen für eine Entwicklungsauffälligkeit können Extremvarianten der Entwicklung bzw. des Verhaltens, ungenügende Anpassung der Umwelt an das Kind, sowie Kombinationen von Extremvarianten und ungenügender Anpassung der Umwelt sein. Diese Faktoren können ebenfalls zu Auffälligkeiten und Abweichungen in der Entwicklung führen (vgl. Largo, 1999; Schmutzler, o.J., S. 25)

3.1 Entwicklungsschritte des Kindes

Die gesunde Entwicklung lässt sich in verschiedene Schritte einteilen, die das Kind mit zunehmendem Alter erreicht. Verschiedenste Autoren haben diese Normalentwicklung in Verlaufsmodellen dargestellt. Exemplarisch wird im folgenden Abschnitt eine Zusammenstellung der „Entwicklungsbausteine der kindlichen Entwicklung“ von Ayres (1984, S. 20-35), sowie der „frühkindlichen Entwicklung“ nach Largo (2007) aufgeführt. Sie beschränkt sich auf die Zeitspanne, in welcher die Kinder die Mütter- und Väterberatung besuchen können.

1. Monat	<ul style="list-style-type: none"> • Berührung als Quelle emotionaler Befriedigung (von Bedeutung für die Ausbildung einer guten Mutter – Kind – Bindung) • Greifreflex • reagiert auf Schwerkrafteinwirkungen und Bewegungsabläufe • Muskel- und Gelenkempfindungen (Baby spürt, wie es mit Hilfe seiner Muskeln und Gelenke agieren kann) • verfolgt einen Gegenstand, eine Person mit den Augen, später mit dem ganzen Kopf • reagiert auf Geräusche • Geruchs- und Geschmackssinn sehr gut ausgeprägt
----------	--

2. und 3. Monat	<ul style="list-style-type: none"> • beherrscht die Augen- und Nackenmuskulatur • hält Blickkontakt, wenn nötig auch mit Kopfdrehen • nutzt Muskeln des Schulterbereichs sowie der Arme, um Brust vom Boden abzuheben • greift nach Gegenständen oder Personen, jedoch noch ohne Augen-Hand-Kontrolle • soziales Spiel, sowie das Spiel mit den Händen dominiert • drückt sich immer weniger durch Schreien und immer mehr durch Vokalisieren aus
4. bis 6. Monat	<ul style="list-style-type: none"> • führt grosse Bewegungen aus und macht dadurch Erfahrungen mit der körperlichen Umwelt • ist in der Lage mit einer Hand zuzufassen, darauf folgt das beidhändige Greifen, sowie das Zusammenschlagen von Gegenständen, welche es in den Händen hält • verspürt in Bauchlage den Drang, den Kopf, die Schultern, Arme und Beine gleichzeitig anzuheben („Flugzeughaltung“) • beginnt sich zwischen vier und neun Monaten fortzubewegen (dreht sich um die eigene Körperachse und im Kreis herum, robbt, kriecht und sitzt auf)
6. bis 8. Monat	<ul style="list-style-type: none"> • beginnt zwischen fünf und sieben Monaten feste Esswaren in den Mund zu nehmen • sitzt bereits frei mit geradem Rücken und guter Kopfkontrolle • bewegt sich durch Krabbeln und Kriechen auf Händen und Knien von einem Ort zum anderen • kann mittels Scheren- oder Kneifzangengriff kleine Gegenstände aufnehmen oder ziehen • plant Bewegungen, um Handlungsabfolgen in genauer Ordnung durchzuführen • nach dem sechsten Lebensmonat setzt das Sprachverständnis ein (bezieht sich auf die Benennung von Personen, Gegenständen, Handlungen und Situationen) • eignet sich Laute der Umgebungssprache an und ahmt die Sprachmelodie nach • aus Kettenlauten entwickeln sich die ersten Wortgebilde wie Mama und Papa • Trennungsangst sowie das Fremdeln setzen zwischen dem sechsten und neunten Monat ein
9. bis 12. Monat	<ul style="list-style-type: none"> • beginnt zu spielen (Dinge aneinanderschlagen, ziehen, durcheinanderwerfen) • kann selbständig aufstehen • kennt Ende des zwölften Monats vertraute Personen und Gegenstände beim Namen • versteht einen grossen Teil der gesprochenen Sprache • spricht einige einfache Worte • beginnt zwischen neun und zehn Monaten kleine Gegenstände zwischen den Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger zu ergreifen, der Pinzettengriff wird spielerisch eingeübt

2. Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • kann Berührung lokalisieren und Reaktionen bewusst in bestimmte Richtung lenken • macht erste Schritte • lernt selbständig aus einer Tasse zu trinken, sowie mit einem Löffel zu essen • kann Ende des zweiten Lebensjahres Erwachsenenkost essen • Speicheln endet meist nach dem 18. Lebensmonat • spricht erste Zweiwortsätze
3. bis 7. Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • lernt einfache Werkzeuge zu benutzen (Besteck, Schaufel, Eimer, Nadel, Schere, Bleistift, Papier, Schnürsenkel, Reissverschlüsse, Knöpfe) • beginnt zwischen 18 und 36 Monaten den eigenen Vornamen zu verwenden • zwischen dem 2 und 5 Lebensjahr gehören Trotzreaktionen zur normalen Entwicklung

3.2 Entwicklungsauffälligkeit

Der Begriff der Entwicklungsauffälligkeiten stellt eine unspezifische Kategorie von entwicklungsbezogenen Normabweichungen des Verhaltens und von Leistungen dar (Dilling, Mombour, & Schmidt, 2008). Seidl (2006) beschreibt Entwicklungsauffälligkeit, als „Abweichung von der normalen Entwicklung, ohne dass eine medizinische Diagnose gestellt werden kann.

In Oerter und Montada (2008, S.110-116) wird dargelegt, dass den meisten entwicklungspsychologischen Auffälligkeiten eine mangelnde Anpassung an kulturelle Handlungsmuster zu Grunde liegt. Folglich geht es darum, dass bestimmte Leistungen im Alltagsleben nicht ausgeführt werden können, bestimmte Aufgaben, die eine Altersstufe stellt, nicht bewältigt werden und insgesamt, dass das Individuum dadurch in seiner Kultur auffällig wird.

Jogschies (2008, S. 21) charakterisiert Entwicklungsprobleme als Passungsprobleme. Diese liegen vor, wenn bestimmte Entwicklungsstandards (etwa eine altersgemässe Leistung) nicht erbracht werden können. Entwicklungsprobleme werden als Diskrepanz empfunden – als fehlende Passung zwischen den Zielen des Individuums selbst, seinen Potentialen, den Anforderungen im familiären, schulischen, subkulturellen Umfeld und den Angeboten (Lern- und Hilfsangebote, Ressourcen) in der Umwelt des Individuums. Entwicklungsauffälligkeiten können somit als nicht altersentsprechende Aufgabenbewältigung angesehen werden, die nach ihrer Verursachung und ihren Ausprägungsgraden differenziert bestimmt werden können.

Laut Seidl (2006) zeigen rund 15% aller Kinder eine Entwicklungsauffälligkeit.

3.3 Entwicklungsverzögerung (\triangleq Retardierung / Abweichung)

Entwicklungsabweichungen sind über die Zeit zunehmend prägnantere, häufig typische Muster von Leistungen und Verhaltensweisen. Der Begriff ‚Abweichung‘ deutet stärker als die ‚Auffälligkeit‘ auf eine kontinuierliche Entfernung von der Normalität mit zunehmendem Alter hin. Der weitere Verlauf einer Entwicklungsverzögerung bleibt jedoch vorerst offen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie im

Laufe der Zeit aufgeholt werden kann. Sie kann sich aber auch zu einer bleibenden Störung manifestieren. (Dilling, Mombour, & Schmidt, 2008).

Gemäss Largo (1999, S. 91) ist für eine optimale Entwicklung eine möglichst gute Übereinstimmung zwischen den individuellen Bedürfnissen und Entwicklungseigenheiten des Kindes und seiner Umwelt anzustreben. So können allfällige Entwicklungsverzögerungen durch die Eigenregulation des Kindes aufgeholt werden. Diese Aufholentwicklung fällt umso vollständiger aus, je jünger das Kind zu diesem Zeitpunkt ist und je kürzer die Phase der Entwicklungsverzögerung andauerte. Nach Largo ist eine Verzögerung des Wachstums oder der intellektuellen Entwicklung eher aufholbar als eine Beeinträchtigung des Bindungs- oder des Sozialverhaltens.

Die frühzeitige Erkennung von Entwicklungsabweichungen ist eine grosse Herausforderung, welche höchste Aufmerksamkeit erfordert, da auch die gesunde kindliche Entwicklung individuelle Ausprägungen aufweist.

Entwicklungsabläufe werden heute als adaptiv angesehen. Das Kind reagiert im Rahmen seiner genetisch determinierten Möglichkeiten individuell auf Umweltbedingungen, die aus familiären und kulturellen Anforderungen bestehen.

Entwicklungsschritte können nebeneinander ablaufen. Es können sowohl interindividuelle (zwischen einzelnen Kindern) wie auch eine intraindividuelle Variabilität (z.B. rasche motorische und gleichzeitig langsame sprachliche Entwicklung beim selben Kind) oder transitorische Regression (z.B. erneute Krabbelphase, nachdem bereits erste Schritte erfolgt sind) auftreten. (vgl. Seidl, 2006)

In diesem Zusammenhang betont Neuhäuser (2003), dass die Variabilität des Normalen immer berücksichtigt werden muss. Bei Varianten der Normalentwicklung (z.B. länger dauerndem Rutschen auf dem Gesäss) wird das Ziel ebenfalls erreicht, wenn auch auf einem gewissermassen ‚unüblichen‘ Weg.

3.4 Entwicklungsbeeinträchtigungen und -störungen

Eine Entwicklungsstörung beschreibt Seidl (2006) als eine Abweichung mit Krankheitswert, die meist zu einer bleibenden Einschränkung führt, einer Epidemiologie³.

Bezogen auf die Ausführungen von Jogschies (2008, S. 20-21). sind Entwicklungsstörungen auf besonders ungünstige Konstellationen von Risikofaktoren bei nicht ausreichend vorhandenen Schutzfaktoren innerhalb eines Entwicklungsverlaufes zurückzuführen.

³ Die Epidemiologie ist jene wissenschaftliche Disziplin, die sich mit den Ursachen und Folgen sowie der Verbreitung von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in Populationen beschäftigt. Die Epidemiologie untersucht somit jene Faktoren, die zu Gesundheit und Krankheit von Individuen und Populationen beitragen und ist deshalb die Basis aller Massnahmen, die im Interesse der Volksgesundheit unternommen werden.

Unter Entwicklungsstörungen werden Beeinträchtigungen zusammengefasst, die drei Merkmale aufweisen (vgl. Michaelis & Niemann, 1995; Dilling, Mombour & Schmidt, 2008):

- Der Beginn liegt ausnahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit. Gewöhnlich hat die Verzögerung oder Einschränkung vom frühestmöglichen Erkennungszeitpunkt an vorgelegen, und es gab zu keinem früheren Zeitpunkt eine Periode einer normalen Entwicklung.
- Die Entwicklung von Funktionen, die eng mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems verknüpft sind, ist eingeschränkt oder verzögert. Meist sind die Sprache, visuell-räumliche Fertigkeiten und die Bewegungskoordination betroffen.
- stetiger Verlauf (nicht nur temporäres Auftreten)

Neuhäuser (2003) betont wiederholt, dass es nach wie vor eine grosse Herausforderung darstellt, die für eine Entwicklungsstörung verantwortlichen Ursachen zu identifizieren. Es handelt sich um ein komplexes Zusammenspiel verschiedener biologisch und umweltbedingter Faktoren und auch mit den modernen Methoden der Diagnostik ist nur begrenzt Einblick in die komplexen Funktionen des Gehirns zu gewinnen. So muss davon ausgegangen werden, dass bei etwa der Hälfte der Kinder, welchen eine Entwicklungsbeeinträchtigung attestiert wurde, nicht mit Sicherheit anzugeben ist, welche Ursache dieser Diagnose zu Grunde liegt.

3.5 Behinderung

Bereits den ersten Heilpädagogen war bewusst, dass es ihre Hauptaufgabe ist, Wege und Methoden für die Erziehung und Bildung körperlich wie geistig beeinträchtigter Kinder zu finden (vgl. Gröschke, 2007a). Gemäss dem Schweizer Heilpädagogen Paul Moor (1965) sollte die pädagogische Aufgabenstellung Gegenstand des heilpädagogischen Begriffs sein und nicht der medizinische Sachverhalt.

Weiter führt er aus, im pädagogischen Sinne sei nicht der ‚behindert‘ genannte Mensch, sondern der Prozess seiner Erziehung, Bildung und sozialen Integration behindert.

Bleidick (1984) hat den Begriff der Behinderung massgeblich geprägt und in die sonderpädagogische Debatte eingebracht. Er schlägt einen Behinderungsbegriff vor, den er als „pragmatisch“ bezeichnet und formuliert in Anlehnung an den Deutschen Bildungsrat von 1973:

„Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, dass ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft erschwert wird“ (S. 74).

Damit ist der Begriff der Behinderung nicht klar definiert, denn Bleidick beschreibt lediglich Personen, die als behindert gelten, und will Behinderung stets als einen „relativen Tatbestand“ verstanden wissen. Behinderung entsteht in der genannten Begriffsbestimmung von Bleidick immer aus der individuellen Schädigung heraus. Einflüsse, die nicht in der Schädigung einer Person liegen, finden keine Berücksichtigung.

Einer der einflussreichsten Alternativentwürfe dazu stammt von Speck (2003). In seinem ökologischen Ansatz versucht er explizit, den „Menschen mit seinen Lern- und Lebenshindernissen in seiner Le-

benswelt“ in den Blick zu nehmen (S. 248). Dabei wird eine schädigungs- bzw. behinderungsbezogene Terminologie durch den Begriff der „speziellen Erziehungserfordernisse“ ersetzt (S. 250).

Das Schweizerische Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG) bezeichnet als behindert „eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben“ (Art. 2 Begriffe, Absatz 1)

Das Bundesamt für Statistik beschreibt das soziale Modell von Behinderung wie folgt:

„Die Behinderung ist ein kollektives Problem der Gesellschaft, das mit der Tatsache zusammenhängt, dass das gesellschaftliche Umfeld (kulturell, institutionell, baulich usw.), in dem sich eine Person mit einem dauerhaften Gesundheitsproblem bewegt, ihr nicht erlaubt, ein voll integriertes soziales Leben zu führen. Die Antwort auf dieses Problem ist in erster Linie kollektiv, indem das Umfeld angepasst werden muss, um die Barrieren zu entfernen, die der vollen Beteiligung dieser Person an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens im Wege stehen“ (S. 5).

Einen noch radikaleren Bruch von einem schädigungsbezogenen und damit individualtheoretischen Begriff von Behinderung entwickeln Ansätze, die Behinderung als ein soziales Phänomen zu kennzeichnen versuchen. Beispielhaft dafür ist der Ansatz, den Goffman (1967; zitiert nach Borchert, 2000, S. 943) in seiner Stigmatheorie entfaltet. Ein Stigma ist eine Eigenschaft, die in einer bestimmten Relation bezüglich der Realität zu einem Ausgrenzungsgrund, einem „diskreditierenden Stereotypen“ wird. Solche Merkmale können z.B. rassische Merkmale, physische Deformationen oder intellektuelle Einschränkungen sein, die dann dazu führen, dass von einer Person nur noch diese Merkmale wahrgenommen werden und alle anderen Eigenschaften dahinter zurücktreten. Goffman beschreibt einen „sozialen Mechanismus, der aufgrund von Abweichungen von einer gesellschaftlichen Norm Ausgrenzung herbeiführt, und zwar durch die selbst nicht betroffene Mehrheit.“

Anfang Juni 2011 haben die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Weltbank in New York den ersten globalen Bericht zu Behinderung veröffentlicht, welcher nun seit November 2011 in deutscher Übersetzung vorliegt (vgl. WHO, 2011). Entgegen der bisherigen Annahme, dass 10% aller Menschen eine Behinderung haben, konnten sie nun Dank neuesten Erkenntnissen Aussagen darüber machen, dass es 15 % aller Menschen sind. Dies bedeutet, dass weltweit jeder 7. Mensch von Behinderung betroffen ist:

„Das Kind, das mit einer angeborenen Störung wie einer Zerebralparese auf die Welt kommt, den jungen Soldaten, der sein Bein durch eine Landmine verloren hat, die Frau mittleren Alters mit schwerer Arthritis, die ältere Person mit Demenz und viele mehr. Die Gesundheitsprobleme können sichtbar oder unsichtbar; vorübergehend oder langfristig; statisch, episodisch oder degenerierend; schmerzhaft oder ganz ohne Folgen sein“ (S. 3).

Der Begriff ‚Behinderung‘ wird im Bericht als komplex, dynamisch, multidimensional und umstritten beschrieben. Es wird unterschieden zwischen einer individuellen, medizinischen Perspektive („medizinisches Modell“) und einer strukturellen, sozialen Perspektive in Bezug auf die Behinderung („soziales Modell“). Im Sozialen Modell wird nicht der Mensch selbst als behindert, sondern die Gesellschaft als das Behindernde dargestellt.

Auch wenn diese Modelle oft als gegensätzlich dargestellt werden, sollte Behinderung weder rein medizinisch noch ausschliesslich sozial betrachtet werden.

Dem „Weltbericht Behinderung“ liegt das Konzept der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) zugrunde. Dort wird sowohl die Funktionsfähigkeit wie auch die Behinderung als dynamische Interaktion zwischen den Gesundheitsproblemen und person- und umweltbezogenen Kontextfaktoren verstanden.

Ein vertretbarer Kompromiss zwischen dem individuell medizinischen und dem strukturell sozialen Modell, stellt ein „bio-psycho-soziales Modell“ dar:

„Behinderung ist der Überbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und eingeschränkter Teilhabe und somit allgemein für negative Aspekte in der Interaktion zwischen einem Individuum (mit einem Gesundheitsproblem) und den Kontextfaktoren dieses Individuums (Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren)“ (S. 3)

Da das Verständnis von Behinderung sich im Wandel befindet und sich stetig weiter entwickelt, wird im Bericht hervorgehoben, dass „Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern“ (S. 3).

Wird Behinderung als Interaktion definiert, bedeutet dies, dass sie nicht als Attribut einer Person betrachtet werden kann. Die Gesellschaft schafft sich Behinderungen gewissermassen selbst, wenn davon ausgegangen wird, „dass die Umwelt einer Person einen grossen Einfluss auf die Wahrnehmung und das Ausmass von Behinderung hat...Eine nicht zugängliche Umwelt lässt Behinderung entstehen, indem sie Barrieren für Teilhabe und Einbeziehung enthält...Behinderung entsteht aus der Interaktion von Gesundheitsproblemen mit Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren)“ (S. 3-4)

Die Gesamtzahl der 0-14 Jahre alten Kinder mit einer erheblichen Behinderung kann in der Schweiz auf ca. 36'000-40'000 geschätzt werden. Laut Bundesamt für Statistik sind davon 34'400 Kinder zu Hause bei ihren Familien wohnhaft. Dazu kommen ca. 5000 weitere Kinder, welche aufgrund ihrer schweren Behinderung (meist geistig) und/oder weil die Ressourcen des familiären und Gesundheitsumfeldes nicht ausreichen um ihre Bedürfnisse zu decken, in Heimen leben. (vgl. Bundesamt für Statistik, 2006)

3.6 Unsere Definitionen

In der Literatur werden die Begrifflichkeiten rund um Entwicklung, die verschiedensten Formen von Entwicklungsabweichungen und Behinderungen sehr unterschiedlich verwendet (siehe oben). Daher ist es notwendig, die Begriffe, die in der vorliegenden Arbeit verwendet werden, klar zu definieren. Da sie auch im Austausch mit Eltern und Mütter- und Väterberaterinnen benutzt werden, sollen sich die Definitionen möglichst nahe am Alltagsverständnis orientieren.

Um Klarheit zu gewährleisten werden lediglich drei verschiedene Begriffe verwendet: Entwicklungsauffälligkeit, Entwicklungsbeeinträchtigung und Behinderung. Werden von Drittpersonen (z.B. in Interviews) andere Begriffe genannt, wird versucht, diese den drei obengenannten zuzuordnen.

Eine Ausnahme bilden dabei die unter Punkt 3.8 aufgeführten Modelle zur Beurteilung der Entwicklung. Um die Aussagen der verschiedenen Autoren nicht zu verfälschen, werden dort die Originalbegriffe verwendet.

Entwicklungsauffälligkeit

Als Entwicklungsauffälligkeit bezeichnen wir eine Abweichung in der wechselseitigen Anpassung von Kultur und Individuum (Isomorphie), welche sich in Form einer Auffälligkeit der durchschnittlichen Alters- und Handlungsstruktur eines Kindes zeigen kann. Diese kann nur vorübergehend auftreten und im weiteren Verlauf der Entwicklung aufgeholt werden oder verschwinden. Andererseits kann die Auffälligkeit aber auch zu einer Entwicklungsbeeinträchtigung führen.

Entwicklungsbeeinträchtigung

Unter Entwicklungsbeeinträchtigung verstehen wir eine dauerhafte, irreversible Abweichung von der durchschnittlichen altersentsprechenden Entwicklung. Sie verlangt besondere Förder- und Unterstützungsmassnahmen.

Behinderung

Von Behinderung sprechen wir, wenn eine ärztliche Diagnose vorliegt, welche eine Schädigung in den Körperfunktionen oder -strukturen belegt.

Die folgende Darstellung soll die Abweichung von der Normalentwicklung verdeutlichen. Ist bei einer Entwicklungsauffälligkeit die Differenz erst vage, wird sie bei einer Entwicklungsbeeinträchtigung sehr viel deutlicher und manifestiert sich bei einer Behinderung.

Abbildung 1: Grad der Entwicklungsabweichung

3.7 Entwicklungsbeurteilung

(vgl. Neuhäuser, 2003 S. 73-82)

Immer wieder wird in der Literatur erwähnt, wie wichtig gute Grundkenntnisse und ausreichende Erfahrung sind, um das Verhalten von Säuglingen bzw. Kleinkindern zu beurteilen und die motorische, kognitive, emotionale und soziale Entwicklung korrekt bewerten zu können. Gerade die Eingrenzung oder Zuordnung einer Entwicklungsauffälligkeit in den ersten Lebensmonaten stellt eine grosse Herausforderung an die betreffenden Personen. Dies führt unter anderem dazu, dass bei unklarem Befund vielfach zum „Abwarten“ geraten wird. Dies kann durchaus positiv sein, da das Kind dadurch die Chance bekommt, die Rückstände aufzuholen. Es kann sich aber im Nachhinein auch herausstellen, dass dadurch eine richtige Diagnose verzögert und Fördermassnahmen zu spät eingeleitet wurden.

Bemerken Eltern im Vergleich zu Altersgenossen einen Rückstand in der Entwicklung ihres Kindes oder es fällt einer Fachperson ein entsprechender Befund auf, dann sind viele drängende Fragen zu klären und möglichst eindeutige Antworten zu suchen: Liegt eine Entwicklungsbeeinträchtigung vor? Welches sind die verantwortlichen Ursachen? Was kann getan werden, um dem Kind und den Eltern zu helfen?

Zur Entwicklungsbeurteilung werden in der Praxis verschiedene Instrumente und Modelle verwendet. Ihnen gemeinsam ist die Untersuchung und Beobachtung von Entwicklungsverläufen. Der momentane Entwicklungsstand im Bereich des motorischen, kognitiven, emotionalen, kommunikativen und sozialen Verhaltens wird festgehalten und mit der Normalentwicklung verglichen. Verfügbare Beurteilungsinstrumente sind zum Beispiel:

- die Denver Entwicklungsskalen (0–72 Monate; sozialer Kontakt, Feinmotorik, Adaption Sprache, Grobmotorik)
- allgemeiner Entwicklungstest für Kinder (6–72 Monate; Körpermotorik, Handmotorik, Sprachentwicklung, soziale, kognitive und emotionale Entwicklung)
- das Entwicklungsgitter (optische Wahrnehmung, Handgeschick, Körperkontrolle, Sprache, akustische Wahrnehmung, Sozialkontakt)
- die Griffiths Entwicklungsskalen (Motorik, persönlich-soziale Kompetenz, Hören und Sprechen, Auge und Hand, Leistungen)

- die Münchner funktionelle Entwicklungsdiagnostik (1.Lebensjahr: Krabbel-, Sitz-, Lauf-, Greif-, Perzeptions-, Sprechfähigkeiten, Sprachverständnis, Sozialalter / 2.-3. Lebensjahr: Lauf-, Handgeschick-, Perzeptions-, Sprechfähigkeiten, Sprachverständnis-, Sozial- und Selbständigkeitsalter)
- der Wiener Entwicklungstest (37–72 Monate; Motorik, Visuomotorik, visuelle Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis, kognitive Entwicklung, Sprache, sozial-emotionale Entwicklung)

Es muss von den Fachpersonen stets klar kommuniziert werden, dass Tests letztlich nur genaue, unter standardisierten Bedingungen stattfindende Beobachtungen des Kindes sind. Daneben müssen für eine diagnostische Beurteilung immer auch die individuellen psychosozialen Umstände berücksichtigt werden, die meist durch ein ausführliches Gespräch zu erfahren sind.

3.8 Entwicklungsbeurteilung in der Mütter- und Väterberatung

In der Mütter- und Väterberatung werden zur Entwicklungsbeurteilung verschiedene Instrumente verwendet. Drei davon werden im folgenden Kapitel vorgestellt. Sie wurden in den explorativen Expertengesprächen und in den Vorgesprächen für die Interviews am häufigsten genannt.

Da die Beraterinnen keine medizinische Diagnose stellen, verwenden sie oft nicht einen gesamten Test, sondern nutzen Teile daraus, um die Entwicklung eines Kindes umfassend und strukturiert beobachten und festhalten zu können.

3.8.1 Die Griffiths Entwicklungsskalen

(vgl. Brandt & Sticker, 2001, S. 2–27)

Die Griffiths Entwicklungsskalen ermöglichen es, eine unterdurchschnittliche geistige Entwicklung einschliesslich geistiger Behinderung sowie Ausfälle in bestimmten Funktionsbereichen bei Kindern im Alter von 1-24 Monaten festzustellen. Er kann auch bei älteren Kindern mit geistiger Behinderung verwendet werden.

Der Griffiths-Test ist auf dem Verständnis aufgebaut, nach welchem der Mensch nicht primär passiver Empfänger von Entwicklungsanreizen sondern aktiver Gestalter der eigenen Entwicklung ist. Es wird von einem interaktionistischen Konzept ausgegangen, in dem das Individuum als wechselseitiger Mitgestalter von Entwicklung betrachtet wird.

„Seine Entwicklung ist ... nicht nur durch biologische Reifung bestimmt, er handelt ziel- und zukunftsorientiert und gestaltet damit seine eigene Entwicklung mit“ (Montada, 1995, S. 8).

Jean Piaget ist einer der wichtigen Vertreter dieses „Selbstgestaltungsansatzes“ wie er den Griffiths Entwicklungsskalen zugrunde liegt. Die Aufgaben des Tests können auf empirischer Basis den Entwicklungsstadien von Piaget zugeordnet werden. Die Items sind nach aufsteigendem Schwierigkeitsgrad in fünf Unterskalen gegliedert: „Motorik“, „Persönlich-Sozial“, „Hören und Sprechen“, „Auge und Hand“ und „Leistungen“.

Durch das exakte Erfassen der für die frühe Kindheit charakteristischen Leistungen ist es möglich festzustellen, ob sich ein Kind altersgemäss entwickeln wird oder ob es Entwicklungsabweichungen zeigt und daher eine frühzeitige und gezielte Intervention benötigt. Es können also sowohl Voraussagen über eine normale Entwicklung als auch über eine schwere mentale Retardierung gemacht werden. Die geistige Retardierung wird folgendermassen definiert:

„Für die Definition einer geistigen Retardierung wurde ein über alle Altersbereiche und Intelligenztest-Verfahren einheitlicher Grenzwert für sinnvoll gehalten und dafür ein Entwicklungs- oder Intelligenzquotient von ≤ 80 festgelegt. In der Literatur (Wolke et al., 1994) wird eine schwere Entwicklungsverzögerung mit einem Griffiths-EQ < 80 definiert. In den Griffiths Entwicklungsskalen wird von einer sicheren Entwicklungsverzögerung gesprochen, wenn der Gesamt-EQ oder der EQ in einer der fünf Unterskalen zwei Standardabweichungen oder mehr unter dem Mittelwert liegt ($< - 2SD$)“ (S. 4).

Um die Fähigkeiten in den einzelnen Funktionsbereichen miteinander vergleichen zu können, lassen sich die Ergebnisse anhand eines Entwicklungsprofils darstellen. Diese Profilanalyse ermöglicht es, auch isolierte Retardierungen bei ansonsten normalentwickelten Kindern aufzudecken.

Der allgemeine Wert des Griffiths-Tests liegt neben dem Aufdecken von Abweichungen der frühkindlichen Entwicklung mit dem Ziel einer gezielten Frühbehandlung im Besonderen in der Früherkennung einer normalen Entwicklung.

Da ‚Normalität‘ nicht leicht zu definieren ist, gelingt eine scharfe Trennung zwischen ‚noch normal‘ und ‚schon abnormal‘ nicht immer. Nach Griffiths sollen – in Übereinstimmung mit anderen Entwicklungsforschern – vor der endgültigen Diagnose einer Retardierung wiederholte Untersuchungen stattfinden. Auch ist die Diagnose eines Entwicklungsdefizits erst dann zu stellen, wenn das Testergebnis zwei Standardabweichungen unter dem Mittelwert liegt.

Gerade bei Kindern, welche mit vielen Risikofaktoren belastet sind, ist die Aussage über eine altersgemässe Entwicklung besonders wichtig. Ein positives Testergebnis beruhigt besorgte Eltern und kann zur Verbesserung der Mutter-Kind-Interaktion beitragen. Bei normabweichenden Resultaten bieten die Ergebnisse die Möglichkeit, den Eltern im Rahmen der Elternberatung Hinweise zu geben, wie sie ihr Kind am besten fördern können.

3.8.2 VADEMECUM

(vgl. Schlienger, 2004)

Zur Entwicklungsbegleitung und -diagnostik bei Kleinkindern im Alter von 3 bis 30 Monaten ist das VADEMECUM (übersetzt: „begleite mich“) ein mögliches Beobachtungsverfahren. Es ist sowohl für Eltern als auch Fachpersonen relativ einfach zu handhaben. So können Bezugspersonen das Verhalten des Kindes anhand des Beobachtungsbogens erheben. Ziel des Verfahrens ist es, Handlungs- und Verhaltensweisen eines Kindes in seiner vertrauten Umgebung festzuhalten. Diese Beobachtungen beziehen sich auf die Erfassungsbereiche „körperliche Entwicklung“, „Sehen und Greifen“, „Hören und Sprechen“, „Selbständigkeit“ und „Gefühle und Gemeinschaftsfähigkeit“.

Mögliche Anwendungsbereiche des Beurteilungsinstrumentes sind die Frühförderung, kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen, die Erziehungsberatung, die Mütter- und Väterberatung oder die Physio- und Ergotherapie.

Das VADEMECUM ermöglicht es, Entwicklungsverzögerungen zu erkennen, Entwicklungsschwerpunkte festzuhalten und Hypothesen bezüglich weiterer Massnahmen zu bilden. Ebenso kann es als didaktisches Mittel verwendet werden, um beispielsweise Mütter über die in unserem Kulturkreis zu erwartenden Entwicklungsschritte aufzuklären.

Erste Aussagen können anhand von Profilanalysen und Vergleichen mit dem Lebensalter gemacht werden. Qualitative Analysen, die von den Fachpersonen auch gemeinsam mit den Eltern durchgeführt werden können, ermöglichen differenziertere Aussagen über Besonderheiten des Kindes, insbesondere bezüglich Stärken, respektive Ressourcen.

Durch wiederholte Beobachtungen in Abständen von einigen Monaten können Entwicklungsfortschritte oder Profilveränderungen deutlich werden. Diese dienen sowohl der Entwicklungsbegleitung als auch einer effizienteren Diagnostik, bzw. Prognosestellung.

Der Einbezug der Eltern in die Erhebung des Entwicklungsstandes des Kindes ohne gleichzeitige emotionale Überforderung kann für die Beteiligten eine Veränderung im (fachlichen) Selbstverständnis darstellen. Insgesamt ermöglicht er ein kooperationsfreundliches Klima zwischen Fachpersonen und Eltern sowie erhöhte Qualität und Akzeptanz der Massnahmenplanung.

3.8.3 Das Entwicklungsgitter

(vgl. Ernst J. Kiphard, 2006)

Das Entwicklungsgitter ist ein Messinstrument zur Überprüfung der Sinnes- und Bewegungsentwicklung von Kindern, welches während den ersten vier Lebensjahren eingesetzt werden kann. Es ermöglicht den Entwicklungsstand eines Kindes mit einfachen Mitteln zu überprüfen und eventuelle Entwicklungsschäden, Fehlentwicklungen, Behinderungen oder Funktionsstörungen festzustellen. So kann das Entwicklungsgitter bei sämtlichen entwicklungsdiagnostischen und –therapeutischen Massnahmen zur Kontrolle hinzugezogen werden.

Das Entwicklungsgitter ist in fünf senkrechte Gitterspalten unterteilt, welche je für einen Funktionsbereich stehen:

- A: Sehen und optische Wahrnehmung
- B: Greifen sowie Hand- und Fingergeschick
- C: Fortbewegung und Gesamtkörperkontrolle
- D: Mundgeschick und aktiver Sprachschatz
- E: Hören und akustisch wahrnehmen (Sprachverständnis)

Das Beurteilungsinstrument umfasst 240 Einzelaufgaben, wobei in jeder Spalte 48 Entwicklungsschritte vom 1. bis zum 48. Monat, also bis zum vollendeten 4. Lebensjahr, nach steigender Schwierigkeit angeordnet sind. Für jeden Monat ist eine Aufgabe/Leistung angegeben, welche das Kind in diesem Alter erbringen soll. Damit keine Unsicherheiten in der Aufgabenwertung entstehen, sind die altersgemässen Reaktionen genau festgelegt. Schafft das Kind die erforderlichen Aufgaben, wird von einer

altersgemässen Leistung, bzw. von einem altersgemässen Entwicklungsverlauf gesprochen. Ist dies nicht der Fall, so ist das Entwicklungstempo verlangsamt und an eine Entwicklungsbeeinträchtigung zu denken. Die Altersangaben im Entwicklungsgitter orientieren sich an der untersten Grenze der Norm. So haben selbst Spätentwickler die Möglichkeit die Mindestanforderungen des Entwicklungsgitters zu erbringen.

Das Ziel des Entwicklungsgitters ist es, Entwicklungsrückstände aufzuspüren, um dadurch rechtzeitig entsprechende Hilfen einsetzen zu können.

4 Familien mit behinderten Kindern

In der Literatur wird vor allem über Familien von behinderten Kindern geschrieben. Kinder mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung werden nur selten erwähnt. Aus diesem Grund bezieht sich dieses Kapitel vor allem auf Kinder mit einer diagnostizierten Behinderung, auch wenn viele der theoretischen Ausführungen sich ebenso auf Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten Kindern anwenden lassen.

4.1 Die Lebenssituation von Familien mit behinderten Kindern

Die Geburt eines behinderten Kindes, bzw. die Diagnose ‚Behinderung‘ ist für alle Eltern ein einschneidendes Ereignis, das sie sich keinesfalls erwünscht haben. Hoffnungen und Erwartungen werden enttäuscht und die Lebensplanung wird durcheinander gebracht (vgl. Neuhäuser, 2003, S. 73).

Es liegt auf der Hand, dass die Behinderung nicht nur das Kind als Individuum betrifft, sondern das ganze Familiensystem verändert. Engelbert (1999) spricht in diesem Zusammenhang vom „Familienproblem Behinderung“.

Auf die Familien kommen Anforderungen in verschiedenen Bereichen zu. Einerseits verlangt die Pflege und Versorgung organisatorische Umstellungen, andererseits sind auch Veränderungen im emotionalen Bereich und den Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern zu erwarten.

„Enttäuschung und Trauer über die Behinderung, Beschäftigung mit Schuldgefühlen, Zorn auf das Schicksal, Unsicherheiten über die zukünftigen Entwicklungsperspektiven gehören zum Prozess der Auseinandersetzung mit der Diagnose ebenso wie Belastungen der Beziehung zum Partner, Verwandten und Freunden und die Bewältigung der unmittelbaren Aufgaben der Pflege und Behandlung des Kindes.“ (Sarimski, 2010, S. 62)

4.1.1 Emotionaler Aspekt

Die Erwartungen der Eltern, ein glückliches und zufriedenes Familienleben zu führen, wurde nicht erfüllt, zumindest nicht in vollem Masse. Dies kann erhebliche Störungen im Familiensystem hervorrufen (vgl. Praschak, 2003, S. 33).

Für Eltern steht meist die Sorge um die Gesundheit und die Entwicklung ihres behinderten Kindes im Zentrum. Familien mit behinderten Kindern müssen viel Energie und Kraft aufwenden, um mit der ungewissen Zukunft des Kindes umgehen zu können. Unsicherheit, Ängste und Hoffnungen begleiten sie stetig und treten vor allem dann immer wieder in den Vordergrund, wenn dem Kind ein Entwicklungsfortschritt gelingt, bzw. wenn ein Rückschritt passiert oder die Entwicklung stagniert. Der Vergleich mit gleichaltrigen nichtbehinderten Kindern bringt häufig Enttäuschungen mit sich, welche die Eltern immer von neuem bewältigen müssen.

Nach Engelbert (1999, S. 19) belastet die Eltern am meisten „die Tatsache und die Erkenntnis, dass die Behinderung dauerhaft sein wird und ständig neue Anforderungen und Krisen mit sich bringen wird“. Auf den Familien lastet ein grosser Druck und eine grosse Verantwortung, was Verunsicherung

gen auslösen kann und die Familien immer wieder in die Defensive drängt (vgl. Praschak, 2003, S. 32).

Innerhalb der Familie verkörpert ein Kind mit einer Behinderung die „Quelle von Emotionalität“. Ein nicht unwesentliche Rolle spielen dabei die häufig als Begleiterscheinung auftretenden Probleme in der Partnerbeziehung (vgl. Engelbert, 1999, S. 25).

Um die Entwicklung des behinderten Kindes möglichst positiv zu beeinflussen, sollten ihm die Eltern Sicherheit und Zuwendung schenken können. Dies wiederum erfordert aber psychische Stabilität der Eltern selber (vgl. Praschak, 2003, S. 38).

4.1.2 Organisatorischer Aspekt

Eine grosse Veränderung im Alltag der Familien bringt der erhöhte Pflege- und Versorgungsaufwand mit sich. Der grösste Teil der Kinder und Jugendlichen mit einer Behinderung benötigt vermehrt Hilfe beim Essen, in der Körperpflege, beim An- und Ausziehen, bei der Fortbewegung, aber auch bei der Kommunikation und in der Verhaltensregulierung (vgl. Engelbert, 1999, S. 19). Jede Alltagstätigkeit ist mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. So verlangen z.B. Besorgungen oder Pflegehandlungen mehr Zeit und eine sorgfältigere Organisation. Da fremde Personen die Pflege und Betreuung des behinderten Kindes nicht ohne weiteres übernehmen können, ist der Einbezug von Personen ausserhalb der Familie mit Schwierigkeiten verbunden. (vgl. Praschak, 2003, S. 35)

4.1.3 Sozialer Aspekt

Die Behinderung ihres Kindes hat für Eltern auch soziale Dimensionen. Eltern fühlen sich in vielen Fällen einsam und isoliert und vermissen Anerkennung für ihre Leistungen (vgl. Engelbert, 1999, S. 20).

Mit den stetigen Fortschritten im Bereich der Forschung und der Medizin, insbesondere der pränatalen Diagnostik, wird den Eltern von der Gesellschaft eine gewissen Mitschuld an der Behinderung zugeschrieben, da sie scheinbar nicht alle Möglichkeiten für deren Verhinderung oder Linderung ausgeschöpft haben (ebd., S. 23).

4.1.4 Systemischer Aspekt

Obwohl in Autobiografien und in der Fachliteratur grosse Parallelen zwischen den Lebenssituationen von verschiedenen Familien mit behinderten Kindern zu finden sind, muss dennoch bedacht werden, dass jede Familie anders funktioniert.

„Das gemeinsame Schicksal, ein behindertes Kind zu haben, macht uns noch lange nicht zu einer homogenen Gruppe; im Gegenteil, Familien mit behinderten Kindern repräsentieren die gesamte Gesellschaft mit ihren Strömungen und Problemen.“ (Müller-Zurek, 2002, S. 30)

Unterschiede gibt es vor allem in Bezug auf den Umgang mit der veränderten Lebenssituation. Nicht alle Familien mit einem behinderten Kind erleben sich als hoch belastet. Einigen Familien gelingt es ziemlich schnell, sich an die neue Situation anzupassen, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen und es im Alltag zu fördern.

Diese Familien können ihre Stärken nutzen und die Herausforderung durch die Behinderung als Teil ihrer Familiengeschichte akzeptieren. Bei anderen Familien ist durch diesen Schicksalsschlag der Zusammenhalt gefährdet, die Eltern sind schwer belastet und können sogar depressive Störungen entwickeln (vgl. Sarimski, 2010; Heckmann, 2004). Besonders belastend scheinen für die Eltern Kinder mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten zu sein (Sarimski, 2010, S. 63).

„Ob und inwieweit die Behinderung eines Kindes als Problem erlebt wird, ist davon abhängig, welche ursprünglichen Erwartungen an das Kind und seine Handlungen gerichtet werden und wie gross – daran bemessen – die Abweichungen bei den realen Handlungsmöglichkeiten sind.“ (Engelbert, 1999, S. 24)

Mütter scheinen in Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern deutlich höher belastet zu sein als Väter. Auch in der heutigen Zeit übernehmen Mütter häufig die Hauptverantwortung in der Familie, oft neben der Erwerbstätigkeit. Auf ihnen lastet ein grosser Teil der Verantwortung bei der Problembewältigung. An sie sind die meisten Hilfeerwartungen gerichtet und auch sie selber empfinden häufig die grösste Hilfeverpflichtung. Häufig übernehmen sie selbstverständlich zusätzliche Aufgaben, was ihre Kräfte jedoch oft übersteigt. Den Müttern droht Stress und Auszehrung. Damit geht die Gefahr einher, die eigenen Bedürfnisse denjenigen des Kindes unterzuordnen. Oft beklagen sich auch die übrigen Kinder über die mangelnde Zuwendung der Mutter und die Partnerbeziehung mit dem Ehemann ist hohen Belastungen ausgesetzt. (vgl. Eckert, 2008; Engelbert, 1999; Praschak, 2003)

4.2 Elternrolle

4.2.1 Die ‚normale‘ Elternrolle

(vgl. Engelbert, 1999, S. 28-29)

Zur ‚normalen‘ Elternrolle gehört in der heutigen Zeit die Erziehung der Kinder zu selbständigen und eigenverantwortlichen Menschen. Dies setzt einen toleranten und verständnisvollen Erziehungsstil voraus, der auf argumentativen Auseinandersetzungen beruht. Ebenso gehört es zur Pflicht der Eltern, die Gesundheit der Kinder zu schützen und sie bestmöglich zu fördern. Die Elternliebe wird als selbstverständlich vorausgesetzt und sollte sich in einer positiven Eltern-Kind-Beziehung äussern.

Über allem steht die hohe Verantwortlichkeit der Eltern, sowohl in der familialen Erziehung als auch für alle anderen Belange der Kinder. Die Eltern übernehmen ein Stück weit die Rolle eines „Sachwalters ihrer Kinder“. Sie setzen sich für die Rechte und Bedürfnisse ihres Kindes gegenüber Dritten (z.B. der Schule) ein. Schwierigkeiten in der Ausübung der Elternrolle liegen in der grundsätzlichen „Inkompatibilität der elterlichen Verpflichtung und anderen Verpflichtungen“.

So ist das Vereinbaren von Kindererziehung und Berufstätigkeit oder Engagement im Freizeitbereich unweigerlich mit Veränderungen in den bisherigen Gewohnheiten verbunden. Als Folge der Inkompatibilität treten Doppelbelastungen oder Schuldgefühle auf. Die Elternrolle wird in der ausserfamilialen Welt nicht wie andere Leistungen anerkannt und unterstützt. Eltern suchen deshalb vor allem bei ihrem Kind selbst oder in ihrem privaten Umfeld (Verwandte, Freunde) nach Anerkennung und Bestätigung.

4.2.2 Eltern eines behinderten Kindes

In unserer Gesellschaft fehlen standardisierte Verhaltensmuster für Eltern mit einem behinderten Kind, was zu Rollenunsicherheiten bei betroffenen Eltern führen kann. Diese Eltern müssen ihre soziale Rolle selber definieren. Durch die Enttäuschung über ihr eigenes Kind, das nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht, werden bei den Eltern Zweifel laut, ob sie den Anforderungen an die Elternrolle überhaupt noch gerecht werden können. Die Schwierigkeit, ein behindertes Kind anzunehmen, lässt sie ihre Liebesfähigkeit und ihre elterlichen Kompetenzen hinterfragen. Die Anerkennung, die Eltern auch unter ‚normalen‘ Bedingungen in ihrem persönlichen Umfeld suchen, finden Eltern von behinderten Kindern in deutlich geringerem Mass. Verwandte und Freunde sind meist selber stark verunsichert und können nicht den gewünschten Rückhalt bieten. Auch die Inkompatibilität gegenüber anderen Verpflichtungen ist bei Eltern mit behinderten Kindern stark erhöht. Einerseits erfordern die Bedürfnisse dieser Kinder ein noch grösseres Engagement der Eltern, in den meisten Fällen insbesondere der Mutter, was wiederum eine extrem hohe Belastung und ein schlechtes Gewissen zur Folge hat. Sie haben stetig das Gefühl, entweder das Kind, andere Familienmitglieder oder Drittpersonen (Arbeitgeber, Freunde, Verein, etc.) zu vernachlässigen. (vgl. Engelbert, 1999, S. 30-31) Auch das Selbstwertgefühl der Eltern von einem behinderten Kind kann immer wieder erschüttert werden (vgl. Miller, 1997, S. 122-124). Die Erfahrung, auch mit grösster Anstrengung dem Kind nicht befriedigend helfen zu können, kann Unsicherheit und Zweifel an den eigenen Fähigkeiten auslösen. Miller ermuntert die Eltern in der gefühlsintensiven Anfangsphase geduldig zu sein und sich die ständig wachsenden Kompetenzen im Umgang mit dem Kind bewusst zu machen.

„Die Neufindung der Elternrolle erfordert eine Aktivierung des Familiensystems und basiert wesentlich auf dem Einsatz familieninterner und familienexterner Ressourcen.“ (Engelbert, 1999, S. 180)

Diese Rollensuche beinhaltet einerseits emotional-expressive Anteile, die vor allem daraus bestehen, dass soziale Unterstützung im persönlichen Umfeld mobilisiert werden muss. Dadurch, dass die Eltern selber stark verunsichert sind, ist es von zentraler Bedeutung, dass sie selber emotionale Stabilität erlangen. Da häufig die Mutter in erster Linie für die Versorgung und Förderung des Kindes zuständig ist, besteht die Gefahr, dass sie gegenüber dem Vater und anderen Personen in ihrem Umfeld einen „Erfahrungs- und Kompetenzvorsprung“ entwickelt. Dieser kann sich zu einem „Kompetenzmonopol“ verfestigen, der es immer schwieriger macht, Aufgaben in der Kindererziehung und –betreuung abzugeben. Als zweiten Aspekt beinhaltet die Elternrolle auch instrumentell-technische Anteile. Dies bedeutet in erster Linie, dass die Eltern organisierte, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Diese Hilfe bezieht sich nicht nur auf die Behinderung ihres Kindes, sondern auch auf Unterstützung in der Findung der eigenen Rolle und bezüglich den Anforderungen, die an sie gestellt werden.

Eltern mit einem behinderten Kind werden aufgrund ihrer hohen Verantwortung für die Entwicklung und das Wohlergehen ihres Kindes auf gewisse Weise dazu gezwungen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das „Familienproblem Behinderung“ ist also nicht unwesentlich davon abhängig, wie sich der Kontakt zum formellen Hilfesystem gestaltet. (vgl. Engelbert, 1999, S. 30-31)

Probleme bei der Findung der Elternrolle sind zwar häufig, müssen aber keineswegs immer eintreten (vgl. Engelbert, 1999, S. 35-36). Viele Familien finden einen guten Weg, mit der neuen Situation um-

zugehen und bezeichnen sie sogar als bereichernd. Umso mehr interessieren die Bedingungen, die eine positive Bewältigung möglich machen.

4.3 Krisenbewältigung

Auf jede Familie treffen von verschiedenen Seiten gleichzeitig Anforderungen, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Die Kunst eines gelingenden Familienlebens ist es, diese Anforderungen gleichzeitig zu bewältigen oder die Prioritäten so zu setzen, dass der Alltag für alle Mitglieder befriedigend gestaltet ist. Gelingt dies nicht, kann von einer Krise gesprochen werden.

„Unter dem Begriff ‚Stress‘ oder ‚Belastung‘ wird ganz allgemein ein Missverhältnis oder Ungleichgewicht zwischen den Menschen und seiner Umwelt verstanden, das vom Einzelnen als sein Wohlbefinden bedrohend oder beeinträchtigend erfahren wird.“ (Engelbert, 1999, S. 193)

Zur Bewältigung einer Problemsituation mobilisiert die Familie alle möglichen Ressourcen, damit ihr System nicht gefährdet wird. Sie organisiert den Familienalltag neu, passt die Beziehungsformen an und greift auf Unterstützung in ihrem Umfeld zurück.

Die Behinderung eines Kindes führt also nur dann zur Überbelastung, wenn die Familie bereits mit anderen Anforderungen zu kämpfen hat und für die Gesamtheit dieser Aufgaben keine ausreichenden Ressourcen vorhanden sind.

Auch wenn eine Familie letztendlich nicht in der Lage ist, eine Problemsituation zu meistern, startet sie normalerweise trotzdem einen Hilfeversuch. Dies kann dazu führen, dass die helfenden Familienmitglieder – häufig die Frauen – überbelastet sind, dass die psychische und physische Gesundheit und sogar das Familiengleichgewicht und der Familienzusammenhalt gefährdet sind. (vgl. Engelbert, 1999, S. 72-73)

Da jede Familie anders mit Krisensituationen umgeht und viele Familien gut alleine zurechtkommen, stellt sich die Frage, welche Ressourcen und Bewältigungsstrategien zum Erfolg führen. Sarimski (2010, S. 63-64) hat in einer Untersuchung festgestellt, dass Mütter, die das Gefühl haben, ihr Leben nach wie vor selber kontrollieren zu können, in den Ereignissen einen Sinn sehen und in ihrem sozialen Umfeld befriedigende Unterstützung erfahren, sich deutlich weniger belastet fühlen. Ebenso erleben sich Eltern mit aktiven, problemorientierten Bewältigungsstilen als wesentlich weniger belastet als Eltern, welche die Auseinandersetzung mit der Behinderung vermeiden, zu Wunschdenken neigen, an den eigenen erzieherischen Fähigkeiten zweifeln oder sich Selbstvorwürfe machen.

Auch Eckert (2008) untersuchte die Ressourcen und das Stresserleben von Eltern und entwicklungsbeeinträchtigten Kindern. Er befasste sich vor allem mit den Unterschieden zwischen Müttern und Vätern. Dabei zeigte sich, dass Väter ihre Ressourcen im Umgang mit herausfordernden Situationen eher höher einschätzen als Mütter und dass Mütter ein deutlich erhöhtes Stresserleben haben als Väter. In vielen Punkten lagen jedoch die Einschätzungen der Mütter und Väter so nahe beisammen, dass keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten.

Viele Fachleute aus verschiedenen Disziplinen haben sich in der Vergangenheit mit Modellen der Krisenbewältigung auseinandergesetzt. Vier Modelle werden im Folgenden dargestellt. Es zeigt sich,

dass sie für die Krisenbewältigung in der Familie modifiziert werden müssen, da das Familiensystem besonderen Bedingungen unterworfen ist.

4.3.1 Problemlösung

(vgl. Engelbert, 1999, S. 183-186)

Das Standardmodell aus der psychologischen Literatur geht von einem Prozess aus, der in verschiedene Phasen unterteilt werden kann:

- a) Identifikation und Definition des Problems
- b) Sammlung relevanter Informationen
- c) Entwicklung alternativer Handlungsentwürfe
- d) Wahl eines Handlungsverlaufs, bzw. die Handlung
- e) Evaluierung der Konsequenzen

Die Anwendung dieses Modells auf die familiäre Problembehandlung ist erschwert, da es eine grundlegende Rationalität und Planung voraussetzt, die im Alltag auf diese Weise kaum vorkommt. Die Phasen können jedoch auch als Dimensionen der Aktivierung, mit dem Ziel, Veränderungen zu erzielen, betrachtet werden. Wer etwas verändern will,...

- ... muss dies als notwendig und sinnvoll betrachten (a).
- ... braucht zuerst einen Überblick über die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten (b).
- ... muss verschiedene Handlungsoptionen vergleichen und miteinander abstimmen (c).
- ... muss aus einer Anzahl möglicher Handlungsweisen die geeignete auswählen (d).
- ... muss die vollzogene Handlung bezüglich der subjektiven Konsequenzen reflektieren, verarbeiten und als Grundlage für weiteres Handeln verwenden (e).

Bei familialen Problemlösungen müssen einige Besonderheiten beachtet werden. So verfolgen Familien nicht nur ein vorher festgelegtes Ziel, sondern passen ihre Ziele permanent an die Realitäten an. Vor allem aber gilt es, die Gruppenstruktur der Familie zu bedenken. Die etablierten Strukturen bezüglich Macht, Entscheidungsfindung, Kommunikation und Rollenverteilung haben einen entscheidenden Einfluss auf das Problemlöseverhalten. Dazu kommen die affektiven Strukturen, die vor allem für die Verarbeitung von Rückschlägen und negativen Ergebnissen bedeutsam sind.

Im Gegensatz zum Coping (siehe 4.3.3), bei dem die Stressvermeidung im Vordergrund steht, wird beim Problemlösungsansatz eher ein konkretes Problem, bzw. ein Ziel in Angriff genommen.

4.3.2 Das „ABCX-Modell“ nach Hill

(vgl. Engelbert, 1999, S. 80-83)

Familienforscher Hill hat 1949 das „ABCX-Modell“ zur Erklärung von familialer Stress- und Krisenbewältigung entwickelt: In der Familie (X) entsteht eine Krise, welche von drei Faktoren beeinflusst wird. Der Stressor (A) stellt ein einschneidendes Lebensereignis dar, wie beispielsweise der Tod eines Familienangehörigen oder die Behinderung eines Kindes. Der Faktor C beschreibt, wie dieser Stressor

von der Familie eingeschätzt wird. Der Faktor B steht für die Ressourcen, über welche die Familie verfügt.

McCubbin/Patterson haben 1983 das ABCX-Modell nach Hill weiter ausgebaut und das sogenannte „doppelte ABCX-Modell“ entworfen. Ihrer Meinung nach ist der Umgang mit Stressoren ein dynamischer Prozess und nicht statisch wie bei Hill. Das Modell von McCubbin/Patterson bezieht sich auf Familien, bei denen bereits eine Krise eingetreten ist. Das Problem liegt in diesem Moment nicht nur im eigentlichen Stressor (z.B. Behinderung des Kindes), sondern in einer Anhäufung von Problemen. Dies können einerseits Folgeprobleme des Stressors sein, aber auch alte Konflikte und Restprobleme. Diesen aA-Faktor bezeichnen McCubbin/Patterson als „pile-up“. Der neue cC-Faktor bezeichnet somit nicht mehr nur die Einschätzung des Stressors, sondern auch die Sicht auf die Krise bzw. die vorhandenen Ressourcen. Diese Ressourcen bestehen nach McCubbin/Patterson aus individuellen Merkmalen (Persönlichkeitseigenschaften), Familienmerkmalen (Systemeigenschaften) und den „community“-Ressourcen, zu denen die sozialen Netzwerke und die daraus gewonnene Unterstützung zählen. Das Ergebnis xX wird nicht als Gelingen, bzw. Scheitern bewertet, sondern als eine Art „Ausbalancieren“ zwischen verschiedenen Anforderungen angesehen.

4.3.3 Familiales Coping

Der Begriff „Coping“ leitet sich vom englischen Verb „to cope“ ab, welches „zurechtkommen“, „bewältigen“, „gewachsen sein“ oder „meistern“ bedeutet. Lazarus & Folkman (1984) definierten in ihrem transaktionalen Stressmodell die Bewältigung (Coping) als „sich ständig ändernde, kognitive und verhaltensmässige Bemühungen, mit spezifischen internen und externen Anforderungen, die die Ressourcen einer Person beanspruchen oder übersteigen, fertigzuwerden“ (in Heckmann, 2004, S. 74). Coping meint also nicht ein Ergebnis, sondern den Vorgang selbst, ein gestörtes Gleichgewicht wiederherzustellen. Familiales Coping ist demnach der „Prozess der familialen Aktivierung, der sich gleichzeitig auf mehrere Ziele richtet, zu denen nicht nur die Kontrolle über die Stressorauswirkungen, sondern auch die Aufrechterhaltung des familialen Zusammenhangs, der sozialen Unterstützung oder des Selbstwertes der Mitglieder gehört“ (Engelbert, 1999, S. 82).

Beim familialen Coping geht es nicht darum, nur einen Stressor – beispielsweise die Behinderung eines Kindes – unter Kontrolle zu bringen, sondern die verschiedenen Dimensionen des Familienlebens gleichzeitig in den Griff zu bekommen und ein für alle Familienmitglieder zufriedenstellendes Alltagsleben zu erreichen. Dabei können verschiedene Coping-Strategien zum Einsatz kommen. Möglichkeiten sind Informationssuche, direkte Aktionen, Handlungsvermeidung, intrapsychische Prozesse und Hilfesuche. (vgl. Engelbert, 1999, S. 83-186)

Das Coping wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst (vgl. Neuhäuser, 2003, S. 83):

- Familiendynamik
- Fähigkeit zu effizienter Problemlösung
- Koordination, Zusammenhalt und Kooperationsbereitschaft
- Verslossenheit, bzw. Auseinandersetzung mit der Umwelt
- Suche nach Informationen

- positive Weitsicht
- Flexibilität

Bei Familien mit behinderten Kindern ist ebenfalls entscheidend, inwiefern die Eltern die Behinderung ihres Kindes akzeptieren können. Die Verleugnung der Behinderung kann zwar vorübergehend das Stressempfinden reduzieren, vermindert jedoch auch die Handlungsfähigkeit, die für die Krisenbewältigung nötig ist. (vgl. Neuhäuser, 2003, S. 83)

4.3.4 Das Spiralmodell

(vgl. Schuchardt, 2003)

Schuchardt hat zahlreiche Biografien von Personen in unterschiedlichsten Lebenssituationen auf ihre Krisenverläufe hin analysiert und dabei festgestellt, dass diese immer nach denselben Spiralphasen ablaufen. Ihre Erkenntnisse hat sie in einem Modell zusammengefasst.

Abbildung 2: Spiralmodell nach Schuchardt (2003)

Das Modell von Schuchardt lässt sich vor allem deshalb gut auf die Lebenssituation von Familien mit behinderten Kindern anwenden, da sie auch die Phase vor der Diagnosestellung in ihr Modell einbe-

zieht. Im Eingangsstadium gelangen die Eltern über die Phase der Unwissenheit („Was soll das schon bedeuten?“), in der jeder Zweifel verdrängt wird, über die Unsicherheit („Hat das doch etwas zu bedeuten?“) und die Unannehmbarkeit („Das muss doch ein Irrtum sein...?“) langsam in die Phase der Gewissheit, in der sie die Wahrheit zwar annehmen, aber weiterhin hoffen, dass sie sich doch noch als falsch herausstellt.

4.4 Familien im Hilfenetz⁴

Von Natur aus möchte eine Familie ihre relative Autonomie bewahren und greift deshalb nur dann auf die Umwelt zu, wenn die Belastungen so gross sind, dass eigenen Ressourcen nicht mehr ausreichen und der Einbezug von Drittpersonen als geeignetes Mittel zur Krisenbewältigung betrachtet wird. (vgl. Heckmann, 2004, S. 176)

Die Inanspruchnahme fremder Hilfe ist als wichtiger Aspekt des familialen Copings zu verstehen. Insbesondere die Eltern meistern die Schwierigkeiten, die sich aus dem Zusammenleben mit einem behinderten Kind ergeben, leichter, wenn sie auf Unterstützung in ihrem sozialen Netzwerk zurückgreifen können. Dies gilt sowohl für informelle als auch formal-institutionelle Ressourcen (vgl. Heckmann, 2004, S. 158), beziehungsweise primäre Netzwerke (Familie, Verwandte, Freunde), sekundäre Netzwerke (Nachbarn, Freizeitgruppen, Vereine) und tertiäre Netzwerke (Beratungsstellen, Ärzte, Psychologen) (Eckert, 2002, S. 29).

In gewisser Weise sehen sich Eltern aber aufgrund ihrer hohen Verantwortung für die Entwicklung und das Wohlergehen ihres Kindes auch gezwungen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

So oder so lassen sich im Allgemeinen bei der Inanspruchnahme von professionellen Unterstützungsangeboten folgende Phasen erkennen:

Ausgangssituation: Je nach ihrer subjektiv empfundenen Hilfebedürftigkeit zieht eine Familie die Inanspruchnahme professioneller Dienste in Betracht. Ausschlaggebend sind vor allem die Problemanfälligkeit, die individuellen Handlungsmöglichkeiten und die Verfügbarkeit notwendiger Ressourcen.

Entscheidungsphase: Die Familie prüft die verschiedenen Hilfeangebote. Dabei spielen die Motivation, die individuelle Handlungsbereitschaft und die Kosten-/Nutzenorientierung eine wichtige Rolle.

Bewerbungsphase: Jetzt wird die Nachfrage in Inanspruchnahme transformiert. In dieser Phase kommt es vor allem auf die Selektionsmechanismen der Institutionen an (Eigeninteresse und Publikumsbezogenheit).

Klientenphase: Die Inanspruchnahme wird als Interaktionsprozess gesehen.

⁴ Die Überschrift dieses Kapitels wurde von Engelberts Buch „Familien im Hilfenetz – Bedingungen und Folgen der Nutzung von Hilfen für behinderte Kinder“ (1999) übernommen.

In Bezug auf Familien mit behinderten Kindern muss beachtet werden, dass häufig gleichzeitig verschiedene Hilfeformen genutzt werden, diese gegenseitig aufeinander Einfluss nehmen und die Phasen dadurch nicht mehr klar zu unterscheiden sind.

Erfolgsentscheidend ist auf jeden Fall, dass die Eltern eine Position im Hilfenetz finden, die sie in der Findung der Elternrolle und der Stabilisierung des Familiensystems auch tatsächlich unterstützt. In Bezug auf professionelle Dienstleistungen ist die Qualität der Interaktion besonders entscheidend, da zwei völlig unterschiedliche Systeme aufeinandertreffen. (vgl. Engelbert, 1999)

4.4.1 Bedürfnisse der Eltern

In der ersten Zeit nach der Konfrontation mit der Behinderung ihres Kindes ist das Bedürfnis der Eltern nach Information und Beratung sehr gross, entsprechende Angebote sind jedoch häufig nicht vorhanden oder für die Eltern nicht transparent (vgl. Eckert, 2001, S. 243-245). Eine Untersuchung in Deutschland (Sarimski, 2010) zeigt auf, dass sich Mütter von behinderten Kindern neben Fachinformationen vor allem Expertenmeinungen bezüglich des Umgangs mit der Behinderung, der Förderung ihres Kindes und der Entwicklungsperspektiven wünschen. Auch das Bedürfnis nach emotionaler Unterstützung ist gross. Grössere finanzielle Unterstützung wünschen sich vor allem Mütter mit schwer behinderten Kindern. Diese Hilfe bezieht sich vor allem auf die Finanzierung von Hilfsmitteln, Therapien oder Pflegeentlastung. Ein relativ grosser Teil der Mütter hat das Bedürfnis geäussert, mehr Zeit für sich zu haben und durch regelmässige Gespräche mit Fachpersonen das eigene Gleichgewicht und die Familienbeziehungen zu stabilisieren. Die Untersuchung hat aber auch aufgezeigt, dass viele Mütter trotz der hohen Anforderungen auf ihre eigenen Kräfte und die Ressourcen der Familie zurückgreifen können und keine solche Beratung brauchen.

Mütter von Kindern mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten benötigen im Allgemeinen stärkere Unterstützung als Mütter von Kindern, deren Verhalten relativ unauffällig ist.

Sarimski folgert aus seiner Untersuchung folgende Konsequenzen für die Praxis:

- systematische Diagnostik der Verhaltensauffälligkeiten, um konkrete Interventionen zu planen und die Mütter mit Empfehlungen für den Alltag zu unterstützen
- Ausrichtung der Beratung auf Stärkung persönlicher Zuversicht und Mobilisierung sozialer Unterstützung
- unbürokratischer Zugang zu familienunterstützenden Hilfen
- Ausbau der fachlich kompetenten ambulanten Pflegedienste, die den Eltern kontinuierlich bei der Bewältigung des Alltags zur Seite stehen
- Ausweitung der integrativen Angebote bezüglich Krippen- und Kindergartenplätze

4.4.2 Professionelle Dienstleistungen

Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern steht eine Vielzahl an professionellen Dienstleistungen zur Verfügung. Je nach Spezialisierung lassen sie sich unterschiedlichen Sparten zuordnen.

Allen Dienstleistungsbereichen gemeinsam ist der Umstand, dass die Betroffenen und die Helfenden in direkten Kontakt treten. Es ist also unumgänglich, dass die Kinder und/oder ihre Familien anwesend

sind und ‚mitmachen‘ (vgl. Engelbert, 1999, S. 44). Klar ist, dass infolgedessen der Interaktion zwischen den Beteiligten eine hohe Bedeutung zukommt.

Medizinische Dienste

Bei Verdacht auf eine Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung wird meistens ein Arzt konsultiert, der die entsprechenden Untersuchungen durchführt und gegebenenfalls die Diagnose stellt. Am Anfang des lange andauernden Prozesses stehen die Eltern also vor allem mit den medizinischen Diensten in Kontakt. Besonders in der Zeitspanne zwischen dem ersten Verdacht und der endgültigen Diagnose sind die Eltern jedoch oft in emotionaler Hinsicht so stark gefordert, dass sich ihre Probleme nicht ausschliesslich auf den medizinischen Aspekt beschränken. Der Interaktion zwischen dem Arzt und den Eltern kommt demnach eine grosse Bedeutung zu. Die verbreitete Haltung der Ärzte, die Eltern würden ihre Fragen schon stellen, falls sie welche hätten, ist deshalb nicht gerade förderlich, da viele Eltern aufgrund des mangelhaften Wissens dazu gar nicht in der Lage sind. (vgl. Engelbert, 1999, S. 45-46)

Neuhäuser (2003, S. 80-82) hat sich in einer Studie eingehend mit der Thematik des Diagnosegesprächs auseinandergesetzt. Die Befragung von Eltern ergab, dass sich diese vielfach mehr Informationen gewünscht hätten. Die Eltern wollen die Diagnose möglichst früh erfahren und dabei vollständig und verständlich aufgeklärt werden. Ebenso erzählen die Eltern jedoch, dass ihr Aufnahmevermögen nach der Mitteilung der Diagnose eingeschränkt gewesen sei und Emotionen in den Vordergrund getreten seien, da in diesem Moment Hoffnungen und Erwartungen zerstört worden seien. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass der Arzt einen weiteren Termin anbietet, um die Situation eingehender zu besprechen. Die Eltern erwähnen, dass gegebenenfalls der Einsatz eines Case-Managers sinnvoll sei, der weitere Therapien und Beratungsangebote koordiniert.

Er betont, dass es wichtig sei, dass Ärzte eindeutig klarstellen müssen, ob tatsächlich eine Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung vorliegt oder ob allenfalls nur eine Vermutung im Raume steht.

Ärzte spielen auch deshalb eine wichtige Rolle im Hilfenetz, da in vielen Fällen auch medizinische Massnahmen (Operationen, Medikamente, etc.) notwendig oder sogar lebensrettend sind. Die Ärzte haben auch eine wichtige Schalfunktion inne, da sie die Eltern an andere Fachpersonen verweisen können. (vgl. Engelbert, 1999, S. 45-48)

Therapeutische Dienste

Viele Kinder mit einer Behinderung werden bereits früh vom Arzt an therapeutische Dienste verwiesen (v.a. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie). Häufig stellen diese Therapeutinnen und Therapeuten wichtige Bezugspersonen für die Eltern dar. Der Kontakt zu ihnen ist intensiver als zum Arzt, weshalb sie oft Ansprechpartner bei Fragen und Alltagsproblemen sind. (vgl. Engelbert, 1999, S. 49)

Behinderungsspezifische Dienste

Je nach Behinderungsart stehen den betroffenen Kindern und Familien auch spezialisierte Angebote zur Verfügung. Diese setzen jedoch voraus, dass die Behinderung diagnostiziert und klassifiziert worden ist. Für Eltern ist dieser Prozess häufig emotional schwierig, da sie stets aufs Neue mit den Schwächen und Normabweichungen ihres Kindes konfrontiert werden. Sie werden immer wieder auf die fehlende Normalität ihrer Situation aufmerksam gemacht. Ebenso besteht eine gewisse Stigmatisierungsgefahr, da das Kind auf diese Weise bereits früh als ‚behindert‘ und ‚bedürftig‘ abgestempelt wird. Gleichzeitig kann aber die Zuschreibung des Behindertenstatus auch einen entlastenden Effekt auf die Eltern haben. Je stärker ein behindertes Kind von behindertenspezifischen Angeboten profitiert, desto ausgeprägter ist die soziale und räumliche Isolierung gegenüber nichtbehinderten Kindern. Spezialisierte Dienstleistungen sind zwar auf die behinderungsspezifischen Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten, grenzen jedoch auch die Kontaktmöglichkeiten und das Handlungsspektrum ein. Ebenso wird der nichtbehinderten Umwelt die Chance auf Erfahrungen mit von der Norm abweichenden Kompetenzen verwehrt. (vgl. Engelbert, 1999, S. 27-57)

Familienorientierte Hilfen

Die meisten Angebote im Hilfenetz richten sich in erster Linie an das behinderte oder entwicklungsbeeinträchtigte Kind selber. Die Eltern sind vor allem als Kooperationspartner eingebunden. Bei familienorientierten Angeboten werden die Angehörigen ins Zentrum gerückt.

Ein Beispiel für eine solche Dienstleistung ist die Mütter- und Väterberatung. Schon allein der Name des Angebots sagt aus, dass hier vor allem die Eltern unterstützt werden sollen. (vgl. Engelbert, 1999, S. 167-169)

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Beratung und Begleitung von Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern verlangt vielfach eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine enge Kooperation verschiedener Fachleute. Dabei müssen die individuelle psychosoziale Situation, die Lebensgeschichte der Eltern, die Beziehungen und Interaktionen innerhalb der Familie und die besonderen Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt werden. (vgl. Neuhäuser, 2003, S. 73)

4.4.3 Empowerment

Der englische Begriff ‚Empowerment‘ bedeutet übersetzt ‚Ermächtigung‘, ‚Bevollmächtigung‘ oder ‚Übertragung von Verantwortung‘.

In der Beratung und Begleitung von Eltern mit behinderten Kindern wird das Konzept des Empowerment angewendet, um den Familien Stabilität zu verleihen und ihnen zu ermöglichen, mit den Problemen selbstverantwortlich umzugehen. Es geht darum, Familien darin zu unterstützen, den Alltag zufriedenstellend zu gestalten und die Unsicherheit in produktive Formen der Kooperation überzuführen. Eltern werden in der Zusammenarbeit mit Fachleuten als kompetente Akteure gesehen, die als Experten ihrer eigenen Situation und im Umgang mit der Behinderung ihres Kindes auftreten. Ihre Bedürfnisse sollen berücksichtigt und ihre Ressourcen genutzt werden. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass

die Fachpersonen ihre Expertenrolle verlieren. Ihr Fachwissen ist weiterhin gefragt, ihre Ziele und Methoden müssen jedoch mit den Eltern abgestimmt werden. Schlussendlich sollen immer die Eltern entscheiden, ob sie sich auf das Hilfsangebot einlassen wollen. (vgl. Praschak, 2003; Engelbert, 1999)

4.4.4 Die Funktion der Familie im Hilfenetz

Die Familie übernimmt im gesamten Prozess der Inanspruchnahme von professionellen Dienstleistungen wichtige Aufgaben. Sie stellt den Kontakt zu den Hilfeinstitutionen her, unterstützt konkret bei der Leistungserbringung und bei der Verarbeitung der Kontakte und befolgt die Handlungsanweisungen und Ratschläge zu Hause. (vgl. Engelbert, 1999, S. 70)

Etwas differenzierter betrachtet kann man der Familie die folgenden Funktionen zuschreiben (vgl. Engelbert, 1999, S. 67-69):

- a) *Definierende Funktion:* Damit ein Kind mit einer Behinderung, bzw. einer Entwicklungsbeeinträchtigung angemessen unterstützt und gefördert werden kann, müssen die Probleme zuerst als solche erkannt werden. In diesem Zusammenhang spielt die Familie eine wichtige Rolle. Häufig sind es die Eltern, die als erstes feststellen, dass mit ihrem Kind „etwas nicht stimmt“ oder dass sie bei der Betreuung Hilfe benötigen.
- b) *Motivierende Funktion:* Die Familie übernimmt auch eine wichtige Rolle in Bezug auf die Motivation. Aus dem Willen heraus, etwas zur Behebung bzw. zur Bewältigung des Problems zu tun, begeben sie sich auf Informationssuche, nehmen mit den entsprechenden Stellen Kontakt auf und sind bereit Handlungsanweisungen zu befolgen.
- c) *Informierende Funktion:* Durch ihre Gruppen- und Kommunikationsstruktur ist die Familie ein wichtiger Umschlagplatz für Fragen, Informationen, Alternativen und Entscheidungen.
- d) *Instrumentell-helfende Funktion:* Die Familie eines behinderten Kindes übernimmt automatisch viele pflegerische und organisatorische Aufgaben. Sie hat die Funktion einer „Laienhilfergruppe“, die auch zu unüblichen Zeiten zum Einsatz kommt (z.B. in der Nacht) und ihre Aufgaben untereinander relativ flexibel verteilen kann.
- e) *Integrierende Funktion:* Die Familie erfüllt in den wechselnden und vielfältigen Kontakten mit den verschiedenen Dienstleistungsstellen und Personen eine integrative Funktion. Im ganzen Spektrum an Ratschlägen, Hinweisen und Empfehlungen werden inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, wobei auch der familiäre Hintergrund einbezogen wird.
- f) *Kompensierende Funktion:* Wenn aus Kontakten mit dem Hilfesystem Enttäuschungen oder Belastungen entstehen, können die entsprechenden Erfahrungen in der Familie aufgearbeitet, die Persönlichkeit der Betroffenen gestärkt und neue Perspektiven entwickelt werden.
- g) *Transformierende Funktion:* Die Besuche der Therapien und Beratungsangebote verlangt von den Familien eine Anpassung ihres Alltags. Ihr Verhalten und Gewohnheiten müssen umgestellt werden.

4.4.5 Probleme bzw. Gelingensbedingungen bei der Inanspruchnahme

Bei der Inanspruchnahme von professionellen Diensten können verschiedene Probleme entstehen. Inanspruchnahmeprobleme erster Ordnung betreffen den Zugang zu den Dienstleistungen. Entscheidend ist unter anderem, ob sie den Eltern überhaupt bekannt sind, ob sie örtlich erreichbar sind und ob die Finanzierung gesichert ist. Inanspruchnahmeprobleme zweiter Ordnung treten infolge der eigentlichen Nutzung auf. Sie wirken problemverschärfend oder sogar problemgenerierend auf die Alltagssituation der Familien und können zum Abbruch der Inanspruchnahme führen. (vgl. Engelbert, 1999, S. 56-60)

Beispiele für Inanspruchnahmeprobleme erster Ordnung:

- Die Eltern wissen nicht, welches Angebot für ihr Problem angepasst ist.
- Der Zugangsweg (Finanzierung, Zielgruppe) ist unklar.
- Die Komplexität des Hilfesystems verlangt von den Eltern problematische Entscheidungen.

Beispiele für Inanspruchnahmeprobleme zweiter Ordnung:

- Die Spezialisierung und Komplexität im Hilfesystem erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern unterschiedliche oder sogar widersprüchliche Einschätzungen und Ratschläge verarbeiten müssen.
- Eltern sind enttäuscht über erwartete, aber nicht vorhandene Hilfen.
- Das Familienleben muss weitaus mehr als üblich für Einblicke von aussen und Korrekturversuche geöffnet werden. Familiäre Intimität geht verloren.

Weil sich das Netz an Hilfeleistungen, Beratungs- und Therapieangeboten stetig verdichtet, erhöht sich auch der Druck auf die Eltern von behinderten Kindern, diese in Anspruch zu nehmen. Dies kann Stress auslösen. Gleichzeitig ist es schwierig aus dem umfangreichen Angebot das passende für ihr Kind auszuwählen (vgl. Heckmann, 2004; Engelbert, 1999). Dies hat unter anderem auch damit zu tun, dass Eltern von behinderten Kindern ambivalenten Gefühlen ausgeliefert sind. Einerseits wollen sie als Sachwalter des Kindes die Perspektive des Kindes einnehmen und aufgrund dessen Bedürfnissen Entscheidungen treffen. Aus diesem Blickwinkel stellen sie nicht selten fest, dass die Förder- und Hilfsangebote für das Kind zu viel werden können. Andererseits wollen sie aus ihrem Verantwortungsgefühl heraus alles Erdenkliche unternehmen, um die Entwicklung ihres Kindes positiv zu beeinflussen. Aufgrund dieser Ambivalenz lässt sich keine Entscheidung treffen, die nicht mit Schuldgefühlen einhergeht (vgl. Engelbert, 1999, S. 33-34).

Häufig beziehen sich die Leistungen von Dienstleistungsangeboten auf das behinderte Kind selber. Der Hilfebedarf der übrigen Familienangehörigen wird nur selten erkannt. Diese mangelnde Familienorientierung kann für die Eltern psychosoziale Auswirkungen haben, da sie in ihrer Haltung bestärkt werden, dass ihre eigenen Bedürfnisse im Vergleich zu denjenigen ihres Kindes unwichtig sind. Als Folge davon kann sich die Problemsituation verschärfen und die Schuldgefühle gegenüber dem Kind verstärken. (vgl. Engelbert, 1999, S. 60)

Vor allem Ärzten und anderen medizinischen Fachpersonen in den Kliniken scheint es schwer zu fallen, die Familien in ihrer Problemsituation zu sehen (vgl. Engelbert, 1999, S. 177). Sie sprechen die Eltern vor allem aus ihrem medizinisch-therapeutisch geprägten Blickwinkel an. Dadurch wird auch die

Perspektive der Eltern beeinflusst und es fällt diesen zunehmend schwerer, ihr Kind in erster Linie als Kind zu sehen. Die Behinderung droht im Vordergrund zu stehen. (vgl. Engelbert, 1999, S. 33) Die Untersuchung von Engelbert (1999, S. 177) zeigt im Weiteren auf, dass die einzelnen Institutionen nach Aussagen der Eltern nicht in der Lage sind, genügend Beratung und Information anzubieten. Vor allem fehlen Einrichtungen, die beim Überblick und bei der Orientierung im Hilfenetz helfen können.

Professionelle Dienstleistungen für Familien von behinderten Kindern sind nur dann von Erfolg, wenn sich ihr Angebot eng an der Lebensrealität und den Problemen der Klienten orientiert. „Nur dann, wenn die Klienten (in unserem Fall die Eltern) die sie bewegenden Probleme berücksichtigt sehen und wenn die Leistungserbringung mit ihrem Alltag vereinbar ist, sind Voraussetzungen dafür gegeben, dass ein positives Verhältnis entsteht und eine gelingende Zusammenarbeit stattfindet.“ (Engelbert, 1999, S. 44)

Fachleute sollen nicht nur die problembelastete Seite des Familienlebens thematisieren, sondern auch die positiven Aspekte hervorheben. Es soll nicht unterschlagen werden, dass Krisensituationen auch immer die Möglichkeit mit sich bringen, bedeutsame Lebenserfahrungen zu machen. Anfangs mag der Blick in die Zukunft vor allem von Trauer, Wut und Resignation geprägt sein. Wenn es jedoch gelingt, die Möglichkeiten des Kindes zu sehen, können enorme Kräfte freigesetzt werden, die helfen, das Zusammenleben in der Familie zu stabilisieren. (vgl. Praschak, 2003, S. 37)

Damit eine soziale Dienstleistung den gewünschten Erfolg bringt, sind die Fachleute auf die konstruktive Zusammenarbeit mit den Familien angewiesen. Deshalb müssen sie berücksichtigen, dass die Familien als Systeme zu betrachten sind, die Wissen und Information benötigen, um Ressourcen zu mobilisieren. Die Kompetenzen, über welche sich die Familienmitglieder aufgrund des langfristigen Zusammenlebens angeeignet haben, sollen genutzt werden. Im Weiteren müssen die Fachpersonen beachten, dass die Familien in erster Linie ihren Alltag leben können. Wenn externe Anforderungen mit diesen Routinen und Regeln nicht zu vereinbaren sind, kann das Zusammenleben in der Familie gravierend gestört werden. Neben der Alltagstauglichkeit ist vor allem das erlebte Machtgefälle und die Qualität der Interaktionen zwischen den Eltern und den Fachpersonen ausschlaggebend dafür, ob und wie lange ein Angebot genutzt wird. (vgl. Engelbert, 1999, S. 71-182)

Damit die Familien verschiedene professionelle Angebote gleichzeitig sinnvoll nutzen können, ist es notwendig, dass die jeweiligen Spezialisierungen und der Zuständigkeitsbereich transparent und bekannt sind. Vor allem müssen sich die Dienstleistungsstellen gegenseitig kennen, um optimal kooperieren zu können. (vgl. Engelbert, 1999, S. 57-58)

4.4.6 Dienstleistungen für Familien mit Kleinkindern im Kanton St. Gallen

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Dienstleistungsangebote im Kanton St. Gallen kurz vorgestellt, die sich an Familien mit Kleinkindern richten. Die Zusammenstellung erfolgte aufgrund der Interviews mit den Mütter- und Väterberaterinnen (siehe Kapitel 9), in denen sie nach den Fachstellen gefragt wurden, die aus ihrer Sicht von besonderer Bedeutung sind.

Kinderarzt

Der Kinderarzt oder Pädiater ist auf die gesundheitlichen Bedürfnisse und Probleme von Kindern und Jugendlichen spezialisiert. National sind sie in der „Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie“ (SGP) zusammengeschlossen.

Im Kanton St. Gallen gibt es rund 40 Kinderärzte. Es ist jedoch nicht die ganze Kantonsfläche abgedeckt. Die Kinderarztpraxen befinden sich eher in städtischen Gebieten und grösseren Ortschaften. In der Region Toggenburg gibt es beispielsweise keinen einzigen Kinderarzt.

(<http://www.doktor.ch/kinderaerzte>)

Kinderspital St. Gallen

Das Kinderspital St. Gallen übernimmt für seine Stiftungsträger (Stadt und Ortsbürgergemeinde St. Gallen, Kantone Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen, Thurgau, Fürstentum Liechtenstein) die Aufgabe eines regionalen Zentrums für Kinderheilkunde, Kinderchirurgie und Jugendmedizin. In der Region rund um die Stadt St. Gallen stellt das Kinderspital auch die allgemeine medizinische Grundversorgung für spitalbedürftige Kinder und Jugendliche sicher.

(<http://www.kispisg.ch>)

Heilpädagogische Früherziehung

Heilpädagogische Früherziehung wird im Kanton St. Gallen vom Heilpädagogischen Dienst St. Gallen – Glarus angeboten. Säuglinge und Kleinkinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen und/oder Behinderungen werden mit pädagogischen und therapeutischen Mitteln in ihren besonderen Erziehungs-, Entwicklungs- und Bildungsbedürfnissen unterstützt, so dass sie ihre Fähigkeiten in ihrem Lebensumfeld jetzt und in der Zukunft besser entfalten können.

Die Beratung der Eltern und anderer Bezugspersonen verfolgt das Ziel einer positiven Auseinandersetzung mit den Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes und der Gewinnung eines Zugangs zu und einem schonenden Umgang mit eigenen Ressourcen. In der Regel wird einmal wöchentlich mit dem Kind bei ihm zu Hause gearbeitet. Finanziert wird das Dienstleistungsangebot durch den Kanton.

(<http://www.hpdienst.ch>)

Fachstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität

Neben anderen Angeboten begleitet die Fachstelle Eltern während der Schwangerschaft und nach der Geburt und bietet soziale Beratung und finanzielle Unterstützung in schwierigen Situationen. Sie ist parteipolitisch und konfessionell neutral und kann von bedürftigen Familien unentgeltlich genutzt werden. Im Kanton St. Gallen gibt es Regionalstellen in St. Gallen, Wattwil, Sargans und Rapperswil-Jona.

(<http://www.faplasg.ch>)

Kinderspitex

Die Kinderspitex Ostschweiz bietet Familien mit frühgeborenen, schwerkranken, behinderten oder sterbenden Säuglingen und Kindern einen ambulanten Pflegedienst an. Dies ermöglicht es dem Kind, in der Familie zu leben und aufzuwachsen. Indem das qualifizierte Personal sich um die Kinder kümmert, schaffen sie auch neue Freiräume für die betroffenen Familien. Die anfallenden Pflegekosten werden über die Sozialversicherungen Krankenkasse oder Invalidenversicherung abgerechnet. Spenden werden für ungedeckte Kosten eingesetzt.

(<http://www.kinderspitex-schweiz.ch>)

Logopädie

Im Kanton St. Gallen finden sich flächendeckend Logopädische Dienste, die vor allem bei Spracherwerbsstörungen und Stottern aufgesucht werden können. Daneben gibt es freipraktizierende Logopädinnen und verschiedene Stiftungen und Institutionen, die ebenfalls Sprachtherapien im Frühbereich anbieten. Einige von ihnen sind auf Kinder mit bestimmten Behinderungsformen (z.B. Wahrnehmungsstörungen, Mehrfachbehinderungen) spezialisiert. Wenn der Bedarf nachgewiesen werden kann, werden die Kosten für die Logopädie vom Kanton übernommen.

(Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden: <http://www.bsgl.ch>)

Baby-Sprechstunde KJPD

Die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste St. Gallen (KJPD) bieten eine Baby-Sprechstunde an, die sich an Kinder bis drei Jahre und ihre Eltern richtet. Bei Überforderung der Eltern, schwierigem Verhalten der Kinder oder Problemen in der Eltern-Kind-Beziehung können telefonische oder persönliche Beratungen in Anspruch genommen werden. Ziel ist es, längerfristige Probleme zu verhindern. In der Regel werden die Kosten durch die Krankenkasse oder die IV übernommen.

(<http://www.kjpd-sg.ch>)

Entlastungsdienst

Der Entlastungsdienst macht es Familien möglich, ihre behinderten oder chronisch kranken Angehörigen zu Hause zu pflegen und trotzdem weiterhin soziale Beziehungen zu pflegen, Zeit für sich zu haben, sich weiterzubilden oder in einem Teilpensum zu arbeiten. Die Lebensfreude und Lebensqualität aller Beteiligten bleibt auf diese Weise erhalten.

Im Verband Entlastungsdienst St.Gallen–Appenzell (VESA) sind die regionalen Entlastungsdienste zusammengeschlossen. Die einzelnen Entlastungsdienste sind als Vereine organisiert; die Vorstände arbeiten ehrenamtlich.

Grundsätzlich bezahlen die Familien dem Entlastungsdienst einen zuvor vereinbarten Stundentarif. Dank Spendengeldern, Mitgliederbeiträgen und Bundesgeldern kann jedoch Familien mit einem kleinen Einkommen eine kostenlose Nutzung ermöglicht werden.

(<http://www.entlastungsdienst-vesa.ch>)

Selbsthilfegruppen und Elternvereinigungen

Für Familien mit behinderten Kindern existieren im Kanton St. Gallen zahlreiche Elterngruppen. Die meisten haben sich auf bestimmte Behinderungsformen spezialisiert (z.B. Down-Syndrom, Autismus, Cerebrale Behinderungen, etc.). Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen kann bei Bedarf vermitteln und stellt die entsprechenden Informationen und Adressen zur Verfügung.

(<http://www.selbsthilfe-gruppen.ch>)

5 Beratung

Die Mütter- und Väterberatung stellt ein besonderes Beratungsangebot dar, das sich ausschliesslich an Eltern mit Kleinkindern richtet.

In diesem Kapitel werden zuerst Grundlagen der Beratung im Allgemeinen erläutert, bevor dann spezifisch auf den Kontext der Mütter- und Väterberatung eingegangen wird.

5.1 Grundlagen

Wird im Duden (1983, S. 181) nach dem Begriff ‚die Beratung‘ gesucht, erscheint folgende Erklärung:

1. a) Erteilung eines Rates oder von Ratschlägen
 b) Besprechung, Unterredung
2. Auskunft, Beratungsstelle

Im Alltag suchen Menschen Rat in Situationen, in denen sie glauben, nicht mehr alleine weiter zu kommen. Oft werden bei Fragen und Entscheidungssituationen Ratschläge erteilt, ja manchmal geradezu aufgedrängt. Mitmenschen ermahnen sich gegenseitig, interpretieren ein bestimmtes Verhalten und erteilen Tipps aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen. (vgl. Kolb, 1989, S. 18)

Die professionelle Beratung unterscheidet sich deutlich zu den vorangegangenen Ausführungen. Sie kann als Dienstleistung verstanden werden, die in unterschiedlichen Bereichen Ratsuchenden weiterhelfen soll.

„Beratung soll hier verstanden werden als eine professionelle Hilfeleistung, die ein Berater oder eine Beraterin erbringt und die von einem oder einer Ratsuchenden nachgefragt wird. Jede Beratung setzt sich aus drei Elementen zusammen: dem oder den Beratern, dem oder den Ratsuchenden und dem Thema der Beratung“ (Borchert, 2000, S. 541).

Eine andere mögliche Definition findet sich bei Thomann (2004, S.9):

„Beratung würde demnach in unserem Zusammenhang als definierte, situationsbezogene und spezifische Hilfestellung bei Analyse und Lösung von Problemen bezeichnet. Eine solche Beratung bezieht sich zudem auf ein professionelles Handlungsmodell. Professionelle Beratung zeichnet sich also durch bestimmte Beratungskompetenzen der Beratungsperson sowie durch deutliche Abgrenzung der Beratung von alltäglichen Situationen aus.“

Zur Ergänzung soll hier eine weitere Begriffsklärung aufgezeichnet sein:

„Beratung ist eine spezifische Interaktions- und Kommunikationsform zwischen einem Ratsuchenden und einem Berater. Beratung wird strukturiert, planvoll, fachkundig und methodisch geschult durchgeführt. Sie beruht auf einer beidseitigen Verbindlichkeit, Verantwortung und auf einem arbeitsfördernden Vertrauensverhältnis. Beratung ist freiwillig. Damit grenzt sie sich gegenüber einer Informationsvermitt-

lung und einem Alltagsgespräch ab. Auch ist sie keine Form von Erziehung, Therapie oder Unterweisung. ... Beratung findet in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens statt“ (Mutzeck, 2008, S.9).

Der Aufbau einer Beratungssituation gestaltet sich weitgehend ähnlich. Der Ratsuchende beschreibt eine erlebte, problematische Situation. Diese wird in einem ersten Schritt analysiert, neu strukturiert und neu bewertet. Systembedingte Einflüsse bei der Erklärung der Entstehung von Problemen haben dabei eine besondere Bedeutung.

Im zweiten Teil des Gesprächs setzt sich der Ratsuchende ein Ziel, sucht nach Lösungen und erarbeitet konkrete Umsetzungsvorschläge. Der Berater unterstützt ihn dabei.

5.1.1 Grundmodelle der Beratung

Beratung kann aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet und durchgeführt werden. Eine mögliche Aufteilung in vier Grundmodelle soll hier dargestellt werden (Schein 1993, zitiert nach Thomann, 2004, S. 8-9)

Expertenberatung / Beratung als Beschaffung von Information und Professionalität

Der Klient/die Klientin weiss,...

...was das Problem ist.

...welche Lösung benötigt wird.

...woher die Lösung kommen kann.

Der Berater / die Beraterin beschafft die benötigten Informationen und erarbeitet die Lösungen.

Beratung im Rahmen der Arzt-Patientenhypothese

Der Klient/die Klientin leidet unter bestimmten Unzulänglichkeiten oder Problemen, deren Ursachen sowie mögliche Lösungsansätze ihm aber unbekannt sind.

Die beratende Person übernimmt die Verantwortung für eine richtige Diagnose (Erfassung) des Problems und seine angemessene Lösung.

Der Klient/die Klientin ist abhängig vom Beratungsprozess bis zur Lösungsfindung.

Das Prozess-Beratungsmodell (Process-Consultation)

Der Klient/die Klientin hat das Problem und behält während des ganzen Beratungsprozesses die volle Verantwortung dafür.

Die beratende Person hilft dem Klienten, bestimmte Ereignisse und Vorgänge wahrzunehmen, richtig zu interpretieren, zu verstehen und ihnen angemessen zu begegnen, bzw. zu handeln.

Der Klient weiss sich selber zu helfen. Die beratende Person vermeidet es, Tipps (Expertenmeinung) zu geben.

5.1.2 Psychologische Grundkonzepte

(vgl. Boeger, 2009, S. 12-13)

Im Folgenden werden vier psychologische Grundkonzepte dargestellt. Sie dienen sowohl der Psychotherapie wie auch der psychosozialen Beratung als Grundlage.

Psychoanalyse

Die psychoanalytisch orientierte Beratung nimmt an, dass bedeutende emotionale Erlebnisse aus der Vergangenheit einen Einfluss haben auf das gegenwärtige Erleben eines Klienten/einer Klientin. Individuelle Störungen haben mit der Biographie der Person zu tun.

Die Beziehung zwischen Berater/Therapeut und Klient/Klientin steht im Vordergrund.

Klientenzentrierte Therapie/Beratung

Hier wird von der Annahme ausgegangen, dass der Mensch selbstgesteuert und wachstumsfähig ist. Damit sich der Klient/die Klientin verwirklichen kann, ist ein wachstumsförderndes, unterstützendes Beratungsklima notwendig. Für die Schaffung optimaler Bedingungen ist der Berater/die Beraterin verantwortlich. Die Berater-Klienten-Beziehung ist wichtig.

Verhaltenstherapie/-beratung

Die verhaltenstheoretische Beratung bezieht sich auf die Lerntheorien. Sie geht davon aus, dass jedes Verhalten gelernt ist und auch wieder verlernt, bzw. verändert werden kann.

Mit einbezogen sind beispielsweise auch negative Denkmuster, welche modifiziert werden können. Durch die Anwendung bestimmter Techniken wird das Ziel erreicht. In diesem Grundkonzept steht das Symptom im Mittelpunkt.

Systemische Therapie/Beratung

Menschen leben in sozialen Gefügen. Sie bilden, beispielsweise in einer Familie, dynamische Systeme, welche sich ständig verändern und eine eigene Dynamik aufweisen. Die Beziehungen innerhalb der Systeme sind besonders wichtig und werden deshalb in die Beratung einbezogen.

5.1.3 Unterschiede zwischen Psychotherapie und Beratung

(vgl. Boeger, 2009, S. 14-15)

Um die Beratung klar von der Therapie abzugrenzen, werden hier einige wichtige Unterschiede genannt:

- *Dauer*: Eine Beratung ist eher kurzfristig. Eine Therapie kann mehrere Monate oder Jahre dauern.
- *Kosten*: In der Regel ist die Beratung im psychosozialen Bereich kostenlos. Die Therapie ist kostenpflichtig und muss von einem Arzt verschrieben werden, wenn die Krankenkasse Beiträge daran leisten soll.
- *Zugang*: Der Zugangsweg in der Beratung ist für alle offen, d.h. das Angebot ist niederschwellig. Bei der Therapie führt der Zugang oft über einen Arzt (siehe Kosten).

- *Anwendungsfeld und Zielsetzung:* Das Anwendungsfeld der psychosozialen Beratung ist sehr weit gefasst. Es beinhaltet zahlreiche Beratungsfelder der Pädagogik, der sozialen Arbeit und der Gesundheitsvorsorge. Sie gibt relativ gesunden Menschen Hilfestellung in allgemeinen Lebensproblemen, bei normativen und nicht normativen kritischen Lebensereignissen, welche die Betroffenen nicht allzu stark beeinträchtigen.

Im Gegensatz dazu zielt die Psychotherapie auf die Behandlung und Heilung von psychischen Krankheiten, Verhaltensstörungen oder Leidenszuständen. Sie will eine Veränderung und Entwicklung der Persönlichkeit erreichen.

5.2 Beratung im Kontext der Mütter- und Väterberatung

Die Mütter- und Väterberatung bezieht sich auf fachliche Themen, bei denen das Expertenwissen der Beraterinnen gefragt ist, wie es im Grundmodell der Expertenberatung (siehe 5.1.1) beschrieben ist. Weiter begleiten die beratenden Frauen die Eltern in Prozessen, welche aufgrund der (neuen) Aufgabe in der Betreuung und Erziehung eines Kindes entstehen können. Zudem wird wie im Grundmodell der Prozessberatung (siehe 5.1.1) die ganze Familie und ihr Umfeld mit einbezogen, d.h. die systemische Sichtweise hat einen hohen Stellenwert in der Beratung. In der Mütter- und Väterberatung kann also von einer Mischform der beiden Grundmodelle ‚Expertenberatung‘ und ‚Prozessberatung‘ gesprochen werden.

Die MVB hat eine rein beratende Funktion und bietet keine Therapie an. Oft übernehmen die MVBs eine Triage-Funktion⁵. Das heisst, wo nötig werden Eltern auf weitere Fach- oder Therapiestellen aufmerksam gemacht oder weiter verwiesen.

In den folgenden Unterkapiteln wird auf ausgewählte Beratungskonzepte eingegangen, welche in der Ausbildung zur Mütter- und Väterberaterin am Weiterbildungszentrum WE'G in Aarau gelehrt werden und somit als Grundlage für den Beratungsalltag von MVBs dienen. Es sind dies die systemische und die lösungsorientierte Beratung (Bamberger, 2005), sowie die familienzentrierte Beratung nach dem Calgary-Modell (Wright & Leahey, 2009).

Zudem werden zwei Beratungsmodelle vorgestellt, welche aus der direkten Arbeit in der Mütter- und Väterberatung heraus entstanden sind. Es sind dies ein Vorgehensmodell für MVB-Beratungen (Janzen & Stutz, 2001) und die antizipatorische Entwicklungsberatung (Hofmann, 2000). Beide Modelle wurden in der MVB-Informationszeitschrift „Clic“ vorgestellt.

⁵ Die Triage: französisch vom Verb „trier“ = sortieren, deutsch auch Sichtung, Einteilung

5.2.1 Systemische Beratung

(vgl. Bamberger, 2005, S. 5-16)

In den 50er Jahren waren in verschiedenen Wissenschaftsbereichen Veränderungen zu erkennen. Der Fokus verlagerte sich weg vom Objekt zum System. Es wurden zunehmend weniger die Eigenschaften isolierter Objekte untersucht. Man betrachtete vielmehr Wechselbeziehungen interagierender Objekte, die gemeinsam eine übergeordnete Einheit – ein System – bildeten.

Das Forschungsinteresse verlagerte sich somit vermehrt auf die Kommunikation und das Zusammenspiel einzelner Elemente innerhalb eines Systems.

Auf den psychosozialen Bereich hatte diese veränderte Sichtweise einen grossen Einfluss. Die Entwicklung ging weg von den vorherrschenden psychoanalytischen Denktraditionen, und damit der Konzentration auf die Einzelperson, hin zu einer ganzheitlichen, systemischen Betrachtung.

Damit wurde unter anderem ein Grundstein gelegt für die Familientherapie. Später wurde im Bewusstsein, dass es ausserhalb der Familie noch andere Systeme gibt, auch von „systemischer Therapie“ oder „systemischer Beratung“ gesprochen.

Das systemische Denken basiert auf der Annahme, dass der Mensch ein beziehungsorientiertes Wesen ist. Sein Verhalten wird in erster Linie als interaktives Geschehen gesehen, als Aktion und Reaktion. Nur in diesem Gesamtzusammenhang kann der Sinn seines Verhaltens verstanden werden.

Das systemische Grundmodell des interpersonellen Verhaltens lässt sich stark vereinfacht folgendermassen darstellen:

Abbildung 3: Das systemische Grundmodell des interpersonellen Verhaltens (vgl. Bamberger, 2005, S.8)

Da in der Realität Personen nicht nur in einem „Zweier-set“ leben, ergeben sich dementsprechend komplexere Interaktionsmuster.

Die systemische Sichtweise erfasst und berücksichtigt also diese vielfältigen Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Dementsprechend soll die Effektivität in Beratung und Therapie erhöht werden.

Zu den Grundannahmen der systemischen Theorie gehören die drei folgenden Konzepte: Kybernetik, Zirkularität und Konstruktivismus.

- *Kybernetik*: Die Kybernetik befasst sich mit Regelkreisen, bei denen verschiedene Elemente eines Systems so zusammenwirken, dass Veränderungen innerhalb eines Elementes aufgefangen und ausgeglichen werden. Es entsteht somit ein immer wieder neu erreichtes Gleichgewicht.
Für den Berater bedeutet dies einerseits Entlastung, da er weiss, dass es nicht „das einzig Richtige“ gibt, das zu tun ist. Er erhält dadurch einen grösseren Freiraum, um mit dem Klienten nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Andererseits steht der Berater in einer Verantwortung, da er sich bewusst ist, dass er allein durch die Aufgabe des Beobachters auf sein Gegenüber Einfluss nimmt. Der Berater sollte aus Sicht der Kybernetik stets nach einer Balance suchen zwischen der Anregung von Suchprozessen und der Respektierung von Autonomie. Die Interaktion innerhalb des Beratungsprozesses bedarf also regelmässiger Reflexion, bei der sich beide Interaktionspartner in eine Metaposition begeben müssen.
- *Zirkularität*: Die menschlichen Netzwerke können mit einem Mobile verglichen werden: wird ein Teil bewegt, hat dies Auswirkungen auf die anderen Teile, sie bewegen sich mit. So sind die Verhaltensweisen der einzelnen Person immer auch bedingt durch die Verhaltensweisen der anderen und bedingen diese ebenfalls. Jedes Verhalten und jedes Problem kann gleichzeitig unter dem Aspekt der Ursache aber auch der Auswirkung betrachtet werden.
Gerade diese zirkulären Beziehungen, diese Wechselwirkungen, zeichnen die Qualität eines sozialen Zusammenlebens aus.
Unter dem Aspekt der Zirkularität konzentriert sich der Berater einerseits darauf, solche Wechselwirkungen zu verstehen und zu erkennen, wo problematische Dynamiken vorhanden sein könnten.
Auf der anderen Seite übernimmt der Berater die Aufgabe, dem Klienten die Sicht auf das gesamte System zu eröffnen, damit dieser sich auch in andere Perspektiven hinein versetzen kann, also auf eine Metaebene gelangt.
- *Konstruktivismus*: Ein weiterer Grundbaustein der systemischen Theorie stellt die konstruktivistische Sichtweise dar.
Dabei wird die Haltung vertreten, dass jeder Mensch sich die Realität nur auf *seine* Weise erschliessen, oder wie der Begriff sagt, konstruieren kann. Das heisst, es gibt keine Wirklichkeit für alle. Wahrnehmung ist subjektiv, wobei aktiv Informationen hergestellt werden.
Die Beratung soll dem Klienten helfen, wieder mehr Komplexität wahrnehmen zu können. Der Berater kann bei der Entwicklung neuer Perspektiven unterstützend wirken.
Für den Berater ist es wichtig, sich der Vielschichtigkeit und Komplexität der Wirklichkeit bewusst zu sein und dabei zu beachten, dass sich dies auch auf die Wahrnehmung der eigenen Person bezieht. Man kann sich selber als Person ebenfalls aus unterschiedlichen, wechselnden Perspektiven sehen und reflektieren.

5.2.2 Lösungsorientierte Beratung

Das in diesem Abschnitt skizzierte Konzept der lösungsorientierten Beratung gehört zur Gruppe der systemischen Verfahren. Im lösungsorientierten Ansatz wird aber vor allem die Ressourcenorientierung stärker betont, als dies in der systemischen Theorie der Fall ist.

Grundlagen zur lösungsorientierten Kurztherapie lieferten Erickson und Shazer (vgl. Bamberger, 2005, S.16). Bamberger verfasste aufgrund dieser Annahmen übersichtliche Darstellungen des lösungsorientierten Beratungskonzeptes. In den folgenden Ausführungen wird deshalb ausschliesslich auf ihn Bezug genommen (vgl. Bamberger, 2004, S.737-748; Bamberger, 2005).

Charakteristisch für das auf der systemischen Sichtweise aufgebaute Beratungskonzept ist die Grundhaltung des Beraters, dass man Problemlösungen am sichersten und effizientesten dadurch erreicht, dass man sich von Beginn weg auf die Lösung konzentriert und nicht auf das Problem. „Die lösungsorientierte Maxime lautet: Lösungen konstruieren statt Probleme analysieren“ (2005, S.29)!

Als theoretische Grundlagen für das lösungsorientierte Beratungskonzept dienen folgende fünf Prinzipien:

- *Prinzip der Lösungsorientierung:* Das zugrunde liegende Merkmal von psychologischer Beratung ist ein Problem. Zweck und Ziel der Beratung ist jedoch, eine Lösung zu finden. Beraten beinhaltet also das Konstruieren von Lösungen und das – was sehr bedeutend ist – von Anfang an.
- *Prinzip der Utilisation:* Berater nutzen alles, was Klienten mitbringen oder einbringen und sich für die Gewinnung einer Lösungsperspektive eignet. Jeder Klient hat eigene Ressourcen und ist Experte für sein Leben.
- *Prinzip der Konstruktivität:* Der Berater weiss, dass Probleme, wie auch die Wahrnehmung der ‚Wirklichkeit‘, etwas Konstruiertes sind. Die Anforderung an den Berater ist nun zu wissen, dass Konstruktionen auch umkonstruiert werden können und er nach diesem Prinzip beraterisch tätig ist.
- *Prinzip der Veränderung:* Lösung bedeutet Veränderung. Sei dies in der Wahrnehmung, den Gefühlen, Gedanken, Verhaltensmustern oder Lebenseinstellungen. Ein erster Schritt der Veränderung genügt, um einen eigendynamischen Veränderungsprozess in Gang zu bringen.
- *Prinzip der Minimalintervention:* Beratung ist keine ‚Gesamtrenovierung‘. Lösungsorientierte Beratung meint Minimalintervention und Kurzzeittherapie. Ziel ist es, die Beratung möglichst bald wieder zu beenden.

Verschiedene „Lösungs-Werkzeuge“ charakterisieren das Konzept der lösungsorientierten Beratung. Sie bieten Unterstützung im Beratungsalltag.

- *Fragen als Lösungs-Dietriche:* Lösungsorientierte Fragen sollen den Klienten dazu führen, seine Aufmerksamkeit zu verlagern und dabei wegzukommen von der problemorientierten Wahrnehmung und den damit verbundenen Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Die

bekannteste und wichtigste dieser Fragen ist die Wunderfrage. Dabei soll sich der Klient vorstellen, dass über Nacht ein Wunder geschehen und sein Problem verschwinden würde. Woran würde er am Morgen erkennen, dass etwas anders ist? Wie würde er in dieser Situation reagieren?

- *Komplimente für den Klienten:* In Form von Komplimenten werden die Ressourcen des Klienten hervorgehoben. Sie gelangen auf diese Weise in sein Bewusstsein und laden ihn ein, seine vorhandenen Mittel verstärkt zu gebrauchen. Komplimente sind zudem wichtig für eine gelingende Berater-Klienten-Beziehung. Förderlich dabei ist, dass sich der Klient durch die Komplimente wertgeschätzt erlebt und diese Erfahrung für ihn zu einer zusätzlichen Ressource werden kann.
- *Vereinbarungen als „Hausaufgaben des Lösens“:* Nachdem durch gezielte Fragen Ressourcen und Kompetenzen herauskristallisiert wurden, geht es in einem weiteren Schritt darum, ein geeignetes Lösungsverhalten zu generieren und in den Alltag des Klienten zu integrieren. Mittels Handlungsaufträgen werden Lösungsansätze ausserhalb der Beratung erprobt. Sie dienen als erste Schritte hin zu Veränderungen in einem Problemsystem.

5.2.2.1 Leitfaden für die lösungsorientierte Beratung

Bamberger betont in seinen Ausführungen, dass ein Leitfaden oder ein Phasenmodell, wie es hier für die lösungsorientierte Beratung dargestellt wird, immer nur vorläufigen Charakter hat. Es soll keine Handlungsanleitung sein, sondern vielmehr eine Landkarte, welche verschiedene Aspekte auf systematische Weise beschreibt. Welcher Weg auf dieser Landkarte gegangen wird, ist Sache der individuellen Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient.

- *Synchronisation: Gemeinsam etwas beginnen*
Sich kennen zu lernen, physisch und psychisch die „gleichen Räume zu betreten“ und somit zu einer Synchronisation zu gelangen, d.h. sich auf einen gemeinsam Beratungsprozess einzulassen, sind wesentliche Elemente dieser ersten Phase, auch wenn die gemeinsame Abstimmung während der gesamten Beratung immer wieder notwendig ist.
In dieser ersten Phase stellt der Klient sein Problem vor, wobei der Berater die Aufgabe hat, die Äusserungen des Klienten ernst zu nehmen und ihm Wertschätzung entgegen zu bringen, jedoch den Fokus auf die zu beratende Person zu richten und nicht auf das Problem.
- *Lösungsvision: Vom Problem zum Nicht-Problem*
Dem Klienten soll nun ein Perspektivenwechsel ermöglicht werden. Somit geht der Fokus weg vom Problem zum Nicht-Problem. Die Ressourcen werden herausgearbeitet und betont. Die zentrale Frage in dieser Phase kann allgemein formuliert lauten: „Woran werden Sie es merken, wenn Ihr Problem gelöst ist? Was werden Sie dann tun, was Sie jetzt noch nicht tun?“
Mit Hilfe der zahlreichen lösungsorientierten Fragen, wie sie oben beschrieben wurden, wird ein Lösungsprozess in Gang gebracht.

- *Lösungsverschreibung: Von der Vision zum Tun*
Nun wird gemeinsam eine Intervention entworfen, diese erfolgt meist nach einer kurzen „Nachdenkpause“ (für Klient und Berater). Es geht darum, konkrete Verhaltensaufgaben zu geben, welche der Klient als „Hausaufgabe“ machen kann. Aufgabentypen sind: Beobachtung, Vorhersage und Handlung.
- *Lösungsevaluation: Fokussierung der Verbesserungen*
Im zweiten und in allen weiteren Beratungsgesprächen wird weiterhin das fokussiert, was funktioniert. Der Berater fragt nach, was sich seit dem letzten Kontakt an Positivem verändert hat. Die Verbesserungen werden analysiert. Daraus erfolgt ein Entwurf für weitere Veränderungsschritte. Aus der lösungsorientierten Beratung wird von nun an die „verbesserungsfokussierte Beratung“.
- *Lösungssicherung: Sich als Berater erfolgreich entbehrlich machen*
In der letzten Phase geht es darum, das Erreichte im Alltag des Klienten zu verankern. Gemeinsam wird besprochen, wie es weitergehen soll. Ziel der lösungsorientierten Beratung ist es, die Beratung im Sinne einer ‚Minimalintervention‘ zu betrachten und auf die Ressourcen des Klienten zu vertrauen, den eingeschlagenen Weg alleine weiterzuführen. Die Abschlussfragen richten sich also nach den Bedürfnissen des Klienten. Allenfalls wird ein weiterer Beratungstermin abgemacht werden, es kann aber durchaus auch nur ein Telefonkontakt nach Bedarf sein.

5.2.3 Familienzentrierte Beratung nach dem Calgary-Modell

(vgl. Kläusler, 2011)

Die familienzentrierte Beratung geht der Frage nach, welche Unterstützung junge Eltern in der heutigen Zeit brauchen. Die Geburt eines Kindes bringt grosse Veränderungen für Mütter und Väter mit sich und prägt ihren Alltag nachhaltig. In dieser neuen Lebensphase stehen Eltern oft vor der Herausforderung, beruflichen Anforderungen, einem hektischen Alltag und den Bedürfnissen des Neugeborenen gerecht zu werden. Oft können sie dabei nur auf geringe familiäre Ressourcen im Umgang mit einem Säugling zurückgreifen. Auf dieser Grundlage können sich werdende Eltern kaum vorstellen, was sie in der Elternrolle erwarten wird.

„Eine kompetente professionelle Unterstützung hilft Eltern, diese Schwierigkeiten zu überwinden und negativen Folgen auf die Familiengesundheit vorzubeugen. Als unentgeltliche, öffentliche Beratungsstelle erbringt die MVB eine flächendeckende Primärversorgung im Frühbereich und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung“ (Kläusler, 2011, S. 15).

Hinzu kommt das Bedürfnis der Väter, in der Beratung vermehrt angesprochen zu werden. Väter sind heute in zunehmendem Masse in die Betreuung ihrer Kinder eingebunden. Sie möchten sich aktiv an der Familienarbeit beteiligen. Mütter- und Väterberaterinnen sehen sich mit diesem veränderten Beratungsbedarf von jungen Familien konfrontiert. Dieser verlangt von der MVB neue Beratungskompe-

tenzen, um neben den Müttern auch gezielt die Väter anzusprechen und das gesamte Familiensystem einzubeziehen, es zu unterstützen und zu stärken.

Eine Antwort darauf ist der Einsatz des Calgary-Modells (Wright & Leahey, 2009), welches im Folgenden näher beschrieben wird. Ursprünglich wurde dieses Modell für die Pflege entworfen. Kläusler hat es als Beratungsmodell für den Kontext der MVB angepasst.

5.2.3.1 Vorgehen

Im Calgary Familienassessment- und Familieninterventionsmodell (CFAM/CFIM) ist es eine der wichtigsten Aufgaben, zu Beginn der Beratung die Familie als Ganzes zu erfassen. Dazu gehören die Struktur, die familiäre Entwicklung und ihre Funktion. Das zentrale Instrument für das Assessment der Familie ist das Geno-Ökogramm.

Grundlage für diese Darstellung ist die Erstellung eines Genogramms, welches schematisch die Kernfamilie und die erweiterte Familie darstellt. Es ermöglicht einen Überblick über die interne und externe Familienstruktur sowie über den Kontext. Das Genogramm wird im Gespräch mit der Familie gemeinsam erstellt. In einem weiteren Schritt wird ein Geno-Ökogramm erarbeitet. Im Kern der Darstellung befindet sich das Genogramm. Darum herum entsteht eine Übersicht über die verschiedenen Kontakte der Familienmitglieder zu grösseren Systemen. Nun wird also nicht nur die Familie, sondern auch ihre Situation dargestellt. Die bedeutendsten positiven oder konflikträchtigen Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und der Aussenwelt werden verdeutlicht. Das Geno-Ökogramm zeigt auf, wo Ressourcen vorhanden sind, wo sie fehlen und wo allenfalls Entbehnungen auftreten. Die Darstellung macht die Art der Beziehungen deutlich. Es weist darauf hin, wo Konflikte bewältigt werden müssen, wo Ressourcen zu stärken sind und wo Verbindungen zwischen einzelnen Systemen gebaut werden sollten. (vgl. Wright & Leahey, 2009)

Nach der sorgfältigen Erfassung des Familiensystems (CFAM) erfolgen Interventionen (CFIM). Diese bauen auf der Stärke und der Resilienz (Widerstandsfähigkeit) von Familien auf.

Wichtige Interventionen können sein:

- Ressourcen stärken
- Familien motivieren, geeignete Lösungen für ihre Probleme zu suchen
- Informationsmaterial zur Wissenserweiterung anbieten, um auch künftige Probleme zu lösen
- Gelegenheit für Emotionen schaffen und emotionale Reaktionen einzelner Familienmitglieder als normal anerkennen
- Familien in ihren neuen Aufgaben unterstützen, Entlastung aufzeigen und anbieten, Ruhezeiten empfehlen, Entwicklung von Ritualen fördern

5.2.3.2 Die familienzentrierte Beraterin

Die Vertiefung in dieses Konzept und die praktische Anwendung im Arbeitsalltag kann bei den Beraterinnen umsichtiges und vernetztes Denken fördern. Es befähigt sie auch, ein detailliertes Familienassessment durchzuführen und auf dieser Grundlage Beratungen anzubieten.

Dies kann wesentlich zu einer Qualitätsverbesserung und Professionalisierung ihrer Arbeit beitragen.

Da die Umsetzung des Calgary-Beratungskonzepts ein fundiertes Fachwissen erfordert, wird das Modell seit 2007 in der höheren Fachausbildung der MVB am WE'G Aarau unterrichtet.

5.2.3.3 Stärken des Pflege- und Beratungskonzeptes (CFAM / CFIM) in der MVB

Mit diesem Beratungskonzept steht ein gutes Werkzeug zur Verfügung, um verschiedene Beratungssituationen gezielt zu erfassen. Das Modell baut auf vorhandenem Wissen auf und kann bezüglich der Struktur gut an die Bedürfnisse der MVB angepasst werden.

Das CFAM ist ein Assessment-Instrument zur gezielten und schnellen Erfassung der Familiensituation. Somit können Probleme frühzeitig erfasst und die zur Verfügung stehende Beratungszeit genutzt und eingehalten werden.

Die Familie wird als Ganzes gesehen. Beratungen beziehen sich auf das gesamte System, die Struktur einer Familie und ihre verschiedenen Interaktionsprozesse. Beachtet wird also nicht nur das Kind, sondern auch Mutter und Vater, Grosseltern und Geschwister, Freunde und Nachbarn. Bedeutend ist der Einbezug der erweiterten Familie und des Umfelds.

Das Wertschätzen der Eltern erleichtert den Zugang zu ihnen. Mütter und Väter werden in ihrer Elternrolle bestärkt und sind zunehmend befähigt, Probleme mit ihrem Kind gezielt und ressourcenorientiert anzugehen.

Die Stärken des beschriebenen Beratungskonzeptes können jedoch nur dann zum Tragen kommen, wenn gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sind. So sind (zumindest zu Beginn) Hausbesuche erforderlich und allgemein müssen längere Beratungszeiten eingeplant werden. Dies hat auch finanzielle Auswirkungen.

5.2.4 Vorgehensmodell in acht Phasen

Jansen & Stutz (2001) stellen in Anlehnung an das Lehrbuch „Beratung als Prozess“ von Sue Culley (1996) ein Vorgehensmodell vor, ausgerichtet auf das Beratungssetting der MVB.

Eine professionelle Beratung setzt bestimmte Anforderungen voraus, welche zusammenfassend folgende Aspekte enthalten:

- Beratung orientiert sich an den Vorstellungen, der Sprache und den Zielen des Klienten/der Klientin in ihrem sozialen Umfeld.
- Beraten basiert auf einer gemeinsamen Definition des Problems.
- Mögliche Lösungen werden gemeinsam entworfen. Diese Gemeinsamkeit entsteht durch eine gelungene Verknüpfung von Alltagswissen, Handlungswissen und fachlichem Wissen.
- Der Fokus liegt auf dem Erkennen, Stärken und Aufbauen von Fähigkeiten und Ressourcen der Klientin/des Klienten, die für Lösungen nutzbar gemacht werden können.
- Beratungskompetenzen für einen spezifischen Tätigkeitsbereich entstehen aus einem komplexen (wissenschaftlich begründeten) Wissensgefüge und unterliegen raschen Veränderungen. Auch die Rahmenbedingungen (z.B. Finanzen) haben einen Einfluss auf die Beratung.

Jansen und Stutz erachten zudem die Kompetenzen der Beraterin als wichtige Grundlage für ein gut geführtes Beratungsgespräch. Dabei setzen sie Handlungs- und Fachkompetenz (z.B. in Pflege oder Entwicklung) voraus, sowie Selbst- und Sozialkompetenz.

Für alle fachlichen Themen ist die Beziehung der Klientin/des Klienten zur Beraterin eine wichtige Grundlage. Es ist von Bedeutung, dass sich die Beraterin bewusst ist, was sie selber als Person mitbringt: eigene Einstellungen, Themen, Erfahrungen, etc.. Diese können sich nicht nur in Worten, sondern besonders auch im nonverbalen Verhalten der Beraterin (z.B. Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Gefühle) deutlich zeigen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Mütter- und Väterberaterin für sich reflektiert hat, mit welchem Hintergrund sie in ein Beratungsgespräch kommt. „Ziel ist es, dass sie Beraterin nicht nur weiss, was sie tut, sondern auch, wie sie etwas tut – im beraterischen Handeln“ (S. 12).

Die Auseinandersetzung mit ethischen Grundhaltungen (z.B. in der Ausbildung oder im Austausch mit Berufskolleginnen) ist eine weitere bedeutende Voraussetzung, um authentisch auf Situationen und Anforderungen reagieren zu können.

Eine der Rahmenbedingungen für das Beratungsgespräch in der MVB ist die relativ kurze Zeit, welche den Beraterinnen zur Verfügung steht. Bei Besuchen einer örtlichen Beratungsstelle sind dies ca. 20 Minuten pro Klientin/Klient. Das setzt einen effizienten Beratungsablauf voraus und die Fähigkeit, in kurzer Zeit das Anliegen oder Problem der Klientin zu erfassen.

Aus diesem Grund wurde ein Vorgehensmodell für Beratungen entwickelt, das sich im Alltag der MVB bewährt hat (S.12):

- **Kontakt herstellen**

Gesprächsbeginn, Vertrauensbasis bilden, Situationsgestaltung

→ *Begrüssen, Blickkontakt, Beachtung des nonverbalen Verhaltens, Sitzordnung, Nähe Distanz*

- **Beratungsvereinbarung treffen**

Klarheit schaffen über Inhalt und Form der Zusammenarbeit

→ *Informieren über Angebot, Einführen in die Arbeitsweise, Zeitrahmen klären, ev. Ergebnis einer früheren Beratung überprüfen*

- **Informationen sammeln**

Problemschilderung der Klientin, aktuelle Lebenssituation erfassen, bisherige Massnahmen/bisherige Lösungen/Änderungswünsche der Klientin erfragen, Ressourcen, etc.

→ *Zuhören, Gehörtes zurückmelden, offene Fragen stellen, evt. Hypothesen anbieten für Zusammenhänge, evt. Triage, evt. Ergebnis einer früheren Beratung überprüfen, z.B. nachfragen, was sich seit dem letzten Mal ereignet hat*

- **Motivation klären**

Klären ob Beratung, Veränderung erwünscht ist, Bereitschaft für weitere Schritte klären (Leidensdruck)

→ *Rückfragen, nonverbales Verhalten beobachten*

- **Problem definieren, Zentrales Thema benennen, Diagnose stellen**
Thema benennen, Diagnose stellen
→ *Informationssammlung, Theorien und Modelle, Erfahrungswissen, Hypothesen und Sichtweise der Klientin zusammenfügen und benennen*
- **Ziele setzen**
Ziele mit der Klientin zusammen konkretisieren
→ *Soll-Zustand formulieren, mögliche Auswirkungen bedenken*
- **Handlungsmöglichkeiten, Lösungen suchen**
Selbstkompetenz unterstützen, zur Handlung befähigen
→ *Fachwissen anbieten, Mittel suchen und Alternativen aufzeigen, Lösungsmöglichkeit auswählen, evt. anleiten, zeigen, Unterlagen mitgeben, evt. Triage*
- **Abschliessen des Gesprächs, evaluieren**
Gespräch beenden, Ergebnis überprüfen
→ *Weiterführende Abmachungen treffen, Befindlichkeit am Schluss des Gesprächs klären, auswerten, verabschieden*

Bei der Anwendung des Vorgehensmodells ist zu beachten, dass das Beratungsgespräch lebendig ist. Die einzelnen Phasen müssen nicht zwingend linear angewendet werden. Anfang und Schluss des Gesprächs sind gegeben, der Mittelteil hängt jedoch stark von der individuellen Situation ab (Gesprächspartnerin, Haltung, Vereinbarung) und kann im Ablauf flexibel gehandhabt werden.

5.2.5 Antizipatorische Entwicklungsberatung

(vgl. Hofmann, 2000)

Viele Eltern haben keine genaue Vorstellung davon, welche Fähigkeiten ihr Kind in einem bestimmten Alter hat und welche Bedürfnisse seinem Entwicklungsstand entsprechen.

Auch wenn sich in der heutigen Zeit Mütter und Väter über verschiedene Quellen wie Internet oder Eltern-Ratgeber informieren, sind die Kenntnisse über die Entwicklung eines Kindes oft lückenhaft.

So werden Eltern oft überrascht von Ereignissen im Zusammenhang mit ihrem Kind. Solche Situationen können zu Unsicherheit und Hilflosigkeit führen. Reagieren Eltern mit unangepassten Handlungen, besteht die Gefahr, dass aus normalen Entwicklungssituationen komplexe Probleme entstehen können.

In der MVB hat die Prävention und Gesundheitsförderung einen hohen Stellenwert. In diesen Bereich gehört auch die „antizipatorische Entwicklungsberatung“ (vorausschauende Entwicklungsberatung).

Hofmann hat das genannte Modell in der Praxis umgesetzt, wobei sie sich auf ein Buch von T.B. Brazelton (1998) bezieht.

In der antizipatorischen Entwicklungsberatung werden Eltern frühzeitig darüber informiert, welche entwicklungsbedingten Veränderungen im Verhalten ihres Kindes zu erwarten sind. Durch gezielte Fragen an Vater oder Mutter schätzen die Eltern die Entwicklung ihres Kindes zu einem bestimmten Thema ein. Unsicherheiten können besprochen werden, die MVB weist auf mögliche neue Verhal-

tensweisen hin, welche in der nächsten Zeit auftreten können. Gemeinsam wird ein möglicher Umgang damit besprochen und nach Lösungen gesucht.

Durch diese vorausschauende Beratung gewinnen die Eltern an Kompetenz im Umgang mit ihrem Kind. Dank besserem Fachwissen werden sie in ihrem Selbstwertgefühl bestärkt und können adäquater auf ihr Kind reagieren. Dies wiederum kann sich positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirken.

5.2.6 Anwendung von Beratungsmodellen in der Praxis der MVB

In den Vorgesprächen zu den Interviews (siehe Kapitel 9) haben wir die Mütter- und Väterberaterinnen gefragt, ob sie ein bestimmtes Beratungsmodell in ihrer Praxis anwenden und wie sie bei einer Beratung vorgehen.

Die meisten Beraterinnen geben an, dass sie sich entweder nicht auf ein bestimmtes Modell abstützen, oder, wo Modelle vorhanden sind, diese nicht mehr bewusst anwenden.

Der Ablauf einer Beratung wird von mehreren Frauen wie folgt beispielhaft beschrieben:

Bei einem ersten Besuch wird der Mutter (den Eltern) die Stelle, die Räumlichkeiten und Personen vorgestellt, falls sie Einblick haben möchten. Dann wird auch geschaut, was weitere Anliegen sind, ob es zum Beispiel akute Probleme gibt, die dann sofort besprochen werden.

In einer „Standardberatung“ werden Mutter und Kind aus dem Wartezimmer hereingebeten. In einem kurzen Gespräch wird geklärt, was die Mutter wünscht, ob allfällige Fragen oder Probleme besprochen werden sollen.

Danach gehört es dazu, dass das Kind (vor allem im ersten Lebensjahr) gewogen und gemessen wird und die MVB auf allgemeine Merkmale der Entwicklung achtet. Daraus erfolgt nochmals ein kurzer Gesprächsteil. Die Beraterinnen betonen dabei, dass sie sehr auf die individuelle Situation und die Bedürfnisse der Familien eingehen. Sie machen sich Notizen und tragen wichtige Daten oder Fragen in die Klienten-Dokumentation ein.

Falls aus Zeitmangel gewisse Themen nicht vertieft besprochen werden können, bieten die MVBs Termine für Einzelberatungen an. Vielerorts können in solchen Fällen auch Hausbesuche stattfinden.

Eine Beraterin, die sich zur Zeit gerade in der MVB-Ausbildung befindet, wendet in ihrer Praxis das lösungsorientierte Beratungsmodell von Bamberger an (siehe Kapitel 5.2.2). Besonders bei Hausbesuchen bezieht sie die systemische Sichtweise ein und hat auch schon Erfahrungen gesammelt mit der familienzentrierten Beratung nach dem Calgary-Modell (siehe Kapitel 5.2.3).

Das Modell der antizipatorischen Entwicklungsberatung (siehe 5.2.5) nennen ausschliesslich Beraterinnen aus der Regionalstelle St. Gallen. Einerseits lassen sie es in die alltäglichen Beratungen einfließen, andererseits bieten sie für interessierte Eltern spezifische Beratungstermine zu diesem Thema an.

6 Fazit und Differenzierung der Fragestellung

Nach der vertieften Auseinandersetzung mit der Literatur wurde deutlich, dass das blosses Sammeln von Erfahrungsberichten seitens der Eltern und Mütter- und Väterberaterinnen das eigentliche Anliegen der Autorinnen nicht befriedigen kann. Hinter den anfangs formulierten Fragestellungen verbirgt sich das Interesse, die Eignung der Dienstleistung für Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern abzuklären. Beim Literaturstudium kristallisierten sich verschiedene Kriterien heraus, welche in der Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Familien hilfreich sein können. Vor diesem Hintergrund soll untersucht werden, inwiefern diese von der Mütter- und Väterberatung erfüllt werden, ob die Bedürfnisse der Eltern befriedigt werden können und welche Stärken die MVB in Bezug auf dieses spezifische Klientel aufweist.

Die eingangs formulierten Fragestellungen dienen also weiterhin zur Bestandaufnahme, werden jedoch durch eine weitere Frage ergänzt, welche eine Beurteilung des bestehenden Angebots zulassen soll.

Fragestellung 1a

Inwiefern nutzen Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern im Kanton St. Gallen das Angebot der Mütter- und Väterberatung und über welche Erfahrungen berichten sie?

Fragestellung 1b

Über welche Erfahrungen mit Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern berichten Mütter- und Väterberaterinnen im Kanton St. Gallen?

Fragestellung 2

Inwiefern ist die Mütter- und Väterberatung als Dienstleistungsangebot für Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern geeignet?

7 Forschungsvorgehen

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen bezüglich der vorliegenden Arbeit beschrieben, welche im Bereich der qualitativen Sozialforschung anzusiedeln ist. Neben der ursprünglichen Planung der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung wird auch das konkrete Vorgehen in diesen Bereichen aufgezeigt. Im Sinne eines Rückblicks wird dieses Kapitel deshalb in der Vergangenheitsform formuliert.

Um gleich zu Beginn einen Überblick über die gewählten Forschungstechniken zu geben, sind sie an dieser Stelle tabellarisch dargestellt:

Erhebung	Aufbereitung	Auswertung
Explorative Expertengespräche	Gedächtnisprotokolle	Beschreibung struktureller Daten
Schriftliche Befragung (anhand von Fragebogen)	Datenzusammenfassung in Tabellenform	quantitative Auswertung
Leitfadeninterviews (mit Tonaufnahme)	Wörtliche Transkriptionen	qualitative Inhaltsanalyse

Tabelle 1: Übersicht über die Forschungstechniken

7.1 Explorative Expertengespräche

Zu Beginn der Masterarbeit fand ein telefonischer Kontakt mit zwei Mütter- und Väterberaterinnen statt. Es wurden explorative Expertengespräche durchgeführt, welche als besondere Form von Leitfadeninterviews bezeichnet werden können. Die Gesprächspartnerin ist dabei weniger als Person, sondern vielmehr in ihrer Funktion als Experte für bestimmte Handlungsfelder (hier als Beraterin in der MVB) gefragt. Das Expertengespräch bezieht sich auf einen vorgegebenen Ausschnitt der Wirklichkeit. Die befragte Person wird nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentantin einer ganzen Gruppe in die Forschung einbezogen. (vgl. Mayer, 2006, S. 37)

In der qualitativen Forschung ist die ‚Exploration‘ eine Vorstufe für die Haupterhebung von Daten. Dabei wird in einem unbekanntem Untersuchungsfeld empirisches Wissen in Erfahrung gebracht (vgl. Wirtschaftslexikon 24, 2011).

Wir haben explorative Expertengespräche durchgeführt, um einen ersten Zugang in unser Forschungsfeld zu erhalten (vgl. Flick, 2006, S. 86-91). Wir bekamen einen ersten Überblick über die Arbeit und die Organisation der Mütter- und Väterberatung. Dabei ging es in erster Linie um strukturelle Daten, es fand noch keine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema statt.

Mit Rosa Plattner, Stellenleiterin MVB vom Verein für das Kind (OVK) in St. Gallen und Leiterin der Fachstelle der MVB Ostschweiz, fand zusätzlich ein persönliches Treffen statt. Dabei gab sie einen Einblick in ihre Aufgabenbereiche und einen Überblick über die Organisation der Mütter- und Väterberatung im Kanton St. Gallen.

Gedächtnisprotokolle dieser Expertengespräche sind im Anhang 14.10 zu finden.

7.2 Schriftliche Befragung

Um von einer möglichst grossen Anzahl Eltern zu erfahren, ob und in welchem Rahmen sie das Angebot der MVB genutzt haben, wählten wir die Methode der schriftlichen Befragung. Der Fragebogen bot uns einen ersten Überblick und diente ausserdem dazu, geeignete Interviewpartner auf Seiten der Eltern zu finden, um später das Thema vertieft anzugehen.

Nach Altrichter und Posch (2007, S. 167-176) ist der Fragebogen eine Art formalisiertes Interview, bei dem es gewisse Vor- und Nachteile zu berücksichtigen gilt:

Vorteile:

- Die Verteilung ist relativ einfach, es kann deshalb eine grosse Anzahl von Personen erreicht werden.
- Die Beantwortung der Fragen erfordert eher wenig Zeit.
- Die Befragten können Ort und Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens selber wählen.

Nachteile:

- Es besteht keine sichere Kontrolle, ob die Fragen im Sinne des Verfassers verstanden werden.
- Es kann weder von den fragenden noch von den auskunftgebenden Personen nachgefragt werden (Verständnis- oder Vertiefungsfragen).
- Bei geschlossenen Fragen gibt es wenig Spielraum für die Beantwortung.
- Durch die Distanz zur Forschungsperson wird die Beantwortung evt. weniger ernst genommen als bei einer direkten Befragung, oder der Fragebogen gar nicht ausgefüllt.

7.2.1 Fragebogenkonstruktion

Den Fragebogen (siehe Anhang 14.2) haben wir in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil der schriftlichen Befragung haben wir persönliche Daten erhoben, wie z.B. das Alter, Geschlecht oder die allfällige medizinische Diagnose des Kindes.

Bei der Auswahl und Formulierung der Fragen im zweiten Teil des Fragebogens haben wir uns auf den Inhalt der Fragestellungen 1a und 1b (siehe Kapitel 6) sowie theoretischen Abwägungen bezogen. Wir verwendeten durchwegs geschlossene Fragen, mit der Möglichkeit, eigene Ergänzungen oder Bemerkungen anzufügen. Die Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben und konnten angekreuzt werden, oft waren auch Mehrfachnennungen möglich. Nur die Frage nach den grundsätzlichen Erfahrungen mit der MVB war in Form einer ‚verbalen Ratingskala‘ (vgl. Stigler, 2005, S. 145) dargestellt (sehr positiv, eher positiv, eher negativ, sehr negativ).

Am Ende der Befragung konnten die Eltern ihren Namen und die Adresse angeben, wenn sie sich für ein weiterführendes Gespräch zur Verfügung stellen wollten. Die übrigen Umfrageteilnehmer konnten den Fragebogen anonym ausfüllen.

Die zeitliche Dauer, welche für die Beantwortung der Fragen nötig war, legten wir auf ca. 10 min. fest. Dies gibt auch Stigler (2005, S. 138) in seinen Ausführungen zur Gestaltung eines Fragebogens als Obergrenze an.

Wichtig für die Gestaltung des Fragebogens ist ein entsprechender Begleittext. Er soll aufzeigen, aus welchem Kontext die Untersuchung kommt, eine kurze Anleitung zum Ausfüllen enthalten und die befragten Personen dazu motivieren, bei der Befragung mitzumachen. (vgl. Stigler, 2005, S. 139)

Wir haben unseren Begleitbrief in Form einer Einleitung am Anfang des Fragebogens platziert und mit einem Symbolbild ergänzt. Innerhalb des Fragebogens wurden die Eltern mittels kurzer Erklärungen durch das Dokument geführt.

7.2.2 Auswahl der Befragungsteilnehmer

Um den Zugang zu Eltern mit einem behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kind zu erleichtern, haben wir uns entschieden, die Verteilung der Fragebogen über sechs Heilpädagogische Schulen im Kanton St. Gallen vorzunehmen. Folgende Standorte haben wir ausgewählt: Wattwil, Flawil, St. Gallen, Rorschacherberg, Heerbrugg und Trübbach.

Damit die Inanspruchnahme der Mütter- und Väterberatung nicht zu weit zurückliegt, aber trotzdem aus der Retrospektive berichtet werden kann, haben wir das Altersspektrum auf 4-8-jährige Kinder festgelegt.

7.2.3 Pretest

Bevor die Fragebogen grossflächig verteilt wurden, führten wir drei Pretests durch. Die Fragen wurden von Eltern beantwortet, deren Kind ebenfalls eine Heilpädagogische Schule besucht, jedoch bereits über 8 Jahre alt ist.

Mit den Pretests hatten wir die Möglichkeit zu erfahren, ob die Fragen in unserem Sinne beantwortet werden oder ob es irgendwo zu Verständnisproblemen kommen kann. Zudem gaben die Eltern persönliche Rückmeldungen darüber, wie sie zurecht gekommen waren mit der Befragung, wie viel Zeit sie zum Ausfüllen benötigt hatten und ob sie allfällige Änderungen oder Ergänzungen in Betracht ziehen würden.

Gemäss diesen Rückmeldungen haben wir noch einmal kleine Korrekturen am Fragebogen vorgenommen.

7.2.4 Verteilung und Rücklauf der Fragebogen

Insgesamt wurden an den sechs ausgewählten Schulen 127 Fragebogen an die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2003-2007 abgegeben. Die Verteilung erfolgte zum Teil persönlich durch uns, teilweise konnten wir den Fragebogen den entsprechenden Schulleitungen mailen, welche ihn dann kopierten und an die Eltern weiterleiteten.

Für die Auswertung haben wir 68 korrekt ausgefüllte Befragungen zurückerhalten, das entspricht einem Rücklauf von rund 53%. Einen Fragebogen mussten wir aufgrund unverständlicher und widersprüchlicher Aussagen eliminieren.

7.2.5 Auswertung des Fragebogens

Die Daten aus der schriftlichen Befragung haben wir quantitativ ausgewertet. Alle Antworten wurden fallweise in einer Excel-Tabelle erfasst. Anhand einer Access-Datenbank stellten wir gewünschte Ver-

knüpfungen her. In Form von Diagrammen wurden diese Ergebnisse dargestellt und durch schriftliche Erklärungen und Interpretationen ergänzt (siehe Kapitel 8).

Die Auswertung der schriftlichen Elternbefragung diente uns zudem als Grundlage für die geplanten Leitfadeninterviews und zur Verbindung der qualitativen und quantitativen Ergebnisse. Flick (2006, S. 388-389) nennt als Ziele solcher Zugangskombinationen:

- Erkenntnisse über das Forschungsfeld können umfassender gewonnen werden, als dies bei nur einer Methode möglich gewesen wäre.
- Die Ergebnisse beider Zugänge können gegenseitig validiert werden.

7.3 Leitfadeninterview

Die Datenerhebung bei den Mütter- und Väterberaterinnen führten wir anhand von qualitativen Interviews durch. Ebenso wurde die schriftliche Befragung der Eltern durch Interviews ergänzt. (vgl. Flick, 2006, S. 117-146)

Nach Altrichter und Posch (2007, S. 151) sind Interviews Gespräche, in denen es darum geht, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennen zu lernen und somit ein besseres Verständnis für eine bestimmte Situation zu erhalten.

Für die qualitative Datenerhebung haben wir uns für Befragungen mittels Leitfadeninterviews entschieden. Es handelt sich um eine Interviewform, welche keine Antwortvorgaben beinhaltet. Das Gespräch wird durch einen Leitfaden teilstrukturiert. Dies bietet der Interviewerin die Möglichkeit, die Reihenfolge der Fragen selber zu bestimmen und innerhalb des Gesprächs flexibel auf die Aussagen des Gegenübers zu reagieren. So erlaubt ihr diese Art von Strukturierung auch das Herausgreifen von bedeutenden Inhalten.

Die befragten Personen erhalten durch die offene Form des Leitfadeninterviews Spielraum für die freie Darstellung ihrer Situation und ihrer Überlegungen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.153).

7.3.1 Auswahl der Interviewpartnerinnen

Bei der Auswahl der Eltern haben wir uns an jene gewendet, die sich bei der schriftlichen Befragung für ein weiterführendes Gespräch bereit erklärt hatten. Dabei berücksichtigten wir verschiedene Formen von Behinderungen oder Entwicklungsbeeinträchtigungen beim Kind (Diagnose bei Geburt, Diagnose erst später oder keine Diagnose). Ebenso achteten wir darauf, dass die Erfahrungen der Eltern mit der Mütter- und Väterberatung unterschiedlich waren, d.h. auch weniger positive Bewertungen mit einbezogen wurden. Zudem beabsichtigten wir, möglichst unterschiedliche Regionen des Kantons zu berücksichtigen. Dies war dann jedoch nur beschränkt möglich, da aus einigen Schulen die Fragebogen erst zurückkamen, nachdem wir die Anfragen an die Eltern bereits gemacht hatten. Trotzdem konnten wir mit vier Müttern Interviews durchführen, welche an unterschiedlichen Orten wohnten (Region Rorschach, Rheintal, Sarganserland und Werdenberg). Väter hatten sich für die Interviews keine zur Verfügung gestellt.

Da wir zur Beantwortung der Fragestellung, inwiefern Eltern das Angebot der MVB nutzen und welche Erfahrungen sie gemacht haben, bereits eine breit angelegte schriftliche Befragung gemacht hatten,

blieben wir bei der Anzahl der qualitativen Elterninterviews zurückhaltend. Wir haben uns für vier Interviews entschieden, um als Ergänzung zu den quantitativen Daten vertiefte Erkenntnisse im Sinne von Einzelfallstudien zu erhalten. Zudem musste die gesamte Datenmenge (Interviews MVB und Eltern) im Rahmen unserer Masterarbeit zu bewältigen sein.

Für die Gewinnung der Interviewpartnerinnen auf Seiten der Mütter- und Väterberatung verfassten wir einen Anfragebrief. Die Verteilung per Mail erfolgte über die Fachstelle der MVB Ostschweiz an alle Regionalstellen im Kanton St. Gallen. Da unser Aufruf bis zur angegebenen Frist nur wenige Rückmeldungen ergab, schickten wir an einzelne Regionalstellen zusätzlich persönliche Anfrage-E-mails und nahmen z.T. auch telefonischen Kontakt auf. Zudem unterstützte uns Rosa Plattner (Leiterin Fachstelle), indem sie an einer überregionalen Sitzung der Mütter- und Väterberaterinnen nochmals auf unser Anliegen aufmerksam machte und die Beraterinnen dazu ermunterte, sich für ein Gespräch zur Verfügung zu stellen.

Geplant war die Durchführung von zehn Interviews. Da eine Beraterin jedoch kurzfristig absagte, waren es am Schluss neun Frauen, die sich zu einem Gespräch bereit erklärt haben.

Es gelang uns, unterschiedliche Regionen zu berücksichtigen, auch wenn nicht alle Gebiete gleichermaßen vertreten waren. Das Alter und die Berufserfahrung waren kein Kriterium, da wir grundsätzlich um jede Meldung froh waren.

7.3.2 Interviewleitfaden

Ein Leitfaden dient dazu, aus einer breiten Palette an möglichen Gesprächsthemen die interessantesten hervorzuheben, damit sich das Interview auf diese Themen fokussieren kann (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S. 130).

Die Erstellung der Interviewleitfäden war der wichtigste Aspekt in der Vorbereitung der Gespräche. In Anlehnung an Altrichter und Posch (2007, S. 152-153) haben wir folgende Vorgehensweise gewählt:

- Festlegen von Leitthemen in Auseinandersetzung mit der Literatur
- Fragen formulieren anhand von Brainstorming, bereits vorhandenen Notizen, vorliegenden Dokumenten und Erkenntnissen aus der Literatur
- Fragen gruppieren, gewichten, reduzieren: Erstellen einer Struktur mit Haupt- und Nebenfragen, Unterscheiden zwischen notwendigen und verzichtbaren Fragen
- Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren: Abfolge der Fragen festlegen, Einstieg und Ausstieg formulieren, kritische Fragen hinzufügen
- Materialien vorbereiten: graphische Aufbereitung des Leitfadens, Test der Tonaufnahmegeräte
- Pretest des Leitfadens: Probeinterview mit Personen aus ähnlichem Umfeld wie die später Befragten, Rückmeldungen einholen und Leitfaden überarbeiten

Felbinger und Stigler (2005, S. 130-132) nennen Kriterien für die Konstruktion eines Leitfadens, die es zu beachten gilt:

- *Theoretische Relevanz von Fragen:* Es ist von grosser Bedeutung, bei der Formulierung der Fragen darauf zu achten, dass sie einen Bezug zu der Fragestellung haben. Hierbei geht es also um die Relevanz für das Forschungsthema.
- *Relevanz der Frage in Bezug auf die Lebenswelt der Interviewpartnerinnen:* Können die Interviewpartnerinnen die Fragen auch beantworten? Eröffnen die Fragen die Möglichkeit, neue Einblicke in ein bestimmtes Feld zu erhalten, welche vorher noch nicht ersichtlich waren?
- *Strategien der Strukturierung des Leitfadens:* Unter diesem Kriterium geht es um die Begründung der Grob- und Feinstruktur des Leitfadens. Es sollten Überlegungen gemacht werden, welche Reihenfolge die sinnvollste ist und welche Frageblöcke inhaltlich zusammengehören. Thematische Sprünge sollten vermieden werden.
- *Formulierungsstrategien und Fragetypen:* Welche Formulierungsstrategie wird ausgewählt? Sind die Formulierungen für die Interviewpartnerinnen verständlich? Auch die Fragetypen sollen bewusst ausgewählt und eingesetzt werden. (z.B. Erzählaufforderung, Bitte um Stellungnahme, Begründungsaufforderung)

Wir haben zwei unterschiedliche Interviewleitfäden erstellt, einen für die Gespräche mit den Eltern und einen anderen für die Interviews mit den Mütter- und Väterberaterinnen (siehe Anhang 14.8 und 14.9). Für die Formulierung der Fragen bei den Elterninterviews haben wir als Ausgangspunkt die Themen und Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung berücksichtigt und sie mit Aspekten aus der bearbeiteten Literatur ergänzt.

Beim Erstellen des Leitfadens für die Mütter- und Väterberaterinnen orientierten wir uns in erster Linie an der Fachliteratur.

Bei beiden Gruppen dienten die Leitthemen und Fragen als Strukturierungshilfe der Gespräche. Anhand der Leitfäden bereiteten wir uns gezielt auf die Gespräche vor. Die Formulare waren zudem eine Art Checkliste, um in den Interviews zu erfassen, welche Themen bereits angesprochen worden sind und wo noch etwas fehlte.

Bewusst haben wir den Interviewpartnerinnen den Leitfaden nicht vorgängig zukommen lassen. Wir wollten damit einen grossen Vorbereitungsaufwand für die Gesprächspartnerinnen vermeiden und verhindern, dass sich die Beraterinnen bereits im Voraus auf bestimmte Antworten festlegen. Auf diese Weise sollte gewährleistet werden, dass die Interviewpartnerinnen in den Gesprächen auch spontane Einfälle und Erkenntnisse einbringen. Bei der telefonischen Terminvereinbarung haben wir jedoch erklärt, um welche Themen es uns beim Gespräch geht und welches die inhaltlichen Schwerpunkte sein würden.

7.3.3 Pretest

Um die beiden Leitfäden bezüglich ihrer Anwendbarkeit zu überprüfen, führten wir bei beiden Gruppen Probeinterviews, sogenannte Pretests, durch.

Im „Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften“ (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S.132) wird erläutert, dass ein solcher Test dazu dient, den Gesprächsverlauf zu überprüfen und allfällige logische Brüche zu erkennen. Im Vergleich zum Pretest bei quantitativen Erhebungen, wie dies bei uns in der schriftlichen Befragung der Fall war, ist diese Phase der Leitfadenüberarbeitung jedoch nach einem Pretest nicht abgeschlossen. Dies bedeutet auch, dass ein Probeinterview, oder einzelne Teile davon, in die Auswertung mit einbezogen werden können, auch wenn danach noch partielle Veränderungen am Leitfaden vorgenommen werden. Diese Möglichkeit nutzten wir aufgrund der relativ kleinen Anzahl an Interviews und nahmen die Daten der Pretests vollumfänglich in die Auswertung hinein.

7.3.4 Gestaltung des Interviews

Bei der Vereinbarung der Gesprächstermine mit den Eltern und den Beraterinnen haben wir den zeitlichen Rahmen (max. 1 Stunde) bekannt gegeben und darauf hingewiesen, dass ein separater Raum eine wichtige Voraussetzung wäre, um möglichst ungestört sprechen zu können. Die Interviewpartnerinnen konnten den Durchführungsort aber selber festlegen.

Altrichter und Posch (2007, S. 154-157) weisen für die Durchführung der Interviews gezielt auf einzelne Elemente hin, welche wir bereits bei der Vorbereitung, aber später auch während den Gesprächen berücksichtigten.

- *Anfang:* Zu Beginn des Gesprächs ist es von Bedeutung, den Zweck des Interviews zu erklären, den Umgang mit den Daten zu erläutern (siehe auch 7.3.7) und für die Mitarbeit zu danken. Aus ethischer Sicht ist es wichtig, dass die Befragten darüber informiert sind, für welche Zwecke die Informationen gebraucht werden. Werden die Gesprächspartnerinnen über die inhaltlichen Aspekte informiert, sind sie besser in der Lage, geeignete Daten einzubringen. Zudem kann ein sorgfältiger Einstieg die Motivation der Interviewpartnerinnen erhöhen, da sie sich als Teil der Forschung sehen.
- *Zuhören:* Genauso zentral wie das Frage stellen ist im Interview das Zuhören. Hier werden nonverbale Botschaften vermittelt, welche auf die Gesprächspartnerinnen einen grossen Einfluss haben können. Einfühlungsvermögen, Sympathie, Aufmerksamkeit, Geduld, Distanz, die Bereitschaft zu ‚sehen‘, sind grundsätzliche Haltungen, die somit zum Ausdruck gebracht werden. Das Ernstnehmen der Interviewpartnerin kann sich an folgenden Verhaltensweisen zeigen:
 - Gedankengänge werden nicht unterbrochen
 - Pausen werden akzeptiert und sind Zeichen des Nachdenkens
 - alle Äusserungen werden angenommen; ‚neutrale Aufmerksamkeit‘ wird gezeigt

- *Fragen:* Durch die Fragen wird den Gesprächspartnerinnen deutlich gemacht, worüber die Interviewerin etwas erfahren möchte. Altrichter und Posch sprechen dabei von einem „gedanklichen Raum“, der eröffnet wird. Fragen wie zum Beispiel „Wie siehst du das?“ machen deutlich, dass die Gesprächsleiterin Interesse hat an der Meinung ihres Gegenübers und ihr persönliche Erfahrungen und Stellungnahmen wichtig sind. Die „offene“ Gestaltung der Fragen gibt Spielraum für die interviewte Person und übergibt ihr auch eine gewisse inhaltliche Verantwortung.
Es bewährt sich, innerhalb einer Frage nur ein Thema anzusprechen.
Die Fragen sollten nicht suggestiv formuliert sein, d.h. die Antwort soll den Interviewpartnerinnen ‚nicht in den Mund gelegt‘ werden.
- *Nachfragen:* Das Nachfragen dient dem besseren Verständnis des Gesagten. Die Interviewerin hat die Möglichkeit, Äusserungen so zu wiederholen, wie sie es verstanden hat. An dieser Stelle kann sie auch um ein konkretes Beispiel bitten oder nach Ursache und Zweck fragen. Auch Widersprüche können zur Sprache gebracht werden. Grundsätzlich soll die Interviewerin klar zum Ausdruck bringen, dass es ihr beim Nachfragen darum geht, ein vertieftes Verständnis zu erhalten.

Bezug nehmend auf die oben beschriebenen Hinweise haben wir den Interviewverlauf folgendermassen gestaltet:

- 1) Kurze Vorstellung, Überblick über Inhalt und Zweck des Gesprächs (Ergänzungen zu den Informationen am Telefon), Umgang mit Daten erläutern (Anonymität gewähren)
- 2) Bitte um Ergänzungen des Stammblasses (Angaben, welche nicht bereits im Vorfeld ausgefüllt werden konnten) und um die Erlaubnis, eine Tonaufnahme des Gesprächs zu machen
- 3) Durchführung der Interviews
- 4) Dank und Verabschiedung

Während der Durchführung der Interviews sind wir vor der Herausforderung gestanden, einerseits unserem Leitfaden zu folgen und damit die Beantwortung der Fragestellung und theoretische Erkenntnisse im Fokus zu haben, andererseits den Interviewpartnerinnen möglichst viel Freiraum zu gewähren und auf ihre Darstellungen einzugehen.

Je mehr Überblick wir bereits über das Gesagte hatten, desto besser gelang uns die permanente Vermittlung zwischen Interviewverlauf und Leitfaden (vgl. Flick, 2006, S. 143-144).

7.3.5 Stammblatt

Für beide Gruppen (Eltern und MVBs) haben wir je ein Stammblatt verfasst (siehe Anhang 14.4 und 14.5). Damit wurden zu Beginn des Interviews persönliche Daten erhoben.

Bei den Eltern konnten wir die meisten Angaben bereits im Vorfeld des Gesprächs aus den Angaben der schriftlichen Befragung entnehmen. Somit ging es vor allem um die Bestätigung oder Ergänzung der Informationen.

Das Stammbblatt der Mütter- und Väterberaterinnen enthielt folgende Angaben: Name, Telefonnummer, Email-Adresse, Arbeitsort, Alter, Anzahl Berufsjahre MVB, Zeitpunkt des Abschlusses der MVB-Ausbildung und beruflicher Werdegang/frühere Ausbildungen.

Am Schluss des Formulars blieb Platz für Anmerkungen. Zudem konnten die Interviewpartnerinnen angeben, ob sie Interesse an der fertigen Masterthese hätten.

Viele Angaben auf den Stammbblättern dienten uns lediglich zur Orientierung, für allfällige Rückfragen und als Hintergrund für die Auswertung der erhobenen Daten.

7.3.6 Datenaufzeichnung

Um die Daten exakt zu erheben, haben wir von den Gesprächen Tonaufzeichnungen gemacht. Dadurch konnten die Aussagen lückenlos festgehalten werden, und es bestand die Sicherheit, dass keine Daten verloren gehen würden. Die Tonaufzeichnungen bildeten die Grundlage für die wörtliche Transkription (siehe Kapitel 7.3.9).

Ein Vorteil der Tonaufnahme ist zudem, dass die interviewende Person während dem Gespräch keine Notizen machen muss und sich somit ausschliesslich auf die Aussagen des Gegenübers und den Gesprächsverlauf konzentrieren kann. Zudem können Tonaufnahmen mehrmals abgehört werden, was vor allem bei Verständnisunsicherheiten helfen kann. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154)

7.3.7 Schweigepflicht, Anonymisierung und Datenschutz

Zu Beginn des Gesprächs wurden die Interviewpartnerinnen darüber informiert, dass alle Daten vertraulich behandelt und anonymisiert werden. Zudem wurde die Einwilligung eingeholt, das Interview auf Band aufzunehmen. Ederer (2005, S. 123) sagt dazu:

„Beim Gespräch im Forschungskontext wird die am Gespräch teilnehmende informationsgebende Person als Wissende zum Forschungsthema angesehen und um Unterstützung für die Lösung von Problemen, nämlich der jeweiligen Forschungsprobleme gebeten, womit nicht nur der Schweigepflicht, sondern auch dem Datenschutz rechtlich zu entsprechen ist.“

In der Beschreibung der ausgewerteten Daten werden deshalb alle Namen und Ortschaften bewusst weggelassen oder durch beliebige Buchstaben ersetzt (z.B. Frau X), um die Daten zu anonymisieren. Bei wörtlichen Zitaten in den Ergebnisdarstellungen werden die Quellenverweise ebenfalls kodiert angegeben (z.B. E2 oder M4), damit keine direkte Zuordnung zu einer Beraterin oder einer Familie gemacht werden kann.

7.3.8 Datenresümee

Altrichter und Posch (2007, S. 193-194) beschreiben das Datenresümee als Mittel, um einen ersten Überblick zu erhalten, was die Daten bezüglich der Forschungsfrage aussagen könnten. Idealerweise wird dabei das aufgezeichnete Material gleich nach dem Interview ein erstes Mal durchgesehen oder angehört. Aufgrund dessen kann eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen angefertigt werden.

Wegen der grossen Datenmenge (Interviewdauer bis zu einer Stunde), haben wir ein erstes Anhören, wie es bei Altrichter und Posch beschrieben ist, weggelassen. Dafür haben wir uns gleich im Anschluss an die Gespräche Notizen gemacht und diese in einem Raster erfasst (siehe Anhang 14.6). Das Datenresümee diente vor allem dazu, uns auf die weiteren Interviews vorzubereiten. Es setzte thematische Akzente und konnte ausserdem als Kurzzusammenfassung für die Kolleginnen genutzt werden.

7.3.9 Transkription

Mayring (2002, S. 89) beschreibt den Grundgedanken der wörtlichen Transkription folgendermassen:

„Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet.“

Alle 13 Leitfadeninterviews wurden wörtlich transkribiert und dabei in Standardsprache übertragen. Zudem fand eine Korrektur der Satzbaufehler statt und der sprachliche Stil wurde geglättet. Hierbei gingen wir in Anlehnung an Mayring (2002, S. 91) vor, der diese Technik empfiehlt, wenn eine möglichst gute Lesbarkeit der Texte gewährleistet werden soll. Auf diese Weise haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um die Gespräche qualitativ auszuwerten.

Nach mehreren Interviewdurchführungen haben wir innerhalb eines Datenresümeees festgehalten, dass im ersten Teil der MVB-Interviews Fragen beantwortet werden, die für uns zwar aufschlussreich sind, jedoch nicht der Beantwortung der Fragestellung dienen. Da diese Daten zu den Hintergrundinformationen gehören und allgemein Auskunft geben über Abläufe und Strukturen der Mütter- und Väterberatung, haben wir sie bei den verbleibenden drei Interviews nicht mehr wörtlich transkribiert, sondern beim Anhören der Tonaufzeichnungen in Stichworten zusammengefasst. Dies erleichterte uns später die Zusammenstellung der Hintergrundinformationen. Zudem konnten wir auf diese Weise wertvolle Zeit einsparen.

Altrichter & Posch (2007, S. 146) weisen darauf hin, dass bei Transkriptionen eine Übersicht der wichtigsten Regeln dazu dient, möglichst viele Merkmale einer Tonaufzeichnung in einfacher Form schriftlich zur Geltung zu bringen.

Für unsere Transkriptionen haben wir folgende, eigene Regeln verwendet:

mhm	Zustimmung anstelle von „ja“
...	kurze Denkpause, kurzes Zögern, kurzes Innehalten
!	Schlusszeichen nach einer stark betonten Aussage
(...)	Textauslassung
<i>(kursiv)</i>	ergänzende Erklärung von den Autorinnen; steht nach der entsprechenden Stelle
<i>[Lachen]</i>	Körpersprache, nonverbale Äusserungen; stehen nach der entsprechenden Stelle
(unv.)	unverständlich

I:	Interviewerin
M:	Mütter- und Väterberaterin
E:	Eltern (Mutter)
143:	Zeilennummerierung (dient zur Quellenangabe)

Tabelle 2: Transkriptionsregeln

7.3.10 Qualitative Inhaltsanalyse

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse beschreibt Mayring (2002, S. 115) zusammenfassend wie folgt:

„Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch Abbild des Grundmaterials ist.“ (2002, S. 115)

Die durch die Transkriptionen erhaltenen Texte wurden systematisch analysiert und ausgewertet. Dabei sind wir in Anlehnung an Mayring (2002, S. 118-119), wie folgt vorgegangen:

1. *Kategorienbildung*: In einem ersten Schritt haben wir Schlüsselbegriffe (Hauptkategorien) auf deduktivem Weg festgelegt, d.h. sie wurden auf der Grundlage der erarbeiteten Literatur und in der Auseinandersetzung mit den Fragestellungen gebildet.
Ein Teil der Kategorien wurde hingegen auf induktivem Weg erarbeitet. Sie entstanden erst während und nach der Bearbeitung der Texte. Es kamen somit in der Auswertungsphase stets neue Kategorien dazu, die uns für die Beantwortung der Fragestellungen wichtig erschienen. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 194-195)
Da nicht alle Inhalte in Bezug auf die Fragestellungen relevant waren, wurden gewisse Textpassagen in die Kategorien „Hintergrundinformationen“ (mit strukturellen und organisatorischen Informationen zur MVB), „Ausblick“ (wurden im gleichnamigen Kapitel 12.2 einbezogen) und „Sonstiges“ (Material, das nicht verwendet wurde) eingeordnet.
2. *Definition der Kategorien*: Im Folgenden wurde explizit definiert, welche Textbestandteile einer Kategorie zugeordnet werden. Im Sinne von Kodierregeln legten wir klare Abgrenzungen zwischen den einzelnen Kategorien fest.
3. *Ankerbeispiele*: Zum Abschluss fügten wir jeder Kategorie konkrete Textstellen zu, die als Beispiele dieser Kategorie gelten. Ankerbeispiele sind typische Zitate aus Interviews, welche die spezifische Kategorie besonders gut repräsentieren.

Da wir eine sehr grosse Datenmenge zu bearbeiten hatten, nutzten wir die Computersoftware MAXQDA 10 (vgl. Homepage MAXQDA). Mit Unterstützung dieses Programms erstellten und verwalteten wir die Kategorien, die Definitionen und die Ankerbeispiele. Gleichzeitig fand eine Kodierung der Textstellen statt.

Das Programm ermöglichte es uns, die Textausschnitte übersichtlich geordnet zur Verfügung zu haben, indem beispielsweise alle Aussagen einer Kategorie oder eines Falls zusammengezogen werden konnten. Dies erleichterte unter anderem auch die Auswahl von Ankerbeispielen.

Die beiden Kategoriensysteme (Elterninterviews und MVB-Interviews) inklusive den Definitionen und Ankerbeispielen sind im Anhang 14.12 und 14.13 ersichtlich.

Die folgenden Tabellen sollen einen Überblick über die festgelegten Kategorien gewährleisten.

Kategoriensystem MVB-Interviews		
Hauptkategorien	Kategorien	Unterkategorien
Kontakt mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern		
Beratungsgestaltung	Beratungsverlauf	Erstkontakt und weiterer Verlauf
		Nichtinanspruchnahme
	Aufgabenbereiche	Beratung in Alltagsthemen
		Beratung im Bereich Entwicklung
		Unterstützung der Familie
	Entwicklungsbeurteilung	Umgang mit Begrifflichkeiten
		Vorgehen der MVB
		Einbezug der Eltern
		Mögliche Gründe für eine Entwicklungsbeeinträchtigung
	Beratungsgrundsätze	
Eltern	Beziehungsgestaltung	
	Eigeninitiative	
	Emotionaler Umgang mit der Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung	
	Kontakt zu anderen Eltern	
Interdisziplinäres Netzwerk	Weiterweisung an andere Fachpersonen	
	Abgrenzung zu anderen Fachpersonen	
	Einschätzung von anderen Fachpersonen	
Ressourcen	Ausbildung	
	Erfahrung	
	Team/Regionalgruppen/Fachstelle	
	Fachliche Unterstützung	

Tabelle 3: Kategoriensystem MVB-Interviews

Kategoriensystem Elterninterviews		
Hauptkategorien	Kategorien	Unterkategorien
Erstkontakt		
Inhalte	Beratungsthemen	
	Entwicklungsbeurteilung	Prozess der Entwicklungsbeurteilung
		Einbezug der Eltern
	Weiterweisung an andere Fachpersonen	
Beziehungsgestaltung		
Rahmenbedingungen		
Beurteilung MVB		

Tabelle 4: Kategoriensystem Elterninterviews

7.3.10.1 Forschungsbericht

Nachdem alle Textpassagen aus den Interviews den Kategorien und Unterkategorien zugeteilt waren, fassten wir diese in Textform zusammen (siehe Kapitel 8.2 und 9). Zur Verdeutlichung unserer Aussagen wurden einzelne Zitate aus den Interviews angefügt. Es sind Beispielzitate, welche die wichtigsten Aspekte der Zusammenfassung unterstreichen sollen.

Nachdem die Ergebnisse jeder Kategorie beschrieben wurden, haben wir in der Folge in jedem Abschnitt die Ergebnisse interpretiert und diskutiert; d.h. auch mit anderen Untersuchungsergebnissen (z.B. aus der schriftlichen Befragung) und der erarbeiteten Literatur in Verbindung gebracht.

Nachdem in zwei verschiedenen Kapiteln die Ergebnisse der Eltern- und MVB-Interviews beschrieben wurden, haben wir die wichtigsten Erkenntnisse aus der gesamten Untersuchung zusammenfassend dargestellt (siehe Kapitel 10). Diese dienten wiederum als Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen (siehe Kapitel 11).

8 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Befragung der Eltern

Im folgenden Kapitel werden die Resultate der Elternbefragung dargestellt und aus verschiedenen Blickwinkeln interpretiert und diskutiert. Die Zusammenstellung beinhaltet sowohl die Ergebnisse der schriftlichen Befragung als auch diejenigen der vertiefenden Leitfadeninterviews.

8.1 Auswertung der schriftlichen Befragung

Abbildung 4: Inanspruchnahme der Mütter- und Väterberatung

Von den 68 Eltern, welche an der schriftlichen Befragung teilgenommen haben, hat exakt die Hälfte das Angebot der Mütter- und Väterberatung in Anspruch genommen.

13 der befragten Familien hatten bereits bei der Geburt ihres Kindes eine Diagnose bezüglich der Behinderung. Fünf von diesen Familien, also rund 40 %, haben die Mütter- und Väterberatung besucht. Bei den restlichen Kindern stellte sich erst später, im Durchschnitt im Alter von 1.4 Jahren, heraus, dass ihre Entwicklung beeinträchtigt ist, bzw. dass eine diagnostizierbare Behinderung vorliegt.

Ergebnisse bezüglich der Nichtinanspruchnahme

Bei denjenigen Eltern, welche die Dienstleistung nicht genutzt haben, wurde nach den Gründen gefragt. Der grösste Teil dieser Familien, nämlich 71%, gibt an, dass ihre Bedürfnisse bereits durch andere Stellen abgedeckt waren. Nur zwei Personen beurteilen die Mütter- und Väterberatung als ungeeignet. 20% der Eltern, welche die MVB nicht besucht hatten, kannten das Angebot überhaupt nicht. Organisatorische Gründe, wie die weite Entfernung oder ungünstige Öffnungszeiten, und schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit werden von je drei Elternpaaren genannt.

Abbildung 5: Gründe für die Nichtinanspruchnahme

Im Fragebogen wurden die Eltern gebeten, die Dienstleistungsangebote zu nennen, welche sie anstelle der Mütter- und Väterberatung genutzt hatten. Aus den Antworten wird deutlich, dass ein Grossteil, nämlich knapp 60%, sich durch den Kinderarzt abgedeckt gefühlt hatte und aus diesem Grund die MVB nicht besucht hat. Genau die Hälfte wurde durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) betreut. Knapp ein Drittel der betreffenden Familien nahm die Physiotherapie in Anspruch. Auch das Kinderspital und die Kinderspitex werden von einigen als Alternative gegenüber der Mütter- und Väterberatung genannt.

Abbildung 6: Abdeckung durch andere Stellen

Einzelne Eltern nennen weitere Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Mütter- und Väterberatung:

- Das betreffende Kind hatte bereits grössere Geschwister und war als Baby relativ problemlos. (2 Nennungen)
- Die Eltern haben sich geniert, die MVB zu besuchen. (1)
- Die Eltern hatten kein Bedürfnis, bzw. kein Interesse, das Angebot in Anspruch zu nehmen. (3)
- Die Eltern beurteilen die MVB als „nicht gut“. (1)

Ergebnisse bezüglich der Inanspruchnahme

Der zweite Teil des Fragebogens richtete sich ausschliesslich an diejenigen Eltern, welche die Mütter- und Väterberatung in Anspruch genommen haben.

Die meisten dieser Eltern taten dies im ersten Lebensjahr ihres Kindes. Mit zunehmendem Alter des Kindes nimmt die Inanspruchnahme ab. Im 5. Lebensjahr hat nur noch eine Familie die MVB besucht. 2 Familien nutzten das Angebot erst nach dem ersten Geburtstag ihres Kindes zum ersten Mal.

Abbildung 7: Alter des Kindes bei der Inanspruchnahme

Gut die Hälfte der Eltern besuchten die Mütter- und Väterberatung ungefähr monatlich. Ungefähr 20% nutzten das Angebot häufiger, beziehungsweise nur einzelne Male.

Abbildung 8: Häufigkeit der Inanspruchnahme

Fast alle befragten Eltern besuchten die offene Beratung der lokalen Mütter- und Väterberatung. Je etwa 20-30% nahmen auch die Telefonberatung, Einzeltermine auf Voranmeldung oder die Möglichkeit der Hausbesuche in Anspruch. Der E-Mailkontakt wurde nicht genutzt. Drei Elternpaare geben an, Kurse aus dem Angebot der Mütter- und Väterberatung besucht zu haben.

Abbildung 9: Genutzte Angebote

Abbildung 10: Genutzte Themenbereiche

Mehr als drei Viertel der Familien wollten in der Mütter- und Väterberatung Themen rund um das Stillen und die Ernährung besprechen. 65% der Eltern nahmen eine Beratung im Bereich der Entwicklung in Anspruch. Die Pflege ihres Kindes war bei knapp 40% der Familien ein Anliegen. Beratung bezüg-

lich der Entwicklungsbeeinträchtigung und Behinderung ihres Kindes beanspruchten lediglich 5 Elternpaare. Auch weitere Themenbereiche wie Schlafstörungen, Erziehung oder Gesundheitsfragen werden nur von einzelnen Eltern genannt.

Abbildung 11: Thematisierung der Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung

Im Fragebogen wurden die Eltern explizit danach gefragt, inwiefern die Entwicklungsbeeinträchtigung bzw. Behinderung ihres Kindes in der Mütter- und Väterberatung thematisiert wurde. Fast die Hälfte der Eltern gibt an, dass dieser Bereich nicht thematisiert wurde. Bei der anderen Hälfte der Familien wurde der normabweichende Entwicklungsverlauf ihres Kindes intensiv oder am Rande thematisiert.

Abbildung 12: Weiterweisung an andere Fachpersonen

Bei der Frage, an welche weiteren Fachpersonen sie von den Mütter- und Väterberaterinnen weitergeleitet wurden, wird fast von der Hälfte der Eltern der Kinderarzt genannt. 30% der Kinder wurden an

die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) weiterverwiesen. Auch die Logopädie, Physio- und Ergotherapie werden von einzelnen als unterstützende Massnahmen erwähnt, welche die MVB veranlasst hat. Drei Elternpaaren wurde das Beratungsangebot des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes empfohlen. In einem Fall veranlasste die Mütter- und Väterberaterin weitere Abklärungen in der neuropädiatrischen Abteilung am Kinderspital. Ein Drittel der Eltern gibt an, an keine andere Stelle weiter verwiesen worden zu sein.

Abbildung 13: Einschätzung der MVB durch die Eltern

Die Erfahrungen mit der Mütter- und Väterberatung werden von den Eltern fast durchwegs als sehr positiv, bzw. eher positiv eingeschätzt. Lediglich 3 Eltern äussern sich eher negativ darüber.

Interpretation

Obwohl heute die Kinder aller befragten Familien eine Heilpädagogische Schule besuchen, war bei der Geburt und im ersten Lebensjahr bei den wenigsten klar, dass die Entwicklung nicht nach der Norm verlaufen wird.

Leider liegen keine genauen Zahlen vor, wie gross die Nutzung der Mütter- und Väterberatung im Kanton St. Gallen insgesamt ist. Ein Blick in die Statistik des Ostschweizer Vereins für das Kind (2010, S. 15) zeigt jedoch, dass in der Stadt St. Gallen und in den umliegenden Gemeinden die Anzahl betreuter Kinder die Zahl der Geburten übersteigt. Da über 75% der begleiteten Kinder im 1. Lebensjahr sind, lässt sich daraus schliessen, dass die Inanspruchnahme sehr hoch ist. Schätzungen von Mütter- und Väterberaterinnen, die in anderen Regionen tätig sind, liegen im Bereich von 70-80%. Die Inanspruchnahme von 50% aus der vorliegenden schriftlichen Befragung ist also als eher niedrig einzuschätzen.

Die Eltern mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern scheinen recht gut durch verschiedene Institutionen unterstützt zu werden. Auch bei den Familien, die das Angebot der MVB nicht genutzt haben, gaben über 70% an, dass sie durch andere Stellen abgedeckt wurden.

Erstaunlicherweise haben 7 der befragten Elternpaare das Angebot der Mütter- und Väterberatung nicht gekannt. Dies überrascht deshalb, weil eigentlich alle Eltern nach der Geburt ihres Kindes von einer Beraterin kontaktiert werden sollten. Anscheinend sind dort aber doch Lücken und Optimierungsmöglichkeiten vorhanden, wobei beachtet werden muss, dass die Kinder der befragten Eltern bereits zwischen 4 und 8 Jahre alt sind und sich unterdessen einiges verändert haben kann.

In der Stadt St. Gallen und Umgebung sind 76% der von der MVB betreuten Kinder im ersten Lebensjahr (vgl. Ostschweizer Verein für das Kind, 2010, S. 15). In den weiteren Jahren nimmt die Inanspruchnahme kontinuierlich ab (2. Lebensjahr 14%, 3. Lebensjahr 7%, 4. Lebensjahr 4%). Die Zahlen aus der vorliegenden Untersuchung zeigen die gleiche Tendenz auf. Das Bedürfnis der Familien nach professioneller Unterstützung scheint mit dem Alter der Kinder abzunehmen, unabhängig davon, ob die Entwicklung ihres Kindes beeinträchtigt ist oder nicht.

Dass viele befragte Familien die Mütter- und Väterberatung regelmässig einmal im Monat besucht haben, weist darauf hin, dass eine konstante Betreuung geschätzt wurde. Meistens besuchten die Eltern die offene Beratung in den Gemeinden. Anscheinend stellt es für sie kein Problem dar, mit ihrem entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kind öffentliche Einrichtungen aufzusuchen.

Die Hauptthemen, die Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern beschäftigen, scheinen sich nicht wesentlich von denjenigen anderer Familien zu unterscheiden. Am häufigsten genannt wurden Stillen/Ernährung, Pflege und Entwicklung im Allgemeinen. Spezifische Fragen zur Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung ihres Kindes scheinen im Hintergrund zu stehen oder durch andere Fachpersonen abgedeckt zu werden. Dass bei der Hälfte der Familien die Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung auch von der Mütter- und Väterberaterin nicht thematisiert wurde, überrascht eher. Ein Grund dafür könnte sein, dass ungefähr die Hälfte aller Kinder an den Kinderarzt weiterverwiesen wurde, vermutlich zur genaueren Abklärung des auffälligen Entwicklungsverlaufs, und dass die Fragen in diesem Bereich dann dort zum Thema wurden. Auch die Heilpädagogische Früherziehung, die fast ein Drittel der Familien auf Anraten der MVB in Anspruch genommen hat, hat diese Thematik vermutlich zu einem Grossteil abgedeckt.

Das positive Gesamturteil, das die meisten Eltern der Mütter- und Väterberatung ausstellen, lässt bereits darauf schliessen, dass diese Institution auch für Eltern mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern durchaus geeignet ist. Weitere Aufschlüsse darüber werden die vertiefenden Gespräche mit den Eltern und die Interviews mit den Beraterinnen geben.

8.2 Auswertung der Interviews

Bevor die Ergebnisse der Leitfadeninterviews nach Kategorien geordnet dargestellt und interpretiert werden, findet im Folgenden eine kurze Vorstellung der vier befragten Familien statt. Die Zusammenfassungen basieren auf den Erzählungen der Mütter bei den Interviews sowie den Informationen aus der schriftlichen Befragung.

Familie 1

In der Familie 1 lebt M., ein Kind mit Jahrgang 2003, welches im Alter von 16 Monaten die Diagnose „Entwicklungsverzögerung“ erhalten hat. M. wächst zusammen mit einem älteren Geschwister auf.

Die Mutter hat mit ihrem Kind während den ersten zwei Lebensjahren ungefähr monatlich die MVB besucht. Sie nutzte vor allem die offene Beratung am Wohnort, zusätzlich aber auch die Telefonberatung.

Während der Zeit bei der Mütter- und Väterberatung wurde Physiotherapie eingeleitet. Die MVB verwies die Mutter zum Kinderarzt, welcher dann die Therapie verordnete. Logopädie kam erst später dazu, die Mutter meldete ihr Kind selber an.

Bis heute wurden noch zwei weitere Entwicklungsabklärungen durchgeführt, welche die Diagnose bestätigten.

Die Mutter wollte es selber lange nicht wahrhaben, dass die Entwicklung ihres Kindes deutlich verzögert ist. Ihre Einstellung hat sich erst mit der Zeit etwas verändert. Einen grossen Einfluss auf diesen Prozess hatten die zunehmenden Reaktionen des Umfeldes.

Ausserhalb der Mütter- und Väterberatung fand die Mutter vor allem in der Physiotherapeutin eine gute Gesprächspartnerin. Sie konnte mit ihr auch darüber sprechen, was es heisst, ein Kind mit einem besonderen Entwicklungsverlauf zu haben, und welche Probleme das mit sich bringt.

In der allgemeinen Betreuung ihres Kindes benötigte die Mutter keine Unterstützung, sie kam damit selber gut zurecht.

Familie 2

Familie 2 hat ein Kind namens B. mit Jahrgang 2006. Es wächst mit einem jüngeren Geschwister auf. Im Alter von ca. 1 Jahr wurde eine Erstdiagnose „leichte CP und starke Entwicklungsverzögerung“ gestellt. Die Mütter- und Väterberatung besuchte die Mutter mit B. während des ersten Lebensjahres. Sie nutzten die offene Beratung im Dorf, meist ein- bis zwei Mal pro Monat. Dazu kamen telefonische Kontakte.

Als die Familie die Diagnose erhielt, war für sie unklar, was dies nun für die gemeinsame Zukunft der Familie bedeuten würde. Inwiefern die Entwicklungsauffälligkeit wieder aufgeholt werden könnte oder ob sie sich zu einer bleibenden Entwicklungsbeeinträchtigung manifestieren würde, wussten sie zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Familie erfuhr während dieser Zeit viel Unterstützung von ihrem persönlichen Umfeld. Fachliche Themen, wie zum Beispiel die Entwicklungsbeeinträchtigung, konnte die Mutter mit dem Kinderarzt besprechen. Für alle alltäglichen Themen, insbesondere das Stillen, nutzte sie die MVB, solange ihr dies ein Bedürfnis war.

Familie 3

Zu Familie 3 gehört ein Kind mit einem Down-Syndrom. Es kam 2003 zur Welt und die Diagnose stand kurz nach der Geburt fest. L. hat ein älteres Geschwister.

Bis zum Alter von 3 Jahren besuchte die Mutter mit L. etwa monatlich das Angebot der MVB auf der Beratungsstelle. Daneben fanden auch Hausbesuche und Telefonkontakte statt. Ergänzend besuchte die Mutter Kurse und Weiterbildungen der MVB.

Neben der Mütter- und Väterberatung suchte die Familie mit ihrem Kind weitere Fachstellen wie den Kinderarzt, die Logopädie und auch die Physiotherapie auf. Die Therapiestellen besuchten sie nur ein bis zwei Mal jährlich, wobei sie hier vor allem Tipps und Ratschläge zur Unterstützung und Förderung von L. erhielten. Daneben standen die Eltern auch in Kontakt mit der Heilpädagogischen Früherziehung.

Die Informationen und Adressen zu den weiteren Fachstellen erhielt die Mutter hauptsächlich vom Kinderarzt, teilweise auch von der Früherziehung. Mit dem Kinderarzt hat sie auch die Themen und Fragen in Bezug auf das Syndrom von L. wie den weiteren Verlauf besprochen. Dort hatte die Mutter nach eigenen Ausführungen eine kompetente Stelle zur Verfügung und konnte sich so den Weg zu weiteren Fachstellen ersparen.

Zudem hat die Familie während dieser Zeit nicht nur professionelle Hilfe, sondern auch Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld erhalten. Als L. ungefähr ein halbes Jahr alt war, besuchten sie eine Elterngruppe.

Familie 4

In der Familie 4 lebt ein Kind mit Jahrgang 2005. T. wächst mit einem jüngeren Geschwister auf.

Im Alter von 0-15 Monaten besuchte die Familie die MVB häufiger als einmal im Monat. Die Mutter nutzte die offene Beratung sowie jene auf Vereinbarung. Zusätzlich holte sie sich auch telefonische Unterstützung ein. Die Diagnose „Frühkindlicher Autismus“ wurde bei T. erst im Alter von 6 ½ Jahren gestellt.

In der Beschreibung des Kindes von Seiten der Mutter kommt deutlich zum Ausdruck, dass es schon von Geburt an grosse Auffälligkeiten und Probleme gab. T. hat beispielsweise sehr oft geweint, das Stillen war schwierig und zudem hat sich T. auch motorisch nicht entwickelt wie Gleichaltrige. Die Mutter fühlte sich in dieser Zeit überfordert und hilflos. Schon früh fiel ihr auf, dass das Verhalten ihres Kindes anders war als bei anderen. Der Prozess der Diagnosestellung war jedoch sehr langwierig und schwierig, was für die Eltern eine zusätzliche Belastung war.

Neben der Mütter- und Väterberatung fanden auch Besuche beim Kinderarzt statt. Als T. ca. 15 Monate alt war, wurde Physiotherapie verordnet, im Alter von ca. 3 Jahren kam Ergotherapie, später auch Heilpädagogische Früherziehung dazu.

Von den Therapeutinnen wie auch von der Früherziehung fühlte sich die Mutter gut unterstützt. Sie bekam Anleitungen und praktische Tipps im Umgang mit dem Kind, bezogen auf die verschiedenen Bereiche.

8.2.1 Erstkontakt

In einer ersten Kategorie werden die Umstände thematisiert, unter welchen der erste Kontakt zwischen den Familien und den Mütter- und Väterberaterinnen entstanden ist.

Ergebnisse

Bei drei der vier befragten Familien ist der Erstkontakt auf die gleiche Art und Weise zustande gekommen. Bei ihnen haben die Mütter- und Väterberaterinnen nach der Geburt des Kindes den Kontakt zu den Eltern gesucht. Familie 4 hat von sich aus mit der MVB Kontakt aufgenommen.

Kleine Unterschiede bestanden darin, dass einzelne Mütter bereits im Spital Informationen und Unterlagen zur Mütter- und Väterberatung erhalten haben und andere von den Beraterinnen kontaktiert wurden, als sie mit ihrem Kind bereits wieder zu Hause waren. Drei der vier Familien kannten die Mütter- und Väterberaterin bereits persönlich oder über Drittpersonen.

Der Erstkontakt kam bei zwei Familien durch ein Telefongespräch und bei einer Familie durch eine schriftliche Einladung zustande. Die Familien 3 und 4 berichten über eine erste Beratung in Form eines Hausbesuchs, während zwei Mütter für die erste Beratung bereits die Beratungsstelle aufgesucht haben. Die weiteren Beratungen fanden dann bei allen Familien auf der Regional- oder Gemeindestelle statt.

„Ja, im Spital bekommst du diese Unterlagen. Und dann haben sie mir gesagt, das erste Mal komme sie (*die MVB*) zuhause vorbei und mache zuhause einmal das Gewicht und die Grösse. Und die anderen Male kannst du nachher auf die Stelle gehen. Wenn du jetzt unbedingt möchtest, würde sie nochmals zuhause vorbeikommen. Wenn es dir nicht gut gehen würde oder so. Aber in der Regel kommt sie das erste Mal zuhause vorbei und nachher gehst du auf die Stelle.

Und dann bin ich (*vom Spital*) nach Hause gekommen und ich habe sie mal angerufen, weil ich von Kolleginnen gewusst habe, dass die das auch so machen. (...) Ja, ich glaube das ist immer so, dass wenn du dann bereit bist, du dich meldest. Es gibt ja auch solche, die möchten das gar nicht. Die gehen gar nicht. (...) Aber von meinen Kolleginnen habe ich gewusst, dass sie dann anrufen. Dann habe ich das auch gemacht. Beim ersten Kind machst du alles, was die anderen auch machen [*Lachen*]. – Und dann ist sie (*die MVB*) dann einmal hier vorbeigekommen und dann hat sie einfach Grösse und Gewicht gemessen. Nicht viel eigentlich. Und dann hat sie mir gesagt, dass ich dann auf der Beratungsstelle wieder vorbeikommen könne. (...) Und dann bin ich nachher jeweils gegangen.“ (E4/3)

Familie 1 beschreibt, dass eine positive Erfahrung mit der Begleitung und Beratung durch die MVB für sie ausschlaggebend war, das Angebot auch mit einem weiteren Kind zu nutzen.

„Ja eben, ich war ja schon mit dem älteren Geschwister in der Mütterberatung. Von daher war mir die Beratung bekannt. Es war für mich klar, dass ich auch mit M. dorthin gehe. Frau X. (*MVB*) ist so eine gute Frau, ich bin gerne wieder zu ihr gegangen.“ (E1/3)

Interpretation

Als eine der Grundvoraussetzungen, damit eine professionelle Dienstleistung in Anspruch genommen werden kann, muss sie den Eltern erst einmal bekannt sein (vgl. z.B. Engelbert, 1999, S. 277). Dadurch, dass die Mütter- und Väterberaterinnen den Kontakt zu den Familien aktiv gesucht haben, war diese Bedingung in drei von vier Fällen gegeben.

Positive Erfahrungen und die Zufriedenheit der Klienten sind der Grundstein für eine Folgeinanspruchnahme, da die Eltern vor der Nutzung einer Dienstleistung eine Kosten-Nutzen-Rechnung vornehmen (vgl. Engelbert, 1999, S. 190). Dies scheint sowohl für eigene Erfahrungen als auch für die Erfahrungen von vertrauten Drittpersonen zu gelten. Insofern war es für die Eltern von Bedeutung, dass sie die MVB bereits durch ein grösseres Geschwister oder durch Personen in ihrem Umfeld kannten.

Grundsätzlich möchte jede Familie ihre Autonomie bewahren und greift nur dann auf fremde Unterstützung zurück, wenn eine Belastung vorliegt, die eigenen Ressourcen als ungenügend beurteilt werden und der Einbezug von Drittpersonen als geeignetes Mittel zur Bewältigung der Belastungssituation betrachtet wird (vgl. Heckmann, 2004, S. 176). Aus dieser Sicht wird deutlich, dass die Geburt eines Kindes für eine Familie auch dann eine Belastung darstellen kann, wenn keine Behinderung oder gesundheitlichen Probleme vorhanden sind, denn von den vier befragten Familien war beim Erstkontakt erst einer die Diagnose des Kindes bekannt. Alle vier Familien haben jedoch die Mütter- und Väterberatung offensichtlich in dieser Situation als hilfreich eingestuft.

8.2.2 Inhalte

In dieser Hauptkategorie wird der Fokus auf die Inhalte der Beratungen gelegt. Nach gewissen Inhalten wurde in den Interviews gezielt gefragt, andere haben die Mütter von sich aus genannt und erläutert.

8.2.2.1 Beratungsthemen

Bereits in der schriftlichen Befragung haben die Eltern darüber Auskunft gegeben, welche Themen in den Beratungen besprochen worden sind. In den Interviews wurden diese Angaben noch einmal überprüft. Zudem hatten die Mütter die Gelegenheit, Ergänzungen anzubringen und einzelne Themen zu gewichten.

Ergebnisse

Die Eltern nennen in den Interviews alltägliche Themen, welche in der MVB besprochen wurden. Stillen/Ernährung und Wägen/Messen war bei allen ein Thema, Schlaf- oder Schreiprobleme wurden bei Bedarf ebenfalls angesprochen (in zwei Fällen). In einem Beispiel wird auch eine Buchempfehlung zum Thema „Schlafprobleme“ erwähnt.

Die Mütter zählen die Themen zum Teil wertungsfrei auf. Mehrmals wird ein Thema jedoch erwähnt im Zusammenhang mit Problemen, die in diesem Bereich aufgetaucht sind. Nur in einem Fall wird explizit erwähnt, dass eine Lösung gefunden werden konnte für das Problem. In den anderen Stellungnahmen bleibt der Ausgang offen.

„Ja, sie gab Tipps zum Stillen. Sie konnte immer praktische Tipps geben, die einem geholfen haben. Und dann vor allem, als M. grosse Schlafprobleme hatte. Da bin ich zu Frau X. gegangen. Sie hat mir dann ein Buch empfohlen: „Jedes Kind kann schlafen lernen“. Das war ein super Buch! Obwohl ich sonst nicht viel von Ratgebern halte, habe ich das Buch gelesen und M. hat nach drei Tagen durchgeschlafen!“ (E1/5)

„Eben wegen der Ernährung. Sie machte mir dann immer schon säckchenweise Müsterchen bereit, einfach, weil er nichts genommen hat. Und dann hattest du diese Müsterchen und du hast sie probiert und dann wieder in den Kübel geworfen.“ (E3/24)

Eine Mutter erwähnt auch pflegerische Tipps, die sie von der Mütter- und Väterberaterin erhalten hat. Dabei weist sie darauf hin, dass sie sich mit den verschiedensten Fragen an die MVB gewandt hat.

„Und du kannst einfach deine Fragen stellen. Ob es jetzt um die Finger- oder Fussnägel geht, die zu schneiden sind, oder anderes. Einfach so alltägliche Tipps hast du dort bekommen, und das fand ich gut.“ (E3/115)

Eine Frau erzählt, dass die MVB sie informiert hat, was jetzt gerade aktuell wichtig ist beim Kind. Sie bekam Tipps zum Handling, aber auch besondere Anleitung, wie sie auf die motorischen Schwierigkeiten ihre Tochter eingehen konnte.

„Ja sie hat halt immer erzählt, was wichtig ist. Wie ich T. nehmen muss, weisst du, es hat sich ja nicht gedreht. (...) Einfach so Alltagssachen. Und zum Beispiel auch, dass es wichtig ist, dass T. auf dem Bauch liegt.“ (E4/96)

Interpretation

Die alltäglichen Themen waren bei allen Gesprächspartnerinnen ein bedeutender Inhalt in den Beratungen. Insofern scheinen zwischen Familien mit behinderten oder nichtbehinderten Kindern keine grossen Unterschiede vorzuliegen. Bei den befragten Familien waren aber gerade auch im Bereich der Alltagsthemen besondere Probleme zu erkennen. Dies mag daran liegen, dass sich eine Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung in erster Linie darin zeigt, dass im alltäglichen Leben Einschränkungen oder Schwierigkeiten auftreten. So haben beispielsweise Kinder mit einem Down-Syndrom vermehrt Probleme mit der Mundmotorik, was sich in Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme zeigen kann. Auf der anderen Seite kann ein Kind mit einer Autismus-Spektrums-Störung zu grosse Nähe als unangenehm empfinden, was dann beim Stillen deutlich zum Ausdruck kommt.

8.2.2.2 Entwicklungsbeurteilung

Die Beurteilung der Entwicklung gehört zum Arbeitsalltag der Mütter- und Väterberaterinnen. Da die Kinder aller vier Gesprächspartnerinnen eine Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung aufweisen, interessiert, wie die Mütter- und Väterberaterinnen in diesen konkreten Fällen vorgegangen sind und wie die Mütter dies erlebt haben.

In der ersten Unterkategorie wird der gesamte Prozess der Entwicklungsbeurteilung beleuchtet, in der zweiten wird der Einbezug der Eltern thematisiert.

8.2.2.2.1 Prozess der Entwicklungsbeurteilung

Ergebnisse

Zwei Mütter berichten in den Gesprächen, dass sie bei Unsicherheiten im Bereich der Entwicklung ihres Kindes das Thema von sich aus in der MVB angesprochen haben. Die eine beschreibt, dass sie dies keinerlei Überwindung gekostet hat, da es in den Beratungen jederzeit möglich war, Fragen zu stellen. Wenn die Beraterin meinte, es sei alles gut, war die Mutter jeweils beruhigt.

„Also, ich fand, es war so eine tiefe Stufe. Wenn du irgendwo etwas hast, bei dem du dir nicht ganz sicher bist: „Muss ich jetzt hier etwas machen oder ist dies in einem normalen Bereich?“. Dann hast du gewusst, ich kann dort mal gehen und kann dort anfragen. Und wenn sie sagt: „Nein, es ist gut“, dann hast du gewusst: „Jetzt kann ich das mal nach hinten schieben.““ (E3/110)

„Nein, eher von mir aus habe ich gefragt: „Ist denn das normal?“ Meine Kolleginnen hätten Gleichaltrige, die könnten schon lange sitzen und ich müsse immer noch Kissen hintun, weil sie nach hinten gefallen ist.“ (E4/58)

Wie im obigen Zitat erzählt auch eine zweite Mutter davon, dass ihr im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern aufgefallen sei, dass sich ihre Tochter nicht altersentsprechend entwickle.

„Also wissen Sie, das ist halt so wie eine Schere. Mit der Zeit wird der Abstand immer grösser. Ihr Entwicklungsrückstand wurde mit der Zeit immer grösser im Verhältnis zu den anderen, auch im Vergleich zu ihrer Schwester.“ (E1/31)

Die Mutter der Familie 4 weist darauf hin, dass die MVB und auch der Kinderarzt das Entwicklungsproblem ihres Kindes nicht erkannt hätten. Die Fachpersonen hatten ihr erklärt, die Auffälligkeit könne wieder aufgeholt werden.

„Und dann hat sie (*die MVB*) gesagt, es käme dann schon. Halt dasselbe wie der Kinderarzt, er hat das auch gesagt. Sie haben einfach gemeint, T. sei „hinten nach“. Sie hatten nie gedacht, dass etwas ist.“ (E4/58)

„Aber sie hätte auch nicht gedacht, dass T. behindert ist. (*spricht über die zweite MVB*) Das hätte sie auch nicht gedacht. Sie sagte dann eigentlich auch dasselbe. Dass es dann schon komme. Aber sie hat mir dann doch eher so ein bisschen versucht Mut zu machen.“ (E4/68)

Die Mutter der Familie 2 beschreibt, dass die Ursachen für die Stillprobleme damals nicht erkannt wurden, weder vom Kinderarzt noch von der MVB.

„Die ganze Wahrnehmung funktionierte ganz anders und niemand merkte oder wusste das. Und so konnte er ja nicht trinken. Er hatte keinen Saugreflex und niemand merkte das. (...) Niemand hat das damals bemerkt.“ (E2/10)

Der Mütter- und Väterberaterin und dem Kinderarzt ist aber anscheinend aufgefallen, dass der Blickkontakt und die Fixation auffällig waren. Trotzdem scheinen sie anfangs keine weiteren Massnahmen eingeleitet zu haben. Die Mutter hatte jedenfalls zu Beginn das Gefühl, dass sich ihr Sohn normal entwickle. Die Diagnose wurde schlussendlich erst gestellt, als der Knabe ein Jahr alt war.

„Also, er entwickelte sich zu Beginn ja gut. Und ich bekam die Diagnose auch erst richtig definitiv, als er etwa 1 Jahr alt war. Was die MVB wie auch der Kinderarzt schon immer sagten, war, dass sein Blickkontakt nicht ganz so war, wie er sein sollte. Er reagierte viel zu langsam oder gar nicht, verfolgte Gegenstände nicht und nahm nicht richtig Blickkontakt auf. Aber daneben sah es so aus, als ob nichts wirklich auffällig war.“ (E2/14)

Interpretation

Hat ein Kind bereits bei der Geburt eine Diagnose, geht es in der Mütter- und Väterberatung vor allem darum zu beurteilen, ob die Entwicklung unter der Voraussetzung der Behinderung angemessen verläuft. Im konkreten Fall des Kindes mit Down-Syndrom (Familie 3) scheinen aber behinderungsbedingte Probleme (z.B. mit dem Hören oder dem Herz) kein Thema gewesen zu sein.

Bei Kindern ohne Diagnose erhält die Entwicklungsbeurteilung ein stärkeres Gewicht. Die Beispiele der Familien 2 und 4 zeigen, dass der Prozess bis zur Diagnosestellung langwierig ist. In beiden Fällen wurden zwar von den Eltern oder den Fachpersonen schon relativ früh Auffälligkeiten in der Entwicklung festgestellt, diese wurden jedoch anfangs noch nicht wirklich ernst genommen. Im Fall der Familie 4 wurden die Vorahnungen der Mutter von den Fachpersonen abgeschwächt, bei Familie 2 scheint auch die Mutter die Anzeichen für eine Entwicklungsbeeinträchtigung nicht wahrgenommen zu haben. Im Nachhinein lässt sich natürlich nicht mehr feststellen, was eine frühere Diagnosestellung verändert hätte, aber es kann vermutet werden, dass früher eingeleitete Fördermassnahmen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung gehabt hätten.

Die Fachpersonen scheinen sich bei Entwicklungsauffälligkeiten im ersten Lebensjahr noch schwer zu tun, eine Beeinträchtigung festzustellen, bzw. den Verdacht darauf gegenüber den Eltern auszusprechen. Eltern wollen aber grundsätzlich eine Diagnose so früh wie möglich erfahren. Sie wünschen sich umfassend und in verständlichen Worten aufgeklärt zu werden (vgl. Neuhäuser, 2003, S. 80-82). Ansonsten wird die Verunsicherung bei den Eltern immer grösser, da sie zumindest unbewusst meist spüren, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Vor allem der Vergleich mit Gleichaltrigen führt den Eltern vor Augen, dass die Entwicklung nicht wunschgemäss verläuft.

8.2.2.2.2 Einbezug der Eltern

Ergebnisse

Eine Mutter hat aufgrund körperlicher Auffälligkeiten bei ihrem Kind das Gespräch mit der MVB gesucht. Diese hat sie dann auf den Kinderarzt verwiesen, welcher eine eingehende Entwicklungsabklärung in die Wege leitete. Das Resultat dieser Abklärung hat die Mutter wiederum mit der MVB besprochen. Diese schlug vor, anhand eines Beobachtungsbogens die Entwicklung des Kindes genauer anzuschauen. Sie hat die Mutter eingeladen, zuhause gezielte Beobachtungen zu machen.

„Ja und bei der Entwicklung dann auch, da habe ich einen Entwicklungsbogen bekommen, mit dem habe ich zuhause die Entwicklung beobachtet.“ (E1/9)

„Ja, ich habe es dann Frau X erzählt. Dann hat sie eben gemeint, wir sollten jetzt halt doch so einen Entwicklungstest machen und die Sache genauer anschauen.“ (E1/21)

Inwiefern die Mütter in Form von Gesprächen in die Entwicklungsbeurteilung einbezogen wurden, bleibt aufgrund der Aussagen in den Interviews offen. Insgesamt entstand zwar der vage Eindruck, dass die Mütter- und Väterberaterinnen die Meinungen und Sichtweisen der Eltern zum Teil erfragt haben, klare Äusserungen zu diesem Thema gibt es aber keine.

Eine Mutter sagt jedoch, dass die Entwicklungsbeurteilung in der MVB kein Thema war und sie auch nie einen Beobachtungsbogen oder ähnliche Hilfsmittel für den Austausch benutzten.

Interpretationen

Bei drei Familien war die Entwicklungsbeurteilung ein Thema in der MVB und die Eltern wurden vor allem durch gemeinsame Beobachtungen vor Ort mit einbezogen. In einem Fall wurde zusätzlich ein Beobachtungsinstrument verwendet, mit welchem die Mutter auch zuhause Beobachtungen angestellt hat. Die Erkenntnisse wurden dann in der nächsten Beratung wieder besprochen. Hier fand also ein Prozess über längere Zeit statt.

Ein wichtiger Unterschied ist dann zu erkennen, wenn das Kind bereits eine Diagnose (Familie 3) hat. Die Mutter wurde zwar ebenfalls in die Entwicklungsbeurteilung mit einbezogen, es ging dabei aber eher darum, die Entwicklungsschritte des Kindes überhaupt wahrzunehmen und sich über jeden Fortschritt zu freuen. Die Sichtweise scheint sich hier von der Defizitorientierung auf die Ressourcenorientierung zu verlagern.

In einem Fall hatte die Mutter den Eindruck, dass die Entwicklungsbeurteilung ihres Kindes gar kein Thema war und bemängelt dies.

8.2.2.3 Weiterweisung an andere Fachpersonen

Eine wichtige Funktion der Mütter- und Väterberatung stellt die Triage dar. Im Bedarfsfall verweisen die Beraterinnen die Eltern an andere Fachpersonen und geben Informationen und Adressen weiter. In der folgenden Kategorie geben die befragten Mütter darüber Auskunft, inwiefern diese Triagefunktion in ihrem Fall zum Einsatz gekommen ist.

Ergebnisse

Die Mutter aus Familie 3 berichtet, dass sie von der MVB nicht mehr an andere Fachpersonen weitergewiesen wurde, da sie diesbezüglich bereits abgedeckt war und schon verschiedene Kontakte bestanden. Diese kamen aufgrund der Diagnose „Trisomie 21“ zustande. Auch die Familie 2 hatte bereits von Anfang an Kontakt mit dem Kinderarzt und wurde deshalb nicht mehr weiter verwiesen von der MVB.

Die beiden anderen Familien wurden von der MVB zum Kinderarzt geschickt. Dabei ging es beispielsweise darum, eine Physiotherapie zu verschreiben, detailliertere Entwicklungsabklärungen vorzunehmen oder in einem Fall bei Schlaf- und Schreiproblemen des Kindes zu helfen.

Alle Mütter gingen aber weiterhin in die Mütter- und Väterberatung.

„Ich habe ihr dann gesagt, ich sei am „Anschlag“, ich wisse nicht mehr was machen mit T. Und dann hat sie gesagt, ich solle zum Kinderarzt und mit ihm das anschauen. Und dann musste ich ein Schlaftagebuch machen.“ (E4/28)

Interpretationen

Während Eltern mit einem Kind, das bereits kurz nach der Geburt eine Diagnose hat, sofort an Fachpersonen verwiesen werden (wie z.B. Kinderarzt, Physiotherapie), hat bei den anderen Eltern die MVB die Funktion der Triage übernommen. Sie gab den Impuls für weitere Abklärungen oder Unterstützungsmassnahmen. Dass die Eltern weiterhin in die Beratung kamen, kann ein Zeichen dafür sein, dass die anderen Fachpersonen als Ergänzung und nicht als Ersatz zur MVB gesehen werden.

8.2.3 Beziehungsgestaltung

Unter der Kategorie ‚Beziehungsgestaltung‘ werden alle Aussagen aus den Interviews zusammengestellt, die sich auf die Beziehung, bzw. die Interaktionen zwischen den Beraterinnen und den Müttern beziehen.

Ergebnisse

Die Aussagen der Familien 1, 2 und 3 machen deutlich, dass insbesondere Vertrauen die Basis für eine gute Beziehung zwischen den Eltern und der MVB und somit auch grundlegend für einen weiteren positiven Verlauf der Beratung war. Die betreffenden Mütter bringen den Beraterinnen grosse Wertschätzung entgegen und sagen aus, dass sie sie als angenehm empfanden, sich bei ihr wohlfühlten oder dass die MVB gar zu einer wichtigen Person wurde, welche sie bis heute sehr schätze.

Ebenfalls erwähnen diese drei Familien, dass die MVBs auch heute noch nachfragen würden, wie es den Kindern gehe, wenn sie sie zufällig irgendwo treffen.

„Hm, es war mit ihr einfach ganz anders (*im Gegensatz zum Spital*). (...) Ich konnte mit ihr auch über die ganze Situation reden, so wie es für mich war.“ (E1/33)

„Ja, wie es so ist, wenn man jemanden schon länger kennt, man hat Vertrauen. Wir waren uns ja nicht so nahe, aber sie kannte natürlich auch mein ganzes Umfeld, dadurch, dass ich schon mit X in der Beratung war (...). Und auch heute noch treffe ich sie ab und zu und dann sprechen wir miteinander und sie fragt

nach, wie es geht und wie es M. geht und so. Sie ist einfach eine tolle Frau (...) es ist aber auch ihre Person, sie ist so eine Gute, so angenehm.“ (E1/58)

„...ist schon so lange her. Also ich bin immer gerne gegangen. (...) (E2/6)

„Ich kannte sie ja schon vom Sehen und vom Hören (...). Sie war immer da. Ich konnte ihr auch jederzeit telefonieren wenn ich wieder unsicher bei etwas war. Ich ging dann auch mit meinem zweiten Kind zu ihr und auch dort war B. immer wieder ein Thema. Sie fragte immer nach wie es ihm gehe und wir sprachen auch dort noch oft über ihn.“ (E2/28)

„Sie kennt mich auch heute noch, wenn wir sie irgendwo sehen und fragt noch nach B.“ (...) (E2/30)
Es war eine gute Zeit und die Beraterin wurde für mich zu einer wichtigen Person, welche ich auch heute noch mag und schätze.“ (E2/38)

„Also so fand ich war, du hast einfach gewusst, das ist jemand der vertraut ist.

I: Dann konntet ihr auch persönlich eine Beziehung aufbauen? Also hast du dich bei ihr wohl gefühlt, wusstest, dass du mit allem gehen kannst.

E3: Ja. Mhm. Doch. Und ich denke auch also (...) irgendwie wenn du sie jetzt Jahre später vielleicht mal gesehen hast, man kennt einander noch und fragt, es kommt jedes Mal die Frage wie geht es L. und irgendwie ja, das ist schon. (...) Nicht nur einfach so.“ (E3/126)

Im Gegensatz dazu beschreibt die Mutter der Familie 4 sehr offen, dass ihr der Draht zur MVB fehlte und zwischen ihnen keine Sympathie vorhanden war. Sie fühlte sich unverstanden und hilflos. Nach dem Wechsel zu einer anderen Beraterin brach die Mutter die Inanspruchnahme der MVB schlussendlich ab.

„ Ja, mich hat gestört, also mir hat diese Frau eigentlich nicht gepasst. (...) Ich war eigentlich ein bisschen überfordert und ich wäre froh gewesen, wenn sie mir ein bisschen erzählt hätte und Tipps gegeben hätte.“ (E4/11)

„Ja und bei ihr (*bei der neuen MVB zu der sie gewechselt hat*) war es dann aber auch so, also sie war sehr nett und ich hatte schon das Gefühl, sie könne mir ein bisschen helfen, und irgendwie so ein bisschen Mut machen.

I: Also hast du dich doch, von der Beziehungsebene her, ein bisschen ernster genommen gefühlt?

E4: Ja, genau.“ (E4/68)

I: Also du hast dich eigentlich nicht unterstützt gefühlt (*von der ersten MVB*).

E4: Ja, genau, halt hilflos, weil man irgendwie gemerkt hat, etwas stimmt nicht, aber niemand dir helfen kann.“ (E4/175)

Interpretation

Natürlich ist die Frage, ob eine Beratung den erhofften Erfolg bringt, abhängig von vielen Faktoren. Die Beziehung zur MVB scheint dabei jedoch ein sehr wichtiger Faktor für das Gelingen der Beratung zu sein. Für Klientinnen ist nämlich die Frage, wie sie und die Beraterin menschlich zusammenpassen, ausschlaggebender als beispielsweise die Wahl der Beratungsmethoden (vgl. Boeger, 2009, S. 22).

In den Aussagen der Eltern kommt zum Ausdruck, dass für eine gute Beziehung insbesondere das Vertrauen zur MVB sowie eine gewisse Flexibilität und Offenheit von Seite der Beraterin vorhanden sein müssen.

Die Erfahrungen der Familie 4 zeigen auf, dass die Beziehung zwischen den Eltern und der MVB gestört ist, wenn sich die Eltern zu wenig unterstützt und unverstanden fühlen. Probleme auf der Beziehungsebene können letztendlich zum Bruch zwischen Beraterin und Klienten führen.

8.2.4 Rahmenbedingungen

In den Interviews wurden die Mütter gefragt, wie sie das Setting der Mütter- und Väterberatung erlebt haben. Dazu gehören Rahmenbedingungen wie die Räumlichkeiten, die Organisation, die verschiedenen Beratungsformen oder das Kursangebot.

Ergebnisse

Alle vier Mütter besuchten die Mütter- und Väterberatung in ihrer Gemeinde. Sie erlebten die Räumlichkeiten als geeignet und praktisch.

„Das ist bei uns in einer Halle, im Gemeindesaal, in der Mehrzweckhalle. Da findet alles statt, den kennt man. Ich fand es in Ordnung. Gut, als ich dann einmal in x in der Beratung war, habe ich gesehen, wie dort ein Zimmer schön eingerichtet war. Das fand ich schon schön. Aber für mich war es gut im Dorf, so wie es war. Ich fand es auch gut, dass es so nahe war, da kann man zu Fuss hingehen, mit dem Kinderwagen.“ (E1/44)

Den Kontakt zu anderen Eltern empfanden alle Befragten als bereichernd. Gespräche mit anderen Müttern verkürzten die Wartezeiten und trugen dazu bei, dass sie sich in der Mütter- und Väterberatung wohl gefühlt hatten.

Die Mutter der Familie 3 betont, dass sie sich von den anderen Eltern nie ausgegrenzt gefühlt habe, obwohl sie ein Kind mit einer Behinderung habe.

„Ja also bei uns im Dorf kennen sich praktisch alle. Da hat man immer andere Mütter getroffen zum Reden. Das war schön. Auch wenn wir manchmal eine Stunde warten mussten, das war überhaupt nicht schlimm. Ich bin gerne hingegangen.“ (E1/54)

„Ich fand es auch immer schön dort andere Mütter aus dem Dorf zu treffen. Dann redete man eben noch ein bisschen miteinander bis man an der Reihe war.“ (E2/22)

„Ja, schon. Die einen hast du dann einfach, hast sie dort gesehen und dann hast du einander auch auf der Strasse begrüsst oder so. Also ich hatte auch dort nie irgendwie den Eindruck, wobei ich hatte das eigentlich sowieso noch nie, ich dürfte jetzt hier mit meinem Kind nicht kommen. Ich gehöre irgendwo anders hin. Also weisst du auch von den anderen Eltern oder Müttern her nicht oder so.“ (E3/85)

Die vier Mütter berichten grundsätzlich über positive Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen. Besonders hervorgehoben werden das nützliche Angebot der Telefonberatungen, die Bereitstellung von hilfreichen Informationen und das breite Kursangebot.

Das Beispiel der Familie 4 zeigt, dass bei allfälligen Schwierigkeiten oder Unstimmigkeiten mit der MVB die Möglichkeit besteht, auf unkomplizierte Art und Weise die Beraterin bzw. die Gemeinde zu wechseln.

Verbesserungsvorschläge bezüglich den Rahmenbedingungen wurden kaum genannt. Lediglich eine Mutter würde sich längere Telefonzeiten wünschen, eine andere empfand die Wartezeiten bei den offenen Beratungen als etwas lang.

„Ich fand die Organisation eigentlich immer gut. Also man war gut darüber informiert was es für Angebote gab, was gerade noch für Kurse waren und auch von der MVB wurden wir immer mit den neusten Informationen versorgt.“ (E2/24)

„Doch ich finde, sie hatten so andere Sachen auch noch gemacht (...), weisst du so Kindermassagekurse welche ich wirklich fand das ist sehr gut und schön und dann haben sie auch mal so einen Kinder - Nothelferkurs, ich würde fast meinen das kam von ihnen aus.“ (E3/102)

„Und auch eben telefonisch konntest du sie auch erreichen, also fand ich ist auch Luxus, du konntest sie erreichen, wenn jetzt mal dazwischen was gewesen wäre hättest du eben einfach noch eine Gemeinde weiter gehen müssen oder mal irgendwie so, das fand ich schon noch gut, das Ganze wie es organisiert war, ja.“ (E3/140)

„I: Und von der Organisation her, dass es verschiedene Angebote gibt...“

E4: Also die Telefonberatung habe ich auch noch gut gefunden, ja. Das man gerade anrufen konnte, wenn etwas war.“ (E4/111)

„I: Und das ging also mit dem Wechsel, das konntest du ohne Probleme, nach X. gehen?“

E4: Ja, ich habe sie einmal angerufen und sie hat gesagt, das sei kein Problem, ich könne kommen. Es gäbe auch noch andere die manchmal wechseln.“ (E4/71)

„Manchmal etwas mühsam mit den Wartezeiten [*Lacht*]...“ (E3/79)

„I: Und so das Warten...?“

E4: Das musste man eigentlich nie gross. Nein. Bei Frau X dann eben schon. Deshalb wollte sie auch, dass man einen Termin abmacht, wenn es viel zu besprechen gab.“ (E4/108)

„Ja, die Telefonzeiten waren einfach kurz, das wäre gut gewesen, wenn sie länger gewesen wären.“ (E4/116)

Interpretation

Die Rahmenbedingungen der MVB scheinen den Bedürfnissen von Eltern mit Kindern mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung grösstenteils zu entsprechen.

Man könnte vermuten, dass Eltern mit einem Kind mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung weniger oft oder gerne die Beratung auf der Beratungsstelle im Ort besuchen würden. Dies scheint aufgrund der Aussagen der vier Familien jedoch nicht der Fall zu sein. Vielmehr macht es den Eindruck, dass die vier Mütter den Austausch mit anderen Müttern als Bereicherung schätzten.

Mit der Organisation der MVB waren die Mütter durchwegs zufrieden und bemängelten nur in Einzelfällen die langen Wartezeiten und die kurzen Zeitfenster für die Telefonberatung. In den letzten vier bis acht Jahren können sich einige Rahmenbedingungen diesbezüglich jedoch bereits geändert haben. So ist bekannt, dass heute ausserhalb der Telefonzeiten Anrufbeantworter eingesetzt werden und Eltern in dringenden Fällen einen Rückruf der Beraterin erhalten.

8.2.5 Beurteilung der Mütter- und Väterberatung

Am Ende der Interviews wurden die Eltern um eine abschliessende Beurteilung bezüglich der Mütter- und Väterberatung gebeten. Sie sollten einerseits darüber Auskunft geben, ob die Beratung ihren persönlichen Bedürfnissen entsprochen hatte, und andererseits einschätzen, inwiefern das Angebot grundsätzlich für Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern geeignet ist.

Ergebnisse

Insgesamt zeigen die Aussagen der vier Familien ein positives Bild der Mütter- und Väterberatung. Einzig eine Mutter befindet die Mütter- und Väterberatung auf Grund schlechter Erfahrungen als nicht geeignet.

„I: Was hast du das Gefühl, auf das Ganze gesehen, inwiefern eignet sie die MVB für Eltern mit Kindern mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung?“

E4: Gar nicht.

I: Aus deiner Erfahrung heraus nicht.

E4: Eben auch die zweite nicht, sie hat mir zwar Tipps gegeben z.B. wegen der Bauchlage, aber ist vielleicht anders, wenn du mit einem Kind kommst, bei dem es schon klar ist, dass es behindert ist (...).

I: Dass es bereits von Geburt an klar ist...

E4: Ja, dann sind sie vielleicht ganz anders, dann sagen sie vielleicht, hier könntest du hin, da hat es einen Elterntreff, aber das weiss ich ja nicht.“ (E4/177)

Die drei anderen Mütter finden, dass die MVB sowohl ihre eigenen wie auch die Bedürfnisse des Kindes erkannt habe. Die Beraterinnen hätten sich für die Beratung viel Zeit genommen, grosse Geduld bewiesen und seien fachlich kompetent gewesen. Bei Unsicherheiten habe die MVB sie auf den Kinderarzt oder weitere Fachstellen verweisen können.

„Also es ist von der MVB her gut gewesen, also kompetent. Wir hatten einfach die Problematik mit der Ernährung und dort hat sie wirklich alle Register gezogen, habe ich gefunden.“ (E3/16)

„Ja sicher. Frau X. hat sich auch immer Zeit genommen. Auch wenn ganz viele Leute gewartet haben, hat sie nie auf die Uhr geschaut oder so. Wenn man Fragen hatte, durfte man einfach alles fragen und sie hat geduldig darauf geantwortet. (...) Sie hat einem gut weiterhelfen können. (...) Für mich war es sehr gut.“ (E1/81)

„Also ich glaube es ist eine gute Sache. Also ich meine man kann sich ja überall das holen, was man braucht. Sie hat uns in diesen Bereichen beraten und alles Weitere konnte ich mit Ärzten besprechen und mir Rat holen. Aber für die alltäglichen, auch kleineren Problemchen oder Sorgen konnte ich jederzeit kompetenten Rat holen, worüber ich auch sehr froh war. Und mit 1 Jahr hatte ich dann ja mal eine erste Diagnose und war gut abgedeckt durch den Kinderarzt und hatte auch nicht mehr so viele Alltagsfragen und besuchte die MVB darum nicht mehr. Es war einfach nicht mehr nötig.“ (E2/42)

„Aber ich denke gerade so bei uns, dass mal sie dich dann weiterverweisen kann, es ist jetzt also wirklich etwas wobei du mal könntest, vielleicht solltest zum Arzt finde ich schon auch gut, von dem her finde ich es gut.“ (E3/158)

Die Mutter der Familie 3 erwähnt, dass die MVB sie mit ihrer Erfahrung auch emotional stärken und unterstützen konnte und ihre auf diese Weise Vertrauen und Sicherheit vermittelt habe.

„Doch ich denke, gerade noch zu Beginn mit der Gewichtsgeschichte konnte sie auch dann wieder einem so die Last nehmen und sagen: „Nein jetzt es ist wirklich, ihr müsst nicht in die Apotheke, das genügt schon so, ihr macht euch nur verrückt“ und solche Sachen. Das hat sie schon, also das hat sie gut habe ich gefunden. Oder auch wenn ich wieder, das waren so Situationen, wo sie dann wieder mal fand wie geht's, habt ihrs gut, klappt es und ja.“ (E3/119)

„Also von dem her denke ich auch war es eine Frau sicher mit Erfahrung. Wo du irgendwie auch wusstest, doch, wenn sie das sagt...“ (E3/122)

Die Kompetenz der Beraterin wird lediglich von der 4. Mutter angezweifelt, welche die Inanspruchnahme schlussendlich abgebrochen hatte. Aus ihrer Sicht hat sich die MVB zu sehr auf die zentralen Aufgaben wie Messen und Wägen beschränkt. Nach dem Wechsel zu einer anderen Beraterin fühlte sie sich zwar besser unterstützt, hatte aber trotzdem das Gefühl, dass ihr niemand helfen könne.

„Und wenn ich etwas wollte, musste ich ganz konkret eine Frage stellen. Und dann hat sie es nicht einmal gewusst. Also ich habe sie nicht so kompetent gefunden.“ (E4/13)

„Ja, sie hat eben nur auf das Messen und das Gewicht geschaut, sie hat nie noch etwas von sich aus erzählt, gefragt oder Anregungen gegeben. (...) Ich habe dann eigentlich selber geschaut.“ (E4/18)

„(...) nachher habe ich gewechselt, die Mütterberatung, weil die hat mir so nicht gepasst. (...) Ja und bei ihr war es dann so, dass wenn man einmal etwas länger wollte, dann hat man einen Termin bekommen, dann war das dann eine Einzelberatung.“ (E4/66)

„Ja, und das habe ich dann eben auch besser gefunden bei der zweiten Mütterberatung. Sie hat mir dann eben auch so Sachen gesagt (...).

I: Dann hast du dort also diese Unterstützung bekommen.

E: Ja, das war eigentlich der Unterschied. Aber jetzt, direkt mir helfen konnte sie auch nicht.“ (E4/103)

„I: Aber du denkst, es hatte bei euch auch damit zu tun, dass es sowieso schwierig war, bis man herausgefunden hatte was ist.

E: Ja, ich habe dann auch gedacht, wenn es schon der Kinderarzt nicht weiss, dann kann ich ja ihr nicht einen Vorwurf machen.“ (E4/187)

Visionen oder Anregungen für die Zukunft der Mütter- und Väterberatung äusserten die vier Mütter nur spärlich. Zwei Frauen hätten sich gewünscht, dass die Entwicklungsbeeinträchtigung ihres Kindes früher festgestellt worden wäre. Eine relativiert den Wunsch aber sogleich, indem sie betont, dass nicht die MVB alleine dafür zuständig gewesen sei.

Die Mutter der Familie 4 würde es schätzen, wenn die Beraterinnen häufiger nach dem Befinden der Mütter fragen würden und besser auf Entwicklungsbeeinträchtigungen und Behinderung sensibilisiert wären.

Eine Mutter würde ein grösseres Kursangebot schätzen.

„... hmmm, schwierig. (...) Also eben mein grösster Wunsch wäre gewesen, dass jemand bemerkt hätte, was B. fehlt. Aber das liegt ja nicht nur an der MVB. Also an der MVB so habe ich nichts, was ich gerade wüsste. Sie machte das wirklich super.“ (E2/43)

„...nein, also ich finde so diese Kurse die wären noch cool, wenn sie jetzt dort noch irgendwie breiter gefächert wären. Also, ja, ich denke so in allen möglichen Themen (...).“ (E3/135)

„Halt wie bei der Zweiten (MVB), ein bisschen Tipps geben wenn sie merken, die Frauen sind unsicher. Nicht nur wägen und die Grösse messen und dann sagen „Uf Wiedersäh, oder isch no öppis?“. Dass sie vielleicht auch einmal fragt „Wie geht's? Wie schläft es? Wie geht es mit dem Stillen?“ (...) Dass sie sensibilisierter wären, dass es überhaupt solche Behinderungen gibt.“ (E4/197)

Interpretation

Von den vier interviewten Eltern beurteilen drei die Mütter- und Väterberatung als äusserst positiv. Ausschlaggebend dafür sind die breiten fachlichen Kompetenzen der Beraterinnen, die erfahrene Unterstützung in emotionalen Belangen sowie die Möglichkeit der Triage.

Die Interviewergebnisse bestärken somit die Resultate der schriftlichen Elternbefragung. Dort waren es gar 84%, welche die Erfahrungen mit der MVB als sehr oder eher positiv bezeichneten.

Im einzigen Fall, in dem die MVB bei den Interviews negativ beurteilt wird, sind es vor allem die fachlichen Kompetenzen und die Beziehungsqualität, welche mangelhaft erlebt wurden. Die Mutter weist in ihren Ausführungen aber auch darauf hin, dass es grundsätzlich und für alle Fachpersonen schwierig gewesen sei, die Behinderung ihres Kindes zu erkennen. Dieser Umstand scheint wesentlich dazu beigetragen zu haben, dass die Beratungen aus Sicht der Mutter nicht zufriedenstellend verlaufen sind.

9 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Befragung der Mütter- und Väterberaterinnen

Auch in diesem Kapitel werden vor der Darstellung der Ergebnisse die Interviewpartnerinnen kurz vorgestellt. Dies geschieht in Form von thematischen Zusammenfassungen der Stammdaten, die im Vorfeld der Gespräche erhoben wurden.

Von den neun Mütter- und Väterberaterinnen, die sich für ein Leitfadeninterview bereit erklärt haben, verfügen die meisten schon über langjährige Berufserfahrung. Zwei Beraterinnen arbeiten seit 2½ bzw. 3 Jahren als MVB, alle anderen bereits seit 13 Jahren und länger. Eine Frau ist bereits seit 25 Jahren als Mütter- und Väterberaterin tätig.

Abbildung 14: Berufserfahrung als MVB

Die Interviewpartnerinnen haben durchwegs die Erstausbildung als Kinderkrankenschwester bzw. Pflegefachfrau mit Schwerpunkt Kind absolviert. Die meisten haben danach diesen Beruf mehrere Jahre ausgeübt, bevor sie ihre Arbeit als Mütter- und Väterberaterin aufgenommen haben. Fünf Beraterinnen haben die offizielle MVB-Ausbildung zu Beginn ihrer Beratungstätigkeit absolviert und eine Person befindet sich momentan in Ausbildung. Von den anderen drei Frauen hat eine im Verlaufe der Zeit verschiedene Module des Nachdiplomstudiums abgeschlossen, die zweite überlegt sich, ob sie das höhere Fachdiplom allenfalls in Zukunft noch erwerben möchte und eine hat definitiv entschieden, die Ausbildung nicht anzufangen. Bei ihr stehen neben dem grossen zeitlichen Aufwand vor allem finanzielle Gründe im Vordergrund, da sie das Studium selber bezahlen müsste.

Abbildung 15: Höhere Fachausbildung Mütter- und Väterberatung

Die befragten Beraterinnen arbeiten verteilt über den ganzen Kanton. Sechs von ihnen arbeiten gemeinsam mit anderen MVBs in regionalen Zentren und bieten daneben zum Teil noch offene Beratungen in angegliederten Gemeinden an. Drei Frauen arbeiten eigenständig und führen die Beratungen ausschliesslich in Kirchgemeindehäusern, Altersheimen, Schulhäusern o.ä. durch. Eine Beraterin ist gleichzeitig für zwei Arbeitgeber tätig und kennt deshalb beide Organisationsformen.

Abbildung 16: Organisationsformen der MVB-Stellen

9.1 Kontakt mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern

Zur Klärung der Ausgangssituation wurden die Mütter- und Väterberaterinnen in den Interviews gefragt, wie häufig sie in ihrer bisherigen Tätigkeit in der MVB Kontakt zu entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern hatten und welchen Behinderungsformen sie dabei begegnet sind.

Ergebnisse

Auf die Frage, wie oft sie in ihren Beratungen Kindern mit einer diagnostizierten Behinderung begegnen, antworten die Beraterinnen sehr unterschiedlich. Eine Interviewpartnerin spricht von momentan 3 Kindern bei etwa 120 Geburten, das entspricht einem Anteil von 2.5%. Eine andere MVB erzählt, dass

sie pro Jahr nur etwa 1-2 Kinder mit einer Behinderung betreue, eine weitere schätzt, dass es auf 400 Geburten ungefähr 5 Kinder mit einer Diagnose sind (entspricht 1.25%). Die meisten Gesprächspartnerinnen machen jedoch keine klare Aussage.

„Nein, das kommt nicht oft vor. Ich habe jetzt im Moment etwa drei, denke ich, und ich bin etwa für 120 Geburten zuständig im Jahr. Und jetzt sind in etwa drei, welche sicher, also laut der medizinischen Diagnose, sich nicht normal entwickeln werden. Die haben jetzt eigentlich schon eine Diagnose, diese Kinder.“ (M2/51)

„I: Du hast jetzt von einem Beispiel erzählt (*cerebrale Beeinträchtigungen*). Kommen so Sachen häufig vor? M: Das schon nicht. Nein, es gibt nicht so... Was wir – also, häufig kann man auch nicht sagen – aber wenn, Trisomie 21-Kinder. Die begleitet man halt auch. Und das hast du halt immer wieder. So jedes Jahr hast du sicher 1-2, die du dann begleiten kannst.“ (M5/27)

Von den verschiedenen Behinderungsformen, mit denen die Mütter- und Väterberaterinnen konfrontiert sind, wird das Down-Syndrom am häufigsten erwähnt. Daneben gibt es seltenere Behinderungsformen wie die Folgen einer Hirnblutung, Herzprobleme, Cerebrale Lähmungserscheinungen oder Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, welche sie ebenfalls begleiten. Dies sind dann aber laut den Ausführungen der MVBs bereits Ausnahmefälle.

Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder –beeinträchtigungen kommen in der MVB gemäss den Beraterinnen häufiger vor. Die meisten Gesprächspartnerinnen können jedoch auch hier keine klare Aussage machen. Nur eine MVB nennt Zahlen und spricht von 20-30 Kindern auf 400 Geburten, was einem Anteil von 5 – 7.5 % entspricht.

Interpretation

Den Mütter- und Väterberaterinnen fällt es offensichtlich schwer, eindeutige Aussagen bezüglich Art und Häufigkeit der verschiedenen Behinderungsformen und Entwicklungsbeeinträchtigungen zu machen. Auf jeden Fall lässt sich aber aufgrund ihrer Antworten sagen, dass sie eher selten vorkommen. Ein Grund dafür, dass es für die MVBs schwierig ist, Zahlen zu nennen, mag sein, dass die Übergänge zwischen einer normalen Entwicklung, Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsbeeinträchtigungen fließend sind und die Kinder deshalb nicht klar einer „Kategorie“ zugeordnet werden können. Nicht erstaunlich ist, dass bei den Behinderungsformen das Down-Syndrom am häufigsten genannt wird. Nach wie vor ist dieses Syndrom weit verbreitet (ca. 1 auf 660 Geburten (vgl. Homepage Insime 21)) und kann bereits bei der Geburt eindeutig diagnostiziert werden. Bei den anderen Behinderungsarten, die erwähnt werden, fällt auf, dass es vor allem körperliche Beeinträchtigungen sind, die ebenfalls klar diagnostiziert werden können.

9.2 Beratungsgestaltung

In dieser Hauptkategorie werden Aspekte beschrieben, welche in den Interviews im Zusammenhang mit der Beratungsgestaltung genannt worden sind. Dazu gehören der Beratungsverlauf, die Aufgabenbereiche, die Entwicklungsbeurteilung und allgemeine Beratungsgrundsätze.

9.2.1 Beratungsverlauf

Ein Bereich der Beratungsgestaltung ist der Beratungsverlauf. Darunter fallen das Zustandekommen des Erstkontaktes sowie der Verlauf weiterer Kontakte. An dieser Stelle geht es aber auch darum, möglichen Gründe für die Nichtinanspruchnahme der MVB aufzudecken.

9.2.1.1 Erstkontakt und weiterer Verlauf

In den Gesprächen wurden die Beraterinnen gefragt, welche Art von Kontaktaufnahme sie bei Eltern mit einem behinderten Kind jeweils wählen. Neben möglichst konkreten Beispielen interessierten vor allem die Unterschiede zum alltäglichen Vorgehen der MVB bei Eltern von nichtbehinderten Kindern. Ebenso sollten die Beraterinnen darüber berichten, wie das Angebot nach dem Erstkontakt weiter genutzt wird.

Ergebnisse

Grundsätzlich kommt der Erstkontakt bei allen Eltern auf dieselbe Weise zustande, unabhängig davon, ob ihr Kind behindert ist oder nicht. Zweimal wird jedoch erwähnt, dass im Falle einer bereits bekannten Behinderung eines Kindes grössere Anstrengungen unternommen werden, um diese Eltern telefonisch zu erreichen. Mehrere Beraterinnen erklären, dass sie bei der Kontaktaufnahme mit Eltern von behinderten Kindern vermehrt Hausbesuche anbieten würden.

Eine MVB weist darauf hin, dass es für sie hilfreich sei, wenn sie bereits vor dem Erstkontakt über eine allfällige Behinderung Bescheid wüsste und entsprechend darauf eingehen könne.

„All diese Sachen, wenn wir dies ein bisschen wissen, reagieren wir natürlich auch anders am Telefon, man ist ein bisschen vorbereitet.“ (M1/77)

„Es gab auch schon Situationen, wo ich erst am Telefon erfahren habe, dass das Kind behindert ist. Oder dass es noch im Kinderspital ist, weil es etwas am Herzen hat oder so. Ehm ja, wo du natürlich im ersten Moment... Darum, wenn wir anrufen... Das machen wir nie, anrufen und als erstes gratulieren.“ (M1/79)

Informationen betreffend einer Diagnose erhalten die MVBs mehrheitlich vom Spital. Nur in einem Fall wird der fehlende Informationsfluss zwischen Spital und MVB bemängelt.

Die Art der Information variiert zwischen einem Telefonanruf, einer Notiz auf der Geburtsmeldung und einem ausführlichen Übergaberapport.

„(...) Also das Spital X. ruft immer an, wenn sie ein Kind, welches lange auf der Neo war, nach Hause lassen. Die rufen dann wirklich an in die MVB und informieren uns, dass wir dann vielleicht eine Woche später Kontakt aufnehmen können.“ (M2/67)

„Kann sein sogar, wenn die Eltern einverstanden sind, dass es einen Übergaberapport gibt. Oder nein, es ist so, muss ich sagen: Vom Spital Y. gibt es immer einen Übergaberapport und dann wird einfach angekreuzt, „Eltern wünschen sofort Kontakt“, „melden sich selber“, oder „wünschen keinen Kontakt“. So läuft das. Und manchmal wird auch schon ein erster Hausbesuch eingefädelt oder dass die Eltern hierher kommen.“ (M8/49)

Die Beraterinnen erwähnen, dass sie Kinder mit einer Behinderung oftmals erst nach einigen Monaten in der Beratung sehen, weil sie längere Spitalaufenthalte hinter sich haben.

„(...) Das sind vielleicht schon 3-4 Monate alte Kinder, welche einfach viel zu früh auf die Welt gekommen sind oder so.“ (M2/67)

„(...) Das eine ist auch ein Down-Syndrom-Kind, aber der war jetzt so lange noch im Kinderspital und hat noch Medikamente angepasst bekommen. Der ist erst jetzt zu Hause.“ (M4/97)

Über den weiteren Verlauf der Beratungen werden keine eindeutigen Aussagen gemacht. Sowohl bei Eltern mit entwicklungsbeeinträchtigten als auch mit behinderten Kindern ist die Dauer und der Zeitpunkt der Inanspruchnahme der MVB sehr individuell.

Interpretation

Aus den Ergebnissen lässt sich schliessen, dass die MVBs sich um den Kontakt mit Eltern von behinderten Kindern ausserordentlich bemühen. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass nach der ersten telefonischen Kontaktaufnahme ein oder mehrere Hausbesuche angeboten werden.

Bei einigen Stellen ist der Hausbesuch beim ersten persönlichen Kontakt bei allen Eltern üblich, bei anderen wird er nur in Ausnahmefällen angeboten. Die Geburt eines behinderten Kindes scheint eine solche Ausnahmesituation darzustellen.

Die Vereinheitlichung des Informationsflusses zwischen Spitälern und MVBs scheint eine grosse Erleichterung für den Erstkontakt mit den Eltern zu sein. Es bestehen jedoch immer noch Lücken bei der Weiterleitung dieser Daten.

Beim weiteren Verlauf der Beratung können vermutlich keine verbindlichen Aussagen gemacht werden, weil keine eindeutigen Unterschiede zwischen Eltern von nichtbehinderten Kindern und jenen mit einem entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kind festzustellen sind.

9.2.1.2 Nichtinanspruchnahme

Aus der schriftlichen Befragung der Eltern ging hervor, dass 50% der Eltern mit einem behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kind die Mütter- und Väterberatung nicht in Anspruch genommen haben. In den Interviews wurden die MVBs nach möglichen Gründen gefragt.

Ergebnisse

Die Beraterinnen nennen einige mögliche Erklärungen für eine Nichtinanspruchnahme. Die meisten MVBs sehen einen Hauptgrund darin, dass die Eltern oftmals bereits so eingespannt und ausgelastet sind, dass sie keine Kapazität mehr haben, um in die Mütter- und Väterberatung zu kommen.

Eltern von behinderten Kindern, so meinen die Beraterinnen, müssten oft verschiedene Fachstellen und Ärzte aufsuchen. Dies bringe einen grossen zeitlichen Aufwand mit sich, auch weil in vielen Fällen weite Distanzen zurück gelegt werden müssten.

„ (...) Ich begreife es auch, dann haben sie sonst schon viele Termine. Dann müssen sie manchmal noch in die Heilpädagogik, in die Physio, die Logo oder in die Ergo. Und dann müssen sie sowieso wieder zum Kinderarzt. Und dann sollten sie zu uns auch noch kommen.“ (M4/99)

„Sie haben den Kinderarzt, dann haben sie die Früherziehung, vielleicht noch Physio, dann sind sie manchmal wie ein bisschen übersättigt. Also sie haben zu viel um die Ohren und dann rückt wie so ein bisschen die MVB in den Hintergrund.“ (M7/47)

„Und leider ist es wirklich so, dass Eltern mit Kindern, welche Beeinträchtigungen haben oder so, viel weit gehen müssen. Sie müssen für etwas bis nach St. Gallen je nachdem bis nach Zürich, ...es ist immer alles auch ein Zeitaufwand und wenn jetzt je nachdem auch noch ein anderes Kind da ist und sie eben viele Stellen nutzen, sind sie einfach auch nicht mehr bereit, für die MVB auch noch Zeit aufzuwenden.“ (M1/97)

Daneben argumentieren verschiedene MVBs, dass Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung durch den Kontakt mit weiteren Stellen und dementsprechend weiteren Fachpersonen gut abgedeckt und unterstützt sind und die MVB dadurch nicht mehr benötigt wird.

„(...) Wenn sie dann eine Therapie anfangen, sei es eine heilpädagogische oder auch Physiotherapie, dann sind die Eltern meist dort so eingebunden, dass sie dann eher weniger zu mir kommen. Das ist so. Dann sind sie dort abgedeckt und müssen ja dann auch zwischendurch wieder zum Kinderarzt und dann sehe ich sie dann weniger. Das ist so.“ (M3/46)

„(...) Aber die müssen jetzt so häufig zum Kinderarzt oder noch einmal ins Spital, dass sich das wie erübrigt, dass sie zu mir kommen.“ (M4/97)

„(...) Und in der Regel sind sie ja dann schon sonst in Behandlung diese Kinder, oder.“ (M2/37)

Zwei MVBs weisen darauf hin, dass die Mütter- und Väterberatung ein freiwilliges Angebot ist und sie es deshalb akzeptieren müssen, wenn Eltern kein Bedürfnis haben oder keinen Grund darin sehen, dieses zu nutzen.

„Und sie hat aber nicht das Bedürfnis, jetzt in die Beratung zu kommen, dann lasse ich sie.“ (M4/57)

„Also ja, wir sind ein freiwilliges Angebot (...).“ (M2/58)

„(...) Und jetzt hat sie das Gefühl, sie komme dann einfach punktuell zu mir, nur wenn sie konkrete Fragen hat. Und das müssen wir dann so laufen lassen.“ (M8/35)

Interpretation

Es scheint, als würden sich die MVBs wünschen, dass auch Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung ihr Angebot vermehrt nutzen würden. Dennoch ist ihnen bewusst, dass sie ein freiwilliges Angebot sind und sie die Entscheidungen der Eltern respektieren und akzeptieren müssen. Daneben können sie die schwierige Situation der Familien gut nachvollziehen. Sie erkennen, dass Eltern von Kindern mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung rundum eingespannt oder durch andere Fachpersonen ausreichend abgedeckt sind, so dass der Bedarf nach der MVB teilweise einfach nicht mehr da ist.

9.2.2 Aufgabenbereiche

Dieser Aspekt der Beratungsgestaltung beinhaltet die verschiedenen Aufgabenbereiche, welche in die Zuständigkeit der MVBs fallen. So wurden die Interviewpartnerinnen beispielsweise nach den Themen gefragt, die in der Beratung von Eltern mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten zur Sprache kommen. Eine weiterer Fokus liegt auf der psychosozialen Unterstützung der Familien.

9.2.2.1 Beratung in Alltagsthemen

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf Themen, welche für *alle* Eltern im Alltag wesentlich sind, unabhängig vom Entwicklungsverlauf des Kindes. Die Themen beziehen sich ausschliesslich auf das Kind selber.

Ergebnisse

Bei der Frage nach den Inhalten, welche in den Beratungen von Eltern mit behinderten Kindern thematisiert werden, nennen die MVBs fast durchwegs die Ernährung, das Stillen und das Gewicht.

„(...) Halt auch die Ernährung. Gesunde Ernährung und nicht nur M-Budget. Also, auf den Fenstersimsen hat es nur M-Budget, Süssgetränke, Schokolade, Pommes Chips. Sie haben alles.“ (M4/91)

„Also, manchmal geht es auch ums Essen. Das ist oft nicht so ganz einfach bei Kindern mit Down-Syndrom. Auch von der Mundmotorik her und so, wo ich ihr so ganz kleine Tipps gebe oder auch dass ich ihr Lebensmittel empfehle. Aus Erfahrung heraus, was sich bei anderen Down-Syndrom-Kindern bewährt hat.“ (M6/182)

Auch andere alltägliche Themen, die für Eltern mit einem nichtbehinderten Kind ebenfalls bedeutsam sind, werden von einzelnen Beraterinnen erwähnt, wie beispielsweise das Schreien, das Schlafen, der Erziehungsstil oder geeignetes Spielzeug.

„Auch Schreien. Kinder, die häufig schreien. Die Erwartungen an den Schlaf sind manchmal auch hoch. Dass sie das Gefühl haben, wenn es mit vier Wochen noch nicht durchschläft, was ist denn das?“ (M3/83)

„Oder dann beginnt auch: „Darf man den jetzt so erziehen?“ Oder: „Ist das jetzt zu hart?“ Oder: „Sind wir jetzt zu wenig konsequent?““ (M4/101)

„Oder sie kommen mit Fragen: „Wo, welches Spielzeug muss ich jetzt kaufen?“ Dann musst du sagen: „Ja, ich würde...“ Und manchmal reicht es nicht. Dann musst du gleich sagen: „Jetzt gehen sie das kaufen.“ Oder sie sehen etwas hier und sagen: „Doch, das spielen sie jetzt.“ Dann habe ich gesagt: „Ja, doch, so etwas ist sicher nicht schlecht.“ (M5/32)

Interpretation

Eltern von behinderten Kindern scheinen im Familienalltag mitunter mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert zu sein wie Eltern von nichtbehinderten Kindern. Themen, wie die Umstellung vom Stillen auf feste Nahrung, Probleme mit dem Durchschlafen oder überdurchschnittlich häufiges Schreien können jede Familie betreffen. Die Beratung unterscheidet sich deshalb in diesen Bereichen kaum. Trotzdem sind natürlich auch die alltäglichen Themen von der Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung beeinflusst. So ist beispielsweise bei gewissen Behinderungsformen die Nahrungsaufnahme erschwert.

Für professionelle Dienstleistungen im Umfeld von Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern ist die Orientierung an der Lebensrealität und dem Alltag der Familien eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Beratung (vgl. Engelbert, 1999, S. 44). Dadurch wird gewährleistet, dass die Beratung auch tatsächlich einen Gewinn für den Familienalltag mit sich bringt.

9.2.2.2 Beratung im Bereich Entwicklung

Im folgenden Abschnitt werden Aussagen der Mütter- und Väterberaterinnen zusammengefasst, die sich auf die Thematisierung der Entwicklung im Allgemeinen beziehen.

Ergebnisse

Drei Beraterinnen erwähnen im Interview, dass sie mit den Eltern von behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern den Normalverlauf der kindlichen Entwicklung thematisieren, so wie sie dies auch mit anderen Eltern tun.

„Das ist wirklich unsere Chance, dass wir die Kinder wirklich von 0 an bei uns in der Beratung haben und wir den Eltern aufzeigen können, wie wichtig es ist, dass stressfreies Lernen stattfinden kann. Dass die Beziehung gut ist. Zwischen den Eltern und den Kindern. Und hier die Klippen und möglichen Stressoren zu eliminieren versuchen kann. Oder aufzuzeigen, was dann da dahinter ist. Eben zum Beispiel auch mit antizipatorischer Entwicklungsberatung. Also vorbeugend...Oder dann einfach gezielt sagen, das ist nicht böser Wille. Gestern hat eine Familie gesagt: „Die Dreimonatige, die spielt mit uns. Immer wenn sie auf dem Arm ist, ist sie zufrieden und wenn wir sie hinlegen, dann brüllt sie. Die spielt doch mit uns.“ Da intervenieren zu können. Aufzuzeigen, was da läuft.“ (M8/79)

„Und dann immer an den Armen hochziehen, als könne es schon sitzen. Und dabei ist uns das Sitzen überhaupt nicht wichtig. Also nicht gar nicht, aber wir müssen sagen, es brauche vorher noch andere Entwicklungsschritte bis es zum Sitzen kommt.“ (M7/43)

„(...) Klar spricht man dann vielleicht von der Entwicklung. Aber das ist dann wie bei allen anderen Kindern auch, dass man von der Entwicklung spricht.“ (M6/191)

Eine MVB erzählt davon, dass sie einer Mutter den Zusammenhang zwischen der körperlichen Beeinträchtigung ihres Kindes und seinem Entwicklungsrückstand aufgezeigt hat.

„(...) Aber dann kannst du ihr auch sagen: „Weil sie das haben, können sie das auch nicht machen.“ Zum Beispiel hatte ich ein Kind, das Netzhautablösung hatte schon mit drei Monaten. Und das hat einfach nicht viel oder fast nichts gesehen. Und dass dieses Entwicklungsverzögerungen hat, ist logisch, weil es ja nichts sieht. Und wenn du dann diese Zusammenhänge erklären kannst, dann sind sie auch wieder eher beruhigt.“ (M5/34)

Ebenso wird erwähnt, dass die Erwartungen an die Entwicklung ihres Kindes von Seiten der Eltern zum Teil sehr hoch sind.

„(...) Also, das ist auch noch ein Thema. Die Erwartungen an die Kinder sind sehr hoch. Scheint es mir.“ (M3/39)

„Ich denke, die Kindlein dürfen nicht Baby sein. (...) Und dann immer diese Vergleiche: Dieses Kind kann schon dies, jenes Kind schon das.“ (M7/41)

Eine Beraterin berichtet von konkreten Tipps, die sie den Eltern gibt, um die Entwicklung ihres Kindes zu fördern. Sie zeigt den Eltern beispielsweise auf, dass genügend Bewegungsfreiheit förderlich ist für die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten oder dass es wichtig ist, mit dem Kind zu spielen.

„Ja, dass er Platz hat. Dass er nicht die ganze Zeit im Bettchen ist. Dass er Platz hat um mindestens das Kriechen einmal zu probieren. Und dass man ihn auch einmal hinsetzt, auch wenn er es nicht so gut kann. Um einmal zu schauen, dass er eine andere Perspektive hat. Auf den Bauch legen. Wirklich mit ihm Spiele machen. Und ihn nicht einfach quasi runterbinden. Also, das machen sie vielleicht kulturell, binden die Kinder gerne runter. Dass man das halt genau nicht sollte. Und dass man sie motivieren muss.“ (M4/91)

Interpretation

Auch wenn die Entwicklung eines Kindes von der Norm abweicht, haben auch in diesem Fall gewisse Entwicklungsgrundsätze Gültigkeit. So ist es zum Beispiel für jedes Kind wichtig, sich so vielfältig wie möglich zu bewegen, um Fortschritte in der Motorik zu erlangen. Ebenso macht jedes Kind, wenn auch zum Teil zeitlich verzögert, in seiner Entwicklung Phasen durch, die für die Eltern eine Herausforderung darstellen (z.B. trotziges Verhalten, Trennungsängste).

Die Mütter- und Väterberaterinnen versuchen, den Eltern diese allgemein gültigen Prinzipien zu vermitteln und ihnen konkrete Tipps für die Entwicklungsförderung mitzugeben. Gleichzeitig gehen sie aber auch auf die spezifische Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung ein und erklären den Eltern Zusammenhänge zwischen einzelnen Komponenten der kindlichen Entwicklung.

(Zu) hohe Erwartungen an ihr Kind scheinen bei Eltern mit und ohne Behinderung gleichermassen vorhanden zu sein. Die Aufgabe der Beraterinnen ist es daher, den Eltern einen realistischen Entwicklungsverlauf aufzuzeigen. Hier kann das Modell der „antizipatorischen (vorausschauenden) Entwicklungsberatung“ (Hofmann, 2000) zum Tragen kommen. Es setzt bei behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern allerdings voraus, dass die MVB auf den besonderen Entwicklungsverlauf eingehen kann und die Eltern dementsprechend auf zu erwartende Entwicklungsschritte und Verhaltensweisen vorbereiten kann.

9.2.2.3 Unterstützung der Familie

In den Gesprächen wurden die Mütter- und Väterberaterinnen gefragt, inwiefern sie in ihren Beratungen die Eltern und die Familie als Ganzes in psychosozialen Belangen unterstützen würden.

Ergebnisse

Die MVBs betonen in den Interviews durchgehend, dass sie in ihren Beratungen das Familiensystem grundsätzlich immer stark einbeziehen, sowohl bei Familien mit behinderten als auch mit nichtbehinderten Kindern. Bei Familien mit behinderten, bzw. entwicklungsbeeinträchtigten Kindern verstärkt sich dieser Bereich jedoch.

„(...) Dann denke ich, so die ganze Familie im Blickfeld zu haben, ist sicher etwas, was wir bei allen Kindern und Familien haben müssen. Also auch bei behinderten Kindern.“ (M9/113)

„Ja, genau gleich. Es kann auch für sonst eine Familie irgendeinen Wechsel gegeben haben, eine Belastung gegeben haben, genau gleich wie für diese (*Familien mit einem behinderten Kind*). Ja, man bespricht es vielleicht doch ein wenig intensiver. Also, jetzt halt eben auf die Familie, die Paarbeziehung geht man schon noch ein bisschen intensiver ein. Oder wieder, auch nochmals. (...) Wo man es bei anderen Eltern vielleicht nur mal wieder ein wenig erwähnt, aber nicht so genau bespricht. Obwohl, ich frage zwar bei allen oft: „Und wie geht es der Familie?“ (M6/199)

„Was wir dort natürlich auch machen, ist nach "Calgary", das ist ein Familienmodell, wo wir systemisch beraten, manchmal machen wir dann ein Geno-Ökogramm, weil dann ja nicht nur die Mutter alleine betroffen ist mit diesem Kind, sondern auch der Vater, die Grosseltern usw. Wir schauen, wo hat es vielleicht noch Gotte, Götti, Onkel, Tante, einfach vor allem wegen der Entlastung auch. "Calgary", das ist so ein Pflegemodell oder Begleitmodell, wobei man wirklich schaut, wer ist hier alles betroffen, wer hat Einfluss, wo hat es vielleicht Ressourcen, für wen ist es sehr schlimm, für wen nicht, anhand von dem kann man auch etwas das Familienumfeld abchecken.“ (M2/73)

Tendenziell öfter als bei anderen Familien gehen die Beraterinnen auf Hausbesuch. Sie sehen dies einerseits als Entlastungsangebot, da das Aufsuchen der Beratungsstelle für die Eltern einen grossen Aufwand bedeutet, und andererseits als Möglichkeit, die Familie in ihrem natürlichen Umfeld zu erleben. Auch die Wohnsituation kann weitere Aufschlüsse geben, die für die Beratung von Bedeutung sein können. Zum Teil animieren die Beraterinnen die Mütter nach einer gewissen Zeit jedoch dazu, in die öffentlichen Beratungen zu kommen, um so mit anderen Frauen in Kontakt zu treten.

„Und wir haben wirklich noch die Möglichkeit und sehen noch so ein bisschen in die Familien hinein. Darum finde ich Hausbesuche sehr wichtig, dass wir dies noch beibehalten und das noch machen können. (...) Und dies ist ja kein Kontrollieren, sondern wir sehen dann wirklich: „Heinamol, hier ist es ja wirklich nicht gerade behindertenfreundlich.“ Oder: „Das ist ja wahnsinnig an dieser Strasse mit diesen kleinen Kindern.““ (M2/77)

M: „Ja, also, was wir dort häufig anbieten, sind Hausbesuche. Wo wir sonst hier bei uns im Verein ziemlich restriktiv sind und sagen: „Eltern/Kind gesund, dann sollen sie hierher kommen.“ Wir bieten jetzt nicht so viele Hausbesuche an. Aber da, in solchen Fällen schon. Aber das ist dann auch wie ein Abwägen wieder: Wann motiviere ich sie doch einmal hierher zu kommen, damit sie in Kontakt kommen? Damit sie sich zu organisieren beginnen: „Wie komme ich aus dem Haus heraus?““

I: „Also, die Gründe für die Hausbesuche sind eher so...“

M: „Entlastung.“

I: „Damit sie nicht auch noch hierher kommen müssen.“

M: „Genau. Und um zu schauen, was man in der häuslichen Situation noch helfen kann. Manchmal haben dann die Eltern so... Sie haben einfach keine Zeit, etwas zu überlegen. Weil so viel immer läuft. Und dann kann ich mich an eine Mutter erinnern, die das Schlafzimmer zwei Stockwerke weiter oben hatte und dauernd hinauf- und hinuntergerannt ist. Wo ich dann gesagt habe: „Also, dem Kind würde es überhaupt nicht schaden, wenn es jetzt das Bettchen im Wohnzimmer hätte. Das würde auch lernen mit dem Geräuschpegel trotzdem zu schlafen.“ Und sie hat es besser im Blick. Auf die Idee wäre sie gar nicht gekommen. Oder unten auch noch einen Wickelplatz einzurichten. Das sieht man ja nur, wenn man dann dort ist.“ (M9/99)

Mehrmals wird von den Beraterinnen erwähnt, wie wichtig es sei, für eine grösstmögliche Entlastung der Mutter zu sorgen. Wenn möglich werden weitere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern) oder andere nahestehende Personen (z.B. Patentante) in die Betreuung und Pflege des Kindes einbezogen. In diesem Zusammenhang steht auch die Frage nach einer allfälligen Berufstätigkeit der Mutter.

„Auch sagen, dass sie (*die Mutter*) für sich auch schauen soll. Und das Kind eben wirklich auch einmal abgeben. (...) Ja, ich musste dann eher die Mutter so unterstützen, dass sie für sich auch geschaut hat.“ (M3/99)

„Oder jetzt wie eben das Berufsleben zum Beispiel. Einfach das auch einmal anschneiden. Wenn ich sie frage, ob es für sie ein Thema ist, wieder arbeiten zu gehen. Weil sie eben einen Beruf hatte, bei dem sie lange gelernt hat. Sie hätte mir auch sagen können, nein, ich sehe das überhaupt nicht. Und dann wäre das auch gut gewesen. Aber ich finde, man darf das auch ansprechen.“ (M6/193)

„Eine der wichtigen Aufgaben ist, irgendeine Entlastung anzubahnen. Die haben ja ganz häufig nicht das Vertrauen... Also, sie haben ja gesehen, wie lange sie gebraucht haben, um das Kind beurteilen können, was es jetzt braucht, gerade, wenn noch medizinische Probleme dazukommen. Die Angst, dass es aufhört zu atmen. Das Herz macht nicht mehr mit. Es ist total verschleimt, man müsste es absaugen. Bis sie das einmal alles konnten. Oder die Sonde wieder stecken oder so. Das jetzt noch einer Grossmutter oder einer Nachbarin zu zumuten, das geht ganz lange. Bis sie das können. Aber ich versuche das frühzeitig anzubahnen. Dass man so wie sagen kann: „Diese Grossmutter ist jetzt einfach dabei und dann wecken Sie sie bitte auch auf in der Nacht, wenn sie etwas am Kind machen gehen.“ Nicht die Idee ha-

ben: „Jetzt geht es nicht mehr, jetzt brauchen wir morgen eine Hilfe.“ Sondern, dass die ganz langsam reinwachsen kann. Das verstehen sie am Anfang wie nicht. Und dann komme ich ein bisschen mit der Horrorvision und sage: „Wenn ihnen irgendetwas geschieht – und das kann passieren – sie können das Bein brechen oder was auch immer. Dann ist es auch für das Kind ganz schwierig, wenn dann das gerade jemand anderes übernehmen muss.“ Das ist meistens das Türchen, wo sie sich dann darauf einlassen. Aber das kann ein halbes Jahr, ein Jahr gehen, bis dann jemand ein paar Stunden diese Entlastung übernehmen kann. Oder sehr motivieren...Einmal sagen: „Das Entlastungswochenende im Kinderspital, das darf man in Anspruch nehmen, das müssen Sie, damit sie für ihr Kind wieder gut da sein können. Damit Sie für die anderen Kinder noch da sein können.““ (M9/95)

Immer wieder kommt in den Interviews zum Ausdruck, dass auch die mentale Unterstützung der Eltern und insbesondere der Mütter einen wichtigen Platz in den Beratungen einnimmt. Die MVBs versuchen psychische Tiefs aufzufangen, die Eltern zu bestärken und ihnen die Möglichkeit zu bieten, Sorgen oder Zweifel bei ihnen abzuladen.

„Vielleicht jetzt hier mehr auch noch so, wie soll ich sagen, die Frau psychisch auch ein bisschen mittragen. „Aaahhhhh, es hat mich wieder so deprimiert, was der Arzt letztes Mal gesagt hat.“ Eben viel mehr das Aufmuntern.“ (M2/71)

„(...) Sondern sie brauchen eher Begleitung, wie gehe ich mit dem um. Wie die Ängste von dieser Mutter, welche ich jetzt vor mir habe, ob es sich vielleicht dann mal konzentrieren kann in der Schule. Dass sie das auch irgendwo abladen kann.“ (M2/95)

„Was ich immer versuche: Den Eltern beizubringen, dass sie von dem wegkommen, die Schuld – oder was auch immer – bei sich zu suchen. Oder gewisse Sachen nicht persönlich zu nehmen. Sagen wir jetzt, ein Kind, das eine Wahrnehmungsstörung hat. Das dann ausflippt und dann fliegt alles. Oder dann beginnt es zu treten und kneifen und schlagen und machen. Das ist immer wichtig: Den Eltern immer wieder versuchen zu sagen: „Es ist nicht persönlich gemeint. Sie sind jetzt einfach diejenige, die da ist, und darum bekommen sie es ab. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ihr Kind sie nicht gerne hat.“ Und das ist manchmal noch sehr schwierig. Sie müssen es auf eine andere Ebene tun. Das ist eigentlich das Wichtigste bei Eltern, die ein bisschen ein auffälliges Kind haben. Dass sie versuchen einen Weg zu finden, dass sie das annehmen können. Dass es jetzt so ist. Das ist schwierig.

Da sehe ich meine Aufgabe ein bisschen: Die Eltern so unterstützen zu können und zu motivieren, dass sie sehen, dass auch so ein Kind gute Seiten hat. Und dass auch so ein Kind etwas machen kann. Oder seine Stärken halt vielleicht im Malen hat oder so. Oder irgendwo sonst. Also ich versuche dann, etwas herauszufinden, das dieses Kind gerne macht. Oder das es gut macht. Und den Eltern so zu zeigen, dass nicht alles ein Berg ist, sondern, dass es auch schöne Momente gibt. Und das ist immer schwierig. Man versucht es.“ (M5/46)

Zwei MVBs erwähnen explizit, dass sie in ihren Beratungen auch den Geschwistern besondere Aufmerksamkeit schenken. Ihnen ist es ein Anliegen, dass die gesunden Geschwister neben dem Kind mit einer Behinderung nicht zu kurz kommen. Auch die Paarbeziehung der Eltern wird teilweise in der Mütter- und Väterberatung angesprochen.

„(...) Wenn Eltern wirklich kommen und das erste oder zweite Kind ist behindert, dass man wie das andere Kind dann hervor nimmt. Der Fokus auch auf das gesunde Kind legt, damit das nicht so verschwindet vor lauter, was da alles ist mit dem Kind mit den besonderen Bedürfnissen.“ (M8/81)

„(...) Dann auch schauen, dass auch die Geschwister viele andere Möglichkeiten haben. Da haben sie manchmal wie das Gefühl, sie schieben das Geschwister jetzt ab. Aber mit ihnen anschauen, dass das für das Geschwister auch gut ist, wenn sie dann wieder einmal im Mittelpunkt stehen bei den Grosseltern oder wo auch immer. Dass das auch sehr gut sein kann für die Entwicklung und nicht ein Abschieben ist. Und dann kommt häufig so die Paarthematik relativ bald einmal hervor aus dieser sehr grossen Belastung heraus.“ (M9/95)

Interpretation

In den Gesprächen mit den Beraterinnen kommt klar hervor, dass in der Mütter- und Väterberatung allgemein sehr stark auf die Situation der einzelnen Familien eingegangen wird. Da die Geburt eines behinderten Kindes, bzw. die Diagnose einer Behinderung, das Familiensystem in besonders ausgeprägtem Masse beeinflusst, ist es den Beraterinnen in diesen Fällen besonders wichtig, dies mit den Eltern auch zu thematisieren.

Einerseits wird der eher organisatorische Aspekt von den Beraterinnen beleuchtet, bei dem es beispielsweise darum geht, die Wohnungseinrichtung den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie anzupassen oder Entlastung zu gewährleisten. Vor allem die stark belasteten Mütter sollen zumindest zeitweise von ihren Aufgaben befreit werden. Diese Entlastung muss langfristig angebahnt werden, da die Mütter aufgrund dessen, dass vorwiegend sie das Kind pflegen, häufig ein Kompetenzmonopol innehaben und deshalb eine flexible Regelung in der Betreuung schwierig ist (vgl. Engelbert, 1999, S. 31).

Grosses Gewicht scheint auch die psychosoziale Unterstützung zu haben, bei der die Befindlichkeit der Familienmitglieder und die Interaktionen untereinander im Zentrum stehen. Eltern von behinderten Kindern stellen oft ihre eigenen Bedürfnisse weit zurück, da sie das Wohl des Kindes über alles stellen (vgl. Engelbert, 1999, S. 28-36). Dies kann zu einem Ungleichgewicht im Familiensystem führen.

Aus systemischer Sicht wird hier der Begriff der ‚Kybernetik‘ bedeutsam. Jede Veränderung innerhalb des Familiensystems, hier durch ein Kind, bringt das System aus dem Gleichgewicht und löst Veränderungen im gesamten System aus (vgl. Boeger, 2009, S.107). Durch den Einsatz der familienzentrierten Beratung nach dem Calgary-Modell (Kläusler, 2011) könnte dieser Schwierigkeit entgegen gewirkt werden.

9.2.3 Entwicklungsbeurteilung

Ein wichtiger Aufgabenbereich der MVB ist die Entwicklungsbeurteilung des Kindes. Da dieses Thema für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung ist, wird ihm eine eigene Kategorie gewidmet. Aus den Aussagen der Beraterinnen zum Prozess der Entwicklungsbeurteilung haben sich verschiedene Unterkategorien herausgebildet, nämlich der Umgang mit den verschiedenen Begrifflichkeiten, der Einbezug der Eltern in die Thematik, das Vorgehen der MVB bei der Einschätzung der Entwicklung und mögliche Gründe für eine Entwicklungsbeeinträchtigung.

9.2.3.1 Umgang mit Begrifflichkeiten

Aufgrund der vielen unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die im Zusammenhang mit normabweichenden Entwicklungsverläufen kursieren, wurden die Mütter- und Väterberaterinnen danach gefragt, welche Begriffe sie für sich selber und im Umgang mit den Eltern verwenden würden.

Ergebnisse

Der häufigste Begriff, der in den Interviews von den MVBs verwendet wird, ist derjenige der ‚Auffälligkeit‘. Er wird von den Beraterinnen im Gespräch immer wieder spontan benutzt, nicht nur dann, wenn sie explizit danach gefragt werden.

Auffällig kann eine Entwicklung beispielsweise in Bezug auf die Motorik, die Sprache oder das Verhalten sein, wobei sich dies noch normalisieren kann.

„(...) Ich glaube, ich würde primär von einer Auffälligkeit sprechen. Das bedingt, dass man genauer hinschaut und vielleicht weiterschickt oder selber Abklärungen trifft. Das muss noch gar nichts heißen.“
(M9/33)

Angesprochen auf die Frage, wie die Beraterinnen es definieren, wenn eine Entwicklung über längere Zeit oder klar auffällig ist, nennen die meisten den Begriff ‚Verzögerung‘ oder ‚Retardierung‘.

Eine Person spricht weiterhin von einer ‚Auffälligkeit‘. Sie macht dabei einen Hinweis darauf, dass Ärzte die Begriffe anders verwenden.

„Ja am ehesten schon eine „Verzögerung“... Ja weil ich finde, ich kann wie noch nicht von einer Störung sprechen. Jedes Kind entwickelt sich ja so anders. Eines ist vielleicht in der Sprache ein bisschen weiter, ein anderes in einem anderen Bereich. Ja, es ist auch spannend zu sehen, wie unterschiedlich sich die Kinder entwickeln. Aber es muss sich natürlich im Gesamten vorwärts entwickeln.“ (M7/13)

„Ich bin eher vorsichtig und sage „Verzögerung“. Also im ersten Jahr spreche ich von einer „Verzögerung“. (M3/57)

„Also immer noch mir gegenüber? Ich denke, es ist immer noch eine „Auffälligkeit“. Weil eigentlich würde ein Mediziner nachher sagen: „Es hat einen Rückstand“ oder „Da muss man etwas machen.““ (M9/37)

Im Zusammenhang mit Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen sprechen die MVBs auch oft von ‚Unterstützungsbedarf‘.

I: „Du hast gesagt, es ist auffällig oder es ist verzögert.“

M: „Ja genau. Oder ich sage, es braucht noch ein bisschen Unterstützung.“ (M6/155)

Mit dem Begriff ‚Behinderung‘ sind die MVBs sehr zurückhaltend. Sie verwenden ihn alle ganz klar nur dann, wenn eine ärztliche Diagnose vorliegt, z.B. bei einem Kind mit Down-Syndrom oder einer Spina bifida. Eine Beraterin weist darauf hin, dass auch der Begriff ‚Behinderung‘ relativ zu betrachten ist. Ihrer Meinung nach ist es eine Frage der Perspektive, ob ein Mensch als behindert bezeichnet wird oder nicht.

„Behinderung eigentlich erst dann, wenn ich eine Diagnose habe, dann kann ich vielleicht eher von einer Behinderung sprechen.“ (M7/17)

I: „Und wo ist die Abgrenzung zur Behinderung? Wann sprichst du davon, dass ein Kind eine Behinderung hat?“

M: „Ich glaube, wenn die Eltern mir das sagen. Wenn es eine medizinische Diagnose hat. Es ist immer noch die Frage: Behinderung worin? Also, ich habe eine gehörlose Tochter, die fühlt sich überhaupt nicht behindert. Aber der grösste Teil der Menschheit würde sagen: „Die ist recht behindert in der Kommunikation mit anderen Leuten.“ (M9/38)

„Ja also bei uns, wir gebrauchen das eigentlich wenig, diesen Begriff ‚Behinderung‘, finde ich jetzt.“ (M7/21)

„(...) Die anderen sind klar, aber bei denen, wo man noch nicht so richtig weiss, da spreche ich nie von Behinderung.“ (M6/ 154)

Interpretation

Die Mütter- und Väterberaterinnen scheinen im Umgang mit Begrifflichkeiten allgemein sehr vorsichtig zu sein. Der grosse Teil der Beraterinnen legt sich in den Interviews nur ungern auf bestimmte Definitionen fest. Besonders für den Umgang mit Eltern betonen sie ihre Zurückhaltung mit Begriffen wie ‚Entwicklungsverzögerung‘ oder ‚Behinderung‘. Die Beraterinnen scheinen sich bewusst zu sein, dass die Konfrontation mit solchen Begriffen bzw. einer Diagnose für die Eltern ein einschneidendes Erlebnis darstellt und viele Hoffnungen und Erwartungen zerstört (vgl. Neuhäuser, 2003, S. 73).

Die MVBs verwenden sehr häufig das Wort ‚Auffälligkeit‘. Dieser Begriff drückt die Haltung aus, dass der Entwicklungsprozess eines Kindes offen ist und sich in verschiedene Richtungen verändern kann. Diese Einstellung deckt sich mit grundsätzlichen Äusserungen zur Entwicklung, in denen die grosse Bandbreite angesprochen wird, und der Meinung, dass man dem Kind für seine individuelle Entwicklung auch Zeit lassen soll.

Die Begriffe ‚Entwicklungsverzögerung‘ und ‚Retardierung‘ implizieren zwar immer noch verschiedene Entwicklungsverläufe, weisen aber auf eine deutliche, länger andauernde Abweichung hin. Diese Begriffe werden von den MVBs jedoch fast ausschliesslich nur für die Kommunikation mit anderen Fachpersonen benutzt. Bezüglich den Definitionen in unserer Arbeit liegen diese Begriffe im Grenzbereich von ‚Entwicklungsauffälligkeit‘ und ‚Entwicklungsbeeinträchtigung‘ (siehe 3.6).

Beim Begriff ‚Behinderung‘ herrscht unter den Interviewten Einigkeit. Er wird dann verwendet, wenn eine medizinische Diagnose besteht. Dies entspricht auch der Definition der Verfasserinnen (siehe 3.6). Die Beraterinnen weisen in diesem Zusammenhang geschlossen darauf hin, dass sie keine Diagnosen stellen, sondern dass dies Sache der Ärzte sei. Ob dann das Wort ‚Behinderung‘ in Gesprächen mit Eltern auch wirklich verwendet wird, scheint von den einzelnen Beraterinnen abhängig zu sein.

9.2.3.2 Vorgehen der MVB

Im Folgenden wird das Vorgehen der Beraterinnen in Bezug auf die Entwicklungsbeurteilung eines Kindes aufgezeigt. Sie wurden in den Interviews nach allfälligen Beurteilungsinstrumenten, Hilfsmitteln und persönlichen Erfahrungen gefragt.

Ergebnisse

Alle MVBs haben für die Entwicklungsbeurteilung einige Hilfsmittel zur Verfügung, die zum Teil nur MVB-intern verwendet werden. Durchwegs genannt wird ein Entwicklungsraster, in dem die einzelnen Entwicklungsschritte aufgeführt sind. Diese Vorlage kann in Form von Karteikarten oder als PC-Programm vorhanden sein und wird von den MVB bei jeder Beratung im Sinne eines Beobachtungsprotokolls nachgeführt. Zusätzlich wird auf einigen Beratungsstellen mit offiziellen Beurteilungsinstrumenten gearbeitet. Hier wird das „VADEMECUM“ mehrmals genannt (vor allem für den Einbezug der Eltern), aber auch das „Sensomotorische Entwicklungsgitter“ von Kipphard und die „Griffiths Entwicklungsskalen“.

„Wir haben auch das Programm auf dem PC, also das Karteikarten-System haben wir auf dem PC. Und davon gibt es auch so einen Raster, mit verschiedenen Entwicklungsschritten. Wenn jetzt eine Mutter kommt und die Entwicklung anschauen möchte, dann gehe ich dort so den Raster durch oder wenn ich finde, etwas stimmt nicht so ganz, dann gehe ich auch dort durch das Raster.“ (M7/5)

„Also wir haben auch ein PC-Programm, das ist eine gute Stütze, nachdem was wir alles gelernt haben von der Entwicklung her. Weil wir manchmal auch wenig Zeit haben, ist das noch eine gute Stütze, schnell zum Reinschauen. Man muss nicht unbedingt etwas hinein schreiben. Man kann schauen: „Ah ja, das ist in Ordnung.“ Dann kann man das einfach anklicken: ja geht / geht nicht. Beim Fortbewegen schreiben wir zum Beispiel „im Vierfüssler“ oder auch wenn es nicht geht im Vierfüssler. Einfach so, das sind jetzt die ganz einfachen Sachen. Das hilft einem schon. Auch einmal beim Durchlesen im Gespräch zu sehen, das möchte ich jetzt noch schauen oder das möchte ich nochmals ansehen.“ (M6/53)

Die Beraterinnen notieren sich bei jedem Kind einzelne Beobachtungen und wichtige Erkenntnisse. Bei Abweichungen von der Normalentwicklung halten sie dies schriftlich fest und achten in den weiteren Beratungen besonders auf diesen Bereich und mögliche Veränderungen. Es können diesbezüglich auch Tipps oder Beobachtungsaufträge an die Eltern erfolgen.

„Und sonst warte ich vielleicht noch zwei, drei Wochen zu, vielleicht auch einen Monat noch und schaue, was sich da verändert.“ (M7/9)

„(...) Dann gebe ich den Eltern vielleicht Beobachtungsaufgaben oder Ideen, was man mit diesem Kind machen könnte und schaue dann eigentlich das nächste Mal, ob es einen Fortschritt gibt. Oder wenn nicht: warum nicht.“ (M9/43)

In der Entwicklungsbeurteilung spielen konkrete Entwicklungsschritte eine wichtige Rolle. In ihren Ausführungen nennen die MVBs eine breite Palette solcher Beobachtungspunkte.

Für alle Beraterinnen ist der Blickkontakt eines der ersten Kriterien. Daneben sind beispielsweise die Motorik (z.B. drehen, sitzen, stehen, Muskeltonus), die Sinneswahrnehmungen (z.B. hören, sehen), die Sprachentwicklung, das Emotional- und Sozialverhalten sowie die körperliche Entwicklung Beobachtungsbereiche.

„Es ist jetzt ein Kind, das erste Mal hat es mich nicht fixiert. Da habe ich gedacht: „Ja...“ (...) Und dann nachher habe ich gesagt: „Gut, ich möchte es in den nächsten Tagen noch einmal anschauen.“ Und dann ist mir dann der Nystagmus aufgefallen und vorher nicht. Und dann konnte ich sie gerade weiter schicken.“ (M9/49)

„Also das eine Kind hat nicht fixiert. Also keinen Blickkontakt aufgenommen. War irgendwie so ein bisschen weit weg. Und hatte eher einen schlaffen Muskeltonus. Aber hatte jetzt kein eindeutiges Symptom um jetzt zu sagen: „Da stimmt definitiv etwas nicht.“ (M4/49)

„Es war steifer und hat vor allem ..., die motorische Entwicklung hat sich verzögert. Also, er hat sich dann nicht gedreht, soviel ich weiss. (...) Also man hat einfach gemerkt, dass er nicht nachfolgen kann, auch nicht denjenigen Kindern, die einfach ein bisschen langsamer sind in der Entwicklung.“ (M8/31)

„Also motorisch, sozial, geistig. Nimmt das Kind Kontakt auf? Fixiert es? Dreht es den Kopf nach rechts und links? Hört es? Irgendwann fängt es an zu plappern. Oder lallt es immer noch? Ist es auf dem Bauch? Kann es sich abstützen? Greift es nach Gegenständen? Nimmt es die Finger in den Mund? Einfach querbeet.“ (M4/37)

„Das war ein Kind, das mit 8 Monaten keine Anstalten gemacht hat zu sitzen. Und ich habe das Kind gesehen, als es 2 Monate alt war. Dann habe ich sie nicht mehr gesehen und dann ist sie mit 8 Monaten wieder gekommen. Und dann ..., es sass nicht, es hat dich nicht angeschaut. Also da bin ich gewaltig erschrocken und ich habe ihr gesagt, sie müsse schnellstens zum Kinderarzt.“ (M5/22)

„(...) Das andere hat man dann erst später gesehen, eigentlich als es hätte zu sprechen beginnen sollen. Es hat dann nicht gesprochen, war auch vom Körperlichen her immer ein bisschen im Rückstand. Das musste nachher auch eine Therapie haben.“ (M3/65)

Zudem sprechen die MVBs immer wieder die Berufserfahrung an, welche ihnen hilft, die Entwicklung eines Kindes einzuschätzen. In diesem Zusammenhang wird auch mehrmals das Bauchgefühl genannt, welches den Beraterinnen einen ersten Hinweis auf eine Entwicklungsauffälligkeit geben kann.

„Einerseits halt die Erfahrung, halt vom Beobachten her schon. Ich denke man spürt schon viel, man sieht viel. (M7/4)

„Wobei ich sagen muss, mit den Jahren (...) wir haben auch schon diskutiert darüber, da hat man noch relativ schnell im Gespür, dass etwas mit diesem Kind nicht stimmt.“ (M6/66)

Einige Beraterinnen erwähnen Probleme im Bereich der Entwicklungsbeurteilung. Eines davon ist der Umstand, dass der Kinderarzt die Auffälligkeiten als nicht so gravierend einstuft wie die MVB und den Eltern rät, mit Massnahmen oder Abklärungen noch zuzuwarten.

„(...) Und dann so mit 20, 22 Monaten ist sie noch nicht gelaufen und ich habe sie gefragt, was der Kinderarzt dazu meint. Sie sagte, da wäre sie eben gewesen und er meinte: „Ja da warten wir nochmals vier, fünf Monate.“ Und dann habe ich ihr gesagt: „Ui, möchtest du nicht ein wenig Druck machen? Also ich denke, sie braucht ein bisschen Unterstützung.““ (M6/114)

„(...) Das eine Kind, da kann ich mich gut erinnern, das hat einfach nur durch mich durchgeschaut. (...) Zu einem Zeitpunkt, wo ich sagen musste, das müsste jetzt eigentlich längst fixieren können. (...) Die waren dann in der Abklärung in St. Gallen, beim Neurologen und dort hiess es also: „Das ist alles in Ordnung, es ist einfach verzögert, da müsse man jetzt nichts machen.“ So. Und das war also alles andere als normal.“ (M1/43)

Eine weitere Schwierigkeit im Bereich der Entwicklungsbeurteilung wird darin beschrieben, dass keine Prognosen möglich sind, obwohl Eltern gerne wüssten, worauf sie sich einstellen müssen. Die MVBs versuchen diese Tatsache den Eltern gegenüber auch zu kommunizieren.

„Schwierig. Ich muss einfach immer wieder sagen: „Das, was ich jetzt sehe, kann ich sagen. Was in drei Monaten ist, kann ich nicht sagen.“ Das ist immer wieder die Antwort, die ich gebe. Und das bekommen sie ja von allen zu hören, so wie ich merke.
Und sie bekommen keine Prognosen, an die sie sich halten können, oder. Das ist auch die Schwierigkeit, denke ich, bei einer Behinderung, dass man einfach so schauen muss, wie es kommt. Oder wie viel man rausholen kann. Oder wie viel man beim Kind unterstützen kann. Und das ist unterschiedlich.“ (M3/81)

Eine Beraterin weist darauf hin, dass sie bei einer Auffälligkeit unbedingt auch darauf achtet, unter welchen Bedingungen sie das Kind antrifft und dass diese Faktoren auch einen wichtigen Einfluss haben können auf die Beurteilung. Stellt sie besondere Umstände fest, versucht sie das Kind in einer weiteren Beratung nochmals anzuschauen, wenn möglich unter veränderten Bedingungen.

„Ich kann das Kind auch in einem schlechten Wachzustand antreffen oder es ist gerade in einer starken „Fremden-Phase“, so dass es völlig blockiert ist. (...) Und die Mutter sagt: „Halten Sie das Kind schnell.“ Und das Kind ist so: [*zeigt abwehrende Handbewegung*]. Also, mit dem muss ich nachher auch nicht mehr viel machen wollen. Oder es ist hungrig und müde und macht darum nicht mit. Das heisst für mich dann auch, dass ich das nächste Mal... Ich muss entweder andere Bedingungen schaffen – das schreibe ich mir dann auch manchmal auf: „Das nächste Mal das Kind mehr ankommen lassen, bevor man es auszieht und anschaut.“ Dann relativiert es sich vielleicht wieder oder es bestätigt sich.“ (M9/35)

Interpretation

Die Entwicklungsbeurteilung oder Beobachtungen im Bereich der Entwicklung sind in der MVB ein wichtiges Thema, zu welchem die Beraterinnen ausführlich berichten können. Es fällt auf, dass die Bereiche sehr breit gefächert sind. Das Kind als Ganzes soll erfasst werden und nicht nur einzelne Aspekte, wie beispielsweise die körperliche Entwicklung.

In allen Beratungsstellen stehen Hilfsmittel zur Verfügung, um die Entwicklung gezielt zu beobachten und zu erfassen.

Der grösste Teil der Interviewpartnerinnen kann auf eine mehrjährige Berufserfahrung zurückblicken, welche ihnen auch in der Einschätzung der Entwicklung hilfreich ist. Sie betonen daher auch mehrmals, dass sie spüren, wenn etwas nicht stimmt. Darauf aufbauend gehen sie gezielt Auffälligkeiten nach. Dabei ist eine grosse Vorsicht zu erkennen. Die MVBs beobachten über längere Zeit, machen sich Notizen und beziehen auch allfällige Umwelteinflüsse mit ein. Sie ziehen keine voreiligen Schlüsse. Erkennen sie eindeutige Entwicklungsauffälligkeiten, weisen sie die Eltern an den Kinderarzt weiter. Auch Neuhäuser (2003, S.73 - 82) erwähnt in diesem Zusammenhang wie wichtig gute Grundkenntnisse und ausreichende Erfahrung sind, um das Verhalten von Säuglingen bzw. Kleinkindern kompetent einschätzen zu können.

Probleme in der Entwicklungsbeurteilung sehen sie vor allem darin, dass die Entwicklung grundsätzlich dynamisch ist und individuell verläuft (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 97-116). Deshalb gilt es vor allem einzuschätzen, wann Abweichungen ausserhalb dieser Bandbreite liegen.

9.2.3.3 Einbezug der Eltern

Im Zentrum dieses Abschnitts stehen die folgenden Fragen: Wie werden die Eltern von den Mütter- und Väterberaterinnen in die Entwicklungsbeurteilung einbezogen? In welcher Form gehen die MVBs das Thema mit den Eltern an?

Ergebnisse

Ein grosser Teil der Mütter- und Väterberaterinnen schildert, wie wichtig es für sie sei, in der Entwicklungsbeurteilung bei den Eltern nachzufragen, wie das Kind sich ausserhalb des Beratungssettings verhält. Sie geben den Eltern auch gezielte Beobachtungsaufträge, um ein detaillierteres Bild des Kindes zu erhalten. Dies kann in Form von gemeinsamen Beobachtungen während der Beratung sein oder auch als Aufgabe für die Eltern, zuhause auf bestimmte Aktivitäten zu achten.

„Und ich denke, darum ist es für mich auch so wichtig, dass man wirklich eben auch nachfragt: „Wie verhält es sich? Wie ist das? Macht es das zuhause auch?“ Es sind immer so Momentaufnahmen, die wir haben.“ (M1/61)

„Also, ich sage schon manchmal: „Beobachte mal, dreht er nach rechts und links? Jetzt schaut er immer nur links.“ Aber das ist manchmal schwierig in 10 Minuten. Reagieren sie auf feine Geräusche, eine Türe die aufgeht oder so?“ (M4/43)

Grundsätzlich geben die Beraterinnen auch Tipps, worauf Eltern im Umgang mit ihrem Kind achten können und erklären, wie sie die Entwicklung positiv beeinflussen können.

„Also, ich mache möglichst einfache Sachen, welche die Eltern eben auch zuhause machen können. Oder manchmal ist es auch nur das Erklären. Also, ich sage jetzt mal, der erste Besuch, das erste Mal, wenn ich das Kind sehe, das ist ja dann vielleicht etwa 3-4 Wochen alt, sage ich schon, sie sollen die Kinder auch auf den Bauch legen. Wie sie es drehen sollen, wie sie es aufnehmen sollen, einfach solche Sachen. Ich erkläre ihnen auch, welche Reflexe sie haben und wie wichtig es ist für den Rücken. Ja, das sind so die ersten einfachen Sachen, welche manchmal den Leuten gar nicht so bewusst sind, auch wie wichtig sie für das Kind sind.“ (M3/31)

Einige erwähnen, dass sie bei Auffälligkeiten genau nachfragen, was die Eltern zuhause mit dem Kind machen. Sie sprechen allfällige Defizite an, auch im Umgang mit dem Kind.

„Was machen sie? Ich habe gemerkt, da kann man relativ Vieles abfangen, wo ich einfach auch sagen muss: „Was wird dem Kind angeboten, damit es sich entwickeln kann?“ Und dort kommen dann auch Fragen.“ (M1/17)

Im Gespräch weisen die meisten MVBs darauf hin, dass viele Mütter (z.T. auch Väter) von sich aus mit der Frage zu ihnen kommen, ob sich ihr Kind gut entwickelt. Sie wollen wissen, was im Rahmen liegt oder ob etwas auffällig ist.

„Das Kind ist 10 Monate alt und die Mutter hat so ein bisschen die Frage gestellt: „Ist das in etwa normal, was sie jetzt macht?“ (M2/31)

„Ja also die Eltern kommen, da kommen sie nonstop mit solchen Fragen: „Müsste sie nicht schon...?“ (M6/ 141)

Unabhängig davon, ob das Thema „Entwicklung“ von den Eltern aus kommt oder ob es die MVB anspricht, werden in der Beratung verschiedene Hilfsmittel verwendet, um die Entwicklung zu beurteilen und dabei gleichzeitig die Eltern einzubeziehen. Manchmal geben sie den Eltern einen Beobachtungsbogen mit nach Hause (z.B. VADEMECUM), um es dann im Weiteren mit ihnen gemeinsam auszuwerten.

Fortsetzung M2/31, oben: „Und dann habe ich gerade den Raster hervor geholt und dann habe ich geschaut.“

„Und ich weiss, von den Fragestellungen und vom Äusseren her, ist es ein bisschen überholt (*spricht von VADEMECUM*), aber wir geben es gerne den Eltern nach Hause und sie machen meistens auch sehr gerne mit. Die Eltern können zuhause innerhalb von drei Tagen das Kind beobachten. Es gibt Anregungen – „Ah!“ – so. Und nachher werten wir es zusammen aus. Und oft ist weniger so das Resultat wichtig, sondern der Austausch und die Erkenntnis der Eltern. Und das kommt oft ganz gut raus. Auch so Anregungen: „Ja, genau, bei der Selbständigkeit, da könnte man ja noch ein bisschen mehr.“ Oder:

„Ah, die Gefühlsentwicklung, die gehört auch dazu.“ Und so. Es ist wie auch eine Grundlage, um ein Entwicklungsgespräch zu machen.“ (M8/55)

Dieselbe Beraterin führt zum Einsatz des „VADEMECUM“ ein konkretes Beispiel an. Sie erzählt von einer Mutter, welche dieses Hilfsmittel über ein Jahr lang zu Hause angewendet hat und dadurch viel über die Entwicklung ihres Kindes gelernt hat.

„(...) Eben dann anbieten: „Wir hätten etwas, wollen Sie das einmal ausprobieren? Dann können wir einmal zusammen schauen, ob es wirklich so ist und ob Ihre Wahrnehmung stimmt.“ Und die Leute sind wirklich... Also, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, haben wir das fast über ein Jahr gemacht. Und diese Mutter war hell begeistert, was sie jetzt alles entdeckt hatte an ihrem Kind. Sie war ja immer überzeugt, dass ihre Kleine gut dran war. Aber doch, „Selbstständigkeit“ und „Gefühlsentwicklung“... dort hatte sie gemerkt, dass sie von ihr noch ein bisschen mehr fordern kann. Und ja, noch ein bisschen „laufen lassen“. Und sie hat gesagt, das sei so etwas Tolles gewesen.“ (M8/63)

Die Beraterinnen erleben die Eltern im Prozess der Entwicklungsbeurteilung sehr unterschiedlich. Sie erwähnen Eltern, die bereits gefühlt haben, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt, aber dies dann erst durch das Ansprechen der MVB zum Thema wurde.

Dann erleben die MVBs auch oft, dass die Eltern die Auffälligkeiten nicht sehen, vielleicht weil sie es verdrängen, oder weil es für sie schwierig ist, die Entwicklung des Kindes einzuschätzen.

M: Also es gibt Eltern, die es sehr lange nicht wahrnehmen, ja.

I: Und wenn du sie darauf ansprichst?

M: Dann geht es einfach ums Konkrete. Dass es halt mit 8 Monaten noch nicht sitzt.

I: Dann sagst du, dass muss man jetzt einmal anschauen?

M: Ja, genau.

I: Und wie reagieren die Eltern?

M: Das merken sie dann schon. Und es ist halt auch schwierig, wenn es das erste Kind ist, dann fällt es ihnen gar nicht auf.“ (M6/83)

„Ja also, ich erlebe schon viel, dass es Eltern schon gespürt haben, dass vielleicht etwas nicht stimmen könnte. Aber klar gibt es auch solche, die es nicht wahrhaben möchten.“ (M2/45)

„(...) Weil es ist so, dass es für die Eltern sehr schwierig ist, früh diese „feinen“ Sachen zu sehen. Und dann kommen sie erst, wenn sie zum Beispiel sehr lange nicht sitzen. Das ist so ein bisschen das Erste. Das Drehen fällt ihnen nicht einmal so auf, es geht ums Sitzen, ums Kriechen, es geht ums Aufstehen und ums Gehen. Das sind so die Sachen, welche die Eltern sehen.“ (M6/143)

Wenn die Auffälligkeiten beim Kind sehr gross sind, besprechen das die MVBs mit den Eltern und weisen sie zu einer weiteren Abklärung an den Kinderarzt weiter. Alle Beraterinnen betonen, dass der Weg immer über die Eltern geht, sie also damit einverstanden sein müssen und sich in der Folge selber um einen Arzttermin kümmern.

„Und wenn ich unsicher bin, schaue ich es mit der Mutter an, respektive gebe ihr vielleicht noch Anregungen, was sie vielleicht mal machen könnte. Und wenn es mich sehr beunruhigt, dann schicke ich sie schnell einmal noch zum Kinderarzt.“ (M7/7)

„(...) Und sonst warte ich meistens noch bis 7, 8 Monate zu und dann schicke ich sie nochmals zum Kinderarzt und bespreche das auch mit den Eltern und sage ihnen, dass ich finde, das Kind bräuchte etwas Unterstützung.

Häufig, wenn man das miteinander angeschaut hat während dieser Zeit, fällt das auch den Eltern auf. Sie sagen dann, ja, dann würden sie gerne nochmals zum Kinderarzt gehen.“ (M6/80)

Interpretation

Das allgemeine Beratungsverständnis der MVB scheint darauf ausgerichtet zu sein, die Eltern in die Entwicklungsbeurteilung des Kindes mit einzubeziehen und deren Position mittels Empowerment zu stärken. Es ist ihnen ein Anliegen, die Eltern als Interessenvertreter ihres Kindes ernst zu nehmen, die Kompetenzen im Umgang mit dem Kind anzuerkennen und die Kenntnisse seiner Person und seiner Bedürfnisse in die Beratung einzubeziehen (vgl. Engelbert, 1999, S. 77). Dadurch erfahren die Eltern durch die Beraterin Wertschätzung und werden in ihrer Elternrolle bestärkt. Sie werden zu ‚Fachpersonen‘ in Bezug auf die Persönlichkeit und Entwicklung ihres Kindes. (vgl. Kläusler, 2011)

Der Einbezug der Eltern erfolgt in Form von Gesprächen, Beantwortung von spezifischen Fragestellungen und durch das Hinzuziehen verschiedener Hilfsmittel wie Beobachtungsraster oder Beurteilungsinstrumente.

Die MVBs sehen es als ihre Aufgabe, Eltern darauf anzusprechen, wenn in der Entwicklung des Kindes etwas auffällig ist. Im weiteren Prozess werden entweder gezielte Beobachtungen gemacht und eine Weiterweisung an den Kinderarzt in Betracht gezogen. Wichtig scheint dabei zu sein, dass alle Schritte über die Eltern laufen. Sie sind diejenigen, die letztendlich entscheiden, wie sie weiter vorgehen wollen.

Die Beraterinnen begleiten die Eltern oft auch nachdem sie besondere Entwicklungsabklärungen beim Arzt gemacht haben. Die MVB kann bei Bedarf also im Prozessverlauf unterstützend wirken.

Dadurch, dass die Eltern in die Entwicklungsbeurteilung ihres Kindes einbezogen werden, kann für sie die Einschätzung der MVB (oder anderer Fachpersonen) verständlicher und nachvollziehbarer sein, da sie auch eigene Beobachtungen machen können. Die ‚Diagnosestellung‘ ist somit nicht mehr nur eine Fremdbeurteilung.

9.2.3.4 Mögliche Gründe für eine Entwicklungsbeeinträchtigung

In den Interviews haben einige Beraterinnen Gründe genannt, die aus ihrer Sicht zu Entwicklungsbeeinträchtigungen führen können.

Ergebnisse

In den Gesprächen machen sich einige Beraterinnen Gedanken dazu, wo die Gründe für eine Entwicklungsbeeinträchtigung unter anderem liegen könnten.

Die Betonung liegt dabei auf den Einflüssen des Umfeldes. Dies können erzieherische und soziale Gegebenheiten sein, aber auch gesellschaftliche Veränderungen und Grundhaltungen.

So weisen Beraterinnen darauf hin, dass gewisse Familien ihren Kindern keinen Raum mehr geben, um sich richtig zu entwickeln. Dies bedeutet, dass die Bedingungen für die Entwicklung des Kindes nicht ideal sind. Oder dass es Mütter und Väter gibt, die mit der Erziehung und ihrer Elternrolle überfordert sind und den Kindern die notwendige Unterstützung nicht geben können. Ein weiterer Aspekt ist das Thema „Kinderschutz“. Zwei Beraterinnen erklären, dass es bei Kindsmisshandlung oder Vernachlässigung oft zu Entwicklungsbeeinträchtigungen, wie beispielsweise einer Sprachstörung, kommen kann.

„(...) Denn ich habe das Gefühl, es gäbe immer mehr Entwicklungsverzögerungen, aber aus dem Umfeld heraus. Dass die Kinder immer mehr eingeschränkt werden in ihrer natürlichen Entwicklung oder in ihrem Entwicklungsdrang. Und wir müssen das oft ansprechen, bei allen Eltern.

Ich war gestern in der Kinderbörse und da hatte es in der Grösse 50 und 56 - also das sind ja die kleinsten Grössen - hatte es Jeansanzüge. (...) Und dann habe ich gesagt: „Schau, das Kind hat keine Chancen, die Beine hochzunehmen, weil dieses Zeug ist so steif.“ Also da beginnt es. Dann haben wir auch gesehen, so einen Stuhl, in den man das Kind hinein setzen kann mit 3 Monaten, wo es eigentlich ja noch nicht sitzen kann. Also, es kann dann mit den Zehen ein bisschen bewegen und oben mit den Armen ein bisschen, aber sonst ist es eigentlich dort eingeschnallt. Und dann die ganzen Lauflerngeräte, die Bauchwagen. Also, was es gibt, dass das Kind nicht selber auf Entdeckungstour gehen kann, sich bewegen kann. Ich denke, das schränkt die Entwicklung ein. Und dort müssen wir eigentlich schon ganz viele Anregungen geben.“(M9/113)

„Einen grossen Rückstand. Es ist schon eine Weile her. Es ist auch noch aus jener Zeit, in der wir den Kinderschutz noch nicht so sehr wahrgenommen haben. Also, ich denke, es ist noch schwierig zu sagen, was ist durch die Umstände, in die es hineingeboren worden ist – dass man halt nicht rausgegangen ist mit diesem Kind, dass es nur vor dem Fernseher war, dass es keine Spielsachen hatte, dass es nicht ausprobieren konnte – ja, wie viel ist angeboren oder vererbt und wie viel ist durch die Umstände gekommen? Es ist relativ lange gegangen, bis es sich nur einmal gedreht hat, dann vorwärts gekommen ist, dann aufgestanden und gelaufen ist. Hat sehr monoton gespielt, als es dann Spielsachen bekommen hat.“ (M9/73)

„(...) Dass bei uns auch die Erfahrung ist, dass Sprach- und Entwicklungsrückstände auch bei Kinderschutzmassnahmen auftreten können. Also das heisst bei Kindsmisshandlung oder Vernachlässigung natürlich vor allem. Also, dass das auch ein Teil ist, den wir jetzt immer mehr merken... Was ist dahinter, dass ein Kind jetzt zum Beispiel nicht gut spricht? Und dann vielleicht auch so etwas hervor kommen kann. Gar nicht etwas beim Kind... eine körperliche Entwicklung, die nicht gut läuft, sondern etwas aus dem Umfeld, das macht, dass das Kind sich dann nicht gut entwickelt.“ (M8/81)

„Es hat auch Kinder dabei, bei denen auch die Eltern zum Teil ein wenig auffällig sind. Also das fällt mir ein bisschen auf, aber natürlich nicht bei allen, überhaupt nicht. Aber solche, bei denen ich denke, dass die Kinder in der HPS gut aufgehoben sind, weil sie die Unterstützung haben, die sie brauchen.“ (M6/218)

Eine Beraterin hat die Erfahrung gemacht, dass oft aus medizinischer Sicht Gründe gesucht werden, wieso ein Kind eine Entwicklungsbeeinträchtigung haben könnte, wenn keine eigentliche Diagnose besteht.

„Also, die sind ja auch zum Teil abgeklärt worden und man musste einfach sagen, also man hat dann gesagt, dass müsse bei der Geburt gewesen sein. Aber ich denke, die können nicht alle bei der Geburt etwas gehabt haben. Es kann ja auch schon in der Schwangerschaft etwas sein. (...) Ich erinnere mich an ein Kind, das nach der Geburt eine Hirnblutung gemacht hat. (...) So etwas könnte ja auch schon vor der Geburt passieren und niemand bemerkt das.“ (M6/212)

Interpretation

Die Mütter- und Väterberaterinnen betonen deutlich den Einfluss der Umwelt auf die kindliche Entwicklung. Die Beraterinnen stellen in manchen Fällen die Hypothese auf, dass nicht eine körperliche Beeinträchtigung die Kinder in ihrer Entwicklung hemmt, sondern dass die Ursachen unter anderem auch im Umfeld liegen können. Gestützt wird diese Hypothese durch Oerter und Montada (2008, S. 97-116), die erklären, dass der Mensch seine Entwicklung durch Eigenaktivität vorantreiben kann, dazu aber eine geeignete soziale und kulturelle Umwelt benötigt. Auch Jogschies (2008) argumentiert in diese Richtung. Er sieht endogene Faktoren für das Wachstum und die Reifung verantwortlich, während exogene Faktoren vor allem das Erleben und Verhalten beeinflusst.

Die Äusserungen der Mütter- und Väterberaterinnen zeigen auf, dass sie in der Entwicklungsbeurteilung auch die systemische Sichtweise einbeziehen und die Entwicklung nicht nur als ‚Sache des Kindes‘ betrachten. Eine Grundannahme der systemischen Theorie bezieht sich auf das Prinzip der ‚Zirkularität‘. So sehen hier die MVBs die Verhaltensweise eines Kindes immer auch in Bezug zu Verhaltensweisen von Personen in seinem Umfeld. Die Beraterinnen versuchen, Wechselwirkungen zu erkennen und allfällige problematische Dynamiken aufzuzeigen. (vgl. Boeger, 2009, S.110-111)

9.2.4 Beratungsgrundsätze

Viele MVBs haben in den Interviews persönliche Grundhaltungen und Beratungsgrundsätze zum Ausdruck gebracht. Diese werden im folgenden Abschnitt zusammengefasst.

Ergebnisse

Aus den Interviews mit den Beraterinnen lassen sich Aussagen herauskristallisieren, die ihre grundlegende Haltung aufzeigen und als Beratungsgrundsätze bezeichnet werden können. So kommt beispielsweise bei einer MVB deutlich zum Ausdruck, dass sie jedes Kind und jede Familie individuell betrachtet und berät.

„Meine Erfahrung überhaupt in der MVB: Es gibt nicht zwei gleiche Familien mit der gleichen Konstellation. Und ob jetzt das eine Behinderung ist oder eine psychische Erkrankung von der Mutter oder eine grosse Armut oder so. Ich denke, man muss die Situation individuell anschauen.“ (M9/109)

Zwei MVBs legen Wert darauf, den Kindern in ihrer Entwicklung Zeit zu lassen. Sie möchten die Eltern und das Kind nicht unnötig unter Druck setzen und warten deshalb ab, bis sie sie auf eine mögliche

Entwicklungsbeeinträchtigung ansprechen. Den richtigen Zeitpunkt zu finden, bezeichnen sie jedoch als Herausforderung.

„Ich bin jetzt nicht die, die gerade so...ich lasse den Kindern auch gerne ein bisschen Zeit. Also, das schon auch. Vielleicht manchmal ein bisschen viel, aber ich denke immer, man drückt diese Kinder so in ein Schema hinein, zum Teil. Von der Entwicklung und...das müssen sie dann können. Und das gibt ja auf die Eltern einen Druck. Und das finde ich nie gut. Druck ist nie gut.“ (M3/61)

„Wo hört das Normale auf? Aber das...Also, wie du schon gesagt hast, das ist ja ein bisschen ein breites Ding. Wo hört es denn auf und wo darf man dem Kind noch Zeit geben. Das ist ja für mich auch immer schwierig. Also, wo kann ich die Eltern jetzt eher beruhigen und sagen: „Äh, warten sie noch.““ (M3/105)

„Ja, ja. Aber sicher nicht zu früh. Also einem Kind darf man auch Zeit lassen. Wenn man diese Spannweite sieht, zum Beispiel bis es Sitzen kann, was normal ist und was nicht.“ (M6/232)

„Und bei jenen Kindern, bei denen es eben noch nicht so klar ist, wohin sie sich entwickeln und die bei uns in der Beratung sind, ist es auch gut, wenn man ihnen die Zeit lässt und den Prozess nicht pusht oder Panik macht. Auch damit die Eltern selber erfahren: „Jetzt müssen wir doch etwas machen.“ Es selber sehen, dass das Kind Unterstützung braucht. (...) Ja, und auch dass wir nicht sagen: „Da muss jetzt noch viel mehr Frühförderung gemacht werden. Noch früher, noch...“ Wenn man sieht, wie lange eine solche Phase geht und wie breit eine Entwicklung sein kann, wäre eine andere Reaktion für mich schon so etwas wie Panikmache.“ (M6/266)

Fast alle Interviewpartnerinnen nehmen Stellung dazu, wie offen sie mit den Eltern kommunizieren. Dabei lassen sich verschiedene Haltungen erkennen. Einige bevorzugen eine direkte Konfrontation und ehrliche Meinungsäußerungen, andere sind eher etwas zurückhaltend.

„Und ich denke, es ist ja wie mit allen Beratungen. Also, ich finde es eben doch auch wichtig, dass man ehrlich ist. Das finde ich eigentlich das Wichtigste, weil sie spüren ja, wenn ich etwas merke und ich nichts sage. Oder, dass ich bei mir bleibe.“ (M2/83)

„Und ich habe ihr aber auch gesagt: „Weisst du, ich möchte nicht, dass dir nachher nie jemand etwas gesagt hat.“ Wo du dir sagst „Hei nochmal, wenn mir jemand etwas gesagt hätte!““ (M6/117)

„Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht: „Läck, ist gut, habe ich etwas gesagt.“ Also, ich habe gedacht, ist gut, dass ich damals diejenige war, die etwas gesagt hat.“ (M6/121)

„Aber im ersten Moment, als sie damals so ein wenig wütend wurde, dachte ich, ich hätte zu viel gesagt. Und nachher, als das andere kam, dachte ich: „Nein, nein, es war schon richtig.“ Also es war für mich wieder eine Lehre: Du darfst das sagen. (...) Weil ich hätte mir sonst nachher noch viel mehr ein Gewissen gemacht: Du hast ja gespürt, dass etwas nicht gut ist. Wieso hast du es nicht gesagt?“ (M6/123)

„Und wenn ich dann hingehen würde und sagen würde: „Sie, da stimmt also etwas nicht“, das geht nicht.“ (M1/63)

„Und es ist ja eine freiwillige Beratungsstelle und wenn ich dann zu fest Angst mache, dann kommen sie einfach nicht mehr. Das ist ja auch nicht das Ziel. (...) Aber eben, ich glaube, ich bin eben ein bisschen vorsichtig.“ (M3/59)

Immer wieder wird von den MVBs erwähnt, dass sie es als eine zentrale Aufgabe betrachten, die Eltern zu motivieren. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass sie die Eltern immer wieder darauf hinweisen, dass es sinnvoll wäre, das Kind vom Kinderarzt untersuchen zu lassen, dass sie die Vorteile einer behindertenspezifischen Institution aufzeigen oder die Eltern darin unterstützen, für ihre Meinung einzustehen.

„Einmal, da hatte ich wirklich eine Mutter, die wirklich nicht (*zum Kinderarzt*) gehen wollte (...). Das war dann sehr harzig. Dort war ich sicher mindestens drei Monate dran mit der Mutter und ich sagte immer wieder, ich würde es eben sinnvoll finden.“ (M1/25)

„Ich hatte letztthin, eine wunderschöne Rückmeldung bekommen von einem Mami, bei der ich immer gesagt habe: „Also, ich würde den Knaben in eine Heilpädagogische Schule geben.“ (...) Jä, sie könne ihn doch nicht... (...) Und ich habe gesagt: „Das wäre das Richtige für diesen Jungen.“ Dann hat sie mir letztthin gesagt: „Gottseidank habe ich schlussendlich auf Sie gehört und habe es gemacht.“ Und er ist jetzt glücklich und in der normalen Schule. Ist normal eingeschult worden, weil er jetzt den Grundstock von der Heilpädagogischen gehabt hat. Das ist schon etwas Wichtiges. (...)

Es ist schon schwierig, aber das ist unser Job: Motivation musst du einfach machen. Dass du einfach immer dranbleibst und sagst: „Das wäre doch gut.“ Der Erfolg gibt einem dann manchmal recht. Wie jetzt das Kind herausgekommen ist. (...) Und es lohnt sich eben schon, dranzubleiben und immer wieder zu motivieren.“ (M5/28)

„(...) Und bei dem ich die Mutter dann darin begleitet habe, weil der Arzt zuerst auch einmal gesagt hat: „Abwarten.“ Und sie hat etwas gemerkt und hat aber auch gehadert damit. Und es waren dann viele Gespräche auch so auf der psychosozialen Ebene. Und noch einmal motivieren, noch einmal mit dem Kinderarzt zu sprechen. Und so weiter und so fort, bis dann Physiotherapie und alles angeordnet worden ist.“ (M8/29)

Eine Gesprächspartnerin betont, wie wichtig es ihr ist, sowohl die Eltern als auch die Kinder ernst zu nehmen.

„Ja, ich finde meine Arbeit sehr wichtig und ich versuche wirklich, die Eltern ernst zu nehmen. Die Kinder ernst zu nehmen. Und versuchen den Eltern zu sagen, sie sollen die Kinder auch ernst nehmen. Also, das ist für mich ein riesen Thema. Und ja, dafür arbeite ich. (...) Wenn es fremdelt und so. Dass man dann halt ein bisschen Rücksicht nimmt und den Grosseltern sagt, sie sollen nicht so schnell auf das Kind losgehen. Ja, es sind immer wieder Themen.“ (M3/139)

Eine Beraterin erzählt, wie sich ihre Einstellung in den letzten Jahren verändert hat und wie sie heute das Kindeswohl viel stärker in den Vordergrund stellt.

„(...) Ich denke, ich würde es heute anders machen. Dort waren wir noch ganz fest auf dem Standpunkt: Die Beratung ist total freiwillig. Punkt. Wenn halt die Eltern nicht mehr kommen, dann kommen sie nicht mehr. Ja, oder dann gehen sie halt nicht (*zum Kinderarzt*). Und heute denke ich, so im Rahmen vom Kinderschutz würde ich mehr schauen. Ich habe wie mehr Werkzeuge in der Hand, die Gesprächsführung auch so anzuwenden, dass sie auch eher gehen.“ (M9/61)

Interpretation

Die Beratungen der MVBs sind persönlich gefärbt. Die individuellen Ansichten und Wertvorstellungen fließen in die Interaktionen mit den Eltern und Kindern ein. Vermutlich spielen auch die bisher gemachten Erfahrungen der Beraterinnen eine wichtige Rolle und beeinflussen ihr Handeln.

„Die Persönlichkeit des Beraters, sein Menschenbild, die Beziehung zwischen Berater und Klienten, sowie die ständige kritische Reflexion der Beraterrolle bilden den Rahmen und die Grundlage für den eigentlichen Beratungsprozess.“ (Bachmair, Faber, Hennig, Kolb, Willig, 2007, S.13)

Jansen und Stutz (2001, S.12) weisen darauf hin, dass sich die Mütter- und Väterberaterin bewusst sein muss, was sie selber als Person in die Beratung mit einbringt. Das können persönliche Einstellungen, Themen oder Erfahrungen sein.

9.3 Eltern

Im folgenden Kapitel werden die Eltern von behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern in den Mittelpunkt gestellt. Die Mütter- und Väterberaterinnen wurden in den Interviews gebeten, ihre Sichtweise auf die Eltern, deren Emotionen und Verhaltensweisen offenzulegen. Daneben interessierte auch die Einschätzung der Beraterinnen-Klienten-Beziehung.

9.3.1 Beziehungsgestaltung

Die Mütter- und Väterberaterinnen wurden gebeten, ihre Beziehung zu den Eltern näher zu beschreiben und sich über den Einfluss der Interaktion auf die Inanspruchnahme der MVB zu äussern.

Ergebnisse

Die Interviewpartnerinnen erwähnen durchwegs, wie wichtig eine erste, positive Begegnung mit den Eltern ist, um nachher auf eine gute, vertraute Basis aufbauen zu können. Das Ziel jeder ersten Begegnung, sei dies ein Hausbesuch oder der Besuch der Eltern auf der MVB-Stelle, ist, dass die Eltern mit ihren Kindern erneut vorbeikommen oder die Beraterin auf einen weiteren Hausbesuch gehen darf.

„(...) Aber wichtig ist zuerst die Beziehung aufzubauen, das merke ich schon. Nicht mit der Türe ins Haus fallen. Das haben wir wirklich auch in der Ausbildung gelernt. Beim ersten Hausbesuch ist eigentlich das Ziel, dass ich wieder kommen darf. Und wenn du schon das Gefühl hast: „Jesses Gott, ich muss hier schon dies und jenes“, also dann gehst du schon zu weit. Das Ziel ist es einfach, dass sie nochmals

kommt und oder dass du nochmals kommen darfst. Das sind einfach ganz, ganz kleine Schritte.“
(M2/83)

Die Beraterinnen bringen deutlich zum Ausdruck, dass eine gute Beziehung der Grundstein ist für eine gute Zusammenarbeit und dass diese auch in schwierigen Situationen vieles möglich macht, da das Grundvertrauen zwischen MVB und Eltern vorhanden ist.

„Ich kenne sie natürlich schon bald eineinhalb Jahre. Ich weiss jetzt langsam, was es aushalten kann. Ich habe einmal die Karteikarte vom Grösseren hervor genommen und habe gesagt: „Schau, hier steht: Ernährungsfragen, Entwicklungsfragen, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Trotzphasen, Einschlafen, Durchschlafen, Sauberkeit.“ Also wirklich alles. Ich hätte ein Buch durcharbeiten können mit ihr. Und ich habe ihr gesagt: „Ich kann das nicht immer in 10 Minuten abhaken. Ich glaube einfach, du brauchst jemanden, der mehr Zeit hat für dich, der auch mal nach Hause kommt. Der dir auch vorlebt.“
(M4/67)

„Das ist halt unterschiedlich. Also es kommt schon fest darauf an, wie der Draht ist. Wenn sie Vertrauen haben zu dir, dann hörst du alles. Dann bist du Eheberater, dann bist du alles. Ob dann das gut oder schlecht ist, ist dann wieder das andere.“ (M5/32)

Eine gute Beziehung kann sich auch darin zeigen, dass die Eltern die Beraterin an schönen Erlebnissen teilhaben lassen oder intensiven Kontakt suchen.

„I: Und dann konnte sie das so annehmen von dir, dass du das Thema hineingebracht hast, wie die familiäre Situation jetzt ist?

M: Ja, wirklich. Und ich denke auch jetzt oft: „Sie kommt.“ Sie hat zum Beispiel am Vortag einen Kinderarzttermin gehabt und kommt noch vorbei in die Mütterberatung und sagt manchmal einfach noch so ein paar Sachen oder sagt „Möchtest du ihn noch anschauen?“ Das ist wirklich sehr herzlich. Da muss ich sagen: „Jetzt hatte sie gestern einen Arzttermin und war auch noch im Kinderspital und kommt trotzdem noch bei mir vorbei.“ Es ist ein Vertrauen da, dass es so klappt.“ (M6/179)

Eine Mütter- und Väterberaterin sagt aber auch ganz klar, dass, wenn im Gegensatz zu den oben genannten positiven Beispielen der Draht nicht stimmt oder zwischen der MVB und den Eltern keine Sympathie vorhanden sei, das Beratungsverhältnis kaum bestehen bleiben könne. Hier würden wichtige Grundbedürfnisse wie Vertrauen und Sicherheit fehlen, welche für eine fruchtbare Kooperation zwischen den Eltern und den Beraterinnen nötig seien.

„(...) und ich habe einfach den Draht zur Mutter nicht gefunden. Ja, sie hat dann auch so eine Äusserung gemacht. Sie ist dann nachher zu einer Kollegin von mir in die Beratung gegangen. Das gibt es ja einfach, du kannst ja nicht allen sympathisch sein. (...) Und du kommst manchmal an jemanden nicht heran.“ (M7/64)

Eine Gesprächspartnerin erwähnt, dass neben dem Vertrauen stets eine Sensibilität in der Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien vorhanden sein muss. Dafür müssen der Beraterin die entsprechenden Familienstrukturen und die beteiligten Personen aber erst bekannt sein, um zu wissen, was

denn in der aktuellen Situation die „richtige“ Reaktion ist. Es können durchaus Missverständnisse entstehen, welche unter Umständen soweit führen, dass die Inanspruchnahme in der MVB abgebrochen wird.

„Dass ich manchmal etwas sage und es kommt falsch an. Also, ich hatte auch schon Mütter in Familien, die nicht mehr zu mir gekommen sind, weil ich irgendetwas falsch formuliert habe. Das ich gar nicht so schlimm empfunden habe. Aber das dort einen wunden Punkt getroffen hat.“ (M8/61)

Interpretation

Die Voraussetzung für eine gelingende Kooperation zwischen der Beraterin und den Eltern ist eine positive Interaktion zwischen den Beteiligten. Eine stabile Beziehung ermöglicht einerseits vertrauensvolle Gespräche und das Ansprechen von sensiblen Themen, aber auch die konstruktive Bewältigung von Konfliktsituationen.

Sue Culley (1996, S. 15) betont, wie wichtig in der Anfangsphase einer Beratung der Aufbau einer tragfähigen Beziehung ist. Sie weist darauf hin, dass eine vertrauensvolle, von Akzeptanz geprägte Beziehung Grundlage ist für den gesamten Beratungsprozess und einen wesentlichen Einfluss hat auf das Gelingen oder den Misserfolg einer Beratung.

Da die Eltern die Inanspruchnahme einer professionellen Dienstleistung nur dann fortsetzen, wenn sie darin einen Nutzen für ihr Kind und den Familienalltag erkennen können, ist oft bereits der erste Kontakt mit der Fachperson ausschlaggebend. Entscheidend ist, ob es der Mütter- und Väterberaterin gelingt, auf Anhieb das Vertrauen der Eltern zu gewinnen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass ihre Zusammenarbeit positive Veränderungen bewirken kann. Nur in diesem Fall werden die Eltern bereit sein, ihr Familienleben gegenüber der MVB zu öffnen und ihr einen Einblick in ihr Privatleben zu gewähren. (Engelbert, 1999, S. 274-279)

Auch wenn die erste Begegnung zwischen der Beraterin und den Eltern positiv verläuft, lässt es sich nicht verhindern, dass es auch im Verlauf der Inanspruchnahme zu einem Bruch zwischen den Beteiligten kommen kann. Eine unbedachte Äusserung der MVB oder ein Missverständnis können unter Umständen bereits dazu führen, dass das erarbeitete Vertrauensverhältnis aus dem Gleichgewicht gerät und die Inanspruchnahme von Seiten der Eltern abgebrochen wird.

Die befragten Mütter- und Väterberaterinnen scheinen sich bewusst zu sein, dass die Qualität der Beziehung entscheidend ist für eine erfolgreiche Beratung und pflegen sie entsprechend. Gemäss Eckert (2002, S. 233) ist es für den Aufbau einer guten Beziehung wichtig, dass ein wechselseitiger Austausch mit den Eltern gesucht wird, dass die Kompetenzen der Eltern wertgeschätzt werden und dass die Gespräche von Offenheit und Interessensbekundung geprägt sind. Im Weiteren erwähnt er, dass die Gestaltung der Beziehung zum behinderten Kind eine wesentliche Grundlage für den Kontakt zu den Eltern darstellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese verschiedenen Aspekte der Beziehungsgestaltung von den Mütter- und Väterberaterinnen berücksichtigt werden, da sie fast durchwegs von positiven Kontakten berichten.

9.3.2 Eigeninitiative

Im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung äusserten sich die Mütter- und Väterberaterinnen in den Interviews immer wieder über die Eigenaktivität und –initiative der Eltern. Diese Aussagen werden im folgenden Abschnitt zusammengestellt.

Ergebnisse

Bei Eltern eines Kindes mit einer Behinderung nennen die MVBs verschiedene Vorgehensweisen, welche diese zur eigenen Krisenbewältigung wählen. Manche Eltern entwickeln eine grosse Aktivität, beschaffen sich Informationen über die Behinderung oder bemühen sich um weitere Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten.

„Ich habe so das Gefühl, dass sich diejenigen Eltern, die wissen, dass ihr Kind eine Behinderung hat, sich extrem für dieses Kind einsetzen. Da muss ich eher auch mal sagen, sie müssten auch für sich schauen. Also, die setzen alle Hebel in Bewegung und machen dies und das. Es kommt mir jetzt wieder diese Frau in den Sinn, die hat dann noch homöopathische Sachen gemacht und war überall. Und zu mir ist sie auch noch gekommen.“ (M3/93)

„Also ich merke einfach, dass diejenigen, die eine Diagnose haben, die sind sehr darauf bedacht, dass sie die Sachen auch bekommen. Also, die wollen das ja auch. Und sie sind auch sehr motiviert, das zu machen (z.B. Therapien).“ (M6/222)

„Ja, und sie hat dann sehr viel selber nachgeforscht, sie war auch sehr gebildet, das merkt man auch, das ist auch ein Unterschied.“ (M6/178)

Einige Beraterinnen erwähnten bei der grossen Eigeninitiative der Eltern jedoch auch die Gefahr, zu viel zu wollen. Sie beschreiben, dass die Eltern im ersten Moment noch unter Schock stehen würden und die Situation nicht mehr aus der Distanz betrachten könnten. Dadurch würden sie von einem Moment auf den anderen alles aus ihrer Sicht Notwendige in die Wege leiten wollen und die Realität aus den Augen verlieren.

„Ich habe es jetzt gerade bei Eltern erlebt. Die eine Mutter hat mich beim ersten Hausbesuch gelöchert mit Fragen zu Therapien. Sie wollte gleich anmelden und dann habe ich gemerkt, dass ist jetzt so richtig einfach der Schock. (...) Und ich konnte ihr fast nicht sagen: „Lass das jetzt noch sein. Komm zuerst einmal an.“ Ich musste wirklich sehr dagegen ankämpfen. Sie musste einfach alles wissen, hat auch nachgeforscht. Aber nachher hat sie dann tatsächlich ein halbes Jahr gewartet, das wurde dann stillgelegt.“ (M6/173)

„Also, die hat wirklich...Pah! Wo ich das Gefühl hatte, die rennt überall und hat zum Kind einen guten Kontakt gehabt. Sie wollte einfach das Beste für ihr Kind.“ (M3/97)

Bei Eltern von einem Kind mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung ohne eindeutige Diagnose verhält es sich gemäss einer MVB teilweise genau gegenteilig, da sie in einer ersten Phase erst mal abwarten und weitere Fördermassnahmen ablehnen würden.

„Und die andern leben auch so ein wenig damit, dass sie denken, es kommt schon gut: „Ja ja, dann machen wir das halt.“ Die sind mehr so in dem drin. Und die wissen ja auch noch gar nicht, also die sehen ja noch nicht vor sich, wohin es geht. Da würde zum Teil ganz wenig reichen, um noch in eine normale Schule zu kommen. Also ein bisschen mehr Förderung zum Beispiel würde reichen. Das sehen diese Eltern ja noch gar nicht mit jährlich oder zweijährig.“ (M6/ 223)

„Ja, es ist natürlich manchmal schon schwierig. Also wenn du das Gefühl hast, man könnte so viel heraus holen, wenn man jetzt handeln würde und es stagniert. Sie wollen es nicht sehen, wollen nicht gehen, sie brechen eine Physio ab oder, ja... Das macht es auch schwierig.“ (M7/90)

Interpretation

Eltern in einer Krisensituation, wie dies die Behinderung ihres Kindes auslösen kann, mobilisieren ihre Ressourcen, um ihr Familiensystem aufrechtzuerhalten. Die Suche nach Informationen und Förderangeboten kann dabei eine mögliche Strategie sein. (vgl. Neuhäuser, 2003, S. 82-85) Da die Eltern das Wohl des Kindes häufig über ihr eigenes stellen, nehmen sie wenig Rücksicht auf ihren eigenen Energiehaushalt (vgl. Engelbert, 1999, S. 28-36). Die Mütter- und Väterberaterinnen scheinen es als ihre Aufgabe zu sehen, die Eltern einerseits in ihrer Eigeninitiative zu unterstützen, aber auch auf ihre schwindenden Kräfte aufmerksam zu machen und sie daran zu erinnern, auch an sich selber zu denken.

Wenn bloss ein Verdacht auf eine Entwicklungsverzögerung vorhanden ist, scheinen dies die Eltern nicht immer wahrhaben zu wollen. Dieses Verdrängen kann unter Umständen dazu führen, dass hilfreiche Fördermassnahmen nicht rechtzeitig in Anspruch genommen werden.

9.3.3 Emotionaler Umgang mit der Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung

In den Interviews äusserten sich die Mütter- und Väterberaterinnen öfters darüber, welche Emotionen sie bei den Eltern beobachten oder vermuten. Diese Einschätzungen bezüglich des Gefühlsleben der Eltern werden an dieser Stelle aufgezeigt.

Ergebnisse

Wie Eltern mit der Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung ihres Kindes umgehen, ist sehr unterschiedlich. Die Mütter- und Väterberaterinnen beobachten verschiedene Verhaltensweisen und Emotionen.

Die MVBs erleben viele Eltern, die für ihr Kind das Beste wollen und versuchen, mit der Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung so natürlich wie möglich umzugehen.

„Die wollen natürlich auch das Beste für ihr Kind und die wollen so normal wie möglich mit dem Ganzen umgehen. Und das ist ja eigentlich der springende Punkt. Und das soll ja auch das Ziel sein.“ (M5/34)

„Also, eins habe ich, das ist nicht behindert. Aber auf der einen Seite hat es überhaupt kein Ohrchen. Das ist einfach nicht gebildet worden. Und die machen es...Die hatte nie ein Stirmband an, nie eine Mütze. Die gehen völlig normal damit um.“ (M4/105)

Oft stellen die Mütter- und Väterberaterinnen fest, dass die Eltern erleichtert sind, wenn man sie auf den problematischen Entwicklungsverlauf ihres Kindes anspricht, und mehr darüber erfahren wollen. Sie befolgen ihre Ratschläge und nehmen Hilfe dankbar an.

„(...) Die eine Reaktion ist, wenn ich sage: „Ja, beim nächsten Termin beim Arzt ansprechen.“ Oder: „Schauen sie doch, dass sie in den nächsten 1-2 Wochen einen Termin bekommen.“ Dann höre ich nachher, dass sie gleich am selben Tag noch gegangen sind.“ (M9/53)

„Also, in der Regel nehmen sie Hilfe an. Also in der Regel ist es wirklich so, dass sie dann die Kinder unterstützten wollen. Wenn man es ihnen wirklich gut sagen kann. Das ist wirklich eher die Regel.“ (M3/63)

Trotzdem erkennen die Beraterinnen auch, dass viele Eltern zumindest anfänglich mit dem Schicksal hadern und es nicht auf Anhieb akzeptieren können. Zum Prozess der Krisenbewältigung gehören gemäss einer MVB auch die Trauer und die Sorge um die Zukunft des Kindes.

„Weil nach meiner Erfahrung haben sie daran zu nagen, dass sie eben nicht normal sind. Dass die Kinder eine Störung haben. Und wenn sie das mal akzeptiert haben, dann läuft es gut.“ (M5/34)

„Die Trauer. Der Umgang mit der Trauer: „Mein Kind ist nicht so wie die anderen.“ Die Sorge: „Wie soll denn das später einmal gehen? Nimmt denn das nie ein Ende?“

I: Also kommen so die familiären, sozialen Sachen fest noch dazu.

M: Ja. Bekommen dann einen viel höheren Stellenwert, ja.“ (M9/95)

Eine MVB gibt zu bedenken, dass der Schritt an die Öffentlichkeit eine weitere Herausforderung sei, auch wenn man selber mit der Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung umgehen könne.

„Und ich weiss von einer, deren Kind abstehende Ohren hatte, das hatte Sommer und Winter ein Stirnband oder eine Mütze an. Oder eine hat sie runter geklebt in der Beratung, damit es die anderen nicht sehen. So Sachen. Auch quasi, das zu akzeptieren. Oder auch nicht mehr immer auf die Fragen antworten wollen. Vielleicht akzeptiert man es selber schon, aber halt einfach die Fragen, die dann kommen.“ (M4/105)

Auch Schuldgefühle der Eltern kommen in den Beratungsgesprächen manchmal zum Vorschein.

„Das beginnt ja schon, wenn jemand schon kommt und sagt: „Mein Kind hat ADHS.“ Ja, diese Sachen. Die fühlen sich dann extrem betroffen. Dass ihr Kind nicht gleich ist wie andere. Und haben oft – vor allem die Mütter – haben wahnsinnig Mühe mit solchen Sachen. Sie suchen dann den Fehler gerade bei sich. „Was habe ich falsch gemacht? Wieso habe jetzt ausgerechnet ich so ein Kind?“ (M5/30)

In ihren Beratungen erleben die interviewten MVBs auch Eltern oder andere Personen aus deren Umfeld, welche die Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung ihres Kindes verdrängen oder verleugnen. Eine Beraterin sieht die Gründe dafür in der Angst, dass sich die Befürchtungen bewahrhei-

ten könnten, und der Schwierigkeit, als Eltern die Entwicklung des eigenen Kindes einschätzen zu können.

„(...) Oder das andere ist: „Ja, ich habe meinen Mann gefragt und der hat gesagt, das sei völlig normal.“ Oder: „Meine Grossmutter...und da ist nichts.“ Also, so wie eine Verleugnung dann.“ (M9/53)

„(...) Wir hätten gerne, wenn die Eltern früher abklären gingen. Und wir merken, wir müssen einige Male motivieren, bis sie wirklich gehen.

I: Woran liegt das? Was hast du das Gefühl?

M: Angst, was herauskommt.

I: Dass sie es verdrängen.

M: Ja. Und ich denke, je kleiner das Kind ist, desto schwieriger. Weil sie es noch nicht so beurteilen können. Bei einem 5-jährigen habe ich als Mutter schon relativ viele Erfahrungen gemacht: Wie benimmt sich das Nachbarkind? Wie benimmt sich das Gottikind? Beim eigenen Kind in den ersten Wochen habe ich ja nichts, an dem ich mich festhalten kann.“ (M9/55)

Angst vermutet eine der Beraterinnen auch hinter einer wütenden Reaktion einer Mutter, die ihr unterstellte, die Entwicklung ihres Kindes falsch einzuschätzen.

„(...) Und die Mutter hat mich dann einmal angegriffen und gesagt „Ihr seht immer Geister (...)!“ und es war offensichtlich.

I: Und wieso denkst du, hat die Mutter so reagiert?

M: Sie war natürlich sehr verletzt und eine Angst, eine grosse Angst war sicher auch dahinter.“ (M7/23)

Eine Gesprächspartnerin hat die Erfahrung gemacht, dass die Väter nach der Geburt eines behinderten Kindes oft schon sehr schnell den Wunsch nach einem weiteren Kind haben, welches gesund ist. Sie beobachtet bei den Familien, die sie begleitet, auch, dass sich die Väter mit der Zeit immer mehr zurückziehen und die Erziehung den Müttern überlassen.

„(...) Manchmal habe ich so das Gefühl – das ist jetzt böse gesagt – aber Väter wollen so schnell wie möglich jetzt noch ein gesundes Kind zeugen. Also, das hat mich schon häufig irritiert. Jetzt gerade bei Down-Syndrom-Kindern kommt es mir jetzt in den Sinn. Nach 9-10 Monaten ist schon das nächste da. Dabei hat beim Ersten noch gar nichts funktioniert, aber es kommt schon das nächste Kind. So wie zum Zeigen: „Ich kann das im Fall auch noch.“ Oder der Vater bleibt immer mehr weg. Und die Mutter hat noch weniger Entlastung dann. Also, das sind so wie Sachen, die dazu kommen zu allen anderen.“ (M9/95)

Interpretation

Aus den Aussagen der Mütter- und Väterberaterinnen lässt sich keine typische Verhaltensweise von Eltern herausfiltern, die Aufschluss darüber geben würde, wie sie emotional mit der Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung umgehen. Die Eltern befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Krisenbewältigung und verfügen über individuelle Ressourcen. Die Beraterinnen erleben deshalb die gesamte Palette an Emotionen: Optimismus, Akzeptanz, Unsicherheit, Angst, Wut, usw. Immer wieder

scheint auch das „Nicht-Wahrhaben-Wollen“ in den Beratungen ein Thema zu sein. Die Verschiedenheit der Emotionen repräsentiert auch das Wechselbad der Gefühle, das Eltern im Verlaufe der Zeit durchleben. Da die Sorge um die Zukunft des Kindes immer im Vordergrund steht und die weitere Entwicklung nie mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, sind Unsicherheit, Ängste und Hoffnungen immer unterschwellig vorhanden und treten je nach Situation hervor. (vgl. Engelbert, 1999, S. 19)

Wenn die Eltern über längere Zeit die MVB besuchen, haben die Beraterinnen die Gelegenheit, diese in der Krisenbewältigung zu begleiten und zu unterstützen.

9.3.4 Kontakt zu anderen Eltern

Wenn die Eltern mit ihren Kindern die Mütter- und Väterberatung aufsuchen, kommen sie automatisch in Kontakt mit anderen Eltern. Die MVBs wurden in den Interviews gebeten, ihre Beobachtungen diesbezüglich zu schildern.

Ergebnisse

Aufgrund der Aussagen der interviewten MVBs können keine eindeutigen Schlüsse darüber gezogen werden, ob sich Eltern mit einem entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kind eher öffnen und den Kontakt zu anderen Eltern suchen oder diesen eher vermeiden. Die Beraterinnen erleben sowohl Eltern, welche mit ihrem Kind die offene Beratung aufsuchen, als auch solche, welche Hausbesuche oder Termine auf Voranmeldung bevorzugen, um den anderen Eltern nicht zu begegnen. In manchen Gemeinden wird der Kontakt unter den Eltern speziell gefördert, in dem während den Beratungszeiten Kaffeestuben organisiert werden. Einzelne MVBs versuchen, auch die Eltern von behinderten und entwicklungsbeeinträchtigten Kindern zu motivieren, diese Möglichkeit zu nutzen. Das Verhalten der Eltern kann sich mit der Zeit auch verändern. So können Eltern, welche sich zu Beginn eher zurückgezogen haben, plötzlich Interesse daran zeigen, mit anderen Eltern in Kontakt zu kommen.

„(...) Es kommt immer darauf an, wie offen sie über so etwas reden können. Und diejenigen, die offen über solche Sachen reden können, die kommen gerne. Die sind gerne unter Leuten. Und es gibt solche, die es verstecken. Die genug haben, weil sie im Laden angeklickt werden, weil es so dumm tut, oder was auch immer. Und dann gehst du eher auf Hausbesuch. Oder dann wünschen sie eher, dass du Beratung auf Anmeldung machst. Oder, und so...Und da haben wir ja die Möglichkeit, das anzubieten. Also, das ist halt unterschiedlich.“ (M5/47)

„Es gibt solche, die kommen immer nur auf Voranmeldung. Und es gibt solche, bei denen ich merke, die würden vielleicht gerne Kontakt haben. Oder bei denen ich finde, die sollen doch mal in die offene Beratung. Denen sage ich es auch: „Möchtest du nicht mal eine offene Beratung?“ Es gibt auch manchmal von den Elternforen oder den Elternvereinen aus Kaffee. Es gibt auch solche, die dann schon in die offene Beratung kommen.“ (M4/109)

„(...) Und andere, die ich kenne, die suchen genau das. Die kommen dann, weil sie andere Kinder sehen oder andere Bezugspersonen treffen möchten (...).“ (M5/36)

Als möglichen Grund dafür, dass Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung den Kontakt zu anderen Eltern eher meiden, erwähnt eine MVB, dass die Konfrontation mit nichtbehinderten Kindern schmerzhaft sein kann. Die Vergleiche mit anderen Kindern führt den Eltern vor Augen, welche Schwierigkeiten die eigene Tochter oder der eigene Sohn hat.

„I: Hast du etwas bemerkt – Organisatorisches oder die Atmosphäre oder weitere Themen – dass hier noch andere Bedürfnisse wären, welche sonst bei Familien nicht sind? Bei uns kam zum Beispiel die Rückmeldung, wenn ich mit meinem Kind in das Wartezimmer muss, fühle ich mich einfach nicht wohl...“

M: Genau, genau. Und ich denke, also kann ich mir gut vorstellen, sie werden immer mit anderen Kindern konfrontiert. Und das kann verletzen oder weh machen. Man sieht: „Jesses, das ist gleich alt und macht schon so viel.“ Und dort haben wir eben die Beratung auf Termin.“ (M2/80)

Eine spezielle Form des Kontakts mit anderen Eltern stellen die Selbsthilfegruppen und Elternvereinigungen dar. Eine MVB vermutet, dass Eltern von Kindern mit klar sichtbaren Behinderungen (z.B. Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten) rascher eine Selbsthilfegruppe aufsuchen, als andere. Solange eine Behinderung noch nicht so offensichtlich ist, scheinen die Eltern nach ihren Erfahrungen noch eher den Kontakt zu Eltern von nichtbehinderten Kindern zu suchen. Erst mit der Zeit entwickelt sich das Bedürfnis, Menschen mit einem ähnlichen Schicksal zu treffen.

„(...) Am Anfang höre ich dann natürlich manchmal, es sei ihnen zu früh. „Ich möchte nicht gehen.“ Und habe dann aber auch schon einzelne Feedbacks bekommen: „Nein also, ich brauche es nicht, in eine Gruppe zu gehen.“ (M1/103)

„Also, ich denke beides. Am Anfang ist wirklich... Also gerade mit Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten, denke ich, bleiben sie häufig unter sich. Und das Bedürfnis kommt einfach auch später. Was ich noch interessant finde, ist meine Erfahrung, dass – von den Down-Syndrom-Kindern kenne ich das – es gibt ja gute Selbsthilfvereinigungen. Und die Eltern wollen am Anfang wie nichts damit zu tun haben. Also wir fragen immer: „Haben Sie die Adresse?“ – „Jaja.“ Und dann irgendwann einmal fragen wir: „Haben Sie schon einmal Kontakt aufgenommen?“ – „Nein.“ Und wir denken – das ist aber eine Hypothese – das ist so wie... So lange das Down-Syndrom-Kind noch klein ist, ist es ja wie die anderen. Vielleicht sieht es ein bisschen anders aus, aber häufig sieht man noch nicht einen Wahnsinnsunterschied. Und sich schon mit diesen Grösseren zu beschäftigen, bei denen die Behinderung sichtbarer wird, ist vielleicht wie zu viel am Anfang. Und das haben wir jetzt immer wieder einmal erlebt, dass sie so mit 2, 3, 4 Jahren sagen: „Sie haben doch einmal gesagt, es gäbe so eine Adresse. Hätten Sie mir die einmal.“ (M9/105)

Interpretation

Auch in Bezug auf den Kontakt mit anderen Eltern lässt sich keine allgemeingültige Aussage machen. Es gibt Eltern von behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern, die anderen Eltern offen begegnen, und andere, die sich eher zurückziehen, wobei sich das Verhalten im Verlaufe der Zeit ändern kann. Ebenso unterschiedlich ist das Bedürfnis nach Kontakt mit ähnlich betroffenen Eltern in Selbsthilfegruppen.

Es lässt sich vermuten, dass der eigene Krisenbewältigungsprozess einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie die Eltern ihrem erweiterten Umfeld begegnen. Hat man sich selber noch nicht mit der Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung seines Kindes abgefunden, ist es wahrscheinlich auch schwierig, mit Fragen, Blicken und Meinungsäusserungen von Aussenstehenden umzugehen. Die Interviewpartnerinnen empfanden es als eher schwierig, etwas über den Kontakt zwischen den Eltern zu sagen. Möglicherweise liegt die Schwierigkeit darin, dass die MVBs meist nur kurz Einblick in ihr Wartezimmer haben und deshalb nur kleine Ausschnitte des Kontaktverhaltens miterleben können. Daneben ist uns auch nicht bekannt, ob und wie oft sich die MVBs bei den Eltern zu diesem Thema erkundigt oder sie konkret darauf angesprochen haben.

9.4 Interdisziplinäres Netzwerk

Im Frühbereich existiert im Kanton St. Gallen ein grosses Angebot an Dienstleistungen für Familien mit Kleinkindern. Insbesondere Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern nutzen neben der MVB zusätzliche Angebote weiterer Fachstellen. In diesem Zusammenhang wurden die MVBs gefragt, inwiefern sie Eltern mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern an weitere Fachstellen verweisen, wie sie sich zu anderen Fachstellen abgrenzen und wie sie diese Dienstleistungsangebote beurteilen würden.

9.4.1 Weiterweisung an andere Fachpersonen

Der folgende Abschnitt gibt Auskunft darüber, wie die Mütter- und Väterberaterinnen bei einer Weiterweisung vorgehen, an welche Fachpersonen sie die Eltern verweisen und welche Überlegungen dahinterstecken.

Ergebnisse

Die Mütter- und Väterberaterinnen geben den Eltern Informationen und Adressen von diversen Dienstleistungen und Fachpersonen weiter. Im Interview nennen sie beispielsweise Selbsthilfegruppen, die Kinderspitex, die Familienhilfe und Kindertagesstätten.

„(...) Und da habe ich ihnen x Telefonnummern gegeben. Für die Spitex, für Familienhilfe, für bäuerliche Haushalthilfe, (...), für Kindertagesgruppen, für Spielgruppen, wo man die Kleinen auch nur stundenweise schicken könnte.“ (M4/67)

„ (...) Ist oftmals etwas worauf ich dann die Eltern aufmerksam mache, dass es das gibt, auch so Gruppen oder Selbsthilfegruppen und so.“ (M1/103)

Die MVBs betonen durchwegs, wie wichtig es sei, bei den Familien immer wieder nachzufragen, wie es ihnen geht und ob sie allenfalls weitere Unterstützung benötigen. Sie machen die Eltern auf Entlastungs- und Unterstützungsangebote aufmerksam und vermitteln ihnen Kontakte zu anderen betroffenen Familien oder behindertenspezifischen Beratungsstellen.

„(...) Wo ich dann auch frage, wie geht es Ihnen dabei? Und schaue, was sie brauchen; brauchen sie Adressen oder möchten sie einen Austausch mit anderen Müttern? Sie haben zwar schon Unterlagen von den Spitälern, aber je nachdem kennen wir dann noch andere Familien aus der Region.“ (M7/57)

„Die Mutter hat später dann auch bei uns angerufen, als sie die Diagnose hatten (...) und hat gefragt, wo sie sich Hilfe holen könnte, weil sie doch etwas mehr machen wollte zusätzlich zur Heilpädagogischen Früherziehung. Und ich habe sie dann zurück gerufen und habe lange mit ihr gesprochen und sie dann eben gefragt, ob ich einmal vorbei kommen könne.“ (M7/75)

„(...) Die Eltern ermutigen, in einen Kurs zu gehen.“ (M8/81)

„Ja, oder dann ist es so, dass man mit den Eltern zusammen bespricht, wo sie Unterstützung holen können, ob ihnen unsere Beratung reicht oder ob wir sie gerade weiter verweisen sollen, an die Fachstellen. Weil es bei uns ja auch eine Grenze hat, dass wenn die Eltern noch mehr wissen wollen, wenn etwas vertieft angeschaut werden soll, dann gibt es Fachleute, die mehr wissen als wir, darauf spezialisiert sind.“ (M6/245)

Bei der Weiterweisung an andere Fachstellen verhält es sich grundsätzlich bei allen MVBs gleich. Da sie selber keine Diagnose stellen, weisen sie Eltern bei Entwicklungsauffälligkeiten direkt an den Kinderarzt weiter. Falls nötig, leitet er anschliessend weitere Therapien und Fördermassnahmen ein.

„(...) Also, da bin ich gewaltig erschrocken und habe dann gesagt, also, sie müsse...sie müsse zum Kinderarzt und zwar schnellstens. Also, gleich einen Termin abmachen. Mir gefalle das nicht.“ (M5/22)

„Ja und wenn es Auffälligkeiten gibt, dann gerade auf den Kinderarzt verweisen, das wären dann die nächsten Schritte.“ (M1/33)

„I: Und was machst du konkret, wenn du bei einem Kind eine Auffälligkeit bemerkst?

M: Dann sage ich, sie sollen es mit dem Kinderarzt anschauen. Weil dann muss ja er auch ... weiterweisen, an Physiotherapie, Heilpädagogische Früherziehung.“ (M3/42)

„I: Und wenn sie jetzt das Gefühl haben, hier ist eine Entwicklungsauffälligkeit welche das Kind in dem Sinne nicht mehr aufholen kann?

M: Dann verweise ich ebenfalls auf den Kinderarzt, ja, da habe ich wie keine andere Möglichkeit, also ich denke, das ist nicht mehr unser Gebiet.“ (M1/54)

Eine MVB würde sich wünschen, die Kinder bei Bedarf direkt an die Physiotherapeutin weiterleiten zu können. Den offiziellen Weg über den Kinderarzt empfindet sie manchmal etwas mühsam, vor allem, wenn sich dieser zurückhaltend verhält und weiter abwarten möchte.

„Die eine Überschneidung oder wichtige Schnittstelle ist sicher der Kinderarzt, wo wir gerade wenn Unsicherheiten sind, weiterverweisen. Sehr oft ist es aber so, dass ich wie nachfrage: „Wann ist der nächste Kinderarztbesuch? Besprechen sie dies doch dann dort mit ihm auch noch.“ (...) „Also die Physiotherapie ist ganz klar auch etwas wobei wir, ich sage jetzt mal, versuchen - es ist manchmal noch schwer –

mehr zusammen zu arbeiten. Dort ist leider die Situation so, dass wir eigentlich eine Überweisung vom Arzt haben müssen, und durch das müssen wir den Weg über den Arzt oder eben den Kinderarzt dann bis zur Physiotherapeutin gehen. Dort wäre unser grosser Wunsch, dass wir direkt einfach sagen könnten: „Gehen sie doch mal, zeigen sie das mal.“ Gerade auch in Zusammenhang damit, dass wir zum Teil Kinderärzte haben, welche sehr zurückhaltend sind und das Gefühl haben, das komme dann schon von alleine gut. Und wenn wir dies schon wirklich erkennen, wäre es gut, wenn wir die Mütter direkt an die Physio verweisen könnten.“ (M1/21)

Immer wieder wurde in den Interviews erwähnt, dass die Beraterinnen bei Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten gerne mit dem Kinderarzt Rücksprache halten. Eine MVB erwähnt, dass sie von dieser Möglichkeit insbesondere bei Eltern mit schlechten Deutschkenntnissen Gebrauch macht. Wichtig ist jedoch, dass die Beraterinnen vor dem Kontakt mit dem Arzt das Einverständnis der Eltern einholt, da diese nicht übergangen werden dürfen.

„Wenn ich jetzt nicht sicher bin, auch nur schon aus sprachlichen Gründen, dann frage ich, ob es ok sei, wenn ich mit dem Arzt telefoniere und würde ihnen dann Bescheid geben, was er meinte (*mehr um nachzukontrollieren wie der Arzt das gemeint hat...*).“ (M9/47)

„Oder es gibt es auch, dass man es vorher bespricht mit dem Kinderarzt, dort ist einfach ganz wichtig, dass man die Eltern nicht übergeht.“ (M1/21)

Eine MVB erzählt, dass an ihrem Arbeitsort zweimal jährlich eine interdisziplinäre Sitzung stattfindet, an der auch der Kinderarzt teilnimmt.

„Interdisziplinäre Sitzung auch mit dem Kinderarzt, das haben wir meist so zweimal im Jahr.“ (M2/17)

Interpretation

Die Triage-Funktion ist eine der zentralen Aufgaben der Mütter- und Väterberatung. Es zeigt sich, dass die MVBs durch ihre Vernetzung in der jeweiligen Region über ein breites Wissen verfügen, was weitere Fachstellen, Selbsthilfegruppen, Adressen und entsprechende Kontakte betrifft.

Dieses Wissen möchten sie allen Eltern, aber insbesondere auch an Eltern mit einem entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kind weitergeben, um ihnen Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen, welche die individuelle Familiensituation noch mehr entlasten könnte.

Die Weiterweisung an den Kinderarzt ist für alle Mütter- und Väterberaterinnen ein selbstverständlicher Schritt, wenn sie bei einem Kind eine Entwicklungsauffälligkeit feststellen. Da die Kosten für Therapien und weitere Fördermassnahmen von der IV oder der Krankenkasse nur bei einer ärztlichen Verordnung übernommen werden, ist diese Vorgehensweise unumgänglich.

Im Alltag kann sich der Weg über den Kinderarzt in gewissen Fällen umständlich gestalten, vor allem, wenn der Kinderarzt mit der Diagnosestellung noch zuwarten möchte. Um weitere Expertenmeinungen hinzuziehen zu können, wäre es vermutlich manchmal praktisch, wenn die MVBs die Eltern für eine Abklärung direkt an die Physiotherapie o.ä. verweisen könnte.

9.4.2 Abgrenzung zu anderen Fachpersonen

Im Gespräch über das interdisziplinäre Netzwerk äusserten sich die MVBs über die Aufteilung der Zuständigkeitsbereiche zwischen den verschiedenen Fachpersonen. Ebenso schätzten sie die Stärken und Schwächen der Mütter- und Väterberatung im Vergleich zu anderen Dienstleistungsangeboten ein und sprachen über die Eignung des Angebots für Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern.

Ergebnisse

Die Interviewpartnerinnen befinden die Mütter- und Väterberatung durchwegs als geeignetes Angebot für Eltern mit Kleinkindern, dementsprechend auch für Eltern mit einem entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kind.

Einige Aspekte, welche für die MVBs von grosser Bedeutung sind und für diese Eignung sprechen, heben sie besonders hervor.

Als grosse Stärke der MVB nennen die Beraterinnen die zeitlichen Ressourcen und die Flexibilität. Sie vergleichen ihre Möglichkeiten mit denen der Kinderärzte und anderen Fachstellen und kommen zum Schluss, dass ihnen meistens mehr Zeit zur Verfügung steht. Dies bezieht sich sowohl auf die einzelnen Beratungen, als auch auf die Häufigkeit der Kontakte.

„Also, ich finde es (*die MVB*) geeignet als Ergänzung zu allen anderen, die sie haben. Weil wir einfach mehr Zeit haben, als zum Beispiel ein Kinderarzt, um jetzt mit ihr zum Beispiel die Einschlafthematik durchzunehmen. Oder die Trotzphase. Oder was man macht, wenn das Kind etwas macht, obwohl man es genau nicht möchte. Für solche Sachen haben wir sicher mehr Kapazität. Oder können halt einmal sagen, wir machen es telefonisch oder ausserhalb von diesen Terminen oder so.“ (M4/143)

„Es (*die MVB*) ist geeignet, wie auch für die „gesunden“ Kinder. Also, ich denke schon. Wir können einfach eine gewisse Unterstützung bieten. Und die Unterstützung in dieser Hinsicht ist meistens einfach das Gespräch. Diese Möglichkeit haben wir einfach. Sie kann wohl wägen/messen, wenn sie möchte, aber sie muss nicht. Und manchmal hilft einfach das Gespräch. Denn die Ärzte haben keine Zeit mehr, die Therapeuten haben keine Zeit mehr für solche Sachen...Dann sind solche Eltern halt manchmal schon alleine gelassen. Und dann sind wir allenfalls noch ein Ansprechpartner, wenn der Draht da ist.“ (M5/51)

„(...) Weil wir sehen sie ja fast, also wenn eines regelmässig kommt, sehen wir sie häufiger und eher ein bisschen länger. Weil die Kinderärzte haben manchmal so keine Zeit, also, mit zwei-, vier-, und sechs Monaten steht die Impfung auf dem Plan und dann impft man und wieder raus.“ (M6/5)

Als Vorteil betonen die MVBs auch die Niederschwelligkeit ihres Angebotes, welches von allen Eltern ohne grossen Aufwand und kostenlos genutzt werden kann. Zudem vermutet eine Beraterin, dass es die Eltern schätzen würden, eine Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können, welche nicht ausschliesslich auf Kinder mit einer Behinderung spezialisiert ist.

„Ich denke, es ist eine Chance natürlich. Das Angebot, welches jetzt besteht, dass diese Eltern nicht überall etwas Spezielles sind. Dass sie einfach das Gefühl haben oder das Gefühl bekommen, dass sie

etwas in Anspruch nehmen dürfen, was alle anderen auch haben. Das ist ja das Niederschwellige. Und: „Ich bin nicht überall speziell, sondern ich kann einfach mal...“ Irgendwo durch sind wir ja Fachfrauen, aber nicht ganz so spezifisch. Das muss man ganz klar sehen. Aber es ist trotzdem nicht einfach die Meinung der Grosseltern oder der Nachbarin, sondern es ist eine Fachperson da, welche einfach das-selbe noch mit anderen Augen anschaut. (...) Und das ziemlich unkompliziert.“ (M1/143)

In der Zeit zwischen dem 6. und 12. Lebensmonat eines Kindes finden keine ordentlichen Kontrollen beim Kinderarzt statt. Verschiedene Beraterinnen erwähnen, dass sie die Zeit dazwischen mit ihrem Angebot überbrücken könnten. Auf diese Weise ist in diesen Monaten doch eine Fachperson da, die das Heranwachsen und die Entwicklung des Kindes mitverfolgen und überwachen kann. Gleichzeitig können auch Fragen und Anliegen der Eltern geklärt werden.

„Ja, und dann ist dann doch, weisst du, die Halbjährig- und die Jährig-Kontrolle. Also, das erste halbe Jahr stellt man das ja noch fast nicht fest, auch ein Kinderarzt nicht. Und deshalb finde ich es schon noch wichtig, dass in der Zwischenzeit, von sechs bis zwölf Monate, noch eine Beratung da ist, wo man eine Entwicklung auch verfolgen kann. Auch um die Sorgen der Eltern, wenn sie kommen und fragen, ob das noch normal ist, mit ihnen anzuschauen. Um sie beruhigen zu können oder sie darauf hinzuweisen, dass man schon ein Auge darauf haben muss.“ (M6/250)

Ein Grossteil der MVBs bringt zum Ausdruck, wie wertvoll die Möglichkeit ist, durch Hausbesuche in die Familien hineinschauen zu können. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Mütter- und Väterberatung von vielen anderen Dienstleistungsangeboten. Durch die Vielseitigkeit und das breite Fachwissen der Beraterinnen fühlen sie sich auch in der Lage eine Art Vermittlungsfunktion zu übernehmen und die verschiedenen Förder- und Unterstützungsmassnahmen zu koordinieren. Ein weiterer Vorteil der MVBs besteht darin, dass sie zum Teil über viele Jahre in der gleichen Gemeinde arbeiten und deshalb viele Familien persönlich kennen.

„(...) Klar haben sie dann bei Fachfragen die Fachpersonen, aber gerade so die Eltern begleiten und in die Familien hinein schauen. Ich meine, die Fachpersonen sagen einfach wieder, jetzt wäre das und das gut. Und da sagt dann jeder etwas und irgendwie musst du das dann ja auch alles unter einen Hut bringen. Nein, ich denke, wir hätten Platz. Weil wir sind die, die nach Hause kommen könnten, systemisch anschauen, wo es Ressourcen hat, wer könnte vielleicht da noch unterstützen, wie könnte man das noch entlasten.“ (M2/95)

„Und das ist natürlich, das merke ich jetzt, da ich das schon drei Jahre mache und du immer in derselben Gemeinde bist, auf einmal kennst du die Familien. Du weisst dann ein bisschen wer, wo. Und wir sind wirklich in der MVB die einzige Stelle, welche nach Hause gehen kann. Wir haben noch den Einblick in die Familie. Das hat nachher selten jemand.“ (M2/75)

„(...) Und so ein bisschen wie Case-Manager: Wer spielt jetzt da alles hinein? Und ich denke, wir sind sehr prädestiniert dafür, weil wir einfach alles abdecken. Von der Ernährung, über die Pflege, über die Entwicklung, über die Erziehung, bis hin zur Elternrolle.“ (M9/113)

Zwei MVBs erzählen, dass bei Kindern mit einer Behinderung oft auch noch andere Fachpersonen involviert sind, die z.T. besser qualifiziert sind für behindertenspezifische Themen. Sie betonen, dass in diesen Fällen die Zuständigkeiten geklärt werden müssen und ihre eigene Aufgabe definiert werden muss.

„Was ist unsere Aufgabe dann? Wenn ein Kind eine Behinderung hat, dann hat es a) Physiotherapie, Heilpädagogin, Logopädie, was auch immer. Und dann sind das dann für mich die Fachleute. Dann müsste man dann schauen, was ist denn meine Aufgabe? Geht es dann noch darum...den Ernährungsverlauf...je nach dem mit der Mundmotorik...Behinderung...müsste man wieder mit der Logopädin zusammen sagen, was möglich ist. Was ist meine Aufgabe? Kommen sie hierher um zu schauen, wie das Kind gedeiht? Wenn nicht immer Kinderarzttermine sind? Und geben sie es dann dem Kinderarzt weiter? Oder ich weiss auch nicht wem? Um wieder zu schauen, was ok ist. Und so weiter und so fort, oder? Also, ich denke, wir müssten dann einfach wie eingebunden sein. Weil ich denke, ich kann nicht alleine entscheiden, was jetzt dieses Kind braucht. Das geht nicht.“ (M8/73)

„(...) Also, wenn ich jetzt weiss, jemand hat schon Physio, dann gehe ich nicht wirklich diesen Themen nach, das macht keinen Sinn. Ich frage nach, wie es geht, gehen sie noch in die Physio, wie oft und so. Aber ich gehe nicht diese Bereiche dann noch anschauen oder noch dazwischen reden. Das mache ich nicht.“ (M1/85)

„Also, über die Behinderung selber spreche ich ganz klar nur, wenn die Eltern das möchten und darüber sprechen möchten und so. Dann klemme ich bestimmt nicht das Thema ab, aber ich gehe nicht explizit quasi Aufklärung machen. Weil ich denke, hier sind andere Fachpersonen nötig.“ (M1/91)

Interpretation

Über die Eignung des Angebots der Mütter- und Väterberatung für Familien mit einem behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kind sind sich die MVBs durchwegs einig.

Die grosse Flexibilität, die unterschiedlichen Beratungsformen und die Niederschwelligkeit ihres Angebotes machen es aus ihrer Sicht möglich, den Bedürfnissen dieser Familien gerecht zu werden. Von grosser Bedeutung scheint für die MVBs die Möglichkeit zu sein, durch Hausbesuche Einblick in die Familien zu erhalten, um im Interesse aller Beteiligten handeln zu können.

Da für die Inanspruchnahme vieler professioneller Dienstleistungen eine Überweisung durch den Arzt und für behindertenspezifische Angebote auch eine Diagnose nötig ist, werden die Eltern schon früh immer von neuem damit konfrontiert, dass ihr Kind von der Normalität abweicht (vgl. Engelbert, 1999, S. 56). Gewisse Eltern scheinen es deshalb umso mehr zu schätzen, dass die Mütter- und Väterberatung allen Familien offen steht und sie sich dort deshalb als ‚normale‘ Eltern fühlen können.

Die Mütter- und Väterberaterinnen sind zwar Fachfrauen, wenn es um die Begleitung von Säuglingen und Kleinkindern geht. Dennoch ist gerade bei Kindern mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung oft eine Ergänzung durch weitere, spezialisierte Fachpersonen sinnvoll. „Ein für die Betroffenen problemloses Nebeneinander verschiedener spezialisierter Einrichtungen setzt voraus, dass die jeweilige Spezialisierung transparent und bekannt ist“ (Engelbert, 1999, S. 57). Ungenügende Absprachen der Fachpersonen und mangelnde gegenseitige Kenntnisse der jeweiligen Spezialisie-

rungen und Differenzierungen können zu überflüssigen, falschen oder auch ausbleibenden Weiterweisungen führen (vgl. Engelbert, 1999, S. 56-58). Ob ein solcher Austausch zwischen den Mütter- und Väterberaterinnen und den anderen Beteiligten bereits stattfindet oder ob es sich eher um eine Wunschvorstellung für die Zukunft handelt, ist in den Interviews nicht zum Ausdruck gekommen. Es ist zu vermuten, dass der interdisziplinäre Austausch von den einzelnen Beraterinnen (noch) sehr unterschiedlich stark gepflegt wird. Der Einsatz eines Case-Managers, der die einzelnen Unterstützungsangebote koordiniert, scheint jedenfalls sinnvoll zu sein (vgl. Neuhäuser, 2003, S. 80-82). Die MVB als ‚Allrounderinnen‘ könnten eine solche Funktion eventuell übernehmen.

9.4.3 Einschätzung von anderen Fachpersonen

Die Mütter- und Väterberaterinnen haben oft mit anderen Fachpersonen zu tun. Einerseits haben sie direkten Kontakt und andererseits hören sie über die Eltern von verschiedensten Begegnungen und Erfahrungen. Im folgenden Abschnitt werden Aussagen der Beraterinnen zusammengefasst, in denen sie die Stärken und Schwächen von anderen Dienstleistungsangeboten einschätzen.

Ergebnisse

Bei vielen MVBs kam in den Gesprächen zum Ausdruck, dass ihrer Meinung nach oftmals zu viel Zeit vergeht, bis (Kinder-)Ärzte reagieren, wenn eine Entwicklungsbeeinträchtigung vorliegt. Sie bemängeln, dass die Eltern oft zum Abwarten vertröstet werden. Dies kann aus ihrer Sicht unter anderem auch schwerwiegende Folgen für die Zukunft der betroffenen Kinder haben. Hier entstehen nach Aussagen der Beraterinnen auch die meisten Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Fachpersonen.

„(...) sie ist dann schon gegangen und blöderweise hat es der Kinderarzt auch ein bisschen verharmlost. Hat auch nicht gerade sofort reagiert. Und jetzt im Nachhinein ist das Kind schwerstbehindert. Also, das kann nicht laufen, kann nicht sprechen.“ (M5/22)

„(...) Und da musste ich sehr deutlich mit ihr sprechen. Aber ich habe auch mit dem Hausarzt gesprochen und mit dem Kinderspital. Und der Hausarzt hat gesagt: „Wir warten jetzt, bis sie in ein Loch fällt. Vorher können wir da sowieso nicht reagieren. Uns ist diese Problematik bekannt.“ Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte jetzt nicht warten, bis sie einen Nervenzusammenbruch hat.“ (M4/73)

Weiter führt eine MVB aus, dass sie von einer Fachperson erwartet, dass diese auch das nötige Fachwissen besitzt, um den Eltern und ihren Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung weiterhelfen zu können und diese bestmöglich zu unterstützen.

„(...) Also, mir ist gerade in den Sinn gekommen, da war ein Kind (...). Auf jeden Fall hatte es spezielle Diäten und so. Und war nicht glücklich und nicht sehr gut von der Ernährungsberatungsseite her betreut worden. Und dort habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich an Grenzen komme, hätte mir gewünscht, dass die andere Fachperson, welche wirklich die Fachperson dafür ist, sich auch besser informiert.“ (M1/147)

Einige MVBs weisen darauf hin, dass sie häufig mit unsensiblen Aussagen von anderen Fachpersonen, insbesondere von Ärzten, konfrontiert werden. In vielen Fällen müssen sie die Eltern moralisch unterstützen, da diese durch die Aussagen sehr verunsichert oder sogar verängstigt sind. Die Mütter- und Väterberaterinnen zeigen jedoch auch ein gewisses Verständnis für die anderen Fachpersonen, da diese oft unter zeitlichem Druck stehen würden und wenig Kapazität für längere Gespräche hätten. Aus eigener Erfahrung wissen sie auch, dass Aussagen vom Gegenüber manchmal anders verstanden werden, als dies beabsichtigt war.

„(...) Was wir auch noch machen...das ist uns noch in den Sinn gekommen: Auffangen von Aussagen von Kinderärzten zum Beispiel. Von „die Entwicklung ist nicht altersgerecht“ und „wir müssen in 6 Monaten wieder schauen“. Das ist manchmal sehr aufwühlend für Eltern. Und manchmal rufen sie in Tränen an und sagen: „Es ist doch gut entwickelt und ich hatte immer ein gutes Gefühl. Und jetzt das. Und sie wollte einfach nicht mitmachen, weil...“. Da ist manchmal wenig Sensibilität von den Kinderärzten, so im Alter von zwei Jahren. Wenn sie einfach nicht wollen oder weil sie schüchtern sind und so. „Und zuhause macht sie das doch und wieso sagt sie denn das?““ (M8/53)

„(...) Das kann passieren. Vielleicht war es ja gar nicht so extrem formuliert von dieser Kinderärztin, wie es angekommen ist bei den Eltern. Das weiss man ja dann jeweils nicht genau. (...) Es gibt gewisse Kinderärzte, muss man sagen. (...) Die sicher sehr kompetent sind, aber manchmal auch ein bisschen ungeduldig mit den Kindern. Vielleicht aus persönlichen...ich weiss nicht, ob aus persönlicher Belastung oder so. Und vielleicht dann manchmal nicht merken, wie sie die Wörter abwägen müssten. Aber es ist ja klar...das weiss ich selber.“ (M8/61)

Interpretation

Untersuchungen haben ergeben, dass Eltern die fehlende Sensibilität des medizinischen Bereichs bemängeln. Dies ist insofern gravierend, da die Ärzte meist die zentrale Schnittstelle sind, wenn es um Weiterweisungen an andere Unterstützungsangebote geht. Zudem sind sie diejenigen, welche den Eltern die Diagnose mitteilen und müssten daher deren emotionale Reaktionen auffangen können (vgl. Engelbert, 1999, S. 276). Dazu scheinen sie gemäss den Mütter- und Väterberaterinnen jedoch oft nicht in der Lage zu sein. Da die MVB über grössere zeitliche Ressourcen verfügt und in der psychosozialen Begleitung grosse Kompetenzen aufweist, kommt ihnen in solchen Situationen eine Art Vermittlungsfunktion zu. Sie beruhigen die Eltern, klären auf und fragen nach.

Insgesamt fällt auf, dass sich die MVBs in den Interviews eher negativ über andere Fachpersonen äussern. Es ist zu vermuten, dass sie durchaus auch positive Erfahrungen mit anderen professionellen Helfern machen, diese jedoch nicht erwähnt haben. Dennoch scheinen Meinungsverschiedenheiten oder zumindest unterschiedliche Einschätzungen zwischen den Fachpersonen an der Tagesordnung zu liegen.

9.5 Ressourcen

Eine Leitfrage in den Interviews mit den Mütter- und Väterberaterinnen bezog sich auf die persönlichen Ressourcen. Fühlen sich die Beraterinnen kompetent im Umgang mit entwicklungsbeeinträchtigten und behinderten Kindern und ihren Familien? Worauf führen sie dies zurück? Wo finden sie bei Bedarf Unterstützung? Im folgenden Kapitel werden diesbezügliche Aussagen zusammengestellt und interpretiert.

9.5.1 Ausbildung

Ergebnisse

Bei einigen Beraterinnen liegt die Ausbildung zur MVB schon weit zurück und die Erinnerungen daran sind nicht mehr sehr klar. Es ist für sie deshalb schwierig zu rekonstruieren, inwiefern sie damals auf die Thematik der Entwicklung/Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung vorbereitet wurden.

„Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir in der Ausbildung gelernt haben. *[Lachen]* Das ist schon zwanzig Jahre her.“ (M9/109)

„Ehm, ich bin mir nicht sicher, ob wir das damals in der Ausbildung gross thematisiert haben.“ (M1/115)

Andere Beraterinnen erinnern sich sehr gut, bzw. befinden sich zurzeit noch in Ausbildung, und geben an, in der Ausbildung im Bereich der Entwicklung viel gelernt zu haben. Zwei Frauen erwähnen konkrete Beispiele von Inhalten, die ihnen jetzt im Berufsalltag nützlich sind. Bei einer MVB war dies der Einblick in andere Fachgebiete, bei der anderen der Beziehungsaufbau zu den Klienten.

„Also, ich denke, während der Ausbildung war es ein grosses Thema. Die Entwicklung. Die psychomotorische Entwicklung der Kinder. Und das hat mich damals schon interessiert.“ (M3/103)

„Ja, das war auch ein Thema, ja. Also unsere Ausbildung war damals auch noch ein bisschen anders. Wir konnten auch noch diverse Praktika machen. Wir hatten mal eine Woche Zeit, in verschiedene Institutionen zu schauen. Da bin ich auch mit einer Früherzieherin mitgegangen zwei Tage, und in der SRK-Therapiestelle bin ich mit einer Physio- und einer Ergotherapeutin mitgegangen.“ (M7/79)

„Die Beziehung aufbauen zuerst und nachher, wenn es wirklich darauf ankommt, merken die Eltern: „Doch die ist ehrlich.“ Oder: „Die sagt es dann auch.“ Dann funktioniert es. Und das lernen wir sehr viel. Hier lernen wir wirklich, dass man auch bei sich bleibt oder eben das Gegenüber spürt. Ja, auch wie es dir geht. Ja, das lernen wir viel.“ (M2/83)

Von mehreren Interviewpartnerinnen wird auch erwähnt, dass sie sich einen grossen Teil ihres Fachwissens in ihrem Erstberuf als Kinderkrankenschwester (heute: Pflegefachfrau DN II mit Schwerpunkt Kind) angeeignet haben.

„(...) Wir haben natürlich von der Grundausbildung her die Entwicklung kennen gelernt. Und ich war auf einer Abteilung, auf der schwerstbehinderte CP-Kinder waren. Ich denke mehr von dort her. Ich glaube,

von dort her habe ich mehr mitbekommen. Also vom ehemaligen Beruf und so weiter, als von der spezifischen Ausbildung als Mütterberaterin.“ (M1/117)

„Also in der Ausbildung (*zur Pflegefachfrau*) war es schon ein grosser Teil. Also allein schon Entwicklung/Entwicklungsverzögerung. Das war natürlich schon ein Riesenthema.“ (M6/234)

Eine Beraterin hat sich bewusst dafür entschieden, die Ausbildung zur MVB nicht zu machen. Auf die Frage hin, ob sie sich mit ihren bisherigen Ausbildungen und Berufserfahrungen genügend gerüstet fühle, meint sie, es komme auf den Themenbereich an, wobei sie schon häufig an Grenzen stosse.

M: Ja, es gibt sicher Gebiete, von denen ich denke, die haben die anderen sicher voraus oder so. Wo bei ich dann anderes vielleicht wieder voraushabe.

I: Aber gibt es Momente, in denen Sie bei einem Kind oder einer Familie denken, vom Fachlichen her oder so: „Ich komme jetzt da an eine Grenze?“

M: Ja, das gibt es sehr häufig.“ (M4/115)

Interpretation

Die meisten der interviewten Mütter- und Väterberaterinnen verfügen schon über langjährige Berufserfahrung und dementsprechend über ein grosses Fachwissen. Welcher Anteil davon aus der Ausbildung stammt, ist nach über 10 Jahren nicht mehr relevant. Auffallend ist, dass die Beraterin, welche sich zurzeit in Ausbildung befindet, sehr positiv über das Gelernte äussert und betont, viel profitieren zu können. Aus dieser Perspektive ist es bedauerlich, dass die eine MVB die Ausbildung nicht machen möchte, obwohl sie aussagt, häufig an ihre Grenzen zu kommen. Ihre Begründung (zu hohe Kosten, grosser zeitlicher Aufwand) ist aber nachvollziehbar.

Insgesamt scheinen die MVBs durch ihre Erstausbildung und das Höhere Fachdiplom über grosses Fachwissen zu verfügen. Neben der Tatsache, dass sie deshalb in ihrem Arbeitsalltag kompetent handeln können, ist es auch für die Eltern wichtig zu erfahren, dass sie eine fähige Fachfrau vor sich haben. Dies vermittelt ihnen Sicherheit und Vertrauen. Für Eltern mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern sind in Bezug auf die Kompetenz der Fachperson folgende Faktoren entscheidend: umfassendes Wissen, eine angemessene Gestaltung des Förder- und Betreuungskonzepts und vor allem der Transfer der fachlichen Angebote in die häusliche Lebenswelt. (vgl. Eckert, 2002, S. 232)

Engel, Nestmann und Sickendiek (2004, S. 34-35) betonen, dass jede Beratung doppelt verortet sein muss. Einerseits geht es um das Beratungs- und Interaktionswissen (Beratungsmodelle, Kommunikationstheorien), andererseits um das handlungsspezifische Wissen (spezifische Kenntnisse über die inhaltlichen Bereiche der Mütter- und Väterberatung). Dies bedingt eine grosse Offenheit und eine stetige Weiterbildung.

9.5.2 Erfahrung

Ergebnisse

Die MVBs erwähnen in diesem Zusammenhang, dass sie sich durch ihre langjährige Berufserfahrung weiterentwickeln und persönliche Fortschritte erzielen konnten. Auch würden sie heute, durch ihren

Erfahrungsschatz, in gewissen Situationen anders vorgehen, als sie dies direkt nach ihrer Ausbildung gemacht haben.

„(...) weil ich jetzt doch schon auch einige Jahre in der MVB bin und denke, da habe ich natürlich auch wirklich viel für mich, mich entwickeln können eigentlich und Erfahrungen gesammelt. (...) Und ich würde Gewisses heute auch anders machen als ich wahrscheinlich das gerade nach der Ausbildung gemacht habe. Da habe ich sicher auch Fortschritte gemacht. (...) man merkt immer wieder, wie man in gewissen Situationen ist, es kommt dann auch immer darauf an, was kommt vom Gegenüber zurück und dass man dann so sich eigentlich entwickelt.“ (M1/121)

Eine MVB teilt Eltern, welche mit einem entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kind zu ihr in die Beratung kommen, sehr offen mit, dass auch sie ein Kind mit einer Behinderung hat. Sie erklärt, dies sei ihr wichtig, da sie zu diesen Eltern eine gewisse Verbundenheit spüre und der Kontakt dadurch erfahrungsgemäss sehr schnell vertraut wird. Sie wird für diese Familien meist zu einer wichtigen Bezugsperson und wird in schwierigen Situationen als Unterstützung zu Rate gezogen.

„(...) Ich merke jetzt einfach etwas, mir liegt dies natürlich unheimlich am Herzen, ich habe dann eine gewisse Verbundenheit mit diesen Müttern. Ich oute mich natürlich auch als Mutter. Diese Frau, welche jetzt mit dem Hirninfarkt, die kannte ich schon vom ersten Kind, welches gesund ist und die hat jetzt das zweite Kind bekommen und diese habe ich wirklich stützen können in dieser Zeit. Also ich bin, sie hat es auch so geäussert, dass ich wie, sie konnte mich wirklich als Beraterin und ein bisschen als Anker wahrnehmen, sie hat natürlich nach solchen Gesprächen mit Ärzten welche dann alles Schlimme, und wie kommt das noch... hat sie dann schon mehr nachgefragt und wie ist das und so, sie kommt jetzt natürlich regelmässig.“ (M2/59)

Eine Interviewpartnerin möchte zu einer Mutter Kontakt aufnehmen, die vor einiger Zeit bei ihr in der Beratung war und die damals sehr unzufrieden war. Sie möchte herausfinden, was damals falsch gelaufen ist, um für ihre weitere Tätigkeit Verbesserungsvorschläge zu gewinnen.

„(...) ich sollte noch mit einer Frau Kontakt aufnehmen, deren Kind jetzt in die HPS geht. Wo ich gesagt habe, ich möchte einmal wissen, also ich kann mich erinnern, sie war mit mir absolut nicht zufrieden in der Beratung und jetzt, wenn ich sie sehe, wir können gut miteinander sprechen. Und ich habe sie auch gefragt, ob ich einmal vorbei kommen dürfe. Es würde mich einfach Wunder nehmen, was... Also manchmal kommt man auch wie einfach nicht an die Sache heran.“ (M7/62)

Interpretation

Erfahrungen scheinen ein wichtiger Bestandteil der beruflichen Kompetenz der MVBs zu sein. Es kommt zum Ausdruck, dass sie grossen Wert darauf legen, aus ihren Erfahrungen zu lernen und diese für ihre weitere Arbeit als Mütter- und Väterberaterin einzusetzen.

Die persönliche Betroffenheit durch ein ähnliches Schicksal von Seiten der MVB kann hierbei zu einer engen Verbindung, einem vertrauteren Umgang führen. Es kommt zu Gesprächen auf gleicher Ebene, zwischen zwei gleich betroffenen Eltern. Mutzeck (2008, S.16-17) beschreibt diese „horizontale Ebe-

ne“ zwischen Berater und Ratsuchendem als Ausgangslage, um ressourcenorientiert zu beraten und die Aktivität des Klienten zu fördern und zu unterstützen.

Auch scheint den MVBs gerade bei einer schwierigen Beratungssituation oder einem unbefriedigenden Beratungsverlauf wichtig zu sein, heraus zu finden, welches mögliche Gründe dafür sein könnten, um in Zukunft ähnlichen Verläufen entgegenwirken zu können. Bamberger (2005, S. 162) beschreibt diesen kritischen Umgang mit positiven und negativen Beratungserfahrungen als wichtige Ressource einer Beraterin. Gelingt es ihr, beide Sichtweisen (Klientin und Beraterin) im Auge zu haben oder gar eine dritte Perspektive (Metaposition) einzunehmen, können neue Lösungen und Ansichten gefunden werden.

9.5.3 Team/Regionalgruppen/Fachstellen

Ergebnisse

Angesprochen darauf, ob sie die Möglichkeit hätten, schwierige Fallbeispiele mit jemandem zu besprechen oder sich bei Fragen an jemanden zu wenden, betonten die meisten Beraterinnen, wie wichtig für sie der informelle Austausch im Team oder mit Berufskolleginnen aus anderen Regionen sei.

„Also, ich denke, das ist schon das, was ich jetzt auch schätze. Du bist alleine, also gewisse Freiheiten hast du. Aber wenn etwas los ist...Wir beide hier, die im gleichen Büro sind, tauschen noch oft am Abend miteinander schnell ein bisschen etwas aus oder so. Wenn einen etwas beschäftigt. Das ist auch gut so. Dann kannst du es abschliessen. Als wenn du es immer noch mittragen musst: „Was soll ich wohl machen? Wieso?“ Und so kannst du sagen: „Du, was würdest du jetzt machen?“ (M5/44)

„(...) Das ist jetzt der Vorteil. Das haben wir noch nicht so lange, dass wir zusammen ein Büro haben. Das haben wir vorher noch nicht so gehabt, so regen Austausch. Und jetzt natürlich am Morgen, wenn du ins Büro kommst, beginnt das schon. Und jetzt habe ich gerade zwei Mitarbeiterinnen, die in der Ausbildung sind. Da bist du an der Quelle. (...) Da gibt es vielleicht solche Situationen, dass eine sagt: „Ich treffe jetzt gerade nächste Woche die Physiotherapeutin. Das wäre jetzt gerade etwas, das wir konkret anschauen könnten.“ (M7/86)

„Und dann sind wir beruflich untereinander ja auch organisiert mit Regionalgruppen. Wir haben Fachfrauen, welche man gut kennt und wo ich jetzt zum Beispiel auch gut einmal anrufen könnte und sagen könnte: „So und so ist es.“ Austauschen, so.“ (M1/129)

In einigen Teams werden regelmässige Sitzungen abgehalten, in denen gemeinsame Richtlinien festgelegt, Fallbeispiele besprochen oder Informationen ausgetauscht werden.

„Also, wir haben jeweils im Team so Teamsitzungen, in denen wir so Fallbeispiele besprechen können. Das auf jeden Fall.“ (M3/107)

„Wir treffen uns regelmässig. Alle drei Wochen haben wir Teamsitzung, einmal in X und einmal hier in Y und tauschen uns aus. Wir sind an den Standards. Wir haben einige, die wir jetzt aufarbeiten und miteinander anschauen. Und wieder gewisse Sachen rausnehmen oder so. Oder wir haben auch die Mög-

lichkeiten, dass wir einen Fall, der einen beschäftigt, vorstellen können. „Was würdest jetzt du machen?“ Diese Möglichkeit haben wir.“ (M5/42)

„Wir haben ja alle 14 Tage Teamsitzung. Wenn wir gerade einen aktuellen Fall haben, besprechen wir ihn dort kurz. Oder wo es Schwierigkeiten gibt oder so. Die anderen 14 Tage haben wir Teammorgen. Da können auch andere Themen sein oder wir können dann dort einen bestimmten Fall besprechen. Oder was wir auch machen in Fällen, bei denen die Vormundschafts – oder Sozialbehörden mit einbezogen sind: Wir informieren uns auch gegenseitig über bestimmte Fälle, weil wir einander auch vertreten oder ablösen, damit wir alle ein wenig Bescheid wissen. Aber wir schauen schon nach Möglichkeit, dass eine Beraterin an dem einen Fall dran bleibt.“ (M6/240)

Im Weiteren ist die Supervision eine Möglichkeit, Schwierigkeiten mit anderen zu besprechen oder Lösungsmöglichkeiten auszutauschen. Teilweise ist die Supervision bzw. Intervision in den Teams bereits fest verankert, an anderen Orten würden sich die Beraterinnen deren Einführung wünschen. Eine MVB erwähnt, dass sie in einer Ausbildung, die sie berufsbegleitend absolviert, Supervision in Anspruch nehmen kann.

„(...) Das haben wir zugesprochen von unserem Vorstand, dass wir Supervision haben. Und da hatten wir eine Supervisorin, die das Ganze mit einem angeschaut hat. Und uns so unterstützt hat. Doch, das haben wir schon. Das gehört dazu.“ (M5/42)

„Also, wir haben Intervision, immer, wenn irgendjemanden etwas beschäftigt. Erfahrungen austauschen. Dann haben wir Supervision. Im Moment für Fallbesprechungen.“ (M8/75)

„Wir sind eigentlich gut vernetzt. Ich denke, was sicher ausbaufähig wäre, wäre Supervision für mich. Da habe ich jetzt nicht die Möglichkeit. Das wäre sicher etwas, was man könnte oder was ich einmal beantragen möchte. Oder auch wirklich so in den Teams Fallbesprechungen. Also, wir machen es jetzt natürlich einfach so, wenn etwas „Verrücktes“ passiert, aber das wäre schön, wenn wir das regelmässig machen könnten. Ich denke, dadurch könnten wir uns auch noch gut stützen. Ich bin mir das so ein bisschen gewöhnt vom Spital im Team zu arbeiten, wo du das dann wirklich kannst. Jetzt bist du schon manchmal so Alleinkämpfer.“ (M2/87)

„Ja, also in anderen Regionen haben sie (*Supervision*). Wäre wünschenswert, diese Region hätte es auch. Aber hat es noch nicht. Ich gehe in die Supervision. Ich habe jetzt in meiner neuen Ausbildung. Es ist natürlich immer wieder gut, wenn man es so gerade wieder hat.“ (M1/131)

„(...) Und theoretisch hätten wir auch einmal Supervision gebraucht.“ (M4/121)

Einige MVBs erzählen im Interview, dass sie sich bei Schwierigkeiten oder Fragen an vorgesetzte Stellen wenden würden, beispielsweise an die Teamleitung, an Vorstandmitglieder oder an die Fachstelle der Mütter- und Väterberatung Ostschweiz in St. Gallen.

„(...) Und dann auch mit der Teamleitung besprechen: „Wie soll ich weiter vorgehen? Was soll ich jetzt da noch machen?““ (M3/107)

„(...) Oder dann haben wir eben die Möglichkeit...Wir haben ja eine Teamleitung, die da zuständig wäre. Je nach dem. Wenn man etwas bräuchte, haben wir diese Möglichkeit schon. Wir haben auch einen Vorstand und in diesem Vorstand hat es einen Kinderarzt. Den können wir auch jederzeit anfragen, wenn irgendetwas ist.“ (M5/44)

„(...) Und bis zu diesem Sommer hatten wir ja auch keine Fachstelle, wir Mütterberatungen. Die ist jetzt erst seit Juli in St. Gallen.“ (M4/121)

Eine Beraterin vergleicht ihre heutige Arbeitssituation mit früher und stellt fest, dass die Arbeit im Team Vieles verändert hat. Sie sieht sich heute nicht mehr als Einzelkämpferin, sondern als Teammitglied.

„(...) Wir waren lange genug Einzelkämpfer. Von da her...Da warst du wirklich alleine. Weit und breit hast du niemanden. Du hast selber gewurstelt.“ (M5/42)

Interpretation

Aus den Erzählungen der Mütter- und Väterberaterinnen lässt sich schliessen, dass sich das Berufsbild der MVB in den letzten Jahren stark verändert hat. Waren sie früher vor allem auf sich alleine gestellt, sind heutzutage die meisten in Teams organisiert. Nach wie vor bestehen jedoch regionale Unterschiede.

Teilweise stehen den Beraterinnen einer Region zentrale Räumlichkeiten zur Verfügung, andere arbeiten ausschliesslich von zuhause aus, bzw. sind von Gemeinde zu Gemeinde unterwegs, in denen die offenen Beratungen stattfinden. Geteilte Büro- und Beratungsräume bringen gemäss den Beraterinnen eindeutig den Vorteil von vermehrtem Fachaustausch. Vor allem die informellen Gespräche vor oder nach der Arbeit und in den Pausen scheinen sehr geschätzt zu werden, aber auch ordentliche Teamsitzungen und Supervisionen werden als wertvoll erachtet.

9.5.4 Fachliche Unterstützung

Ergebnisse

Die MVBs sehen sich auf ihrem Gebiet als Fachpersonen, stossen aber gerade im Umgang mit behinderten und entwicklungsbeeinträchtigten Kindern manchmal auch an ihre Grenzen und sind darum auf das Wissen von spezialisierten Fachpersonen angewiesen.

Die Beraterinnen erwähnen durchwegs, dass sie in ein gutes Netzwerk an weiteren Fachpersonen eingebunden sind, die sie bei allfälligen Unsicherheiten, Fragen oder auch Schwierigkeiten um Unterstützung bitten können. Die Möglichkeit, bei Spezialisten Auskünfte einzuholen, wird als sehr positiv gewertet.

Ein Grossteil der Beraterinnen nennt in diesem Zusammenhang den Kinderarzt als Hauptansprechperson. Daneben haben sie die Möglichkeit sich mit weiteren professionellen Dienstleistungen wie der Kinder- und Jugendhilfe, der sozialpädagogischen Familienbegleitung, der Heilpädagogischen Früh-erziehung, dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und Fachpersonen aus dem Kinderschutzzentrum, der Logopädie, Physiotherapie, etc. Rücksprache zu halten.

„Und ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Netz, das ich dann im konkreten Fall anzapfen kann. Sind es Herzprobleme, gehe ich da hin. Gibt es heilpädagogische Sachen, habe ich eine Kollegin, die ich dann fragen kann (...).“ (M9/109)

„Ja, also das eine ist natürlich berufliche Unterstützung, wo wir in den fachlichen Bereichen natürlich Rücksprache halten können mit einem Kinderarzt oder auch mit einer Therapeutin. Also, ich würde mich jetzt trauen, einer Physio anzurufen und zu sagen: „Was soll ich machen? Was muss ich davon halten oder wie oder was?““ (M1/129)

„ (...) und ich habe gesagt: „Also, meines Wissens ist das nicht so.“ Aber ich hätte einen Kinderarzt an der Hand. Und dann habe ich dem eine Mail geschickt und habe gefragt und er hat mir prompt geantwortet. Und dann habe ich sie zurückgerufen (...).“ (M5/40)

„Mit Frau X der Babysprechstunde vom KJPD. Internet ist auch immer eine Möglichkeit. Oder eben anonyme Fallbesprechungen mit den Fachleuten, gezielt. Sei es Kinderschutzzentrum, KJPD-Babysprechstunde, mit einer Heilpädagogin, mit Logopädie und so weiter und so fort. Physiotherapeutinnen, immer wieder Stillberaterinnen. Also, das ist etwas, das sehr intensiv läuft.“ (M8/75)

„Ehm, also ich nutze jetzt eben ein bisschen die Kinder- und Jugendhilfe. Auch als Intervision bei psychosozialen schwierigen Familien. Dass ich dort eben nochmals jemanden ins Boot holen kann. Sagen: „He hallo, mir ist da einfach nicht wohl.“ Oder: „Wo kann ich da noch zuwarten oder muss ich da etwas machen oder was könnte man hier machen?“ Also dort haben wir diese Möglichkeit und dort arbeiten wir sehr viel eben mit der Kinder- und Jugendhilfe zusammen.“ (M2/85)

In erster Linie holen sich die MVBs zwar Unterstützung durch weitere Fachpersonen, daneben erklären sie aber auch, dass sie sich immer wieder aktuelle Fachinformationen aus der Literatur beschaffen würden.

I: Dann gehst du in die Literatur?

M: Ja, auf alle Fälle. Und immer wieder und immer wieder. Ja, das brauchen wir sehr viel. Dass wir einfach wieder... auch Sachen, bei denen man das Gefühl hat, das sollte man wissen. Es ist ja auch immer wieder eine Auffrischung und es wechselt auch wieder.

I: Und jedes Kind ist anders.

M: Ja, genau. Oder auch die Krankheitsbilder; so oft hat man ja die verschiedenen nicht. Also auch die Syndrome, die verschiedenen und so, da gibt es nur Nachlesen. Also auch jedes Mal wieder ein Down-Syndrom, ich muss immer wieder darüber nachlesen und mir sagen: „Ah ja, daran musst du dann noch denken.“ (M6/235)

„(...) Zum Beispiel... Tourette-Syndrom. (...) Als ich zum ersten Mal damit konfrontiert worden bin, musste ich dieser Mutter klipp und klar sagen: „Ich weiss zu wenig darüber. Aber ich habe ein Buch in der Bibliothek, in dem ich mich schlau machen kann. Wenn es hilft, erkundige ich mich einmal.“ (M5/40)

Ebenso erwähnten einige MVBs, dass sie zur fachlichen Unterstützung und zur Erweiterung ihres Fachwissens Weiterbildungen oder Kurse aus anderen Fachgebieten besuchen würden.

„(...) Und jetzt bei den Weiterbildungen muss ich gerade überlegen. Ja, Physiotherapeutinnen die Weiterbildungen geben, von den Lagerungen, vom Handling und so (...).“ (M3/103)

„(...) Sonst sind wir einfach auch in der Regiogruppe. Wir haben Teamsitzungen, sind in der Regiogruppe in welcher du wieder neue Weiterbildungen hast, wir haben schweizerische Fachtagung, regionale Fachtagungen mit Weiterbildungen oder Austausch mit den Spitälern.“ (M2/85)

Interpretation

Die MVBs stossen während ihrer beruflichen Tätigkeit manchmal an fachliche Grenzen. Sie scheinen dies gegenüber den Eltern offenzulegen und mitzuteilen, wenn sie für gewisse Themen weitere fachliche Unterstützung einholen. Von Eltern wird dies geschätzt. „Ein Engagement der Fachleute über die unmittelbare Arbeit mit dem behinderten Menschen hinaus zeigt sich ... in der Bereitschaft, sich mit aktuellen Themen bewusst auseinander zu setzen (z.B. anhand von Fortbildungen) sowie sich an neue Herausforderungen heranzuwagen. Dies wird von den Eltern positiv bewertet. Belastende Erfahrungen beschreiben Eltern vor allem mit dem Blick auf häufig erfahrene passive bzw. desinteressierte Grundhaltung von professionellen Helfern gegenüber fachlichen Weiterentwicklungen, externen fachlichen Meinungen oder Beratungsangeboten (...).“ (Eckert, 2002, S. 33)

Die Mütter- und Väterberaterinnen scheinen sich im interdisziplinären Netzwerk gut eingebettet zu fühlen. Die Möglichkeit, mit andern Fachpersonen aus dem Frühbereich Rücksprache zu halten, scheint für sie eine wichtige Ressource zu sein. Es kommt zum Ausdruck, dass von den MVBs bei Bedarf unterschiedlichste Fachpersonen kontaktiert werden, der am häufigsten genannte Ansprechpartner ist jedoch eindeutig der Kinderarzt.

10 Wichtigste Erkenntnisse

10.1 Inanspruchnahme der Mütter- und Väterberatung

Von den Eltern, die an der schriftlichen Befragung teilgenommen haben, geben genau 50 % an, dass sie mit ihrem Kind die Mütter- und Väterberatung besucht haben. Heute sind diese Kinder alle zwischen 4 und 8 Jahren alt und besuchen eine heilpädagogische Schule im Kanton St. Gallen.

Aus den Interviews mit den Beraterinnen und aufgrund der Statistik des Ostschweizer Vereins für das Kind (2010) ist bekannt, dass von allen Neugeborenen ca. 70 – 80% durch die MVB betreut werden. Die Inanspruchnahme ist also bei Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern deutlich geringer.

Als Grund geben von den 34 Eltern, die das Angebot der MVB nicht in Anspruch genommen haben, 71% an, dass sie durch andere Fachstellen, vor allem durch den Kinderarzt, abgedeckt gewesen seien. Auch die interviewten Mütter- und Väterberaterinnen vermuten bei der Frage nach möglichen Gründen für die Nichtinanspruchnahme mit grosser Mehrheit, dass die Familien bereits mit Terminen bei anderen Fachpersonen ausgelastet und versorgt seien.

Die Mütter- und Väterberaterinnen stellen den Erstkontakt grundsätzlich zu jeder Familie mit einem neugeborenen Kind auf die gleiche Art und Weise her. Im Normalfall bekommen die Eltern bereits im Spital erste Informationen und werden kurz nach der Entlassung telefonisch kontaktiert. Wenn schon bei der Geburt die Diagnose einer Behinderung vorliegt und dies den Beraterinnen bekannt ist, bemühen sich diese jedoch zusätzlich, die Bedürfnisse der Familie genau abzuklären. Sie fragen explizit bei den Eltern nach, inwiefern sie bereits durch andere Fachpersonen betreut werden und ob sie die Inanspruchnahme der MVB in Betracht ziehen würden. Bei Bedarf werden auch in jenen Gemeinden Hausbesuche angeboten, in denen es sonst eher unüblich ist.

Obwohl sich das Angebot der Mütter- und Väterberatung an Kinder von der Geburt bis zum Kindergartenantritt richtet, fällt auf, dass sowohl bei den befragten Eltern als auch in der Gesamtstatistik des OVK die MVB vor allem im ersten Lebensjahr genutzt wird. Im zweiten Lebensjahr reduziert sich die Inanspruchnahme bereits um die Hälfte und nimmt in den weiteren Lebensjahren gar noch stärker ab. Die Auswertung der schriftlichen Befragung hat ergeben, dass diejenigen Eltern, welche die MVB genutzt haben, dieses Dienstleistungsangebot fast ausschliesslich als sehr positiv, beziehungsweise eher positiv bewerten.

10.2 Formen und Inhalte der Beratung

Sowohl in der schriftlichen Befragung als auch den Interviews mit den Eltern und den Beraterinnen wurde deutlich, dass die offene Beratung mit Abstand die meist genutzte Beratungsform ist. Die Möglichkeiten der Hausbesuche und der Termine auf Voranmeldung werden deutlich weniger ausgeschöpft. Hausbesuche finden vor allem am Anfang der Inanspruchnahme statt, wenn es für die Eltern noch einen grossen Aufwand bedeutet, die lokale Beratungsstelle in der Gemeinde aufzusuchen.

Die Beratungsthemen wie Stillen und Ernährung, Pflege und Entwicklung, die geschichtlich betrachtet (vgl. Ostschweizer Verein für das Kind, 2010) als klassische MVB-Themen bezeichnet werden können, werden in der schriftlichen Befragung von den Eltern am häufigsten als Inhalt der Beratungen

genannt. Die interviewten Mütter- und Väterberaterinnen bestätigen, dass diese Themen bei Eltern mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern genauso alltäglich seien, wie bei Eltern von nichtbehinderten Kindern.

Auffällig ist, dass ein relativ grosser Teil der Eltern angibt, dass die Entwicklung im Allgemeinen in der Beratung thematisiert wurde, die Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung ihres Kindes jedoch nicht oder nur am Rande zur Sprache kam.

In den Interviews mit den Mütter- und Väterberaterinnen wird klar, dass für sie die Unterstützung der Eltern ein wichtiger Bestandteil der Beratung ist. Dies bezieht sich sowohl auf die organisatorische Unterstützung (z.B. Entlastung, alltagspraktische Ratschläge) als auch auf die Unterstützung im psychosozialen Bereich (z.B. Findung der Elternrolle, Einbezug der Geschwister). Ebenso betonen die Beraterinnen die Wichtigkeit der systemischen Sichtweise in der Begleitung der Familien. Bei den Eltern wird dieser Aspekt jedoch weder in der schriftlichen Befragung noch in den Interviews thematisiert.

10.3 Die Position der Mütter- und Väterberatung im Hilfenetz

In allen Bereichen der vorliegenden Untersuchung wird deutlich, dass der Kinderarzt für Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern eine wichtige Rolle spielt. Zwar werden auch bei normal entwickelten Kleinkindern gewisse Routineuntersuchungen oder Impfungen vorgenommen, bei auffälligen Entwicklungsverläufen intensiviert sich der Kontakt jedoch in den meisten Fällen.

Da die Mütter- und Väterberaterinnen selber keine medizinischen Diagnosen stellen und keine Therapien verordnen können, weisen sie auch von ihrer Seite alle Kinder, bei denen der Verdacht auf eine Entwicklungsbeeinträchtigung bzw. Behinderung oder spezieller Förderbedarf besteht, an den Kinderarzt weiter. Daneben wird der Kinderarzt von den Beraterinnen oft als Auskunftsperson bei fachlichen Fragestellungen beigezogen.

Im Kanton St. Gallen, insbesondere in den städtischen Gebieten, existiert ein grosses Angebot an Dienstleistungen für Kleinkinder und deren Eltern. Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern nutzen häufig mehrere dieser Angebote. Die Mütter- und Väterberaterinnen betonten in den Interviews die Wichtigkeit von Absprachen zwischen den verschiedenen Fachpersonen bezüglich den Zuständigkeiten und der Zusammenarbeit, damit die Familien einen optimalen Nutzen aus den verschiedenen Angeboten ziehen können. Inwiefern dieser interdisziplinäre Austausch bereits stattfindet, beziehungsweise ob es sich dabei eher um eine Zukunftsvision oder einen Wunsch handelt, konnte nicht eindeutig geklärt werden.

10.4 Prozess der Entwicklungsbeurteilung

In den Gesprächen mit den Beraterinnen wurde klar, dass die Entwicklungsbeurteilung eine alltägliche Aufgabe der MVB ist. Die Beraterinnen haben ein sehr geschultes Auge und achten bei jedem Kind darauf, ob es sich altersgemäss bewegt und verhält. So schauen sie beispielsweise, ob ein Kind Blickkontakt aufnimmt, sich selber auf den Bauch dreht oder ohne Hilfe sitzen kann. Die Einschätzung der Entwicklung stellt also nicht eine Spezialdisziplin der Mütter- und Väterberatung dar, die nur für

einen Teil der Kinder angewendet wird, sondern gehört neben vielen anderen Aufgaben zum Alltagsgeschäft der Beraterinnen.

Von dem Zeitpunkt, an dem bei einem Kind erste Entwicklungsauffälligkeiten festgestellt werden, bis zu dem Moment, in dem der Kinderarzt den Verdacht einer Entwicklungsbeeinträchtigung bestätigt oder eine Diagnose stellt, findet in den meisten Fällen ein langwieriger Prozess statt. Für die Eltern ist dies eine Zeit der Verunsicherung und der Ungewissheit. Die Mütter- und Väterberaterinnen versuchen, die Eltern in diesem Prozess zu begleiten, was jedoch auch für sie oft eine grosse Herausforderung darstellt. Die meisten Beraterinnen versuchen, die Eltern möglichst stark in den Prozess einzubeziehen, sei es in Gesprächen oder konkreten Beobachtungsaufträgen. Diese Massnahme erleichtert es den Eltern teilweise, die Beurteilung der Beraterin nachzuvollziehen, kann jedoch auch aufwühlen, da der Fokus immer wieder auf die Defizite des Kindes gelegt wird.

Wurde eine Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung einmal festgestellt, beraten die MVBs die Eltern sehr ressourcenorientiert. Sie weisen auf Stärken des Kindes hin und betonen die positiven Aspekte in der aktuellen Situation.

In den Interviews kam immer wieder zum Ausdruck, dass sich die Mütter- und Väterberaterinnen schwer tun, Begriffe wie Entwicklungsauffälligkeit, Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung zu verwenden. Vor allem den Eltern gegenüber sind sie damit sehr vorsichtig. Einerseits wollen sie die Eltern nicht unnötig oder voreilig beunruhigen und versuchen auch einen Gegenpol darzustellen gegenüber den oftmals eher sachlichen, knappen und zum Teil unsensiblen Informationen der Kinderärzte. Andererseits birgt die zurückhaltende oder abschwächende Kommunikationweise auch die Gefahr, dass sich Eltern mit ihren Sorgen nicht ganz ernst genommen fühlen oder dass wertvolle Fördermassnahmen erst mit Verspätung eingeleitet werden. In den Elterninterviews wurde zum Teil erwähnt, dass sie sich eine schnellere Diagnose gewünscht hätten und froh gewesen wären, wenn man sie früher über die Probleme ihres Kindes informiert hätte. Die Art und Weise, wie die Beraterinnen mit den Eltern kommunizieren, hat sicherlich zu einem grossen Teil mit ihren eigenen Beratungsgrundsätzen zu tun, die sie in den Interviews erwähnen.

Wenn die Mütter- und Väterberaterinnen die Eltern im Prozess der Entwicklungsbeurteilung begleiten, erfahren sie vieles über die emotionale Befindlichkeit und die Krisenbewältigung der Eltern. In den Interviews berichten die Beraterinnen sehr detailliert über verschiedene Gefühlslagen und Verhaltensweisen der Eltern. Dies lässt auch darauf schliessen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen den Beraterinnen und den Eltern gross sein muss, denn andernfalls kämen solch persönliche Themen nicht zur Sprache.

10.5 Gelingensbedingungen

Die Eltern bewerteten in den Interviews die Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten, Beratungsangebot, Beratungsformen, etc.) der Mütter- und Väterberatung praktisch durchwegs positiv.

In der vorliegenden Untersuchung wurde von allen Seiten immer wieder betont, wie wichtig eine gut funktionierende Beziehung zwischen der Mütter- und Väterberaterin und den Eltern ist. Dies scheint in den meisten Fällen zuzutreffen. Sowohl von den Eltern als auch den MVBs wurde die Berater-Klienten-Beziehung fast ausschliesslich als vertrauensvoll und konstruktiv beschrieben.

Der ausgeprägte Alltagsbezug der Mütter- und Väterberatung scheint für die Eltern ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme zu sein. Sie berichten von wertvollen Tipps und Ratschlägen, die sie von den Beraterinnen zur Gestaltung des Familienalltags und für den Umgang mit ihrem Kind erhalten haben.

10.6 Häufigkeit von Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Behinderungen

Obwohl die meisten Interviewpartnerinnen auf Seiten der MVB über langjährige Berufserfahrung verfügen, fällt auf, dass sie bislang mit relativ wenigen behinderten Kindern konfrontiert wurden. Viele können sich noch an jeden einzelnen Fall erinnern.

Auch bei der Frage nach entwicklungsbeeinträchtigten Kindern wussten die Beraterinnen anfangs meist wenig zu erzählen. Erst auf unser Nachhaken hin oder aufgrund von beiläufigen Bemerkungen wurde deutlich, dass diese Kinder relativ häufig in der Mütter- und Väterberatung anzutreffen sind. Es ist zu vermuten, dass die MVBs den Begriff ‚Entwicklungsbeeinträchtigung‘ für zu stark befunden haben. Selber brauchen sie eher Ausdrücke wie ‚Entwicklungsauffälligkeit‘ oder ‚Entwicklungsverzögerung‘, meinen jedoch häufig eine dauerhafte, irreversible Abweichung von der durchschnittlichen altersentsprechenden Entwicklung.

10.7 Kompetenzen und Ressourcen der Mütter- und Väterberaterinnen

Die interviewten Mütter- und Väterberaterinnen verfügen durchwegs über grosse Ressourcen. Die meisten arbeiten schon viele Jahre in diesem Beruf und bringen zusätzlich viel Erfahrung mit aus ihrem Erstberuf als Pflegefachfrau mit Schwerpunkt Kind. Das Höhere Fachstudium Mütter- und Väterberatung scheint ebenfalls einen wertvollen Beitrag zur Kompetenzerweiterung zu leisten. Das Einholen von Expertenmeinungen bei Ärzten und anderen Fachpersonen scheint für die Mütter- und Väterberaterinnen ebenso zum Alltag zu gehören wie das Hinzuziehen von Fachliteratur.

Den Austausch mit Kolleginnen bewerten vor allem diejenigen MVBs als bereichernd, welche in einem Team auf einer Regionalstelle arbeiten. Schaut man in der MVB-Chronik einige Jahre zurück, stellt man fest, dass dieser Teamgedanke relativ neu ist und sich noch längst nicht überall durchgesetzt hat. Es gibt nach wie vor Regionen, in denen die einzelne Beraterin auf sich alleine gestellt ist. Der Zusammenschluss von mehreren Gemeinden und das Einrichten von Regionalstellen scheinen sich in dieser Hinsicht auf jeden Fall zu lohnen.

Die Mütter- und Väterberaterinnen sind sich gewohnt, auf jede Familie individuell einzugehen. Sie gehen flexibel mit Stärken und Schwächen, Eigenheiten, Ressourcen, Schwierigkeiten, etc. aller Familienmitglieder um und berücksichtigen diese in den Beratungen. Aus dieser Perspektive stellt eine Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung für die MVBs gar nicht unbedingt eine aussergewöhnliche Situation dar.

11 Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung 1a

Inwiefern nutzen Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern im Kanton St. Gallen das Angebot der Mütter- und Väterberatung und über welche Erfahrungen berichten sie?

Aufgrund unserer schriftlichen Befragung sind wir zum Ergebnis gekommen, dass die Hälfte aller befragten Eltern mit einem behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kind die Mütter- und Väterberatung besucht haben. Davon hatten 40% bereits bei der Geburt eine Diagnose, bei 60% der Kinder wurde, wenn überhaupt, erst später eine Diagnose gestellt.

Aus den Rückmeldungen der schriftlichen Befragung und den Elterninterviews lässt sich schliessen, dass der grösste Teil der Eltern positive Erfahrungen mit der Mütter- und Väterberatung gemacht hat. Wie diese im Detail ausgesehen haben, lässt sich nicht verallgemeinern, da sie sich sehr vielfältig und individuell gestalten. Im Kapitel 8 wurden sie zusammenfassend dargestellt.

Die Fragestellung 1a lässt sich also nicht in einem Satz beantworten, da die gesamten Untersuchungsergebnisse berücksichtigt werden müssen.

Fragestellung 1b

Über welche Erfahrungen mit Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern berichten die Mütter- und Väterberaterinnen im Kanton St. Gallen?

Auch die Erfahrungen der Mütter- und Väterberaterinnen mit Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern sind sehr verschiedenartig.

Das Kapitel 9 beinhaltet die zusammenfassenden Ergebnisse aus den Interviews und beantwortet somit die Fragestellung ausführlich.

Im Kapitel 10 wurden die wichtigsten Erkenntnisse der gesamten Untersuchung dargelegt. Diese dienen ergänzend zu den Ergebnissen aus den Kapitel 8 und 9 ebenfalls zur Beantwortung der ersten beiden Fragestellungen.

Fragestellung 2

Inwiefern ist die Mütter- und Väterberatung als Dienstleistungsangebot für Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern geeignet?

Aufgrund der umfangreichen Untersuchungsergebnisse erachten wir das Dienstleistungsangebot der Mütter- und Väterberatung für Eltern mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern als geeignet.

Folgende Gründe sprechen für diese Beurteilung:

- Das Angebot ist niederschwellig und kann ohne grossen Aufwand, bei Bedarf sogar ohne Voranmeldung, in Anspruch genommen werden. Zudem ist der Besuch der Beratung kostenlos.
- Eltern mit einem behinderten Kind haben oft bereits von Geburt an viele Arzt- und Therapie Termine. Die MVB kann eine Ergänzung dazu sein. Es kann für die Eltern wertvoll sein, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, die auch alle anderen Eltern besuchen, da diesbezüglich ein Stück Normalität gelebt werden kann. Im Zentrum steht das Kind als Persönlichkeit mit seiner individuellen Entwicklung und weniger das ‚behinderte Kind‘, wie es bei medizinischen Abklärungen und Therapien eher der Fall ist.
- In der Mütter- und Väterberatung haben Fragen aus den verschiedensten Bereichen Platz. Die Beraterinnen verfügen über ein breites Fachwissen und sind bestrebt, Zusammenhänge zu erkennen und den Blick auf das gesamte System zu richten. Sie sehen es als ihre Aufgabe, auf die besonderen Bedürfnisse der Klientinnen und deren Kinder einzugehen.
- Bei Bedarf können längere Beratungszeiten eingeplant werden (Einzelberatung auf Termin), damit auch über weitgreifende Themen oder Probleme gesprochen werden kann. Es besteht somit weniger Zeitdruck als beispielsweise bei einem Arzttermin oder auch in der offenen Beratung der MVB.
- Im Kanton St. Gallen gehören Hausbesuche bei vielen Regionalstellen zum Erstkontakt. Auch im weiteren Verlauf werden Besuche zuhause angeboten, wenn es der Entlastung der Familie dient oder die familiäre Situation in den Mittelpunkt der Beratung gestellt werden soll. Gerade Eltern mit einem entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kind erleben oft belastende Situationen. Eine systemische Beratung kann hier sehr wertvoll sein, um Entlastung anzubahnen und um die Familie bei der Krisenbewältigung zu unterstützen.
Wird die familienzentrierte Beratungsform angewendet, können auch Geschwister, Grosseltern, die Eltern als Paar oder andere Teile des gesamten Familiensystems einbezogen werden. Dies kann ein grosser Vorteil sein gegenüber anderen Fachstellen (wie Kinderarzt oder Therapien), bei denen der psychosoziale Bereich kaum zum Tragen kommt.
- Eltern, deren Kind eine Entwicklungsbeeinträchtigung hat, durchlaufen oft eine längere Phase der Unsicherheit, in der sie sich zu wenig unterstützt fühlen und mit ihren Sorgen, Selbstvorwürfen und Ängsten alleine sind. Die MVB könnte eine Stelle sein, welche den Eltern und Kindern in dieser schwierigen Phase Halt gibt. Die Beraterin kann Massnahmen (wie Abklärungen oder Therapien) einleiten, den Eltern jedoch eine Kontinuität bieten und sie über längere Zeit begleiten. Eine Stärke der MVB besteht darin, dass sie eine langfristige Beratung für Kinder im Alter von 0-5 Jahren anbietet.
- Die Mütter- und Väterberaterinnen verfügen über umfangreiche Informationen und Kontakte im interdisziplinären Netzwerk. Sie können den Eltern behilflich sein, sich im professionellen Hilfenetz zu orientieren und passende Förder- und Unterstützungsmassnahmen für ihr Kind zu finden.

- Entwicklung und Entwicklungsbeurteilung gehört zum ‚Kerngeschäft‘ der Mütter- und Väterberatung. Dieser Umstand kann eine Chance sein für Familien mit Kindern, deren Entwicklungsverlauf auffällig ist und nicht linear verläuft.

12 Schlussteil

Abschliessend wird noch einmal auf den gesamten Entstehungsprozess der Masterarbeit zurückgeschaut und aus verschiedenen Perspektiven reflektiert. Das Forschungsvorgehen soll rückblickend kritisch hinterfragt werden und in Form eines Ausblicks werden Zukunftsvisionen bezüglich der Mütter- und Väterberatung formuliert. Im Schlusswort sollen persönliche Gedanken zur Arbeit Platz haben.

12.1 Evaluation des Forschungsvorgehens

Im folgenden Kapitel werden die ausgewählten Forschungsmethoden kritisch hinterfragt, besondere Schwierigkeiten beim Verfassen der Arbeit aufgezeigt und die Zusammenarbeit der Autorinnen reflektiert.

12.1.1 Methodenkritik

Schriftliche Befragung

Mittels der schriftlichen Befragung konnte eine grosse Anzahl von Eltern kontaktiert werden. Dies nennen auch Altrichter und Posch (2007, S. 175) als Vorteil dieser Art von Datenerhebung. Sowohl die verteilten als auch die beantworteten Fragebogen decken den Kanton St. Gallen ziemlich gleichmässig ab. Insofern kann ausgesagt werden, dass in der Untersuchung alle Regionen in ausgeglichener Masse berücksichtigt wurden.

Bei einer schriftlichen Befragung, die auf Freiwilligkeit basiert, stellt sich grundsätzlich das Problem, dass lediglich die Vorauswahl der Teilnehmenden beeinflusst werden kann, nicht aber, wer den Fragebogen anschliessend tatsächlich ausfüllt. In der vorliegenden Arbeit hiess dies konkret, dass die Fragebogen an alle Eltern von 4-8-jährigen Kindern an Heilpädagogischen Schulen geschickt wurden. Ob die gut 50%, die an der Umfrage teilgenommen haben, auch die restlichen 50% repräsentieren, die nicht mitgemacht haben, lässt sich nicht sagen. Mit den Antworten von 68 Familien lassen sich zwar gewisse Tendenzen erkennen und Erkenntnisse ableiten, offen bleibt aber, inwiefern sich diese Aussagen für die gesamte Gruppe der ausgewählten Eltern verallgemeinern lassen.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass im Rahmen der schriftlichen Befragung keine Verständnis- oder Vertiefungsfragen möglich sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175).

Am Beispiel einer Mutter, die an den vertiefenden Interviews teilgenommen hat, lässt sich erkennen, dass die Bewertung der MVB im Fragebogen womöglich eher zurückhaltend vorgenommen wurde. Die obenerwähnte Mutter hat bei der schriftlichen Befragung „eher negativ“ angekreuzt, im Gespräch kam dann aber klar zum Ausdruck, dass ihre Erfahrungen mit der Mütter- und Väterberatung sehr negativ waren.

Der Aufbau des Fragebogens und die Formulierung der Fragen wurden in Form eines Pretests überprüft. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, da wir auf diese Weise wichtige Anpassungsvorschläge gewinnen und entsprechende Änderungen vornehmen konnten. Trotzdem zeigte sich bei der Auswer-

tung, dass die Fragen 6 und 7⁶ etwas ungenau formuliert sind, da die Abgrenzung zwischen Anliegen, welche die Eltern in die Beratungen mitgebracht hatten, und Themen, welche die Mütter- und Väterberaterin angesprochen hatte, unklar ist.

Bei der Auswertung der Fragebogen war zu beachten, dass seit der Inanspruchnahme der MVB bereits einige Jahre vergangen sind und deshalb die Angaben nicht ganz so aktuell sind, wie die Interviewaussagen der Beraterinnen.

Die Tatsache, dass der Fragebogen ausschliesslich aus geschlossenen Fragen bestand, vereinfachte einerseits das Ausfüllen durch die Eltern sowie die Auswertung, andererseits ist davon auszugehen, dass dadurch weitere spannende Aspekte des Themas verloren gegangen sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.175)

Teilweise konnte dieser Umstand durch die vertiefenden Interviews aufgefangen werden, in denen die Eltern Gelegenheit hatten, Ergänzungen vorzunehmen.

Leitfadeninterviews

Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen waren wir auf freiwillige Teilnehmerinnen angewiesen. Da sich bei solchen Anfragen grundsätzlich eher engagierte und motivierte Personen melden, kann das Bild der Gesamtgruppe, in unserem Fall Mütter- und Väterberaterinnen und Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern, verfälscht werden, da durch die Interviewpartnerinnen nur ein gewisser Teil repräsentiert wird. Inwiefern dies in der vorliegenden Untersuchung der Fall war, lässt sich nicht sagen. Dennoch muss dieser Aspekt aus der Perspektive der Forschung berücksichtigt werden.

Die Form der Leitfadeninterviews hat sich insofern bewährt, da sie einerseits den Interviewten beim Antworten relativ grosse Freiheiten lässt und Gedankensprünge ermöglicht (vgl. Mayring, 2002, S. 68). Andererseits hat sich in einigen Gesprächen gezeigt, dass die Offenheit der Fragen auch dazu führen kann, dass die Antworten in eine völlig andere Richtung gehen als vorgesehen. Schwierig war es teilweise abzuschätzen, wo man die Interviewpartner frei erzählen lassen und an welcher Stelle man Ausschweifungen unterbrechen soll (vgl. Flick, 2006, S. 143-144).

In Bezug auf die Interviews mit den Eltern ist zu beachten, dass die Zahl der Gespräche (4) sehr gering war und deshalb nicht auf die Gesamtheit der ähnlich betroffenen Eltern geschlossen werden kann. Die Interviews sind klar als Fallbeispiele und Ergänzungen zur schriftlichen Befragung zu betrachten.

Die Interviews mit den Mütter- und Väterberaterinnen sind von da her etwas repräsentativer, da erstens die Anzahl der Gesprächspartnerinnen grösser war (9) und zweitens jede Beraterin über zahlreiche Erfahrungen verfügt und deshalb breiter abgestützte Aussagen machen kann.

Zur Auswertung hat sich das PC-Programm MAXQDA 10 bewährt, da es die Verarbeitung einer grossen Datenmenge ermöglicht und die Kodierung und Kategorisierung erleichtert.

⁶ Frage 6: In welchen Bereichen haben sie die Beratung genutzt?

Frage 7: Inwiefern wurde die Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung Ihres Kindes in der Beratung thematisiert?

Methodenkombination

In der qualitativen Forschung kann die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysegänge erhöht werden. Der Begriff ‚Triangulation‘ beschreibt diese Kombination verschiedener Ebenen. (vgl. Mayring, 2002, S. 147-148)

In unserer Arbeit haben wir zur Beantwortung der Fragestellungen verschiedene Zugänge gewählt: die explorativen Expertengespräche, die schriftliche Befragung der Eltern (mit quantitativen Daten), die vertiefenden Elterninterviews sowie die qualitativen Interviews mit den Mütter- und Väterberaterinnen. Aus unserer Sicht hat sich dieses Vorgehen bewährt, konnten wir doch das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Die Ergebnisse der einzelnen Forschungsmethoden wurden im Kapitel 10 („Wichtigste Erkenntnisse“) zusammengeführt. Dabei machten wir die Erfahrung, dass sich gewisse Angaben gegenseitig bestätigen, in anderen Punkten konnten jedoch auch Diskrepanzen aufgezeigt werden.

12.1.2 Schwierigkeiten

Eine Schwierigkeit stellte die Gewinnung der Interviewpartnerinnen auf Seiten der Mütter- und Väterberatung dar. Auf die schriftliche Anfrage, die durch die Fachstelle in St. Gallen an alle Beraterinnen im Kanton weitergeleitet wurde, meldeten sich nur vereinzelt Frauen. Um schlussendlich genügend Gesprächspartnerinnen zu erhalten, waren grosse Anstrengungen notwendig. Einerseits war uns bewusst, dass viele MVBs zeitlich stark ausgelastet sind, andererseits waren wir enttäuscht, dass einige Beraterinnen auf keine unserer Kontaktaufnahmen reagiert haben. Diese Hürde beschreibt auch Flick (2006, S. 92-93) in seinen Ausführungen zum Thema „Zugang zu Einzelpersonen“. Hat der Forscher einmal Zugang zum Feld, geht es im Weiteren darum, Personen innerhalb dieser Gruppe zu finden, die sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Für unser Vorgehen war es schlussendlich hilfreich, dass die Leiterin der MVB-Fachstelle Ostschweiz im persönlichen Kontakt mit MVBs für unser Anliegen warb. Zudem machten wir die Erfahrung, dass die Beraterinnen eine grosse Offenheit zeigten, wenn wir erst einmal im telefonischen Kontakt mit ihnen standen.

Die inhaltliche Strukturierung der fertigen Masterarbeit stellte eine weitere Herausforderung dar. Dadurch, dass wir die Masterarbeit zu dritt verfasst haben, mussten wir eine relativ grosse Datenmenge bearbeiten und die Komplexität sowie die Seitenzahl erhöhte sich gegenüber Arbeiten von Einzelpersonen oder Zweierteams. Wir sind aber überzeugt, schlussendlich eine Form gefunden zu haben, welche es den Lesern ermöglicht unsere Forschungsschritte auf angemessene Art und Weise nachzuvollziehen.

12.1.3 Teamarbeit der Verfasserinnen

Im Vorfeld der Masterarbeit wurden wir von verschiedenen Seiten auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, welche die Zusammenarbeit in einem Dreierteam mit sich bringen kann. Wir erlebten die Gruppenarbeit jedoch als durchwegs positiv. Ein gemeinsamer unterrichtsfreier Tag pro Woche ermöglichte uns regelmässige Treffen, welche in der Schlussphase sogar noch durch Termine an

Samstagen ergänzt wurden. Die Aufteilung der Zuständigkeiten verlief problemlos und unkompliziert und hat sich auch rückblickend bewährt.

Jede der drei Verfasserinnen konnte ihr Vorwissen und ihre Persönlichkeit einbringen. Dass Ideen und Meinungen immer in dreifacher Ausführung vorhanden waren, schätzten wir als Bereicherung. Die eigenen Beiträge wurden von den anderen Gruppenmitgliedern stets wertgeschätzt.

Ebenso empfanden wir es als hilfreich, dass auch in eher mühsamen Arbeitsphasen immer jemand in der Lage war, die anderen zu motivieren und aufzuheitern. Es gelang uns ausgezeichnet, die Arbeitstage so einzuteilen, dass wir effizient vorwärts kamen und dennoch Platz für gesellige Momente war.

12.2 Ausblick

Im folgenden Kapitel soll ein Blick in die Zukunft der Mütter- und Väterberatung geworfen werden. Dieser Ausblick soll als subjektive Meinungsäußerung der Verfasserinnen verstanden werden, die jedoch auf den Untersuchungsergebnissen basieren. Auch Anregungen der MVBs, die im Rahmen der Interviews bezüglich der Zukunft gemacht wurden, fließen in unsere Überlegungen ein.

Ob unsere Visionen in der Realität genau so umsetzbar sind, bleibt offen, da dies von verschiedenen Rahmenbedingungen, insbesondere der Finanzierung, abhängig wäre. Auf jeden Fall können daraus aber Ideen für zukünftige Veränderung in der Mütter- und Väterberatung gewonnen werden.

In einem zweiten Teil werden Forschungsthemen aufgeführt, die sich aus der vorliegenden Arbeit heraus ergeben haben und in einem nächsten Schritt untersucht werden könnten.

12.2.1 Zukunftsvisionen

Schon heute erfüllt die Mütter- und Väterberatung wichtige Aufgaben im sozial- und präventivmedizinischen Frühbereich. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, dass noch mehr Familien von diesem umfassenden Dienstleistungsangebot profitieren könnten.

Dies bedingt, dass die Mütter- und Väterberatung mit ihren Stärken in der Bevölkerung noch bekannter wird. Auf jeden Fall sollte das Angebot für die Eltern weiterhin kostenlos zugänglich und die Nutzung niederschwellig und unkompliziert möglich sein.

Viele Schwierigkeiten, die Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten und behinderten Kindern erleben, insbesondere im Bereich der Interaktion, liessen sich verhindern oder zumindest reduzieren, wenn die Eltern eine konstante und kompetente Begleitung durch eine Mütter- und Väterberaterin erhalten würden. Dadurch, dass die MVB den Eltern den Entwicklungsverlauf und die Klippen in der Erziehung beispielsweise durch die antizipatorische Entwicklungsberatung aufzeigen kann, vermitteln sie den Eltern Sicherheit. Die Beraterinnen können eine Art Vermittlungsfunktion zwischen dem Kind und den Eltern übernehmen, gerade dann, wenn die Entwicklung von der Norm abweicht. Die Kinder sollen spüren, dass sie von den Eltern so geliebt werden, wie sie sind, und nicht einer unerreichbaren Idealvorstellung naheifern müssen. Durch die ressourcenorientierte Arbeitsweise der MVB werden die Eltern für die Stärken und Fähigkeiten ihres Kindes sensibilisiert. Auf diese Weise fällt es ihnen leicht

ter, mit der Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung ihres Kindes und den Folgen für die Familie umzugehen und einen wertschätzenden Umgang mit ihrem Kind zu pflegen.

Wenn angenommen wird, dass der Umwelt ein entscheidender Einfluss auf die kindliche Entwicklung zukommt, sollte der MVB in Zukunft auch diesbezüglich eine noch grössere Rolle zugeschrieben werden. Indem sie die Eltern unterstützen, bei ihnen zu Hause eine kindgerechte und entwicklungsfördernde Umgebung zu schaffen, können die Beraterinnen viel dazu beitragen, dass kontextbedingte Entwicklungsauffälligkeiten vom Kind wieder aufgeholt, vermindert oder sogar gänzlich vermieden werden können.

Geht man davon aus, dass die Beratung und Begleitung durch die MVB stabilere Eltern-Kind-Beziehungen und verbesserte Entwicklungsbedingungen für die Kinder mit sich bringt, und eines Tages tatsächlich jede Familie mit Kindern zwischen 0 und 5 Jahren das Dienstleistungsangebot in Anspruch nehmen würde, wären positive Veränderungen in der Gesellschaft nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.

Um dieser Zukunftsvision näher zu kommen, ist unserer Meinung nach nicht nur eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit von Seiten der Mütter- und Väterberatung notwendig, sondern auch eine bessere Verankerung der Institution im Gesundheitssystem und eine Professionalisierung der Organisationsstrukturen. Die Bestrebungen der Fachstelle MVB Ostschweiz, die Rahmenbedingungen im gesamten Kanton zu vereinheitlichen, unterstützen wir deshalb sehr. Um in der Gesellschaft und vor allem in der Politik grössere Anerkennung zu erlangen, sind spezifisch ausgebildete Mitarbeiterinnen und ein hoher Qualitätsstandard in den Beratungen notwendig. Die Gemeinden oder Regionen, welche diese Bedingungen bereits erfüllen, sollten für die Weiterentwicklung der Institution eine Vorreiterrolle übernehmen.

Im professionellen Hilfenetz, das Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern umgibt, sollte die Mütter- und Väterberatung unserer Meinung nach eine zentrale Funktion übernehmen. Als Fachpersonen mit breit gefächertem Wissen und Expertinnen im Bereich der systemischen Beratung, wären die Beraterinnen prädestiniert für die Rolle der Case-Managerin, welche die verschiedenen Unterstützungs- und Fördermassnahmen koordiniert, Absprachen zwischen den Fachpersonen veranlasst und vor allen Dingen die Bedürfnisse und Ressourcen der Familie im Fokus behält.

Von verschiedenen MVBs wurde im Rahmen der Interviews der Wunsch nach vermehrter interdisziplinärer Zusammenarbeit geäussert. Dabei kam immer wieder die Vision eines interdisziplinären Zentrums zur Sprache. Im Sinne eines Kompetenzzentrums im Bereich der Frühförderung und der familienunterstützenden Massnahmen, würden verschiedene Institutionen und Fachpersonen Räumlichkeiten im selben Gebäude beherbergen. Die Kooperation zwischen den Fachpersonen würde dadurch einfacher, ein spontaner und selbstverständlicher Austausch möglich, und für die Eltern wäre die Inanspruchnahme verschiedener Unterstützungsangebote erleichtert. Den Sinn hinter der vermehrten interdisziplinären Zusammenarbeit sieht eine interviewte MVB folgendermassen: „Je mehr Fachper-

sonen gemeinsam die Möglichkeit zum Hinschauen erhalten, umso mehr kann zum Vorschein kommen und dies nicht nur in Form von Problemen, sondern oftmals auch von Ressourcen“ (M9/123). Diese Aussage trifft unserer Meinung nach genau den Kern der Sache.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mütter- und Väterberatung für Familien mit Kleinkindern bereits heute wichtige und wertvolle Arbeit leistet. Dies gilt insbesondere auch für Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern. In Zukunft sollen die vorhandenen Ressourcen der MVB weiter ausgebaut werden und dadurch ihre Rolle im Hilfenetz der Familien und in der Gesellschaft allgemein gestärkt werden.

12.2.2 Weiterführende Forschungsthemen

Beim Erarbeiten der vorliegenden Masterthese sind immer wieder Ideen für weiterführende Forschungsthemen aufgetaucht. Sie hätten den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, sollen aber trotzdem hier aufgeführt werden:

Bei den Ergebnissen der Fragebogen sowie den vertiefenden Interviews mit den Eltern und den MVBs ist uns aufgefallen, dass die Rolle der Väter in den Familien schwer definierbar ist, da kaum Aussagen dazu gemacht wurden. Sowohl von Seiten der Mütter als auch der Beraterinnen kamen dazu kaum Äusserungen. Im Gegensatz dazu kommt den Vätern in den Beratungsmodellen der MVBs eine wichtige und klar definierte Rolle zu.

Es wäre interessant zu untersuchen, inwiefern die Vaterrolle, wie sie in Beratungsmodellen dargestellt wird, mit der Realität übereinstimmt und ob diese in Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern identisch ist wie bei anderen Familien. Da sich die Rolle des Vaters auch gesellschaftlich stets im Wandel befindet, wäre es aus unserer Sicht spannend, diese Thematik weiter zu verfolgen.

Weiter haben wir während der Auseinandersetzung mit dem Thema der Masterthese festgestellt, dass Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern oftmals auch die Heilpädagogische Früherziehung in Anspruch nehmen. Da dieses Dienstleistungsangebot gewisse Parallelen zur Mütter- und Väterberatung aufweist, insbesondere bezüglich der systemisch orientierten Arbeitsweise, würde es sich lohnen, Gemeinsamkeiten, Abgrenzungen und Aufgabenteilungen zwischen den beiden Angeboten genauer zu untersuchen.

12.3 Schlusswort und Dank

Das Verfassen der Masterthese war eine lehrreiche und intensive Erfahrung. Es ermöglichte uns einen vertieften Einblick in die ersten Lebensjahre von behinderten und entwicklungsbeeinträchtigten Kindern und ihren Familien. In unserem Berufsalltag als Lehrpersonen an Heilpädagogischen Schulen wird uns dies helfen, den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern mehr Verständnis für ihre Lebenslage und die Familienbiografie entgegenzubringen.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit hatten wir die Möglichkeit, das Angebot der Mütter- und Väterberatung in seinen vielfältigen Facetten kennen zu lernen. Es zeigte sich, dass diese Dienstleistung einen enorm wichtigen Bestandteil des Frühbereichs darstellt und deshalb grösste Anerkennung verdient. Daneben konnten wir aus der Auseinandersetzung mit dem Thema Beratung, insbesondere in Bezug auf Familien mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern, wertvolle Rückschlüsse ziehen für unsere eigene Beratungstätigkeit im Berufsalltag.

Zum Abschluss möchten wir uns bei allen bedanken, die an der schriftlichen Befragung teilgenommen oder sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben. Ohne ihren Einsatz wäre unsere Untersuchung nicht möglich gewesen. Auch an alle anderen Personen, die uns im Verlaufe dieser Masterarbeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind, geht ein herzliches Dankeschön. Besonders erwähnen möchten wir an dieser Stelle unseren Begleiter Lars Mohr, der all unsere Fragen jederzeit kompetent und äusserst schnell beantworten konnte, und die Familie Köppel, die uns mit ihrer Gastfreundschaft und ihrer Herzlichkeit die intensiven Arbeitstage versüsst hat.

13 Verzeichnisse

13.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methode der Aktionsforschung (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.
- Ayres, A.J. (1984). Bausteine der kindlichen Entwicklung. Berlin und Heidelberg: Springer Verlag.
- Bamberger, G.G. (2004). Beratung unter lösungsorientierter Perspektive. In: Nestmann, F., Engel, F. & Sickendiek U., Das Handbuch der Beratung. Band 2. Ansätze, Methoden und Felder (S. 737-748). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Bamberger, G.G. (2005). Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Boeger, A. (2009). Psychologische Therapie und Beratungskonzepte. Theorie und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Borchert, J. (Hrsg.). (2000). Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie. Göttingen: Verlag Hogrefe.
- Brandt, I. & Sticker, E. J. (2001). Griffiths Entwicklungsskalen GES. Göttingen: Beltz Test GmbH.
- Brazelton, T.B. (1998). Kleine Schritte, grosse Sprünge. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Bleidick, U. (1984). Pädagogik der Behinderten. Grundzüge einer Theorie der Erziehung behinderter Kinder und Jugendlicher (5.Aufl.). Berlin: Marhold.
- Bundesamt für Statistik (2009). Behinderung hat viele Gesichter. Definitionen und Statistiken zum Thema Menschen mit Behinderungen.
Internet: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/.../publikationen.Document.127563.pdf [11.10.2011]
- Bundesamt für Statistik. (2010) Newsletter – Informationen aus der Demografie. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=4198> [11.10.2011]
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (2006). SR 151.3 Art.2 Begriffe. Internet: http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/a2.html [29.9.2011]
- Culley, S. (1996). Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (2008). Weltgesundheitsorganisation. Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD – 10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien (6. vollständig überarbeitete Auflage). Kösel und Krugzell : Verlag Hans Huber.
- Duden (1983). Deutsches Universal Wörterbuch. Bibliographisches Institut Mannheim: Dudenverlag.
- Eckert, A. (2002). Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.
- Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung – Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. Frühförderung interdisziplinär, 27, S. 3-10. München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Ederer, E. (2005). Strategien der Gesprächsführung in der Forschung. In: Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.), Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaft. (S. 119-127). Innsbruck: Studien Verlag.

- Engel, F., Nestmann, F., & Sickendiek U. (2004). Das Handbuch der Beratung. Band 1. Disziplinen und Zugänge. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Engelbert, A. (1999). Familien im Hilfenetz. Weinheim: Juventa Verlag.
- Felbinger, G. & Stigler, H. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In: Stigler, H. & Reicher, H. (2005), Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften (S. 129-133) . Innsbruck, Wien und Bozen: Studien Verlag.
- Flick, U. (2006). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Fröhlich, A., Heinen, N. & Lamers, W. (Hrsg.). (2007). Frühförderung von Kindern mit schwerer Behinderung (3. Band). Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.
- Fröhlich Luini, E. & Thomann, G. (2004). Supervision und Organisationsberatung im Bildungsbereich. Bern: h.e.p. Verlag.
- Gröschke, D. (2007a). Behinderung. In: Greving (Hrsg.). Kompendium der Heilpädagogik Band 1 A-H (S. 97 – 110). Troisdorf: Bildungsverlag EINS GmbH.
- Gröschke, D. (2007b). Entwicklung. In: Greving (Hrsg.). Kompendium der Heilpädagogik Band 1 A-H (S. 202 – 210). Troisdorf: Bildungsverlag EINS GmbH.
- Heckmann, Ch. (2004). Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern. Soziales Netzwerk und professionelle Dienste als Bedingung für die Bewältigung. Heidelberg: Universitätsverlag Winter Heidelberg GmbH – „Edition S“.
- Hofmann, M. (2000). Kompetentere Eltern? MVB St. Gallen: Antizipatorische Entwicklungsberatung. Clic. Die Informationszeitschrift des Schweizerischen Verbandes der Mütterberaterinnen SVM, 26, S. 11-14.
- Jansen, C. & Stutz, J. (2001). Beratung. Ein Vorgehensmodell in acht Phasen. Clic. Die Informationszeitschrift des Schweizerischen Verbandes der Mütterberaterinnen SVM, 31, S. 11-13.
- Kläusler, M. (2011). Vom Patentrezept zur massgeschneiderten Beratung. Clic. Die Informationszeitschrift des Schweizerischen Verbandes der Mütterberaterinnen SVM, 70, S. 13-16.
- Jogschies, P. (2008). Diskussion grundlegender Begriffe. In: Borchert, J., Hartke, B. & Jogschies, P., Frühe Förderung entwicklungsauffälliger Kinder und Jugendlicher (S. 19-36). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Kiphard, E.J. (1984). Sensomotorisches Entwicklungsgitter (bearb. V. Ohlmeyer G.) Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Kiphard, E.J. (2006). Wie weit ist ein Kind entwickelt? Eine Anleitung zur Entwicklungsüberprüfung. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Kolb, R. (1989). Gesprächsführung. In: Bachmair, S., Faber, J., Hennig, C., Kolb, R., Willig, W., Beraten will gelernt sein (S. 16-82). Weinheim und Basel: Verlag Beltz.
- Largo, R. H. (1999). Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung (3. Auflage). München: Verlag Piper.
- Largo, R. H. (2007). Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht (15. Auflage). München: Verlag Piper.
- Mayer, H. O. (2006). Interview und schriftliche Befragung (3. Auflage). München: Oldenbourg Verlag.

- Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung (5. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Verlag Beltz.
- Michaelis, R. & Niemann, G. (1995). Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie. Grundlagen und diagnostische Strategien. Stuttgart: Verlag Hippokrates.
- Miller, N. B. (1997). Mein Kind ist fast ganz normal. Leben mit einem behinderten oder verhaltensauffälligen Kind: Wie Familien gemeinsam den Alltag meistern lernen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Neuhäuser, G. (2003). Diagnose von Entwicklungsstörungen und Coping-Prozesse in der Familie als ärztliche Aufgabe. In: Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.), Eltern behinderter Kinder (S. 73-89). Empowerment, Kooperation, Beratung. Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.) (2008). Entwicklungspsychologie (6. Auflage). Weinheim und Basel: Verlag Beltz.
- Ostschweizer Verein für das Kind (2010). 100 Jahre OVK, im Einsatz für Familien mit kleinen Kindern. Jahresbericht 2009. Geschäftsbericht. St. Gallen.
- Ostschweizer Verein für das Kind (2011). Jahresbericht 2010. Geschäftsbericht. St. Gallen.
- Praschak, W. (2003). Das schwerstbehinderte Kind in seiner Familie. In: Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.), Eltern behinderter Kinder. Empowerment, Kooperation, Beratung (S. 31-42). Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Pro Infirmis (2011). Weltbericht über Behinderung. Internet: <http://www.iljaseifert.de/wp-content/uploads/weltbericht-behinderung-2011.pdf> [15.12.2011]
- Sarimski, K. (2010). Mütter mit jungen (schwer) geistig behinderten Kindern: Belastungen, Bewältigungskräfte und Bedürfnisse. Frühförderung interdisziplinär, 29, S. 62-72. München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schlienger, I. (1990). Elternbeteiligung an der Früherkennung von Behinderungen. Göttingen: Verlag Hogrefe.
- Schlienger, I. (2004). Das VADEMECUM für die Entwicklung des Säuglings und Kleinkindes. Testmappe (3. Auflage). Zürich: Eigenverlag.
- Schmutzler, H. J. (o.J.). Heilpädagogisches Grundwissen. Freiburg: Verlag Herder.
- Schuchardt, E. (2003). Krisen-Management und Integration. Biografische Erfahrungen und wissenschaftliche Theorie. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.
- Seidl, R. (2006). Übersicht: Kinder mit gestörter Entwicklung. Internet: <http://www.aerztemagazin.at/dynasite.cfm?dsmid=70424&dspaid=543405> [6.9.2011]
- Seifert, M. (2003). Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen – Erfahrungen – Perspektiven. In: Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.), Eltern behinderter Kinder. Empowerment, Kooperation, Beratung (S. 43-59). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In: Stigler, H. & Reicher, H. (2005). Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften (S. 129-133). Innsbruck, Wien und Bozen: Studien Verlag.

- Stigler, H. (2005) Der Fragebogen in der Feldforschung. In: Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.), Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften (S. 135-147). Innsbruck: Studien Verlag.
- Thomann, G. (2004). Was ist Beratung? In: Fröhlich Luini, E. & Thomann, G., Supervision und Organisationberatung im Bildungsbereich (S. 6-16). Bern, h.e.p. Verlag.
- Wirtschaftslexikon 24 (2011). Internet: <http://www.wirtschaftslexikon24.net/e/explorativ/explorativ.htm> [8.12.2011]
- Wright, L.M. & Leahey, M. (2009). Familienzentrierte Pflege. Assessment und familienbezogene Interventionen. Bern: Verlag Hans Huber.

13.2 Verzeichnis der benutzten Internetseiten

Mütter- und Väterberatung

- Mütter- und Väterberatung Schweiz: www.mueterberatung.ch
- Soziale Dienste Mittelrheintal / MVB: www.s-d-m.ch/de/sozfachstellen/muttervater
- Ostschweizer Verein für das Kind: www.ovk.ch
- MVB Sarganserland: www.mueterberatung.ch/sarganserland
- MVB See-Gaster: www.mueterberatung-see-gaster.ch
- MVB Toggenburg: www.mueterberatung-toggenburg.ch
- MVB Untertoggenburg, Wil, Gossau: www.mutter-vater-beratung.ch

Selbsthilfe- / Elterngruppen

- Insieme 21: www.insieme21.ch/typo21/informationen
- Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen: www.selbsthilfe-gruppen.ch

Professionelle Dienstleistungen im Kanton St. Gallen

- Verzeichnis der Kinderärzte: www.doktor.ch/kinderaerzte
- Kinderspital St. Gallen: www.kispisg.ch
- Heilpädagogischer Dienst St. Gallen – Glarus: www.hpdienst.ch
- Fachstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität: www.faplasg.ch
- Kinderspitex Ostschweiz: www.kinderspitex-schweiz.ch
- Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden: www.bsgl.ch
- Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen: www.kjpd-sg.ch
- Verband Entlastungsdienst St. Gallen-Appenzell: www.entlastungsdienst-vesa.ch

Forschungsmethodik

- MAXQDA 10: www.maxqda.de

13.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Forschungstechniken	60
Tabelle 2: Transkriptionsregeln	70
Tabelle 3: Kategoriensystem MVB-Interviews.....	71
Tabelle 4: Kategoriensystem Elterninterviews	72

13.4 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grad der Entwicklungsabweichung	22
Abbildung 2: Spiralmodell nach Schuchardt (2003)	34
Abbildung 3: Das systemische Grundmodell des interpersonellen Verhaltens (vgl. Bamberger, 2005, S.8)	49
Abbildung 4: Inanspruchnahme der Mütter- und Väterberatung	73
Abbildung 5: Gründe für die Nichtinanspruchnahme	74
Abbildung 6: Abdeckung durch andere Stellen	74
Abbildung 7: Alter des Kindes bei der Inanspruchnahme	75
Abbildung 8: Häufigkeit der Inanspruchnahme	75
Abbildung 9: Genutzte Angebote	76
Abbildung 10: Genutzte Themenbereiche.....	76
Abbildung 11: Thematisierung der Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung	77
Abbildung 12: Weiterweisung an andere Fachpersonen	77
Abbildung 13: Einschätzung der MVB durch die Eltern	78
Abbildung 14: Berufserfahrung als MVB	95
Abbildung 15: Höhere Fachausbildung Mütter- und Väterberatung.....	96
Abbildung 16: Organisationsformen der MVB-Stellen.....	96

14 Anhang

14.1 Anfragebrief MVB

An alle Mütter- und Väterberaterinnen
des Kantons St. Gallen

August 2011

Liebe Mütter- und Väterberaterinnen

Wir sind drei Studierende der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Masterarbeit befassen wir uns mit dem Thema „Mütter- und Väterberatung im Kanton St. Gallen für Eltern mit entwicklungsbeeinträchtigten und behinderten Kindern“.

Die Mütter- und Väterberatung erachten wir als wertvolles Angebot für junge Eltern. Da wir in Heilpädagogischen Schulen arbeiten, interessiert uns, über welche Erfahrungen mit Eltern von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern die Beraterinnen berichten.

Daher suchen wir zwei bis drei Mütter- und Väterberaterinnen aus jeder Regionalstelle des Kantons St. Gallen, die bereit sind uns in einem persönlichen Gespräch über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen zu erzählen.

Diese Gespräche würden wir gerne in der Zeit von Mitte September bis Mitte Oktober 2011 durchführen. Der zeitliche Aufwand beträgt ca. eine Stunde. Falls Sie sich dazu bereit erklären, sind wir gerne bereit persönlich Zeit und Ort nach Ihrem Wunsch zu vereinbaren. Rückmeldungen bitte bis Ende August 2011 an ...

Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns schon im Voraus herzlich.

Wir freuen uns auf interessante Begegnungen und einen bereichernden Austausch!

Freundliche Grüsse

Christa Braun, Diana Tschirky, Irene Köppel-Büchler

14.2 Fragebogen Eltern

Liebe Eltern

Wir sind drei Studierende der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Masterarbeit befassen wir uns mit dem Thema „Mütter- und Väterberatung für Eltern mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern“. Es ist uns wichtig, die Erfahrungen der Eltern in unsere Untersuchung einfließen zu lassen. Deshalb freuen wir uns, dass die Schulleitung der Sonderschule Wiggenhof unser Vorhaben unterstützt und sich bereit erklärt hat, diesen Fragebogen an Sie weiterzuleiten.

Wir bitten Sie um Ihre Mitarbeit und sind dankbar, wenn Sie den folgenden Fragebogen **bis Donnerstag, 1. September 2011** ausfüllen (Zeitaufwand ca. 10 min) und der Klassenlehrperson Ihres Kindes zurückgeben. Ihre Antworten werden anonym behandelt. Um die Ergebnisse noch zu vertiefen würden wir gerne mit einigen Eltern ein weiterführendes Gespräch führen. Wir freuen uns, wenn Sie sich dazu entschliessen, unabhängig davon, ob sie die Mütter- und Väterberatung besucht haben oder nicht.

Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Christa Braun, Irene Köppel, Diana Tschirky

Kontaktmöglichkeit: ...

Jahrgang des Kindes	Geschlecht <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich	Anzahl Geschwister jüngere: _____ ältere: _____
Diagnose (wenn vorhanden)		
Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Diagnose		

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Zeitspanne, als Ihr Kind 0 – 4 Jahre alt war.

Wohnort während dieser Zeitspanne

1. Haben Sie mit Ihrem Kind das Angebot der Mütter- und Väterberatung genutzt?

- ja → bitte weiter bei Frage 3 nein → bitte weiter bei Frage 2

2. Warum haben Sie das Angebot der Mütter- und Väterberatung nicht genutzt? (mehrere Antworten möglich)

- Angebot war nicht bekannt
- organisatorische Gründe (weite Entfernung, ungünstige Öffnungszeiten,...)
- schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit
- Beratung war bereits durch andere Stellen abgedeckt:
 - Kinderarzt
 - Kinderspitex
 - Heilpädagogische Früherziehung
 - Physiotherapie
 - andere: _____
- Angebot war ungeeignet für unsere Bedürfnisse
- andere: _____

→ Für Sie ist der Fragebogen bereits zu Ende. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Falls Sie noch weitere Bemerkungen zum Thema machen möchten oder sich für ein weiterführendes Gespräch zur Verfügung stellen, tragen Sie dies bitte am Schluss des Fragebogens ein.

3. Wie alt war Ihr Kind, als Sie das Angebot genutzt haben? (mehrere Antworten möglich)

- 0 - 1 Jahr
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre

4. Wie häufig haben Sie das Angebot genutzt?

- nur einmal
- 2 – 5 mal
- über längere Zeit ungefähr monatlich
- häufiger

5. Welche Angebote der Beratungsstelle haben Sie genutzt? (mehrere Antworten möglich)

- Besuch einer lokalen Beratungsstelle (ohne Voranmeldung)
- Hausberatung
- Einzelberatung auf Voranmeldung
- Telefonberatung
- Emailkontakt
- Kurse

6. In welchen Bereichen haben Sie die Beratung genutzt? (mehrere Antworten möglich)

- Stillen und Ernährung
- Säuglings- und Kinderpflege
- Entwicklung des Säuglings und des Kleinkindes
- Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung
- Schrei- und Schlafprobleme des Säuglings
- Erziehung im Kleinkindalter
- Information zu Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitsfragen
- Rollenfindung während dem Übergang zur Mutter- und Vaterschaft
- Soziale Themen aus dem Lebensbereich der Eltern
- Vermittlung von Fachstellen und Kontaktadressen

7. Inwiefern wurde die Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung Ihres Kindes in der Beratung thematisiert?

- wurde intensiv thematisiert
- wurde am Rande thematisiert
- war kein Thema

8. An welche Stellen wurden Sie weiterverwiesen? (mehrere Antworten möglich)

- keine
- Kinderarzt
- Heilpädagogische Früherziehung
- Physiotherapie
- Ergotherapie
- Logopädie
- andere: _____

9. Welche grundsätzlichen Erfahrungen haben Sie mit der Mütter- und Väterberatung gemacht?

- sehr positiv eher positiv eher negativ sehr negativ

→ Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Falls Sie noch weitere Bemerkungen zum Thema machen möchten oder sich für ein weiterführendes Gespräch zur Verfügung stellen, tragen Sie dies bitte unten ein.

Weitere Bemerkungen:

- Ich stelle mich gerne für ein persönliches Interview zur Verfügung (Zeitaufwand ca. 1 Stunde).

Name/Vorname	
Strasse/Nr.	
Postleitzahl/Ort	
Telefon	Email

14.3 Begleitbrief Lehrpersonen

Liebe Lehrpersonen

Für die Verteilung dieses Fragebogens an eure Schülerinnen und Schüler **mit Jahrgang 2003-2007** sind wir euch sehr dankbar!

Bitte gebt den Fragebogen **allen** Kindern dieser Altersstufe ab.

Wir hoffen auf eine grosse Beteiligung der Eltern, sind uns aber auch bewusst, dass nicht alle mitmachen werden.

Bis **Donnerstag, 1. September 2011** sollten die Eltern die Umfrage wieder an euch retourniert haben. Bitte leitet diese dann so schnell wie möglich an eure Schulleitung weiter.

Herzlichen Dank für eure Unterstützung!

Liebe Grüsse

Christa Braun, Irene Köppel, Diana Tschirky

14.4 Stammbblatt Eltern

Datum des Gesprächs: _____

Ort des Gesprächs: _____

Name: _____ Code: _____

Telefonnummer: _____

Emailadresse: _____

Jahrgang des Kindes: _____ Geschlecht: _____

Anzahl Geschwister: jüngere: _____ ältere: _____ MVB? _____

Diagnose: _____

Alter zum Zeitpunkt der Diagnose: _____

Wohnort während MVB: _____

Alter bei MVB-Besuch: _____

Häufigkeit: _____

genutzte Angebote: _____

Themenbereiche: _____

Thematisierung EB/Beh.: _____

Weitere Stellen: _____

Erfahrung mit MVB: _____

Anmerkungen: _____

14.5 Stamblatt Mütter- und Väterberaterinnen

Datum des Gesprächs: _____

Ort des Gesprächs: _____

Name: _____ Code: _____

Telefonnummer: _____

Emailadresse: _____

Arbeitsort: _____

Alter: _____

Anzahl Berufsjahre MVB: _____

Abschluss MVB-Ausbildung: _____

Beruflicher Werdegang/frühere
Ausbildungen: _____

Anmerkungen: _____

Interesse an der Masterthese: ja nein

14.6 Datenresümee

Bemerkungen zum äusseren Rahmen:	Stimmung:
Wichtigste Inhalte:	Besonderheiten:
Überraschendes:	Welche Tendenz zeigt sich in diesem Interview am deutlichsten (im Hinblick auf die Forschungsfrage)?
Welche neuen Annahmen, Perspektiven und Frage ergeben sich aus dem Material?	Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die folgenden Interviews, die weitere Datensammlung und die Datenanalyse? (Was ist hierbei zu beachten?)

14.7 Einstieg ins Interview

- Begrüssung, Dank für das Interview
- Klären des zeitlichen Rahmens
- Vorstellung der eigenen Person: Name, Beruf, Studium, Thema der Masterarbeit und Fragestellung
- Hinweis zur Gewährleistung von Anonymität und Vertraulichkeit der Daten
- Erlaubnis einholen (mündlich) zur Tonbandaufzeichnung des Interviews sowie zum Anfertigen von Notizen
- Informationen aus dem Stammbblatt können als mögliche Aufhänger für eine persönliche, erzählgenerierende Einstiegsfrage genutzt werden

14.8 Interview-Leitfaden Eltern

Check (Wurde das erwähnt?)	Konkrete Fragen
Kontaktaufnahme Zu Beginn des Gesprächs, erzählen Sie mir bitte wie der Kontakt zur Mütter- und Väterberatung entstanden ist.	
Beratung Wenn Sie zurückdenken an die Zeit bei der Mütter- und Väterberatung, was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?	
Themen	Sie haben im Fragebogen x angekreuzt. Was waren die Schwerpunkte in der Beratung?
Entwicklung	Inwiefern war die Entwicklung ein Thema in der Beratung?
Einbezug	Wie wurden Sie in die Entwicklungsbeurteilung einbezogen?
Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung	<i>auf individuelle Situation eingehen (Zeitpunkt der Diagnose / Umgang mit Ungewissheit / Umgang mit Behinderung)</i>
Setting	Wie haben Sie die Räumlichkeiten der Mütter- und Väterberatung erlebt? Wie haben Sie die Organisation erlebt? Wie haben Sie die Kontakte zu anderen Eltern in diesem Kontext erlebt?
Beziehung	Wie war die Beziehung zur Mütter- und Väterberaterin? Wie hat sich das ausgedrückt? (konkrete Beispiele)
Privates- und professionelles Netzwerk <i>Bezug zum Stammbblatt, Aus dem Fragebogen entnehme ich, dass Sie folgende Stellen besucht haben...</i>	
andere Dienste / Fachstellen	Welche Aufgaben haben die einzelnen Stellen und Dienste übernommen?
persönliches Netzwerk	Wie waren Sie in Ihrem persönlichen Umfeld unterstützt?
Abschluss Zum Schluss ist Ihre persönliche Meinung gefragt.	
Beurteilung	Rückblickend, wie beurteilen Sie die Zeit bei der Mütter- und Väterberatung? Inwiefern entsprach die Beratung Ihren Bedürfnissen?
Eignung	Inwiefern erachten Sie die Mütter- und Väterberatung als geeignete Institution für Familien mit Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Behinderungen?
Wünsche/Anliegen/Visionen	Welche Veränderungen würden Sie sich wünschen? <i>Möchten Sie noch etwas anfügen, was Ihnen wichtig erscheint, wir aber noch nicht besprochen haben?</i>

Weiterweisung	An welche Stellen haben Sie die Eltern verwiesen? <i>Bezogen auf den ganzen Abschnitt:</i> Erleben Sie dies in den meisten Fällen so oder gilt dies nur für das konkrete Beispiel?
Zusammenarbeit mit den Eltern Bleiben wir bei diesem konkreten Beispiel und schauen uns die Situation der Eltern genauer an.	
Bedürfnisse Elternrolle	Welche besonderen Bedürfnisse hatten die Eltern (Organisatorisches, Atmosphäre, Themen,...)? Inwiefern benötigten die Eltern Unterstützung in der Elternrolle (Beziehung zum Kind, Partnerschaft, Umgang mit der Behinderung, Umfeld,...)? <i>Bezogen auf den ganzen Abschnitt:</i> Erleben Sie dies in den meisten Fällen so oder gilt dies nur für das konkrete Beispiel?
Mütter- und Väterberaterinnen Mich interessiert auch wie es Ihnen bei diesen Beratungen geht. Können sie mir etwas darüber erzählen?	
Ressourcen in Bezug zum Thema „Behinderung“ Unterstützung	Inwiefern wurden Sie während ihrer Ausbildung auf das Thema Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung vorbereitet? Welche Hilfen nehmen Sie in Anspruch, wenn Sie Unterstützung brauchen (fachlich/persönlich)?
Abschluss Zum Schluss ist ihre persönliche Meinung gefragt.	
MVB geeignet für Kinder mit Behinderung Zukunftsperspektive	Inwiefern ist die Mütter- und Väterberatung für Eltern mit einem Kind mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung geeignet? Haben Sie diesbezüglich Wünsche, Visionen oder Änderungsvorschläge?

14.10 Gesprächsprotokolle der explorativen Expertengespräche

Gespräch 1

Datum des Gesprächs: 28. April 2011
 Name: M.S.
 Funktionen: Mütter- und Väterberaterin

Erklärung zu den Notizen: alles *kursiv Gedruckte* sind Anmerkungen der Schreibenden.

www.muetterberatung.ch -> alle wichtigen Adressen / Beratungsstellen zu finden

- M. S. nennt Namen von Beraterinnen im Kanton St. Gallen, die sie persönlich kennt und welche besondere Funktionen haben (sind separat notiert).
- Ausbildung: alle in Aarau, vorangehend Pflegefachfrau / www.weg-edu.ch -> Nachdiplomstudium
- Diverses:

Literatur

- ev. gibt es am Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe (Ausbildung Aarau) Abschlussarbeiten zu unserem Thema -> nachfragen
- A. R. kann ev. Auskunft geben über Ausbildung, Unterlagen, etc.
- ev. bei „Marie Meierhofer Institut für das Kind“ nachfragen

Gesprächsnotizen

- S. H. könnte Übersicht haben, welche Beraterinnen angefragt werden können für ein Interview, damit wir versch. Personen haben (Alter, Berufserfahrung, Stadt-Land).
- M.S. erzählt, dass „Entwicklung“ eines der zentralen Themen der MVB ist. Sie sagt auch, dass die Unterschiede in der Beratung (Was ist wichtig? Haltung? Wie wird beraten?) aus ihrer Sicht sehr gross ist, da alle Beraterinnen für sich arbeiten. Bemühungen seitens des Verbandes für „Vereinheitlichung“ sind da, brachten aber bis jetzt noch nicht das gewünschte Ergebnis.
- M.S. selber hat selber durchaus Erfahrung mit Eltern / Kinder mit Entwicklungsverzögerung / Behinderung.

Bei Kindern mit Behinderung (von Geburt an) stehen in der Beratung eher die Themen „Umgang mit Behinderung; Wann, wie den Geschwistern sagen?, etc.“ oder „Ernährung“ im Mittelpunkt. Solche Eltern kommen aber eher weniger, da sie meist bereits Kontakt haben mit Physio, Ergo, ev. Logo; sie schon Begleitung haben oder aber bereits mit vielen Terminen „abgedeckt“ sind und nicht noch mehr Bezugspersonen möchten.

Der grössere Teil macht die Beratung von Eltern mit Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung aus.

Hier scheint die Beratung sehr wichtig, auch heikel, es muss immer abgewogen werden, ab wann das Thema angesprochen werden muss. M. S. findet dies aber eine sehr wichtige Aufgabe von der MVB!! Sie seien dann oft die ersten Ansprechpersonen.

- MVB ist gedacht für Eltern mit Kindern von Geburt bis zum Kindergartenalter!
(Das war neu für mich; früher war es auch eher für das 1. LJ. gedacht).
M. S. findet es schade, dass die meisten Eltern das Angebot nicht sehr lange nutzen. Es wäre gerade bei Entwicklungsauffälligkeiten eine Chance, Eltern über längere Zeit zu begleiten. *(Mir fallen dazu einige Eltern ein, die sich in der Zeit bis zur definitiven Klärung – z.B. Einschulung in HPS – allein gelassen fühlten. Die MVB wäre also eine Anlaufstelle neben dem Kinder-/Hausarzt).*
- M. S. gibt uns jederzeit gerne mehr Auskunft!!

Gespräch 2

Datum des Gesprächs: 16. Juni 2011
Name: C. K.
Funktion: Mütter- und Väterberaterin

C.K. gab Auskunft zu den folgenden Themen:

- **Diagnose-Instrumente / Entwicklungsabklärung**

- Die MVB arbeitet mit einem gesamtschweizerischen PC-Programm, um die verschiedensten Themen der MVB zu erfassen.

Rubriken sind z.B.: Eltern / Kind-Geburt / Betreuung nach Geburt / Familie / Therapien / Abgaben (Broschüren, Elternbriefe) / Berichte / Kurven (Gewicht-Länge-Kopfumfang) / **Entwicklung**

Zu der Rubrik Entwicklung:

Es kann nach Alter eine Übersicht geöffnet werden (z.B. 0-2 Mt., 3-5 Mt.), darauf sind altersentsprechende Beobachtungen zu finden (z.B. sitzt frei, kann Pinzettengriff, dreht sich in Bauchlage, etc.). Die Beraterin kann diese ankreuzen und zusätzlich eigene Notizen machen.

Bei grösseren Auffälligkeiten schreibt sie einen Bericht, welcher in die Pflegeplanung übernommen wird.

- **Beratung in Bezug auf Entwicklungsauffälligkeiten**

- MVB gibt ersten Anstoss bei Entwicklungsauffälligkeiten, weist darauf hin, beobachtet über eine gewisse Zeit (nach Erfahrung von C.K. macht sie das erst nach dem ersten halben Jahr, da sie vorher die Eltern mehr verunsichert als das es ihnen wirklich etwas nützt -> allfällige Therapien beginnen erst später)

- Die MVB hat eine Triage-Funktion: sie berät Eltern, wo sie weitere Unterstützung finden (nicht nur in Bezug auf Entwicklungsauffälligkeiten) -> z.B. Kinderarzt, Therapien, Früherziehung, Babysprechstunde, Sozialpsychiatrischer Dienst, Familienberatung, etc.).

- **Weitere Ergänzungen zu Aufgaben der MVB**

- Gemeinden (Sozialdienste, Kinderschutz) oder Spitäler (z.B. Kantonsspital SG) gelangen mit Aufträgen an die MVB, bestimmte Familien eng zu begleiten (z.B. bei Drogenabhängigkeit der Mutter, etc.) - > zunehmend in den letzten Jahren (engere Zusammenarbeit mit Ämtern)

- **Unterlagen, die an Eltern abgegeben werden**

- Pro Juventute Elternbrief (fortlaufend)
- Babyhandling
- Motorische Entwicklung von 0-1 J.
- Elterninfos zu bestimmten Themen (Ernährung, etc. -> je nach Alter / Entwicklungsstand)
- spezifische Infos (z.B. „Schiefhals“)
- weitere Broschüren, Zeitschriften, liegen auf.

Gespräch 3

Datum des Gesprächs: 12. Oktober 2011
Name: Rosa Plattner
Funktionen: Leiterin der Fachstelle Mütter- und Väterberatung, St. Gallen
Geschäftsführerin des Ostschweizerischen Vereins für das Kind (OVK)
Stellenleiterin Mütter- und Väterberatung des OVK

- erfüllt verschiedene Funktionen:
 - als Stellenleiterin der Mütter- und Väterberatung des OVK: Führung der Stelle, Führung der Mitarbeiterinnen, Qualitätsüberwachung, Entwicklung von neuen Angeboten, Überprüfung der bestehenden Angebote
 - als Geschäftsführerin vom Ostschweizerischer Verein für das Kind: Leitung aller Angebote, z.B. auch der Erziehungsberatung
 - Leiterin Fachstelle der MVB des Kanton St.Gallen (10%): Koordinationsaufgabe aller Beratungsstellen, die angeschlossen sind, und Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber
→da die Fachstelle noch ganz neu ist, muss die Aufgabe noch genau definiert werden
- konkrete Aufgaben der Fachstelle:
 - Ansprechperson für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber, wenn es um Löhne geht
 - Informationen sammeln aus dem Frühbereich und an die Beraterinnen weiterleiten
 - ist jetzt daran, eine Weiterbildung zu organisieren, in der Arbeitnehmer und Arbeitgeber mitein-

- ander etwas entwickeln
- Laien als Arbeitgeber und professionelle Beraterinnen kann Konflikte hervorrufen
 - z.B. bei Schweinegrippe: MVB mussten überlegen, wie damit umgegangen werden soll; bei Leuten, die nur 5% arbeiten, war Aufwand zu gross; in Zukunft soll Fachstelle solche Aufgaben für alle übernehmen
 - Ziel: die verschiedensten Anstellungsbedingungen der Beraterinnen im Kanton qualitativ verbessern und vereinheitlichen
- allgemeine Aussagen zur Situation der MVB im Kanton St. Gallen:
 - Unterschiede sind sehr gross: Beraterinnen mit wenig Stellenprozent, ohne Zusatzausbildung, mit wenig Erfahrung können nicht das gleiche bieten wie Beraterinnen in einem Team, die regelmässig Weiterbildungen besuchen
 - meistens private Trägerschaften, die Leistungsaufträge haben von den Gemeinden (wenn überhaupt ein offizieller Leistungsauftrag vorhanden ist), mit Laienvorständen
 - auch Beratungsstellen vorhanden, die einem Frauenverein oder Spitex angeschlossen sind
 - z.T. auch einfach einzelne MVB, die am Ende des Jahres der Gemeinde die Rechnung präsentiert
 - finanzieller Hintergrund: Stellen, die innovativ sind, werden von den anderen „angezapft“, die anderen Gemeinden können billig bleiben; bei Stellen, die die Leute in die Ausbildung schicken, sagen die Gemeinden, es sei zu teuer, sie wollen Leute anstellen, die nicht so teuer sind
 - Situation ungerecht gegenüber Eltern, je nach dem in welcher Gemeinde sie wohnen und an welche Beraterin sie geraten
 - grosse Machtposition der Beraterinnen: Eltern sind in einer sensiblen Phase, wenn nicht reflektiert wird, kann es zu schlechten Beratungen kommen
 - Finanzierung durch Gemeinden, diese wollen sich nicht reinreden lassen
 - in anderen Kantonen gab es schon Fusionen, aber Kanton St. Gallen ist noch weit davon entfernt
 - jede Gemeinde muss im Rahmen des Gesundheitsgesetzes MVB anbieten, aber Umsetzung ist sehr unterschiedlich
 - Bsp.: in St. Gallen Beratungszeiten von Montag-Freitag, in anderen Gemeinden einmal im Monat 2 Stunden
 - prozentualer Anteil der Kinder, die zur MVB kommen, wurde in letzter Zeit nicht mehr ausgewertet
 - in der OVK-Region ca. 70-75%
 - Unterschied Stadt-Land hat sich verändert: viele Leute ziehen aufs Land, es dauert lange, bis sie dort integriert sind; Eltern, die im Dorf aufgewachsen sind, mischen sich lange nicht mit Eltern, die zugezogen sind; früher hatten Eltern in kleinen Landgemeinden sehr wenige Fragen, wenige Leute sind in Beratung gekommen, da sie wahrscheinlich in der Familie gut abgedeckt waren; heute neue Quartiere, jetzt gleiche Fragen wie in der Stadt, vermischt sich
 - auf dem Land: wenn man in die Beratung geht, dann geht man langfristig

→ in der Stadt: Erstkontakt muss gut gelingen, sonst kommen sie nicht mehr (macht Beispiele für Schwierigkeiten bei Erstkontakt)

- Weiterbildung der Mütter- und Väterberaterinnen
 - kantonale Weiterbildungen werden von MVBs selber organisiert (pro Kanton (SG, AI, AR, TG) zwei Vertreterinnen bilden die Regionalgruppe)
 - 4-5 Mal im Jahr regionale Weiterbildungen (zusammen mit Appenzell und Thurgau)
 - meistens stellt man Referent/in an

- Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern
 - neu: gemeinsame Weiterbildungen der Fachstelle

- Hauptaufgabe der MVB: Wohl der Kinder und ihrer Familien fördern

14.11 Beispiel Transkriptionen

Transkription E1

- 1 Transkription E1
- 2 I: Gut, könnten Sie mir bitte am Anfang erzählen, wie der Kontakt zur Mütter- und Väterberatung zustande gekommen ist?
- 3 E1: Ja eben, ich war ja schon mit dem älteren Geschwister in der Mütterberatung. Von daher war mir die Beratung bekannt. Es war für mich klar, dass ich auch mit M. dorthin gehe. Frau X. (MVB) ist so eine gute Frau, ich bin gerne wieder zu ihr gegangen.
- 4 I: Wenn Sie jetzt zurück denken an die Zeit, als Sie mit M. bei der MVB waren, was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
- 5 E1: ...Ja, sie gab Tipps zum Stillen. Sie konnte immer praktische Tipps geben, die einem geholfen haben. Und dann vor allem, als M. grosse Schlafprobleme hatte. Da bin ich zu Frau X gegangen. Sie hat mir dann ein Buch empfohlen: „Jedes Kind kann schlafen lernen“. Das war ein super Buch! Obwohl ich sonst nicht viel von Ratgebern halte, habe ich das Buch gelesen und M. hat nach drei Tagen durchgeschlafen!
- 6 I: Das hat Ihnen sehr geholfen...
- 7 E1: Ja, das war super!
- 8 I: Sie haben nun schon Themen erwähnt, die Sie in der MVB besprochen haben, das Stillen und das Schlafen, auch im Fragebogen haben Sie Themen angekreuzt, Stillen und Ernährung, Säuglings- und Kinderpflege, Entwicklung des Säuglings und des Kleinkindes. Dann stand für Sie das Stillen und das Schlafen im Vordergrund?
- 9 E1: Ja und bei der Entwicklung dann auch, da habe ich einen Entwicklungsbogen bekommen, mit dem habe ich zuhause die Entwicklung beobachtet.
- 10 I: Dann war die Entwicklung schon zu Beginn ein wichtiges Thema?
- 11 E1: Nein, zuerst mehr das Stillen und Wägen, zum Schauen, ob M. auch genügend zunimmt, weil ich sie ja gestillt habe. Und ob sie wächst und eben auch das Schlafen. Und nachher dann auch das Essen, als wir damit begonnen haben.
- 12 I: Dann war die Entwicklung erst später ein Thema?
- 13 E1: Ja, also es war ja so, dass M. eine Fehlstellung im rechten Fuss hatte. Wenn sie draufstehen wollte, ist sie immer so eingeknickt, sie ist dann wie auf dem Rist gestanden. Ich habe das dann mit Frau X. (MVB) besprochen. Sie hat gemeint, ich solle das dem Kinderarzt zeigen. Der hat mir gesagt, dass es gut wäre, wenn man eine Abklärung machen würde im Kinderspital, für die ganze Entwicklung. Und in die Physio mussten wir dann auch gehen.
- 14 I: Das war dann etwa mit 16 Monaten?
- 15 E1: Ja. Aber mit dem Kinderspital habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Das war schlimm. Die haben mir nachher einfach am Telefon gesagt, dass M. ein halbes Jahr hinten nach sei und dass das schon viel sei in diesem Alter. Einfach so, päng! Und als ich fragte, was man jetzt machen könne, sagten sie „nichts“, man müsse jetzt halt abwarten.

- 16 I: Das war schlimm für Sie...
- 17 E1: Ja, das war wie ein Schlag ins Gesicht. Einfach auch die Art, wie sie es mir gesagt haben.
- 18 I: Und was war besonders schwierig in dieser Situation?
- 19 E1: Die Diagnose, wie ein Hammer und die Perspektive.
- 20 I: Und waren Sie dann nochmals in der MVB?
- 21 E1: Ja, ich habe es dann Frau X erzählt. Dann hat sie eben gemeint, wir sollten jetzt halt doch so einen Entwicklungstest machen und die Sache genauer anschauen.
- 22 I: Wissen Sie noch, wie der Test geheissen hat?
- 23 E1: Nein...
- 24 I: War das vielleicht das VADEMECUM? Mussten Sie so Beobachtungen machen?
- 25 E1: Ich weiss nicht, wie es hiess. Man musste ankreuzen.
- 26 I: Gab es da verschiedene Bereiche wie Bewegung, Sprache und so?
- 27 E1: Ja genau, es war alles dabei.
- 28 I: Also sind Sie mit einbezogen worden von der MVB in die Entwicklungseinschätzung?
- 29 E1: Ja, ich habe das zuhause gemacht. Aber ehrlich gesagt, wollte ich es damals noch nicht so sehen. Ich habe mir gedacht, sie (M.) ist halt so, es ist ja mein Kind, da schaut man vieles anders an als Mutter. Ich hatte das Gefühl, dass es dann schon noch kommt, dass sie einfach etwas mehr Zeit braucht.
- 30 I: Dann war die Entwicklungsverzögerung damals auch noch nicht so offensichtlich?
- 31 E1: Also wissen Sie, das ist halt so wie eine Schere. Mit der Zeit wird der Abstand immer grösser. Ihr Entwicklungsrückstand wurde mit der Zeit immer grösser im Verhältnis zu den anderen, auch im Vergleich zu ihrer Schwester.
- 32 I: Was war für Sie anders im Gespräch mit Frau X über die Entwicklung von M., im Vergleich zum Kinderspital?
- 33 E1: Hm, es war mit ihr einfach ganz anders (*im Gegensatz zum Spital*). Ich konnte mit ihr auch über die ganze Situation reden, so wie es für mich war.
- 34 I: Und Sie sind dann noch länger in die MVB gegangen?
- 35 E1: Ja, so etwa mit 2 Jahren dann, dann weiss man wie es läuft – und es ging sonst alles gut. Dann habe ich dann aufgehört.
- 36 I: Auf dem Fragebogen sehe ich, dass Sie später nochmals Entwicklungsabklärungen gemacht haben...
- 37 E1: Es gab dann nochmals eine Abklärung mit 4 J. Das war wieder Horror. Danach wollte ich keine mehr machen. Ich habe ihnen gesagt, so etwas mache ich nicht nochmals mit. Aber ich dachte dann, dass es doch gut wäre zu wissen... Ich habe dann mit denen im Kinderspital geredet und gesagt, dass ich Abklärungen wie die letzten nicht mehr mitmache. Und dann hatten wir zum Glück einen guten Arzt, der hatte mehr Verständnis, er hat das dann gut gemacht.
- 38 I: Könnte man sagen, es war für Sie ein Prozess, die Entwicklungsbeeinträchtigung von M. anzunehmen?
- 39 E1: Ja, genau. Und mit jeder Abklärung war es für mich noch schlimmer, zuletzt war ich am Boden zerstört, total!

- 40 I: Womit hatte das zu tun?
- 41 E1: Mit der Diagnose. Es war dann viel schlimmer, als wir je dachten. M. war stärker beeinträchtigt. Ihre Möglichkeiten, wie es weiter geht...
- 42 I: Jetzt gehen wir mal weg von der Beratung und schauen mehr auf den äusseren Rahmen.
- 43 Wie haben Sie die Räumlichkeiten erlebt?
- 44 E1: Das ist bei uns in einer Halle, im Gemeindesaal, in der Mehrzweckhalle. Da findet alles statt, den kennt man. Ich fand es in Ordnung. Gut, als ich dann einmal in X in der Beratung war, habe ich gesehen, wie dort ein Zimmer schön eingerichtet war. Das fand ich schon schön. Aber für mich war es gut im Dorf, so wie es war. Ich fand es auch gut, dass es so nahe war, da kann man zu Fuss hingehen, mit dem Kinderwagen.
- 45 I: Und wie haben Sie die Organisation erlebt? Sie haben ja die Beratungsstelle besucht, so wie sie es jetzt gesagt haben, oder?
- 46 E1: Ja
- 47 I: Dann trage ich das auf dem Blatt noch ein. Sie haben aber auch Telefonberatung gehabt?
- 48 E1: Ja ich war immer in der Beratungsstelle. Zwischendurch habe ich Frau X auch mal angerufen, z.B. eine Zeit lang wegen des Stillens, da ging ich auch öfters in die Beratung, dann halt auch in der Nachbargemeinde. *(Anmerkung von I: auch bei Frau X).*
- 49 I: Einzelberatung hatten Sie nie?
- 50 E1: Nein
- 51 I: Hausbesuche auch nicht?
- 52 E1: Nein
- 53 I: Wie war für Sie der Kontakt zu den anderen Eltern, als Sie in die MVB gingen?
- 54 E1: Ja also, bei uns im Dorf kennen sich praktisch alle. Da hat man immer andere Mütter getroffen zum Reden. Das war schön. Auch wenn wir manchmal eine Stunde warten mussten, das war überhaupt nicht schlimm. Ich bin gerne hingegangen.
- 55 I: Und wie war es für Sie, als Sie schon wussten, dass bei M. die Entwicklung auffällig war, dass sie verzögert ist? War das dann ein Problem für Sie, die anderen Eltern zu treffen?
- 56 E1: Nein, nein. Das war kein Thema. M. sieht man ja auch nichts an. Und dann waren wir ja auch nicht mehr so lange in der Beratung.
- 57 I: Sie haben mir schon gesagt, dass Sie Frau X sehr gut fanden, Ihre Beziehung war also auch gut, nehme ich an?
- 58 E1: Ja, wie es so ist, wenn man jemanden schon länger kennt, man hat Vertrauen. Wir waren uns ja nicht so nahe, aber sie kannte natürlich auch mein ganzes Umfeld, dadurch, dass ich schon mit X in der Beratung war. Und auch heute noch treffe ich sie ab und zu und dann sprechen wir miteinander und sie fragt nach, wie es geht und wie es M. geht und so. Sie ist einfach eine tolle Frau. Es ist aber auch ihre Person, sie ist so eine Gute, so angenehm.
- 59 I: Sie haben mir gesagt – und auch auf dem Fragebogen angekreuzt, dass sie von der Beratung an den Kinderarzt weiterverwiesen wurden. Sie waren also bei einem Kinderarzt, oder war das der Hausarzt?
- 60 E: Nein, das war der Kinderarzt.

- 61 I: Wie war das Verhältnis zu ihm?
- 62 E: Herr Y. ..., das war sehr gut. Er ist ein toller Arzt.
- 63 I: Und wie war es mit der Physio? Haben Sie da Unterstützung erfahren?
- 64 E: Hm, ja, das war so, dass ich mit ihr ganz viel gesprochen habe. Sie hat dann an M. rumgeknetet und wir haben gesprochen. Das hat mir sehr gut getan. Manchmal habe ich gesagt, das ist eigentlich eine Therapie für mich. Ich habe mit ihr über die ganze Situation gesprochen und über meine Probleme.
- 65 I: Dann hat Ihnen das geholfen...
- 66 E: Ja, das war eine grosse Hilfe für mich. Ich musste ja fertig werden mit der Situation.
- 67 I: Früherziehung hatte M. keine?
- 68 E: Nein, weil es am Anfang auch noch nicht so schlimm war. Klar, das mit dem Fuss mussten wir hinkriegen, da war ja die Physio.
- 69 Nachher habe ich es wieder verdrängt. Erst wenn dann Leute von aussen mich darauf angesprochen haben, habe ich mir immer mehr Gedanken gemacht.
- 70 Und als sie vor dem Kindergarten noch nicht so gut sprechen konnte – also ich habe alles verstanden, ich als Mutter, aber andere haben vielmal nachgefragt „Was hat sie gesagt?“, sie haben sie nicht gut verstanden. Dann habe ich sie für die Logopädie angemeldet.
- 71 I: Das haben Sie von sich aus gemacht?
- 72 E: Ja, das war dann schon ein halbes Jahr bevor sie in den Kindergarten gekommen ist.
- 73 I: Und wie war es in Ihrem persönlichen Umfeld? Hatten Sie da Unterstützung?
- 74 E: ...*(zögert)*
- 75 I: Sie müssen auch nicht antworten, wenn Sie nicht möchten...
- 76 E: Also, ich habe gar keine besondere Unterstützung gebraucht, es war für mich nicht so, dass ich nicht zurecht gekommen wäre.
- 77 I: Jetzt sind wir schon bald am Ende unseres Gesprächs.
- 78 Rückblickend, wie beurteilen Sie die Zeit, als Sie in der MVB waren? Sie haben ja schon gesagt, dass es für Sie sehr positiv war...
- 79 E: Ja, absolut! Ich finde, wir haben die beste MVB bei uns!
- 80 I: Dann hat die Beratung Ihren Bedürfnissen entsprochen?
- 81 E: Ja sicher. Frau X hat sich auch immer Zeit genommen. Auch wenn ganz viele Leute gewartet haben, hat sie nie auf die Uhr geschaut oder so. Wenn man Fragen hatte, durfte man einfach alles fragen und sie hat geduldig darauf geantwortet.
- 82 I: Wenn Sie jetzt so positiv über Frau X sprechen, was denken sie, ist es mehr das Fachliche, das Sie so gut fanden oder mehr die Beziehung, die Person von Frau X? Oder ist es beides?
- 83 E: Hm, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist beides. Sie hat einem gut weiterhelfen können, es ist aber auch ihre Person, sie ist so eine Gute, so angenehm. Für mich war es sehr gut.
- 84 I: Inwiefern erachten Sie das Angebot der MVB als geeignet für Eltern mit Kindern mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder einer Behinderung?
- 85 E: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe ja kein behindertes Kind.

- 86 „I: Also für Eltern mit einem behinderten Kind können Sie nicht sprechen. Aber für Eltern mit einem Kind mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung? Sie können ja einfach für sich sprechen...
- 87 E: Für mich war es sehr gut.
- 88 I: Möchten Sie zum Schluss des Gespräches noch etwas anfügen, das Ihnen wichtig ist, was wir noch nicht besprochen haben?
- 89 E: Nein, nichts.
- 90 I: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch!
- 91 (Dauer des Gesprächs: 25' / dazwischen kurze Unterbrüche von 1-2', wegen Tochter die nach Hause gekommen ist)

Transkription M3

- 1 Transkription M3
- 2 I: Also, zum Anfang könntest du vielleicht einfach einmal so ein bisschen allgemein über deinen Alltag erzählen, einfach einmal so einen typischen Tagesablauf. Wie sieht das bei dir aus?
- 3 M3: Mhm. Also zum Beispiel an einem Dienstag. Am Morgen habe ich Telefonsprechstunde, von 8-9 Uhr bin ich hier am Telefon. Je nach dem mache ich nachher Hausbesuche, also ich gehe zu jenen Eltern nach Hause, von welchen die Frauen geboren haben und zuhause sind. Das ist am Vormittag. Am Nachmittag habe ich am Dienstag in der Regel Beratung in einer Gemeinde, also entweder in X, Y oder Z, bin ich den ganzen Nachmittag dort und habe offene Beratung. Je nach dem mache ich nachher noch einen Hausbesuch. Ja, das ist jetzt so ein Dienstag in der Regel. Mit...es ist jeder Tag anders.
- 4 I: Ja. Aber so die Mischung zwischen...
- 5 M3: ...ist sehr, ja...
- 6 I: ...Hausbesuchen, Telefonberatung, offene Beratung...
- 7 M3: ... ja und Beratungen auf Anmeldung.
- 8 I: Ja. Mhm.
- 9 M3: Ja.
- 10 I: Hast du spezielle Aufgaben, für welche du zuständig bist? Oder für welche du spezialisiert bist oder so?
- 11 M3: In der Beratung grundsätzlich?
- 12 I: Mhm.
- 13 M3: Wir haben ein riesen Gebiet, in dem wir beraten. Also wir beraten ja Kinder von 0-5...oder Eltern...also mein Schwerpunkt, jetzt einfach, war auch in der Ausbildung immer die Entwicklung. Also die Eltern unterstützen, was können sie ein bisschen, wie können sie die Kinder unterstützen in der Entwicklung, in der körperlichen Entwicklung vor allem, eben schon wenn sie klein sind. Das ist für mich so ein bisschen ein Hauptthema. Und ich merke, dass ich in den Beratungen immer wieder auf das komme. Weil das für mich einfach ein ganz wichtiger Punkt ist.

- 14 I: In der Beratung, jetzt so mit den Eltern, brauchst du da ein spezielles Beratungsmodell oder wie gehst du da so ein bisschen vor?
- 15 M3: Ja... wir haben ein Modell. *[Lachen]* Wir haben ein Modell und...es hat sich vermutlich so eingespielt, dass ich gar nicht mehr so ... nachschauen muss. In der Regel kommen die Frauen, ich frage, was sie brauchen, also sie können ja dann sagen, was sie brauchen, ob sie ein Gespräch möchten oder ob sie eine Kontrolle wollen vom Kind, ob sie das Gewicht wollen oder je nach dem. Und in der Regel ist der Ablauf so, dass man zuerst das Kind wägt, vor allem die Kleinen, ist ja noch wichtig, das Gewicht und die Länge und dann je nach dem noch Fragen besprechen. So schon. So ein bisschen ein Ablauf drin. Es gibt natürlich schon so ein theoretisches... Modell für die Gesprächsführung und so, ja.
- 16 I: Aber du machst es mehr so...
- 17 M3: So vom Gefühl her und....
- 18 I: von deiner Erfahrung...
- 19 M3: Ja, ich gehe auch sehr auf die Eltern ein. Also schaue ein bisschen, was sie brauchen und dann ist der Ablauf eben meistens so: zuerst wägen, nachher besprechen. Meistens gibt es noch Fragen aus dem Gewicht oder ja.
- 20 I: Wie sieht es aus so mit anderen Stellen? Arbeitet ihr mit anderen Stellen zusammen? Und welches sind so die wichtigsten?
- 21 M3: Ja, wir versuchen es. Wir sind so ein bisschen...phh...manchmal sind wir so ein bisschen Einzelkämpfer. Schon noch. Wir versuchen mit den Sozialberatungsstellen zusammenzuarbeiten... mit den Hebammen. Das ist ja eigentlich, wir übernehmen dann jeweils von den Hebammen auch viele Klienten... mit den Kinderärzten. Ich merke einfach, dass häufig wir auf diese Leute zugehen müssen. Aber doch, wir versuchen es schon. Oder auch mit – wir haben jetzt auch...Dolmetscherinnen, also mit... fremdsprachigen Migrantinnen so spezielle Weiterbildungen gehabt und haben jetzt auch Dolmetscherinnen, welche wir einsetzen können. Also, ja. Auch mit den Physiotherapiestellen. Heilpädagogen bin ich mal schnuppern gegangen – zwei Tage mussten wir auch während der Ausbildung. So reinschauen. Ja...
- 22 I: Also in der Heilpädagogischen Früherziehung...
- 23 M3: Ja genau.
- 24 I: Oder in der Schule?
- 25 M3: In der Früherziehung. Also das... in X haben sie ein Büro und ich bin dann nachher mit auf Hausbesuch mit ihnen.
- 26 I: Aber dann ist es so, dass eben meistens ihr den Kontakt herstellt zu diesen Stellen?
- 27 M3: In der Regel schon. Mit den Sozialberatungsstellen ist es mittlerweile ein bisschen besser, sind wir schon mehr bekannt. Also es ist eben noch...früher waren das wirklich extreme Einzelkämpfer. Also meine Vorgängerin zum Beispiel, die wollte sich überhaupt nicht in die Arbeit reinschauen lassen. Und hat so das Gefühl, ah, das ist meins, oder. Und wir mussten richtig aufbrechen und ein bisschen Kontakt suchen. Weil die anderen hatten das Gefühl, wir wollen das nicht. Das ist so ein bisschen, ja.
- 28 I: Dann ist es so im Kommen auch oder im Entstehen.

- 29 M3: Ja, auf jeden Fall. Doch.
- 30 I: Ja, du hast gesagt, Entwicklung ist ein bisschen dein Spezialgebiet, in dem Fall. Das ist gerade gut für unsere Arbeit. Was machst du, wie beobachtest du die Entwicklung oder mit welchen Mitteln arbeitest du? Um die Entwicklung von einem Kind zu beurteilen?
- 31 M3: Also, wir haben sehr wenige Hilfsmittel. Also, ich mache möglichst einfache Sachen, welche die Eltern eben auch zuhause machen können. Oder manchmal ist es auch nur das Erklären. Also, ich sage jetzt mal, der erste Besuch, das erste Mal, wenn ich das Kind sehe, das ist ja dann vielleicht etwa 3-4 Wochen alt, sage ich schon, sie sollen die Kinder auch auf den Bauch legen. Wie sie es drehen sollen, wie sie es aufnehmen sollen, einfach solche Sachen. Ich erkläre ihnen auch, welche Reflexe sie haben und wie wichtig es ist für den Rücken. Das sind so die ersten einfachen Sachen, welche manchmal den Leuten gar nicht so bewusst sind, auch wie wichtig sie für das Kind sind. Das sind so die ersten Kontakte. Und nachher, also ich habe eine Decke in der Beratung und diese Kinder liegen dort drauf und ich schaue, was sie machen. Wenn jetzt eine Mutter kommt, dieses Kind ist 7 Monate und da – sie setzt es einfach hin, dann ist meine Frage: „Kann das Kind auch alleine aufsitzen?“ Und wenn nein, dann muss ich halt sagen, sie müsse es häufiger liegen lassen, weil das sollte das Kind selber machen. Also so Sachen. Solche Gespräche sind häufig.
- 32 I: Und machst du das auch so ein bisschen aus deiner Erfahrung heraus oder hast du da irgendein...
- 33 M3: Ah, nein, wir haben schon...
- 34 I: Etwas, wonach du gehen kannst.
- 35 M3: Jaja, wir haben schon so in welchem Monat was. Welcher Schritt gerade wichtig wäre.
- 36 I: Weisst du gerade, was das für ein Modell ist oder...
- 37 M3: Äh, warte mal. (*sucht etwas auf dem Pult*) Zum Beispiel, das ist ein bisschen kompliziert. Griffith.
- 38 I: Griffith heisst der?
- 39 M3: Ja. Es ist einfach die Hauptdinger, vom Hören, vom Bewegungsmuster, in welchem Alter... Aber sehr viel ist schon auch die Erfahrung. Was ich auch merke, dass vielfach die Eltern sehr ehrgeizig sind und wenn ein Kind halt das noch nicht macht, haben sie schon das Gefühl, es stimme etwas nicht. Also relativiere ich es auch häufig. Also, dass ich sage, es ist nicht jedes Kind jetzt genau mit 3 Monaten macht es genau das, sondern es kann halt solche geben, die später sind. Also, das ist auch noch ein Thema. Die Erwartungen an die Kinder sind sehr hoch. Scheint es mir.
- 40 I: Aber gibt es doch auch die Situation, in der du merkst, mmh, da könnte jetzt... das ist doch ein bisschen auffällig?
- 41 M3: Ja, schon auch. Eigentlich wenig, aber mir scheint, ich sehe die Kinder eben schon vor allem im ersten Lebensjahr. Und dort... jäh...schon sagen: „Ou, das ist nicht gut, hier muss man“, das kommt eigentlich wenig vor. Scheint mir. Also schon so einzelne, ja.
- 42 I: Und was machst du konkret, wenn du bei einem Kind eine Auffälligkeit bemerkst?

- 43 M3: Dann sage ich, sie sollen es mit dem Kinderarzt anschauen. Weil dann muss ja er auch...weiterweisen, an Physiotherapie, Heilpädagogische Früherziehung. Vielfach auch, dass ich dann ... also ab und zu... dass ich auch mit dem Kinderarzt Kontakt aufnehme. Habe ich auch schon gemacht. Oder er mit mir. Also, dort haben wir schon einen Austausch. Also, dass ich ihn auch anrufen kann und sagen kann: „Ah, irgendwie“ und wenn ich die Eltern frage, oder? Frage ich die Eltern: „Darf ich mal mit dem Kinderarzt darüber reden?“. Und dann können wir austauschen. Das schon. Aber weiterweisen muss ja der Kinderarzt dann.
- 44 I: Aber so wie ich es jetzt bei dir rausgehört habe, kommt es eigentlich häufiger vor, dass die Eltern diejenigen sind, welche beunruhigt sind, und du musst sie beruhigen, als umgekehrt.
- 45 M3: Ja, mhm.
- 46 I: Wie geht es dann mit diesen Kindern weiter, wenn du jetzt sagst, du verweist sie an den Kinderarzt, sie sollen es genauer anschauen? Bleiben denn diese Kinder bei dir in der Beratung oder nehmen die dann andere Wege?
- 47 M3: Je nach dem. Wenn sie dann eine Therapie anfangen, sei es eine heilpädagogische oder auch Physiotherapie, dann sind die Eltern meist dort so eingebunden, dass sie dann eher weniger zu mir kommen. Das ist so. Dann sind sie dort abgedeckt und müssen ja dann auch zwischendurch wieder zum Kinderarzt dann sehe ich sie weniger. Das ist so.
- 48 I: Aber hast du Fälle, welche dann bei dir bleiben in der Beratung.“
- 49 M3: Auch ja, habe ich auch. Also, es kommt mir jetzt gerade ein konkreter...ja.
- 50 I: Kannst du gerade von diesem Beispiel erzählen, vielleicht?
- 51 M3: Das ist schon länger her... mal schauen, ob ich es noch weiss.
- 52 I: Macht nichts!
- 53 M3: Also, dieses Kind hatte einfach sehr Mühe mit Essen. Das ist, während der Stillphase, so 6 Monate war es wunderbar. Aber diese Mutter hat auch immer gestillt, das habe ich dann mit der Zeit erfahren, dass dieses Kind einfach immer an der Brust ist und dann hätte es anfangen sollen mit Essen. Hat dann diese Mutter das Gefühl gehabt, sie wolle anfangen mit Essen. Dann ist das nicht gegangen und nicht gegangen, also ist sehr mühsam gewesen. Und dann habe ich auch gesagt, sie solle doch mal mit dem Kinderarzt Kontakt aufnehmen. Und sie hat dann mit dem Kinderarzt Kontakt aufgenommen, dieses Kind hatte dann wirklich eine Schädigung...ähm... Mikrocephalus...Also man hat dann gemerkt, dass das Gehirn nicht mehr gewachsen ist und sie ist dann in die Therapie, heilpädagogische Therapie und sie ist aber immer wieder gekommen. Und ich habe dann dieses Kind immer wieder gesehen. Aber die Entwicklung ist dann extrem... es ist ein behindertes Kind. Also es ist nachher dann auch...nach X in die Schule, in die Heilpädagogische Schule. Ja, nachher habe ich es dann nicht mehr gesehen. Aber sonst, vorher ist sie ab und zu noch gekommen. Ja, dieses Kind hat dann nicht gesprochen.
- 54 I: Wo unterscheidest du, ich sage jetzt mal zwischen Entwicklungsverzögerung oder – rückstand und Behinderung? Ist das für dich einfach dort, wo eine Diagnose vorhanden ist? Oder wo machst du die Unterscheidung?
- 55 M3: Ich denke, wenn jetzt mir etwas auffällt, das mir überhaupt nicht passt, also das mir nicht

- gefällt, dann leite...dann sage ich es weiter. Dann sage ich, sie sollen weitergehen. Wie meinst du jetzt das mit Unterscheiden? Also wenn...
- 56 I: Einfach vom Begriff her. Weil das ist für uns auch ein bisschen eine Schwierigkeit. In der Literatur kommen sehr viele verschiedene Begriffe vor: Entwicklungsauffälligkeit, Entwicklungsstörung, Entwicklungsrückstand... Und auf der anderen Seite Behinderung. Die Abgrenzung ist noch schwierig, wenn man von einem Kind redet. Ist das jetzt ein behindertes Kind oder ist es einfach eins mit einer auffälligen Entwicklung? Wie brauchst jetzt du so diese Begriffe, wenn du von einem Kind redest?
- 57 M3: Ich bin eher vorsichtig und sage „Verzögerung“. Also im ersten Jahr spreche ich von einer „Verzögerung“. Also, ich merke, dass ich dann...ähm...es kommt mir jetzt ein anderes in den Sinn, das...von einem Kind, das nicht gestanden ist. Mit einem Jahr nicht aufgestanden. Ich meine sogar, es war noch... etwa jährlich, nicht aufgestanden, sehr bequem und einfach gesessen und sie hat sie hingesezt, einfach so typisch. Und ich hatte dann das Gefühl „au“ und habe dann diese Mutter drauf angesprochen und habe gesagt: „Mir gefällt das irgendwie – mir gefällt das nicht.“ Ob sie nicht vielleicht mit Kinderarzt und Physiotherapie ein bisschen unterstützen wolle und so. Und ich habe dann... diese Mutter war dann sehr betroffen, ist dann auch eine Weile nicht mehr gekommen. Äh... Ich glaube sogar, mit diesem Kind ist sie dann nicht mehr gekommen. Es war das älteste. Nachher hatte sie das zweite Kind, ist wieder gekommen und dann habe ich einmal nachgefragt. Dieses Kind ist nachher gelaufen, es war alles gut, dann ist sie mit dem dritten Kind gekommen und die Grosse ging schon in den Kindergarten, schon in die erste Klasse, meinte ich, dann habe ich wieder gefragt und dann hat sie gesagt, sie sei nicht die grosse Sportlerin. Also von den Bewegungen her. Aber...sie mache trotzdem gerne überall mit. Dann habe ich gesagt, ja, das sei ja super. Also, das war so ein Verlauf, bei dem die Mutter einfach nicht wollte. Die Mutter hatte das Gefühl „Nein, das ist schon gut“. Und dann kann ich auch nichts machen. Ich kann sie darauf aufmerksam machen, dass das schon an der Grenze ist von „dass man ein bisschen unterstützen könnte“. Ich merke, dass ich sehr vorsichtig umgehen muss mit diesen Begriffen.
- 58 I: Ja, kann ich mir vorstellen.
- 59 M3: Und es ist ja eine freiwillige Beratungsstelle und wenn ich dann zu fest Angst mache, dann kommen sie einfach nicht mehr. Das ist ja auch nicht das Ziel.
- 60 I: Erlebst du das noch oft?
- 61 M3: Oft ist übertrieben, aber...jäh, nein, oft nicht. Aber eben, ich glaube, ich bin eben ein bisschen vorsichtig. Ich bin jetzt nicht die, die gerade so...ich lasse den Kindern auch gerne ein bisschen Zeit. Also, das schon auch. Vielleicht manchmal ein bisschen viel, aber ich denke immer, man drückt diese Kinder so in ein Schema hinein, zum Teil. Von der Entwicklung und...das müssen sie dann können. Und das gibt ja auf die Eltern einen Druck. Und das finde ich nie gut. Druck ist nie gut.
- 62 I: Ähm...eben, du hast jetzt erwähnt, eben dass es Eltern gibt, welche in dieser Situation dann so reagieren, dass sie nicht mehr kommen. Wie würdest du denn sonst so sagen, wie ist so die typische Reaktion, eben wenn sie feststellen, wenn du feststellst oder der Kinderarzt fest-

- stellt, da stimmt wirklich etwas nicht mit dieser Entwicklung?
- 63 M3: Also, in der Regel nehmen sie Hilfe an. Also in der Regel ist es wirklich so, dass sie dann die Kinder unterstützten wollen. Wenn man es ihnen gut sagen kann. Das ist wirklich eher die Regel.
- 64 I: Ja jetzt, kannst du ungefähr sagen, wie häufig das vorkommt bei dir, dass du Kinder hast mit einer, wir sagen jetzt Entwicklungsverzögerung oder eben mit einer Behinderung? Also diejenigen, die eine Diagnose haben, vielleicht schon seit Geburt?
- 65 M3: Wenn ich jetzt spontan sagen muss...eigentlich wenige. Eigentlich wirklich wenige. Also, von denjenigen, von denen ich jetzt erzählt habe, das sind drei. Also das eine ganz schlimm, also das war wirklich dann...Das andere hat man dann erst später gesehen, eigentlich als es hätte zu Sprechen beginnen sollen. Es hat dann nicht gesprochen, war auch vom Körperlichen her immer ein bisschen im Rückstand. Das musste nachher auch eine Therapie haben. Tja, also, vielleicht kommt mir jetzt nicht gerade alles in den Sinn, aber ich würde sagen, so 4-5?
- 66 I: In all diesen Jahren, in denen du schon...
- 67 M3: Ja, wirklich wenige...Von denen ich weiss. Oder, es kann ja auch sein, dass nachher vom Kinderarzt, ich sage jetzt mit 2 Jahren vom Kinderarzt irgendwie überwiesen worden sind, die ich dann aber nicht mehr gesehen habe.
- 68 I: Du hast ja am Anfang gesagt, ihr kontaktiert alle Eltern, oder, am Anfang?
- 69 M3: Genau.
- 70 I: Hat es dort auch schon solche darunter, von den du weisst, die haben ein Down-Syndrom oder irgendeine Behinderung.
- 71 M3: Ja. Ja, klar, die gehören auch dazu, jaja. *[Lachen]* Jaja. Das gibt es schon. Und das ist noch spannend. Jetzt hatte ich schon lange keines mehr mit Down-Syndrom und ich glaube, in einem Jahr hatte ich etwa zwei oder drei. Mir scheint es manchmal so wie phasenweise. Aber dort sind ja, ist der Heilpädagogische Dienst ja schon da. Ich bin dann mehr so für die Ernährung...ähm, ja. Pflege.
- 72 I: Aber die kommen auch zu dir?
- 73 M3: Ja.
- 74 I: Im Normalfall.
- 75 M3: Ja.
- 76 I: Ähm...jetzt müssen wir da gerade schauen... den Erstkontakt hast du schon gesagt, den nehmt ihr auf mit ihnen, oder?
- 77 M3: Mhm, genau.
- 78 I: Welche Themen hast du das Gefühl sind jetzt für die Eltern, mit diesen besonderen Kindern wichtig? Sind es die gleichen wie bei den anderen? Oder stellst du fest, dass diese noch besondere Anliegen haben?

- 79 M3: Mhm. Je nach dem. Je nach dem, was...also...kann ja sein, dass das Essen, also gerade auch beim Down-Syndrom-Kind ist meistens das Essen eine Frage und das Gewicht, oder. Es konzentriert sich manchmal so ein bisschen darauf. Schon noch. Weil Bewegung, Entwicklung...die motorische Entwicklung, das ist ja dann das Thema von der Heilpädagogin. Oder es gibt dann manchmal auch jene Leute, die natürlich überall fragen gehen. Dann ist die Heilpädagogin drin und dann komme ich und dann fragen sie mich: „Ist denn das so?“ Oder sicher auch umgekehrt, oder, das ist immer so...Die möchten einfach sicher sein. Also, bei diesen Leuten ist auch häufig das Thema...die hätten gerne Sicherheit. Die fragen: „Kommt das gut?“ oder „Wie kommt denn das?“. Und das kann man ja nie sagen. Also, je nach der Stärke der Behinderung. Aber das habe ich schon öfter erlebt, dass sie dann immer so eine Bestätigung möchten. „Das kommt dann.“ und „Das kommt dann gut.“
- 80 I: Wie ist das für dich, wenn sie das so fragen?
- 81 M3: Schwierig. Ich muss einfach immer wieder sagen: „Das was ich jetzt sehe, kann ich sagen. Was in drei Monaten ist, kann ich nicht sagen.“ Das ist immer wieder die Antwort, die ich gebe. Und das bekommen sie ja von allen, so wie ich merke. Und sie bekommen keine Prognosen, an die sie sich halten können, oder. Das ist ja auch die Schwierigkeit, denke ich, bei einer Behinderung, dass man einfach so schauen muss, wie es kommt. Oder wie viel man rausholen kann. Oder wie viel man beim Kind unterstützen kann. Und das ist unterschiedlich.
- 82 I: Ja. Und bei denjenigen Kindern, von denen du vorher erzählt hast, mit einer schwierigen Entwicklung oder bei denen man erst mit der Zeit herausgefunden hat, was sie haben...war es dort auch so, dass eben die normalen Themen im Vordergrund gestanden sind? So ein bisschen wie die Ernährung und so.
- 83 M3: Ja, die Ernährung. Also sehr häufig am Anfang natürlich das Stillen. Auch Schreien. Kinder, die häufig schreien. Die Erwartungen an den Schlaf sind manchmal auch hoch. Dass sie das Gefühl haben, wenn es mit vier Wochen noch nicht durchschläft, was ist denn das? Also so. Das ist schon häufig das Thema.
- 84 I: Dann kann man eigentlich sagen, dass sie ähnliche...Wünsche oder Bedürfnisse haben, die Eltern mit Kindern, egal wie die Entwicklung ist.
- 85 M3: Ja. Mhm.
- 86 I: Also wenn du merkst, dass die Entwicklung auffällig ist, dann verweist du sie weiter an den Kinderarzt. Geht es immer über den Kinderarzt oder nimmst du manchmal auch direkt Kontakt auf, zum Beispiel mit der Physiotherapie oder so, jetzt bei diesen Kindern?
- 87 M3: In der Regel geht es über den Kinderarzt, weil es geht ja dann auch um die Finanzierung. Also Physiotherapie zum Beispiel oder auch eine Heilpädagogin hat mir gesagt, ich könne schon auch direkt kommen. Aber irgendwie geht es dann um die Finanzierung von der Krankenkasse oder IV oder was auch immer und da komme ich...weiss ich überhaupt nicht Bescheid. Und darum denke ich immer, es ist vermutlich sicherer über den Kinderarzt und dass er sie überweist und dann ist es auch klar von... ja, wer zahlt es.
- 88 I: Gut. Ähm, vielleicht noch einmal zurück zu den Eltern. Eben von den Themen her, hast du gesagt, sei es etwa ähnlich. Hast du sonst noch irgendwie Unterschiede festgestellt, jetzt von

- den Bedürfnissen her. Vielleicht mehr bezogen so auf das Organisatorische, ob sie lieber zuhause oder lieber hier die Beratung haben oder...Gibt es dort Unterschiede?
- 89 M3: Ja, also zum Beispiel beim Down-Syndrom merke ich, dass diese eigentlich gerne haben, wenn man nach Hause kommt. Also, ich gehe ja auch nach Hause. Oder das diese auch eher Termine abmachen. Würde ich jetzt sagen, so tendenziell. Habe aber auch schon erlebt, dass sie immer in die Beratung gekommen sind. Das war auch kein Problem. Aber so...ich denke. Dass sie eher...oder sie mit der, von der ich gesprochen habe, mit der starken Behinderung, wo man dann wirklich gesehen hat von 7-8 Monaten an, die ist auch immer gekommen. In die Beratung. Es ist...
- 90 I: Also kann man auch dort eigentlich nicht so genau sagen...
- 91 M3: So klar kann ich das nicht sagen. Ja.
- 92 I: Ähm, wie hast du das Gefühl: Brauchen diese Eltern auch vielleicht noch spezielle Unterstützung so ein bisschen in der Elternrolle oder in der Beziehung zum Kind? Jetzt mehr als andere Eltern vielleicht?
- 93 M3: Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass sich diejenigen Eltern, die wissen, dass ihr Kind eine Behinderung hat, sich extrem für dieses Kind einsetzen. Da muss ich eher auch mal sagen, sie müssten auch für sich schauen. Also, die setzen alle Hebel in Bewegung und machen dies und das. Es kommt mir jetzt wieder diese Frau in den Sinn, die hat dann noch homöopathische Sachen gemacht und war überall. Und zu mir ist sie auch noch gekommen. Also, ich hatte dann manchmal das Gefühl: „Au, die ist ja immer...“
- 94 I: Also, welche Frau ist jetzt das? Die vom...
- 95 M3: Bei der das Kind nicht gegessen hat.
- 96 I: Das schwerbehinderte?
- 97 M3: Ja, genau. Also, die hat wirklich... Pah! Wo ich das Gefühl hatte, die rennt überall und hat zum Kind einen guten Kontakt gehabt. Sie wollte einfach das Beste für ihr Kind.
- 98 I: Aber dort ist es vielleicht mehr darum gegangen, sie als Mutter so ein bisschen zu stärken.
- 99 M3: Ja. Auch sagen, dass sie (*die Mutter*) für sich auch schauen soll. Und das Kind wirklich auch einmal abgeben. Weil sie hat es dann auch nie abgegeben. Oder wollte es nicht. Also diese haben dann meistens schon Mühe, ihre Kinder abzugeben. Ja, ich musste dann eher die Mutter unterstützen, dass sie für sich auch geschaut hat.
- 100 I: Und wie ist das in deinen Beratungen. Beziehst du, ich sage jetzt das familiäre Umfeld, auch ein? Oder bist du einfach für das Kind und die Mutter, nehme ich an in den meisten Fällen, zuständig?
- 101 M3: In der Regel schon. Aber ich frage natürlich noch ab und zu: „Haben sie...Möglichkeiten, das Kind abzugeben? Wer ist in der Nähe? Grosseltern, haben die Zeit?“ Also, das ist ja dann manchmal auch, oder. Oder wenn sie wieder arbeiten gehen wollen...wer betreut die Kinder? Das frage ich schon. Jaja, das ist schon auch ab und zu das Thema, ja.
- 102 I: Mhm. Wie hast du das Gefühl: Wie bist du in deiner Ausbildung, oder jetzt vielleicht in Weiterbildungen auch unterdessen, so ein bisschen auf dieses Thema vorbereitet worden? Mit diesen Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen auch?

- 103 M3: Also, ich denke, während der Ausbildung war es ein grosses Thema. Die Entwicklung. Die psychomotorische Entwicklung der Kinder. Und das hat mich damals schon interessiert. Und jetzt bei den Weiterbildungen muss ich gerade überlegen. Ja, Physiotherapeutinnen die Weiterbildungen geben, von den Lagerungen, vom Handling und so. Ähm, was hatten wir denn noch? Das ist jetzt grad noch schwierig, so spontan.
- 104 I: Aber geht es dort jetzt jeweils eher, ich sage jetzt um die normale Entwicklung oder eben wirklich dann auch um Kinder, die jetzt hier relativ stark abweichen oder sogar wirklich eine Behinderung haben?
- 105 M3: Also, ich denke schon eher um die normale und eben schon ein bisschen: Wo hört das Normale auf? Aber das...Also, wie du schon gesagt hast, das ist ja ein bisschen ein breites Ding. Wo hört es denn auf und wo darf man dem Kind noch Zeit geben. Das ist ja für mich auch immer schwierig. Also, wo kann ich die Eltern jetzt eher beruhigen und sagen: „Äh, warten sie noch.“ Und eher unterstützen so im Handling oder gerade bei den Kleinen, scheint es mir...ja...extrem schwierig.
- 106 I: Gibt es auch Situationen, in denen du das Gefühl hast, eben jetzt bei diesem Kind komme ich alleine nicht weiter, ich brauche da noch fachliche Unterstützung oder vielleicht auch persönliche, weil es eine schwierige Geschichte ist oder so? Und wenn ja, wo bekommst du die Hilfe?
- 107 M3: Also, wir haben jeweils im Team so Teamsitzungen, in denen wir Fallbeispiele besprechen können. Das auf jeden Fall. Und dann auch mit der Teamleitung besprechen: „Wie soll ich weiter vorgehen? Was soll ich jetzt da noch machen?“ Das machen wir schon häufig im Team auch ab. Und dann, ja, dann halt wieder der Kinderarzt. Der Kinderarzt natürlich, das ist so wie der nächste, der dann...ja...bei dem ich dann sage, sie sollen es mit ihm auch anschauen. Wenn ich also...ja, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ein Kind höre nicht gut. Oder ein Kind...isst so lange nicht gut oder so. Dass es einmal...ja.
- 108 I: Dass er das mal anschaut.
- 109 M3: Ja.
- 110 I: Ja. Jetzt so ganz insgesamt, was würdest du sagen, ist die MVB für Eltern mit jetzt diesen speziellen Kindern, entwicklungsverzögerten oder behinderten Kinder, ist das eine geeignete Institution für diese? Oder siehst du andere Wege für sie?
- 111 M3: Also...[Lachen]
- 112 I: Das ist jetzt einfach deine persönliche Meinung.
- 113 M3: Ja, das ist jetzt noch schwierig. Also, ich denke, was ich jetzt so erlebt habe: Diejenigen, die in die MVB kommen, die schätzen das. Und...vielleicht haben sie auch den Austausch oder was auch immer...irgendwas mit den anderen Frauen...sie treffen dort auch andere Leute...sie können bei mir auch viel abladen, wenn sie gerade so ein bisschen...im Vordergrund sind. Finde ich es eine gute...ja, finde ich schon, dass sie es dann nutzen. Eben wie ich gesagt habe, andere...sehe ich dann nicht mehr, weil sie einfach in anderen Institutionen eingebunden sind. Und dann haben sie wahrscheinlich das Gefühl...aber das ist ja auch gut. Wenn sie gut betreut sind, ist es immer gut, oder? Wenn sich die Leute Betreuung holen kön-

- nen, wo sie es brauchen, dann ist es ja auch gut. Finde ich. Diese Möglichkeit sollen sie ja auch haben.
- 114 I: Siehst du noch Sachen, also hast du vielleicht Wünsche oder Visionen, wie sich die MVB noch weiterentwickeln soll? Vielleicht jetzt gerade auch in Bezug auf diese Kinder?
- 115 M3: *[Lachen]* Ich habe immer das Gefühl, wir seien am Anfang, aber...Ich habe immer das Gefühl, wir seien am Anfang. Wir sind in so vielen Sachen. Also, die MVB ist ja so unterschiedlich organisiert. Nur schon das. Also, wir sind jetzt angestellt von einem Verein. Der Verein wird finanziert von allen Gemeinden rundherum und wenn wir etwas wollen, also, wenn wir das Gefühl haben, wir könnten ein bisschen...Büroräume, ein bisschen grössere haben, zum Beispiel. Das ist ein jahrelanges Thema, oder. Bis das dann einmal etwas gibt. Also, mir scheint es...man sagt, also das ist jetzt einfach so meine...man sagt immer, wie wichtig dass Familien seien mit Kindern und man müsse diese unterstützen...Und wenn wir jetzt ganz ehrlich schauen, für Eltern mit Kindern von 0-5, da gibt es nicht viel. Also, das sind wir. Bis 3. Und ab 3 können sie dann einmal in die...einen Nachmittag in die Spielgruppe, oder. Aber sonst läuft eben nichts und das finde ich manchmal etwas traurig. Politiker...ich kann es mittlerweile nicht mehr hören, wenn sie sagen, wie wichtig die Familie sei, und schlussendlich, wenn es darauf ankommt, klemmen sie überall. Ist so meine Erfahrung, oder. Obwohl wir noch einen...äh...wie soll ich jetzt sagen...grosszügigen Vorstand haben, aber es geht schlussendlich immer ums Geld. Und das ist so traurig für mich. Weil für mich ist das Geld nicht so wichtig. Für mich wären eigentlich die Kinder wichtiger. Und die Eltern.
- 116 I: Und was wäre jetzt, wenn du einfach machen könntest, was du möchtest, mit finanziellen Mitteln...? Was würdest du machen?
- 117 M3: So, ein Wunsch für.... Ich würde...Büroräume suchen in X und Beratungsräume. Angemessene, grosszügige. Dass ich die Eltern...wie spontan sagen könnte: „Kommt doch vorbei.“ Wenn ich manchmal Telefongespräche mache und ich merke, och, diese Mutter ist so an der Grenze oder das Kind schreit so viel, dass ich am liebsten sagen würde: „Kommt doch schnell vorbei.“ Aber das kann ich ja hier in Y nicht. Das ist mein Traum.
- 118 I: Also, so vom Weg her auch. Damit sie auch näher wären.
- 119 M3: Der Weg...dass es besser erreichbar wäre. Ja. Das wäre einmal sicher ein Punkt, über den wir schon lange diskutieren. Einfach...und ich denke mehr Stellenprozent. Das hätten wahrscheinlich noch mehrere gern. (*[Lachen]*) Mehr Stellenprozent, damit ich mehr Zeit hätte.
- 120 I: Also auch für die einzelne Beratung?
- 121 M3: Für die einzelnen Beratungen. Und ich denke eben jetzt, gerade so mit speziellen Problemen, finde ich, wäre es manchmal so wichtig, dass man sich mehr Zeit nehmen könnte.
- 122 I: Wie viel nimmst du dir denn jetzt, oder kannst du dir nehmen...so wie es jetzt ist?
- 123 M3: Eben, ich muss sagen, unser Vorstand ist grosszügig. Der schaut jetzt nicht so auf die Minuten. Also, ich behaupte jetzt, ich nehme mir fast am meisten Zeit von unserem Team. Also, ich finde das einfach, wenn man das kann, ohne dass der Chef immer sagt: „Darfst du nicht.“, dann mache ich das.
- 124 I: Und so durchschnittlich, was kann man sich da vorstellen?

- 125 M3: Also, ich...ja, das ist eben nicht...Ich bin einfach grosszügig, indem ich sage, eine Beratung auf Anmeldung zum Beispiel rechne ich eine halbe Stunde. Trage ich eine halbe Stunde ein. Wenn jemand zum ersten Mal kommt auf Anmeldung, also der Erstkontakt, dann rechne ich eine Stunde. Das nehme ich mir so...Die anderen nehmen 20 Minuten und Dreiviertelstunde. Und ich nehme jetzt einfach das. Und solange niemand etwas sagt, mache ich das. In den Beratungen selber ist es gar nicht möglich, dass ich mir mehr Zeit nehmen kann. Weil dort an einem Mittwoch, wenn ich in X, die Stadt X, da habe ich 20-30 Frauen, die kommen. Und dort kann ich... gar nicht mehr...
- 126 I: Also, in welcher Zeit denn?
- 127 M3: Warte jetzt mal...9 – 11 Uhr und 14-17 Uhr. In 5 Stunden.
- 128 I: In 5 Stunden. 20-30 Frauen. Das sind viele.
- 129 M3: Da kann ich 10 Minuten, eine Viertelstunde... Aber es kommen natürlich nicht alle für eine Beratung. Es kommen ja manchmal Frauen, die sagen, sie wollen nur rasch das Gewicht und die Länge. Und in X sind wir immer zu zweit. Also, das ist noch eine Hilfe dabei. Sie macht dann das Gewicht und die Länge und ich schaue das nur schnell an und kontrolliere es. Dann ist es ok. Ich...es ginge ja gar nicht, wenn alle eine Beratung wollten, oder. Das ginge gar nicht.
- 130 I: Jetzt waren wir noch bei den Visionen...Räume...mehr Zeit...
- 131 M3: Mehr Zeit...
- 132 I: Gibt es noch mehr Sachen?
- 133 M3: Ja, auch...irgendwie...die Räume...es hängt jetzt auch mit den Räumen...zentraler...mit einer anderen Institution zusammen. Ich finde immer so die einzelnen Dinge, das ist ... so blöd. Ich hätte am liebsten ein riesen Haus, in dem viele Beratungsstellen, Therapien in dem Haus wären. Wo auch der Kontakt...viel einfacher wäre. Wo man auch einmal sagen könnte: „Du, schaust du es mal schnell an?“ Weil...das fehlt mir. Schon. Die nähere Zusammenarbeit. Bis ich jemanden angerufen habe und... das ist irgendwie nicht so spontan. Und ich kenne ja auch diese Leute... ich sehe die einmal im Jahr. Zum Teil. Und dann weiss ich jeweils schon nicht mehr, wer was ist. Und das ist...das macht es schwierig. Aber wenn jetzt so alles in einem Haus sein könnte, zusammen mit anderen Institutionen. Das haben sie in X gemacht. Ich glaube, das sind die ersten weit herum. Die haben ein altes Haus gekauft, haben das umgebaut. Jetzt ist der Schulpsychologische Dienst drin, die Spitex ist drin, die MVB ist drin...Also, ich finde das wahnsinnig gut. Und die sind so nah und meine Kollegin, wenn sie dort ist, kann sie einfach fragen gehen: „Du, was meinst denn du?“. Oder, zu bestimmten Themen, oder. Das wäre ideal. Das ist ein Traum. *[Lachen]*
- 134 I: Man muss träumen!
- 135 M3: Genau.
- 136 I: Ja, jetzt muss ich noch einmal schauen. Ich glaube, meine Fragen sind wir alle eigentlich durch. *(Pause)*
Gibt es sonst noch Sachen, die du wichtig findest oder die du noch sagen möchtest? Dann kommt es vielleicht auch in der Arbeit vor...*[Lachen]*

- 137 M3: [*Lachen*]– (*Pause*) Uf, also, bei denen ich, so grundsätzlich?
- 138 I: Mhm.
- 139 M3: Ja, ich finde meine Arbeit sehr wichtig und ich versuche wirklich, die Eltern ernst zu nehmen. Die Kinder ernst zu nehmen. Und versuche den Eltern zu sagen, sie sollen die Kinder auch ernst nehmen. Also, ist für mich ein riesen Thema. Und ja, dafür arbeite ich. Obwohl ich manchmal denke: „Ou, jetzt hast du den ganzen Tag das Gleiche gesagt. Nein, jetzt.“ [*Lachen*] Aber ich denke, doch, zum Teil Sachen kommen schon an. Und dann bin ich jeweils wieder stolz. Aber ja, das geht wahrscheinlich allen so. In jedem Beruf ein bisschen, oder. Dass man manchmal das Gefühl hat: „Ach.“ Ja.
- 140 I: Aber das ist für dich das Wichtigste? Quasi, dass die Eltern das Kind ernst nehmen?
- 141 M3: Ja, das ist immer ein Thema auch. Jaja. Wenn es fremdet und so. Dass man dann halt ein bisschen Rücksicht nimmt und den Grosseltern sagt, sie sollen nicht so schnell auf das Kind losgehen. Ja, es sind immer wieder Themen.
- 142 I: Sonst noch etwas?
- 143 M3: Nein. Danke

14.12 Kategoriensystem Eltern

Hauptkategorie = grün Kategorie = blau Unterkategorie = lila	Definition	Ankerbeispiel
Erstkontakt	Wie kam der Erstkontakt zur MVB zustande?	E4/3: Ja, im Spital bekommst du diese Unterlagen und dann haben sie mir gesagt, das erste Mal komme sie zuhause vorbei und mache zuhause ein Mal das Gewicht und die Grösse, und die anderen Male kannst du nachher auf die Stelle gehen. (...) Und dann bin ich nach Hause und ich habe sie mal angerufen, weil ich das von Kolleginnen gewusst habe, dass die das auch so machen.
Inhalte		
Beratungsthemen	Beratungsthemen, welche für alle Eltern im Alltag wesentlich sind: Schlafen, Schreien, Stillen / Ernährung, Säuglingspflege, Erziehung	E1/5: Ja, sie gab zum Beispiel gute Tipps zum Stillen. Sie konnte immer praktische Tipps geben, die einem geholfen haben. Und dann vor allem, als M. grosse Schlafprobleme hatte. Da bin ich auch zu Frau X. gegangen. Sie hat mir dann ein Buch empfohlen. „Jedes Kind kann schlafen lernen“. - Das war ein super Buch! Obwohl ich sonst nicht viel von Ratgebern halte, habe ich das Buch gelesen und M. hat nach drei Tagen durchgeschlafen!
Entwicklungsbeurteilung		
Prozess der Entwicklungsbeurteilung	Wie beschreiben die Eltern den Prozess der Entwicklung und der Entwicklungsbeurteilung ihres Kindes? Vergleich mit anderen Kindern; Zeit der Ungewissheit/Unsicherheit; Vorgehen der MVB; Auffälligkeiten des Kindes	E2/14: Also er entwickelte sich zu Beginn ja gut. Und ich bekam die Diagnose auch erst so richtig definitiv, als er etwa 1 Jahr alt war. Was die MVB wie auch der Kinderarzt schon immer sagten war, dass sein Blickkontakt nicht ganz so war wie er sein sollte. Er reagierte viel zu langsam oder gar nicht, verfolgte Gegenstände nicht und nahm nicht richtig Blickkontakt auf. Aber daneben sah es so aus, als ob nichts wirklich auffällig war.

Einbezug der Eltern	Wie wurden die Eltern in die Entwicklungsbeurteilung mit einbezogen? Wie wurde das Thema angegangen?	E1/21: Ja, ich habe es dann Frau X erzählt. Dann hat sie eben gemeint, wir sollten jetzt halt doch so einen Entwicklungstest machen und die Sache genauer anschauen.
Weiterweisung an andere Fachpersonen	Stellen, an welche weitergewiesen wird; Gründe für die Weiterweisung; Vorgehen	E4/28: Ich habe ihr dann gesagt, ich sei am „Anschlag“, ich wisse nicht was machen mit T.. Und dann hat sie gesagt, ich solle zum Kinderarzt und mit ihm das anschauen. Und dann musste ich so ein Schreitagebuch, oder Schlafstagebuch machen.
Beziehungsgestaltung	Beschreibung der Beziehung zwischen den Eltern und der MVB; Beziehungsaufbau; Vertrauen; Wertschätzung; Halt; Sympathie/ Antipathie	E3/115: Also ich fand, da hast du einfach gewusst, da ist jemand der vertraut ist.
Rahmenbedingungen	Räumlichkeiten; Kontakt zu anderen Eltern; Zugang zu Informationen; Wartezeiten; Kursangebote; Telefonberatung, Hausbesuch, Termin auf Voranmeldung, offene Beratung; zeitlicher Abstand zwischen den Beratungen	E1/44: Das ist bei uns in einer Halle, im Gemeindesaal, in der Mehrzweckhalle. Da findet alles statt, den kennt man. Ich fand es in Ordnung. Gut, als ich dann einmal in T. in der Beratung war, habe ich gesehen, wie dort ein Zimmer schön eingerichtet war. Das fand ich schon schön. Aber für mich war es gut im Dorf, so wie es war. Ich fand es auch gut, dass es so nah war, da kann man zu Fuss hingehen, mit dem Kinderwagen.
Beurteilung der MVB	Einschätzung der Fachkompetenz; positive/negative Eigenschaften und Verhaltensweisen; grundsätzliche Eignung der MVB für Familien mit behinderten / entwicklungsbeeinträchtigten Kindern; Wünsche an die MVB; Bedürfnisse, die (nicht) befriedigt wurden	E3/16: Also es ist von der MVB her gut gewesen, also kompetent. Wir hatten einfach die Problematik mit der Ernährung und dort hat sie wirklich alle Register gezogen, habe ich gefunden.

14.13 Kategoriensystem Mütter- und Väterberatung

Hauptkategorie = rot Kategorie = orange Unterkategorie = gelb	Definition	Ankerbeispiel
Beratungsgestaltung		
Beratungsverlauf		
Erstkontakt und weiterer Verlauf	Art der Kontaktaufnahme durch die Beraterin; Informationsfluss bei Spitalaustritten; Kenntnis der Behinderung beim Erstkontakt Zeitliche Abstände zwischen den Beratungen; Dauer und Zeitpunkt der Inanspruchnahme; Anzahl Beratungen	M8/49: Kann sein sogar, wenn die Eltern einverstanden sind, dass es einen Übergaberapport gibt. Oder nein, es ist so, muss ich sagen: Vom Kinderspital gibt es immer einen Übergaberapport und dann wird einfach angekreuzt, „Eltern wünschen sofort Kontakt“, „melden sich selber“ oder „wünschen keinen Kontakt“. So läuft das. Und manchmal wird auch schon ein erster Hausbesuch eingefädelt oder dass die Eltern hierher kommen.
Nichtinanspruchnahme	Gründe; Inanspruchnahme von anderen Dienstleistungen; Zeitmangel; positiver Entwicklungsverlauf; kein Bedürfnis	M4/99: Ja, ich begreife es auch, dann haben sie sonst schon viele Termine. Dann müssen sie manchmal noch in die Heilpädagogik, sie müssen in die Physio oder in die Logo oder in die Ergo. Und dann müssen sie sowieso wieder zum Kinderarzt. Und dann sollten sie zu uns auch noch kommen.
Aufgabenbereiche		
Beratung in Alltagsthemen	Beratungsthemen, welche für alle Eltern im Alltag wesentlich sind und sich auf das Kind beziehen: Schlafen, Schreien, Stillen / Ernährung, Säuglingspflege, Erziehung	M4/101-103: Sie wollen dann halt doch auch einmal normal mit dem Kind in eine Beratung. Und ich glaube auch so den Kontakt mit anderen Frauen. Und dann oft noch Ernährung. Oder dann beginnt auch: „Darf man denn jetzt so erziehen?“ Oder: „Ist jetzt das zu hart?“ Oder: „Sind wir jetzt zu wenig konsequent?“. Dann kommen dann schon solche Fragen.

Beratung im Bereich Entwicklung	Grundsätzliche Aussagen zum Thema "Entwicklung"	M8/79: Ja genau. Das ist wirklich unsere Chance, dass wir die Kinder wirklich von 0 an bei uns in der Beratung haben und wir den Eltern aufzeigen können, wie wichtig es ist, dass stressfreies Lernen stattfinden kann. Dass die Beziehung gut ist. Zwischen den Eltern und den Kindern. Und hier die Klippen und möglichen Stressoren zu eliminieren versuchen kann. Oder aufzuzeigen, was dann da dahinter ist. Eben zum Beispiel auch mit antizipatorischer Entwicklungsberatung. Also vorbeugend...Oder dann einfach gezielt sagen, das ist nicht böser Willen. Gestern hat eine Familie gesagt: „Die Dreimonatige, die spielt mit uns. Immer wenn sie auf dem Arm ist, ist sie zufrieden und wenn wir sie hinlegen, dann brüllt sie. Die spielt doch mit uns.“ Da intervenieren zu können. Aufzuzeigen, was da läuft.
Unterstützung der Familie	Beratungsthemen, welche die MVB's in Bezug auf die Unterstützung von Eltern/Familien erwähnen, psychosoziale Beratung -> Elternrolle, Paarbeziehung, Familiensystem, Kultur, Entlastung, Umgang mit behindertem Kind	M2/73: Was wir dort natürlich auch machen ist nach "Calgary". Das ist ein Familienmodell, wo wir systemisch beraten. Manchmal machen wir dann ein Geno-Ökogramm, weil dann ja nicht nur die Mutter alleine betroffen ist mit diesem Kind, sondern auch der Vater, die Grosseltern usw. Wir schauen, wo hat es vielleicht noch Gotte, Götti, Onkel, Tante, einfach vor allem wegen der Entlastung auch. "Calgary", das ist so ein Pflegemodell oder Begleitmodell, wobei man wirklich schaut: wer ist hier alles betroffen, wer hat Einfluss, wo hat es vielleicht Ressourcen, für wen ist es sehr schlimm, für wen nicht? Anhand von dem kann man auch etwas das Familienumfeld abchecken.

Entwicklungsbeurteilung		
Umgang mit Begrifflichkeiten	Welche Begriffe verwenden die MVB's für sich und im Umgang mit den Eltern bezüglich normabweichenden Entwicklungsverläufen?	<p>I: Und wenn es sich bestätigt? Sagst du dann Entwicklungsverzögerung, Entwicklungsrückstand, oder welche Begriffe brauchst du?</p> <p>M9/36-41: Also immer noch mir gegenüber? Ich denke, es ist immer noch eine Auffälligkeit. Weil eigentlich würde ein Mediziner nachher sagen: „Es hat einen Rückstand.“ Oder: „Da muss man etwas machen.“</p> <p>I: Und wo ist bei dir die Abgrenzung zu Behinderung? Wann sprichst du davon, dass ein Kind eine Behinderung hat?</p> <p>M9: Ich glaube, wenn die Eltern mir das sagen. Wenn es eine medizinische Diagnose hat. Es ist immer noch die Frage: Behinderung worin? Also, ich habe eine gehörlose Tochter, die fühlt sich überhaupt nicht behindert. Aber der grösste Teil der Menschheit würde sagen: „Die ist recht behindert in der Kommunikation mit andern Leuten.“</p>
Vorgehen der MVB	Beurteilungsinstrumente/-Technik, Beurteilungen nach Erfahrungen/Gefühlen, allgemeines Vorgehen, Probleme	<p>M6/53-54: Also wir haben auch ein PC-Programm, das ist eine gute Stütze, nachdem, was wir alles gelernt haben von der Entwicklung her. Weil wir manchmal auch wenig Zeit haben, ist das noch eine gute Stütze, schnell zum Reinschauen. Man muss nicht unbedingt etwas hineinschreiben. Man kann schauen, ah ja, das ist in Ordnung. Dann kann man das einfach anklicken: ja geht /geht nicht. Beim Fortbewegen schreiben wir z.B. „im Vierfüssler“ oder auch wenn es jetzt nicht geht im Vierfüssler. Einfach so, das sind jetzt die ganz einfachen Sachen. Das hilft einem schon. Auch einmal beim Durchlesen im Gespräch zu sehen, das möchte ich jetzt noch schauen oder das möchte ich nochmals ansehen. Das ist schon noch hilfreich.</p>

Einbezug der Eltern	Wie wurden die Eltern in die Entwicklungsbeurteilung mit einbezogen, wie wird das Thema angegangen?	M8/55: Und ich weiss, von den Fragestellungen und vom Äusseren her ist es ein bisschen überholt (<i>spricht von Vademecum</i>), aber wir geben es gerne den Eltern nach Hause und sie machen meistens auch sehr gerne mit. Die Eltern können zuhause innerhalb von drei Tagen das Kind beobachten. Es gibt Anregungen – „Ah!“ – so. Und nachher werten wir es zusammen aus. Und oft ist weniger so das Resultat wichtig, sondern der Austausch und die Erkenntnis der Eltern. Und das kommt oft ganz gut raus. Auch so Anregungen: „Ja, genau, bei der Selbständigkeit, da könnte man ja noch ein bisschen mehr.“ Oder: „Ah, die Gefühlsentwicklung, die gehört auch dazu.“ Und so. Es ist wie auch eine Grundlage, um ein Entwicklungsgespräch zu machen.
Mögliche Gründe für eine Entwicklungsbeeinträchtigung	aus persönlicher Sicht der MVB's	M9/71-73: Einen grossen Rückstand. Es ist schon eine Weile her. Es ist auch noch aus jener Zeit, in der wir den Kinderschutz noch nicht so sehr wahrgenommen haben. Also, ich denke, es ist noch schwierig zu sagen, was ist durch die Umstände, in die es hineingeboren worden ist – dass man halt nicht rausgegangen ist mit diesem Kind, dass es nur vor dem Fernseher war, dass es keine Spielsachen hatte, dass es nicht ausprobieren konnte – ja, wie viel ist angeboren oder vererbt und wie viel ist durch die Umstände gekommen? Es ist relativ lange gegangen, bis es sich nur einmal gedreht hat, dann vorwärts gekommen ist, dann aufgestanden und gelaufen ist. Hat sehr monoton gespielt, als es dann Spielsachen bekommen hat.

Beratungsgrundsätze	Verschiedene Beratungsgrundsätze, nach welchen die MVB beraten: dem Kind Zeit lassen; Kindeswohl im Vordergrund; Ehrlichkeit/ Direktheit; Eltern motivieren; Eltern ernst nehmen; Individualisierung	M3/61: Ich bin jetzt nicht die, die gerade so...ich lasse den Kindern auch gerne ein bisschen Zeit. Also, das schon auch. Vielleicht manchmal ein bisschen viel, aber ich denke immer, man drückt diese Kinder so in ein Schema hinein, zum Teil. Von der Entwicklung und...das müssen sie dann können. Und das gibt ja auf die Eltern einen Druck. Und das finde ich nie gut. Druck ist nie gut.
Eltern		
Beziehungsgestaltung	Beschreibung der Beziehung zwischen den Eltern und der MVB; Beziehungsaufbau; Vertrauen; Missverständnisse; Sympathie	M5/32: Das ist halt unterschiedlich. Also es kommt schon fest darauf an, wie der Draht ist. Wenn sie Vertrauen haben zu dir, dann hörst du alles. Dann bist du Eheberater, dann bist du alles. Ob dann das gut oder schlecht ist, ist dann wieder das andere.
Eigeninitiative	Aktivitäten der Eltern zur Krisenbewältigung; Informationssuche	M3/93: Ich habe so das Gefühl, diejenigen Eltern, die wissen, dass ihr Kind eine Behinderung hat, die setzen sich extrem ein für dieses Kind. Da muss ich eher auch mal sagen, sie müssten auch für sich schauen. Also, die setzen alle Hebel in Bewegung und machen dies und das. Es kommt mir jetzt wieder diese Frau in den Sinn, die hat dann noch homöopathische Sachen gemacht und war überall. Und zu mir ist sie auch noch gekommen.
Emotionaler Umgang mit der Entwicklungsbeeinträchtigung/ Behinderung	Emotionen in Bezug auf die Entwicklungsbeeinträchtigung/Behinderung ihres Kindes; Wut, Ärger, Unsicherheit, Zuversicht, Sorge; Akzeptanz der Situation; Bedürfnis nach Unterstützung; Nicht-Wahrhaben-Wollen	M5/30: Das beginnt ja schon, wenn jemand schon kommt und sagt: „Mein Kind hat ADHS.“ Ja, diese Sachen. Die fühlen sich dann extrem betroffen. Dass ihr Kind nicht gleich ist wie andere. Und haben oft – vor allem die Mütter – haben wahnsinnig Mühe mit solchen Sachen. Sie suchen dann den Fehler gerade bei sich. „Was habe ich falsch gemacht? Wieso habe jetzt ausgerechnet ich so ein Kind?“

<p>Kontakt zu anderen Eltern</p>	<p>Kontakt mit betroffenen/nichtbetroffenen Eltern und dessen Auswirkungen; Vermeidung von Kontakt; Selbsthilfegruppen</p>	<p>M9/105: Also, gerade mit Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten, denke ich, bleiben sie häufig unter sich. Und das Bedürfnis kommt einfach auch später. Was ich noch interessant finde, ist meine Erfahrung, dass – von den Down-Syndrom-Kindern kenne ich das – es gibt ja gute Selbsthilfereinigungen. Und die Eltern wollen am Anfang wie nichts damit zu tun haben. Also wir fragen immer: „Haben Sie die Adresse?“ – „Jaja.“ Und dann irgendwann einmal fragen wir: „Haben Sie schon einmal Kontakt aufgenommen?“ – „Nein.“ Und wir denken – das ist aber eine Hypothese – das ist so wie...So lange das Down-Syndrom-Kind noch klein ist, ist es ja wie die anderen Kinder. Vielleicht sieht es ein bisschen anders aus, aber häufig sieht man noch nicht einen Wahnsinnsunterschied. Und sich schon mit diesen Grösseren zu beschäftigen, bei denen die Behinderung sichtbarer wird, ist vielleicht wie zu viel am Anfang. Und das haben wir jetzt immer wieder einmal erlebt, dass sie so mit 2, 3, 4 Jahren sagen: „Sie haben doch einmal gesagt, es gäbe so eine Adresse. Hätten Sie mir die einmal?“</p>
<p>Interdisziplinäres Netzwerk</p>		
<p>Weiterweisung an andere Fachpersonen</p>	<p>Stellen, an welche weitergewiesen wird (nur Vermittlung, Kontaktaufnahme erfolgt durch Eltern); Gründe für die Weiterweisung; Vorgehen; Empfehlungen und Abgabe von Informationsmaterial. Telefongespräche; Fallbesprechungen; interdisziplinäre Treffen zwischen MVB und Kinderarzt</p>	<p>M5/22: Also, da bin ich gewaltig erschrocken und habe dann gesagt, also, sie müsse...sie müsse zum Kinderarzt und zwar schnellstens. Also, gleich einen Termin abmachen. Mir gefalle das nicht.</p>

<p>Abgrenzung zu anderen Fachpersonen</p>	<p>Zuständigkeiten der verschiedenen Fachpersonen; Aufteilung der Aufgaben zwischen den Fachpersonen; Vorteile der MVB (Vergleich bezüglich Kriterien wie Zeit, Niederschwelligkeit, Kompetenz, etc.)</p>	<p>M8/73: Was ist unsere Aufgabe dann? Wenn ein Kind eine Behinderung hat, dann hat es a) Physiotherapie, Heilpädagogin, Logopädie, was auch immer. Und dann sind das dann für mich die Fachleute. Dann müsste man dann schauen, was ist denn meine Aufgabe? Geht es dann noch darum...den Ernährungsverlauf...je nach dem mit der Mundmotorik...Behinderung...müsste man wieder mit der Logopädin zusammen sagen, was möglich ist. Was ist meine Aufgabe? Kommen sie hierher um zu schauen, wie das Kind gedeiht? Wenn nicht immer Kinderarzttermine sind? Und geben sie es dann dem Kinderarzt weiter? Oder ich weiss auch nicht wem? Um wieder zu schauen, was ok ist. Und so weiter und so fort, oder? Also, ich denke, wir müssten dann einfach wie eingebunden sein. Weil ich denke, ich kann nicht alleine entscheiden, was jetzt dieses Kind braucht. Das geht nicht.</p>
<p>Einschätzung von anderen Fachpersonen</p>	<p>Verhalten von anderen Fachpersonen; Beurteilung ihres Verhaltens; Meinungsverschiedenheiten</p>	<p>M5/22: Und hat dann auch...ja...sie ist dann schon gegangen und blöderweise hat es der Kinderarzt auch ein bisschen verharmlost. Hat auch nicht gerade sofort reagiert. Und jetzt im Nachhinein ist das Kind schwerstbehindert. Also, das kann nicht laufen, kann nicht sprechen. Ja, also...</p>
<p>Ressourcen</p>		
<p>Ausbildung</p>	<p>Inhalte der Aus- und Weiterbildung; Grundausbildung; Berufserfahrungen aus dem Erstberuf; Fachkompetenz</p>	<p>M3/103: Also, ich denke, während der Ausbildung war es ein grosses Thema. Die Entwicklung. Die psychomotorische Entwicklung der Kinder. Und das hat mich damals schon interessiert. Und jetzt bei den Weiterbildungen muss ich gerade überlegen. Ja, Physiotherapeutinnen, die Weiterbildungen geben, von den Lagerungen, vom Handling und so.</p>

Erfahrung	Berufserfahrung als MVB; Erfahrung mit Entwicklungsbeeinträchtigungen/Behinderungen im privaten Umfeld	M1/123: Und ich würde Gewisses heute auch anders machen, als ich wahrscheinlich das gerade nach der Ausbildung gemacht habe. Da habe ich sicher auch Fortschritte gemacht.
Team/Regionalgruppen/Fachstelle	Teamsitzung; Fachaustausch im Team; Unterstützung durch Teamleitung; Supervision im Team; Beratung durch Teammitglieder: Erfahrungsaustausch und Weiterbildungen in der Regionalgruppe; Unterstützung durch die Fachstelle St. Gallen	M7/86: Das ist jetzt der Vorteil, das haben wir noch nicht so lange, dass wir zusammen ein Büro haben. Das haben wir vorher noch nicht so gehabt, so regen Austausch. Und jetzt natürlich am Morgen, wenn du ins Büro kommst beginnt das schon. Und jetzt habe ich gerade zwei Mitarbeiterinnen, die in der Ausbildung sind. Da bist du an der Quelle.
Fachliche Unterstützung	Rücksprache, Fallbesprechungen mit anderen Fachpersonen; geteilte Verantwortung mit anderen Fachpersonen; Literaturrecherche	M9/109: Und ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Netz, das ich dann im konkreten Fall anzapfen kann. Sind es Herzprobleme, gehe ich da hin. Gibt es heilpädagogische Sachen, habe ich eine Kollegin, die ich dann fragen kann.
Kontakt mit behinderten oder entwicklungsbeeinträchtigten Kindern		
	Häufigkeit des Kontakts mit Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Entwicklungsbeeinträchtigungen; Häufigkeit des Kontakts mit Kindern mit diagnostizierter Behinderung; Behinderungsformen	M2/51: Nein, das kommt nicht oft vor. Ich habe jetzt im Moment etwa drei, denke ich, und ich bin etwa für 120 Geburten zuständig im Jahr. Und jetzt sind etwa drei, welche sicher, also laut der medizinischen Diagnose, sich nicht normal entwickeln werden. Die haben jetzt eigentlich schon eine Diagnose, diese Kinder.